

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kompetenzanalyse für einen gelingenden Übergang von der Schule in den Beruf

Welche fachlichen- und überfachlichen
Kompetenzen werden von den
Kleinklassenschülern in der Lehre erwartet?

Eingereicht von: André Kouwenhoven
Begleitung: Margaretha Florin
Datum der Abgabe: 8. Dezember 2019

Inhalt

1. Einleitung.....	1
1.1 Motivation.....	2
1.1.1 Persönliche Sichtweise auf die Thematik.....	2
1.1.2 Heilpädagogische Relevanz	3
1.2 Fragestellung	3
1.3 Hypothesen	4
1.4 Gliederung der Arbeit.....	4
1.5 Situationsanalyse.....	4
1.6 Methodisches Vorgehen	6
2. Theoretischer Bezugsrahmen und aktueller Forschungsstand	6
2.1 Die Längsschnittstudie TREE.....	8
2.2 Der Arbeitsmarkt im Wandel	10
2.3 Das Berufsbildungssystem der Schweiz	10
2.3.1 Grundlagen der schweizerischen Grundbildung- das duale System.....	11
2.3.2 Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA).....	14
2.3.3 Praxisexkurs- Anpassungen der Schulen an die veränderte Arbeitsmarktsituation	16
2.3.4 Fazit	16
3. Berufswahl.....	17
3.1 Der komplexe Vorgang der Berufswahl	17
3.2 Einflussfaktoren beim Übergang in eine Berufsausbildung	20
3.2.1 Person.....	21
3.2.2 Sozialer Hintergrund und Familie	22
3.2.3 Schulen und Lehrpersonen.....	23
3.2.4 Freizeit und Peers	24
3.2.5 Beratungs- und Interventionsprogramme	24
3.2.6 Gesellschaft	24
3.2.7 Betrieb und Berufsbildende	25
3.2.8 Fazit	25
3.3 Selektion durch die Lehrbetriebe	26
3.4 Selektion durch den Lernenden- Optimale Passung	27
3.5 Wahrgenommene Passung beim Übergang in die Berufsbildung	28
3.5.1 Wahrgenommene Passung	29
3.6 Übergang von der Schule in die berufliche Grundbildung	29
3.7 Lehrvertragsauflösungen.....	30

3.7.1 Gründe für die Lehrvertragsauflösung	31
4. Methodisches Vorgehen und Forschungsmethode	33
4.1 Allgemeiner Überblick	34
4.1.1 Operationalisierung	35
4.2 Auswertung der Daten	36
4.3 Leitfadeninterview	36
4.3.1 Schritte zur Erstellung eines Leitfadens	37
4.3.2 Auswahlverfahren der Interviewexperten	38
4.4 Von der Audioaufnahme zur Verschriftlichung der Interviews.....	38
4.5 Inhaltlich- strukturierte Inhaltsanalyse- Begründung und Dokumentation.....	39
4.6 Kritische Reflexion des methodischen Vorgangs	41
4.7 Sampling	42
4.8 Ergebnisanalyse entlang der Kategorien	42
4.9 Ausgesuchte Schwerpunkte	43
5. Überblick der Ergebnisse der Experten- zusammenfassend	44
5.1 Themenkreis 1: Schnupperlehre	44
5.1.1 Zwischenbilanz Themenkreis 1.....	46
5.2 Themenkreis 2: Optimale Passung zwischen Betrieb und Lernenden	46
5.2.1 Zwischenbilanz Themenkreis 2.....	50
5.3 Themenkreis 3: Arbeitsmarktentwicklung	51
5.3.1 Zwischenbilanz Themenkreis 3.....	52
5.4: Themenkreis 4: Kleinklassenschüler/ Label- Etikett.....	52
5.4.1 Zwischenbilanz Themenkreis 4.....	53
6. Interpretation der Ergebnisse	55
7. Weiterführende Forschungsfragen	63
8. Beantwortung der Fragestellungen.....	63
8.1 Überprüfung der Hypothesen	65
9. Fazit und Schlussfolgerungen	68
9.1 Ausblick Zukunft: weniger EBA Lehrstellen	68
9.2 Schultyp entscheidet über Ausbildungschancen.....	68
9.3 Verschiedene Ansprüche durch falsche Wahrnehmung	68
9.4 Die Schule von heute muss flexibel sein	69
9.5 Die Schnupperlehre ist für die Selektion ein wichtiges Kriterium.....	69
9.6 Elternhaus spielt bei der Berufswahl eine Schlüsselrolle.....	69
9.7 Wünsche und Träume der Jugendlichen- Optimale Passung.....	70
9.8 Unterstützungsmassnahmen durch die Lehrperson	70

9.9 Netzwerke	71
10. Gesamtfazit	72
11. Verzeichnisse.....	75
11.1 Literaturverzeichnis.....	75
11.2 Abbildungsverzeichnis.....	78
11.3 Tabellenverzeichnis.....	78

Abstract

Diese empirische Arbeit befasst sich mit Jugendlichen aus der Gemeinde R., die von der Kleinklasse (KK) in die berufspraktische Ausbildung wechseln. Es wird der Frage nachgegangen, welche zentralen Kompetenzen ein Jugendlicher, welcher aus der Kleinklasse in den ersten Arbeitsmarkt wechselt, haben sollte, um eine Schnupperlehrstelle oder Lehre erfolgreich absolvieren zu können. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Selektionskriterien und die Auswertung während und nach der Schnupperlehre im Betrieb gesetzt. Eine weitere Frage lautet welche Bekanntheit, Akzeptanz, Wirkung und Chancen Kleinklassenschüler aus R. in Bezug auf die Absolvierung einer Schnupperlehre oder Lehre im Allgemeinen haben. Abschliessend wird der Frage nachgegangen, welchen Stigmata SuS der Kleinklasse R. während ihrer Bewerbungsphase für eine Schnupperlehre oder Lehre begegnen.

Im ersten Teil wird ein Überblick zum aktuellen Forschungsstand und über die aktuellen relevanten Themen im Bildungssektor der Schweiz geschaffen. Im zweiten Teil werden die Daten aus den erfassten Leitfadeninterviews der Ausbildungsverantwortlichen von Lehrbetrieben anhand einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse qualitativ ausgewertet. Die Ergebnisse werden im Anschluss mit der Theorie abgeglichen und interpretiert.

Für eine erfolgreiche Sichtung von unterschiedlichen Berufen ist die Durchführung von Schnupperlehren von zentral wichtiger Bedeutung. Um den SuS Möglichkeiten zu bieten, ihre schulischen Fähigkeiten und ihre Sozialkompetenz erweitern zu können, sind unterschiedliche Erfahrungsfelder in der Schule und im Berufsalltag unabdingbar. Damit die Schule die hohen Anforderungen an die heutige Situation seitens der Wirtschaft und dem Lehrplan 21 vollumfänglich erfüllen kann, muss die Schule von heute flexibel und vorausschauend agieren und funktionieren. Diese Thematik habe ich in einem Kleinklassenkonzept der Kleinklasse R. konkret aufgenommen. Das Kleinklassenkonzept stellt ein Ergebnis einer ausgiebigen theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik des Übergangs von der Schule in den Beruf dar; auch anregende Diskussionen im Kleinklassenlehrerteam, bestehend aus drei schulischen Heilpädagogen, einer Fachlehrperson und der schulischen Sozialpädagogin, sind Grundlagen des Konzeptes. Das Kleinklassenkonzept wurde im Juni 2019 dem gesamten Schulrat der Gemeinde R. präsentiert und ist dann im Anschluss vom Schulrat genehmigt worden. Eine Genehmigung war für die Masterthese von zentral wichtiger Bedeutung, da sie die Grundlage für den Aufbau eines Arbeitstrainings für Kleinklassenschüler darstellte.

Im 9. Schuljahr findet eine intensivierete Auseinandersetzung mit der Berufswahl statt, das schulische Pensum wird mit intensiver Berufskunde, Arbeitstrainings, Berufsbesichtigungen, Praktika und Schnupperlehren verbunden. Die Organisation eines Arbeitstrainings für eine bestimmte Zeit während der Schulzeit, für Jugendliche aus der Kleinklasse R., wird ein wichtiger Bestandteil des Berufswahlunterrichtes werden. Aufgrund des theoretischen Fachwissens und der Durchführung von Experteninterviews mit verantwortlichen der Lehrlingsausbildung, erarbeite ich ein konkretes Konzept für die Organisation des Arbeitstrainings. Zudem erachte ich es als sehr hilfreich, eine aktuelle «Betriebsliste» zur Hand zu haben. Diese Betriebsliste ist nichts anderes, als eine Übersicht über sämtliche Betriebe im Raum R., welche sowohl eine EFZ, als auch eine EBA

Lehre anbieten. Die Liste dient im täglichen Berufskundeunterricht als wichtiges Hilfsmittel für Schnupperlehrebewerbungen oder dient der Organisation von Arbeitstrainings.

Um die Selektionslogik und Auswahlpraxis von Lehrbetrieben zu durchleuchten, werden Experteninterviews durchgeführt und Antworten verglichen. Die Ergebnisse werden im Anschluss mit theoretischen Erkenntnissen verknüpft. Mögliche Lösungsvorschläge für einen gelingenden Übergang von der Schule in den Beruf werden dargestellt und diskutiert.

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass der Aufbau eines Netzwerkes zentral ist und Schnupperlehren eine hohe Bedeutung in der Selektionsphase zukommen, damit eine optimale Passung beiderseits gewährleistet werden kann.

1. Einleitung

Der erfolgreiche Übertritt von der Schule in die berufliche Grundbildung ist eine kritische Phase im Leben eines jeden jungen Menschen. Die Suche nach der einen Lehrstelle ist ein intensiver Prozess. Jugendliche stehen vor vielen Optionen und Möglichkeiten. Neue Wege müssen eingeschlagen werden; steinige Wege mit vielen Abzweigungen, Hindernisse müssen bewältigt oder umgangen werden.

Bei der Berufswahl spielen die Eignung und Neigung der Jugendlichen eine zentrale Rolle. Viele Gesichtspunkte müssen gleichzeitig abgewogen werden, was einiges an Information und Hilfestellungen seitens der Lehrpersonen, sowie von den Erziehungsberechtigten und auch von den Ausbildungsbetrieben abverlangt. Kommt hinzu, dass Jugendliche während dieser heissen Entscheidungsphase, wo ihr zukünftiger Weg hinführen soll, mitten in ihrer Adoleszenzphase stecken. Was im Moment der Entscheidung für sie wichtig ist, stimmt oft nicht mit den Ansichten ihrer Eltern, Lehrpersonen, Berufsberatern oder weiteren Bezugspersonen überein. Solche Werte werden unter anderem vom Stand der Informationen über Bildungsmöglichkeiten, von Statusfragen und eigenen biografischen Erfahrungen geprägt.

In der Schweiz streben zwei Drittel der Jugendlichen eine berufliche Grundbildung an; sie absolvieren eine Berufslehre auf Attest- oder Fähigkeitszeugnisebene.

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist eine bedeutende Schnittstelle im Leben eines Jugendlichen. Viele Herausforderungen und Chancen gilt es zu bewältigen. Ein passender Beruf muss gewählt und ein entsprechender Lehrbetrieb muss gefunden werden. Für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf erweist sich dieser Übergang meist noch schwieriger als üblich, beispielsweise weil die kognitiven Anforderungen der Ausbildungen stetig steigen (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 13). Als Schulischer Heilpädagoge (SHP), in Form einer Kleinklassenlehrperson, begleite ich separativ Schülerinnen und Schüler (SuS) mit besonderem Förderbedarf an einer Oberstufe. Die Berufswahl steht ab Mitte des zweiten Oberstufenjahres im Mittelpunkt der Lehrtätigkeit.

Die kritische Auseinandersetzung der SuS mit ihrer eigenen Persönlichkeit und das exakte Definieren ihrer Wünsche, Träume und Ängste, setzt eine vertiefte und sehr intensive Auseinandersetzung mit sich selbst und ihrem Unterstützungsnetzwerk voraus. Unter dem Unterstützungsnetzwerk verstehe ich ihre Eltern, die Lehrpersonen, die Peergruppe, die Berufsberater, die Schulleiter, die Beistandschaft sowie weitere Familienangehörige. Individuell betrachtet wird auch auf andere Netzwerkpersonen zurückgegriffen.

Die persönliche Vorstellung und Vorbereitung der SuS in Bezug auf die Berufswahl läuft sehr individuell ab. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass bei einigen Jugendlichen der Einstieg in das Thema Berufswahl enormen Druck auslösen kann und auch Ängste freisetzt, die man so nicht erwartet hätte. Angst vor schulischer Überforderung in der Berufsschule, Angst vor der praktischen Tätigkeit im Lehrbetrieb. Vorgängig herrscht jedoch die Angst vor dem Scheitern bei der Schnupperlehre und dem Finden einer passenden Stelle. Einige SuS müssen einen langen, zum Teil auch schmerzhaften Weg beschreiten, bis sie einsehen, dass ihr Traumberuf in der Ausbildungsintensität zu hohe Anforderungen an sie stellt. Knallharte Rückmeldungen seitens der

Lehrbetriebe sind die Folge, entmutigende Worte, die sie verletzen und möglicherweise auch von ihrer «Spur» abbringen. Alternativen müssen gefunden werden.

Andere wiederum habe ich gegenüber Rückmeldungen, seitens der Lehrbetriebe in Bezug auf ihre Schnupperlehre, als völlig unbeeindruckt erlebt; jegliche Worte prallen von ihnen ab, von einer kritischen Auseinandersetzung mit ihrem Handeln keine Spur. Sie bekommen immer wieder dieselben Rückmeldungen aus ihren Schnupperlehren und ändern trotzdem nichts in ihrem Tun. Eine dritte Gruppe lebt in der Gegenwart und interessiert sich vor allem für ihre Freizeit und Freunde. Für die Schnupper- und Lehrstellensuche fehlt diesen SuS die notwendige intrinsische Motivation.

Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik, berufliche Integration von KK- SuS mit dem Schwerpunkt der Lehrstellensuche auf EBA Niveau, werde ich mich als SHP und Klassenlehrperson weiterentwickeln und die Erkenntnisse in meinen Arbeitsalltag integrieren. Dies stellt unter Anderem meine zugrundeliegende Motivation für die vorliegende Masterthesis dar. Weitere Gründe folgen im nächsten Kapitel.

1.1 Motivation

1.1.1 Persönliche Sichtweise auf die Thematik

Die Arbeit mit Jugendlichen, welche an der Schwelle von der Schule zur Arbeitswelt stehen, stellt einem als Lehrperson und Heilpädagoge täglich vor viele Herausforderungen. Die Berufsfindung spielt dabei ab der 8.Klasse eine wichtige Rolle in der Lehrtätigkeit. Die Berufsfindung ist ein schwieriges Thema. Da ich als Klassenlehrperson einer 8. und 9. Kleinklasse in einer strukturschwachen Gemeinde tätig bin und die SuS dieser Klasse oft Lernschwierigkeiten- und ab und an auch Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, interessiert es mich sehr, wie der Übergang von der Schule in die Berufswelt optimal aussieht; vor allem was ich als Lehrperson in der Rolle des Berufscoachs tun kann, um sie bestmöglich auf die Ausbildungszeit im Betrieb vorzubereiten. Viele Jugendliche und ihre Eltern sind sich der schwierigen Situation, eine geeignete Lehrstelle zu finden, bewusst.

Die Jugendlichen sollen schon früh Einblicke in die Berufswelt gewinnen, dies so oft wie möglich in Form von Schnupperlehren oder anderweitigen Tagen, wie zum Beispiel deren des Arbeitstrainings. Doch um überhaupt eine Schnupperlehre absolvieren zu können, müssen im Voraus bereits unterschiedliche Hürden von den Jugendlichen gemeistert werden. Und während der Schnupperlehre werden sie vom Betreuer oder Lehrmeister genau unter die Lupe genommen und auf Herz und Nieren geprüft. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass eine erfolgreiche Schnupperlehre der beste Garant für eine spätere Ausbildungsstelle ist. Aus diesem Grund bin ich der festen Überzeugung, dass es unabkömmlich ist, als Klassenlehrperson die genauen Auswahlkriterien für die Absolvierung einer guten Schnupperlehre zu kennen.

Auf dieser Basis habe ich mich für die vorliegende Thematik entschieden. Ebenfalls um mein Wissen über den gesamten Übergangsprozess von der Schule in die Berufswelt, die Schnupperlehren- ihre Gefahren und Chancen für die Jugendlichen und die notwendigen Kompetenzen aus Sicht der Jugendlichen während der Schnupperlehre, genauer zu verstehen, damit ich in Zukunft meine SuS besser im Übergangsprozess unterstützen kann.

1.1.2 Heilpädagogische Relevanz

Aus heilpädagogischer Sicht interessieren mich vor allem die präventiven Unterstützungsmassnahmen meiner SuS während der Schnupperlehre. Für mich als SHP und zugleich Klassenlehrperson gehört auch die individuelle Förderung und Unterstützung bei der Berufswahl zum Aufgabenbereich. Für SuS der Kleinklasse ist es heutzutage besonders schwierig eine Schnupperlehre zu bekommen und diese dann auch zur vollständigen Zufriedenheit der Lehrlingsbeauftragten in den Betrieben zu Ende zu führen. Die Hürden dafür sind teilweise sehr gross und stehen in keinem Verhältnis zum Ertrag. Trotzdem ist die Schnupperlehre ein grosser Schritt in Richtung Lehrstelle. Die SuS individuell auf die Schnupperlehre vorzubereiten, ihnen einen möglichst grossen Rucksack an fachlichen und überfachlichen Kompetenzen mitgeben zu können, stellt ein von mir angestrebtes Ziel dar.

Im Berufswahlprozess ist die Zusammenarbeit mit den Eltern und den Berufsberatern sehr wichtig, aber auch ein Networking mit Unternehmungen in der Nähe der Schule ist enorm zentral. Leistungsschwächere SuS finden nur mit grosser Anstrengung eine Schnupperlehre; der «Stempel» der Kleinklasse haftet an ihnen. Durch eine gezielte individuelle Betreuung während des Schnupperlehrprozesses, ein Kleinklassenkonzept, welches Struktur und Stütze bietet und den Miteinbezug der Unternehmungen, kann man den Übertritt dieser Jugendlichen sicher vereinfachen. Es darf auf keinen Fall passieren, dass sie keine Anschlusslösung finden.

1.2 Fragestellung

Meine Fragestellung befasst sich daher mit der Lehre und insbesondere der Schnupperlehre und den notwendigen Kompetenzen, um diese erfolgreich absolvieren zu können. Ausgehend von der Arbeit als Schulischer Heilpädagoge auf der Oberstufe soll in dieser Arbeit aus heilpädagogischer Sicht analysiert werden, welche Gelingensbedingungen für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Beruf für Jugendliche mit Förderbedarf der Kleinklasse R. notwendig sind. Ein Überblick über solche erfolgsversprechenden Massnahmen soll einerseits durch das Studium aktueller Forschungsliteratur und andererseits durch die gewonnenen Ergebnisse aus den Experteninterviews erfolgen.

Aufgrund der vorher beschriebenen Inhaltsangabe ergeben sich für die Masterthese folgende Fragestellungen:

Fragestellung 1:

Welche Bekanntheit, Akzeptanz, Wirkung und Chancen haben Kleinklassenschüler aus R. in Bezug auf die Absolvierung einer Schnupperlehre oder Lehre im Allgemeinen?

Fragestellung 2:

Welche Selektionskriterien werden von den Betrieben bei der Auswahl ihrer Lehrlinge in niederschweligen Lehrausbildungen angewendet?

Fragestellung 3:

Welchen Stigmata begegnen Schülerinnen und Schüler aus der Kleinklasse in R. während der Bewerbungsphase auf eine Schnupperlehre oder Lehre?

1.3 Hypothesen

Der vorangegangenen Fragestellungen lassen sich theoretisch gestützte Hypothesen zuordnen. Folgende Thesen zu Selektionsmechanismen im Zusammenhang mit Kleinklassenschülern sollen durch diese Masterthesis empirisch überprüft und auch zur Diskussion gestellt werden:

1. Kleinklassenschüler haben es schwierig sich aufgrund einer negativen Stigmatisierung ihrer Fähigkeiten, auf dem Lehrstellenmarkt durchzusetzen.
2. Betriebe haben kein Interesse daran Kleinklassenschülern eine Schnupperlehre oder Lehrstelle anzubieten, da sie einen Mehraufwand ihrerseits vermuten.
3. Die erfolgreiche Absolvierung einer Schnupperlehre ist ein Türöffner für eine spätere Ausbildung im Betrieb.
4. Die angewandten Selektionsmechanismen der Betriebe erschweren den Übergang von der Schule in den Beruf für Kleinklassenschüler.

Die folgenden drei Kapitel geben einen Überblick über den Aufbau der Masterthesis, zuerst wird die Gliederung der Arbeit aufgezeigt, darauf folgt die Situationsanalyse. Anschliessend bildet das Kapitel «methodisches Vorgehen» den Übergang zum theoretischen Hintergrund und dem aktuellen Forschungsstand.

1.4 Gliederung der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit wird ein theoretischer Hintergrund geliefert, mit dem Schwerpunkt der Berufswahl. Genauer durchleuchtet werden die Wichtigkeit der Passung zwischen dem Individuum, dem Ausbildungsbetrieb und dem Lehrberuf. Weitere Themen sind der Berufswahlprozess, das Schweizer Bildungssystem, der Arbeitsmarkt, die Selektion und die Lehrvertragsauflösungen.

Durch das Studium der Literatur wird erforscht, wie ein gelingender Berufswahlprozess aussehen könnte und wie multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieben heute aussehen soll. Aufbauend auf den Ergebnissen der aktuellen Forschung wird ein Kleinklassenkonzept erarbeitet. Auch wird während der Masterarbeit Zeit in Networking von verschiedenen Betrieben in der näheren Umgebung der Gemeinde R. investiert und aktiv Werbung betrieben für eine enge Zusammenarbeit zwischen SuS der Kleinklasse R. und den Betrieben. Das Kleinklassenkonzept bildet die Grundlage für die Organisation eines Arbeitstrainings.

Danach durchleuchte ich die Chancen und Risiken einer Schnupperlehre. Es werden Erfolgsfaktoren, welche beim Übergang in die Schnupperlehre wirken näher angeschaut und Risiko- und Schutzfaktoren formuliert. Das ermöglicht die Beantwortung der Fragen 1 und 2. In Form von Experteninterviews wird die Bedeutung einer Schnupperlehre untersucht und so erhalte ich Antworten auf die notwendigen Kompetenzen für eine gelingende Schnupperlehre. Einen weiteren Schwerpunkt setze ich auf die Rückmeldungen der Lehrbetriebe im Anschluss an eine Schnupperlehre. Durch die Analyse des Datenmaterials werden die Fragen 2 und 3 beantwortet.

1.5 Situationsanalyse

Seit August 2018 arbeite ich als Klassenlehrperson der Kleinklasse 3. Die Kleinklasse 3 besteht aus zwei Klassenzügen, jener der 8. Klasse- und der 9. Klasse. Die Schulgemeinde R. weist einen sehr grossen Anteil von

SuS mit Migrationshintergrund auf. An unserer Oberstufe beträgt der Migrantenanteil ca. neunzig Prozent. Kleinklassen bestehen im Kanton St. Gallen aus 8- 15 SuS und werden in der Regel von einem Schulischen Heilpädagogen (SHP) geführt. Die Kleinklasse fördert SuS mit besonders hohem Förderbedarf. Neben klassen- und stoffbezogenen Lernzielen sind vor allem Förderziele in den Bereichen des allgemeinen Lernens, Umgang mit Anforderungen, sowie die Auseinandersetzungen mit Menschen ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts. Die kleine Klassengrösse ermöglicht es der Klassenlehrperson/SHP den Unterricht individuell auf die SuS auszurichten und die SuS gezielt zu fordern und zu fördern. Während 8 Lektionen in der Woche steht mir eine Klassenassistentin zur Seite. Die Kleinklasse ist eine zeitlich begrenzte Schullösung. Oberstes Ziel ist die Reintegration in die Regelklasse; dies wird nach jedem Schuljahr durch die Klassenlehrperson überprüft und ist Gesprächsgrundlage im Standortgespräch des zweiten Schulsemesters. In der Schulgemeinde R. ist es möglich, dass SuS teilweise den Unterricht in Regelklassen besuchen können; dies in den Fächern Deutsch, Mathematik und in Englisch.

In der Kleinklasse 3 (8. und 9. Jahrgangsstufe) stellt der Einstieg in den freien ersten Arbeitsmarkt ein zentrales Ziel dar. Die Lehrstellenfindung hat oberste Priorität. In der täglichen Arbeit mit den SuS haben sich diesbezüglich Schwierigkeiten herauskristallisiert, da für mich als SHP mit Klassenlehrerfunktion nicht klar ist, welche Kompetenzen ein SuS der Kleinklasse haben muss, damit der angehende Lehrling eine Schnupperlehre erfolgreich «durchstehen» kann.

Die Selektionsprozesse der verschiedenen KMUs im Raum R. sind undurchsichtig und eher individuell durch den Ausbildungsverantwortlichen umgesetzt und entsprechen kaum einem gewissen Standard, nach welchem man sich als Klassenlehrperson richten kann. Die Masterarbeit nutze ich, um mit verschiedenen Lehrbetrieben aus R. Kontakt aufzunehmen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Somit versuche ich genauer in Erfahrung zu bringen, wie die einzelnen Selektionsprozesse aussehen und welche Kompetenzen ein SuS für die Lehre und Schnupperlehre mitbringen soll, um dabei positiv aufzufallen. Aus den oben genannten Gründen möchte ich in meiner Masterarbeit vorhandene Literatur genau studieren und aufzeigen, wie ein gelingender Übertritt aussehen könnte. Auf diesem theoretischen Wissen baut das Kleinklassenkonzept mit dem Zusatz des Arbeitstraining-Konzepts für die Kleinklasse der Gemeinde R. Ein weiterer Teil der Arbeit wird sein, mit Hilfe von Experteninterviews mit Lehrlings- und Ausbildungsverantwortlichen von KMU- Betrieben mehr über die Selektionsprozesse der Lehrbetriebe im Raum R. zu erfahren. Deswegen möchte ich ein Kleinklassenkonzept für R. schreiben, welches eben diese Erkenntnisse berücksichtigt. Ein weiteres wichtiges Element für die erfolgreiche Absolvierung einer Schnupperlehre wird die vorgängige praktische Arbeitserfahrung sein, welche die SuS im Laufe ihrer Schulzeit sammeln werden. Ich werde die praktische Tätigkeit ausserhalb der Schnupperlehre als Arbeitstraining bezeichnen. Ein bedeutender Teil der Arbeit wird sein, geeignete Betriebe im Raum R. ausfindig zu machen, welche gewillt sind das Arbeitstraining aktiv zu unterstützen. Das Jobtraining beinhaltet einen Arbeitstag pro Woche, an dem die SuS sich vertraglich über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen in einem Betrieb vertraglich verpflichten, eine altersgerechte Arbeit zu verrichten. Die Arbeit soll dem Jugendlichen einen realen Einblick in die Arbeitswelt vermitteln. Bis anhin hat jede SHP der Kleinklasse 3 ihr eigenes individuelles «Förderprogramm» für die Kompetenzentwicklung der SuS durchgeführt; erschwerend kam hinzu, dass den SHPs nicht klar war, welche Kompetenzen ein SuS der Kleinklasse wirklich braucht, um

erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Auf Wunsch des Schulrates und der Schulleitung soll nun ein einheitliches Kleinklassenkonzept entstehen, basierend auf einer Kompetenzanalyse der Kleinklassenschüler. Bei diesem Projekt werde ich zusammen mit dem Kleinklassen- Team massgeblich beteiligt sein und eine leitende Aufgabe übernehmen.

1.6 Methodisches Vorgehen

Die Ausgangslage meiner Untersuchung beschreibt das Phänomen des Übergangs Schule in den Berufsalltag der Jugendlichen der Kleinklasse R. in die zweijährige Berufsausbildung genannt Eidgenössische Attest Ausbildung EBA. Seit der Einführung des neuen Berufsbildungsgesetzes wird die frühere Anlehre schrittweise durch die EBA ersetzt. Ziel dieser Ausbildung ist eine höhere Durchlässigkeit zu weiterführenden Ausbildungen, eine höhere Akzeptanz bei den Ausbildungsbetrieben und eine bessere Arbeitsmarktfähigkeit der Lernenden. Ein besonderes Augenmerk möchte ich dabei auf die Auswahlkriterien von Lehrbetrieben für ihre zukünftigen Lehrlinge legen; dabei werde ich speziell auf die notwendigen Kompetenzen der Lehrstellensuchenden eingehen, um eine Schnupperlehre erfolgreich absolvieren zu können; dies aus Sicht der Lehrbetriebe. Gemäss meinen bisherigen Erfahrungen erweisen sich die Selektionspraktiken der Lehrbetriebe als widersprüchlich und wenig durchsichtig für uns Lehrkräfte; diesen Dschungel möchte ich in meiner Masterarbeit durchleuchten. Die Forschungsfrage legt eine direkte Erhebung bei den Ausbildungsverantwortlichen der Lehrbetriebe nahe. Dazu muss ein gut funktionierendes und bestehendes Netzwerk in der Gemeinde R. aufgebaut werden. Basierend auf der betrieblichen Sichtweise ausgerichteten Forschungsfragen, macht eine qualitative Herangehensweise Sinn. Vor dem Hintergrund, dass Selektionsprozesse aber immer auch in Wechselwirkung zwischen Individuum und seinen Qualifikationen, Betrieben und ihren Anforderungen stattfinden, darf das Phänomen nicht nur aus einer betrieblichen Sichtweise beschrieben werden, sondern muss auch multiperspektivisch durchleuchtet werden. Aus diesem Grund macht die qualitative Vorgehensweise eindeutig Sinn. Die qualitative Forschung nutzt nicht-standardisierte Methoden der Datenerhebung und interpretative Methoden der Datenauswertung. Zu den nicht standardisierten Methoden der Datenerhebung gehören unter anderem verschiedene Formen von Interviews (Leitfadeninterview, narratives Interview, etc.). Die Interpretation der Daten bezieht sich hierbei auf Einzelfälle. Zentral ist dabei das Verstehen der Hintergründe und Zusammenhänge eines Phänomens aus Sicht der involvierten Personen; in meinem Fall sind das die interviewten Ausbildungsverantwortlichen.

2. Theoretischer Bezugsrahmen und aktueller Forschungsstand

Publikationen und Forschungsergebnisse, welche sich mit der Thematik der Berufswahl auseinandersetzen, behandeln hauptsächlich den Prozess in Bezug auf die Themen Übergang Schule- Beruf und Berufswahltheorien, mit der Geschichte der Berufswahl und mit verschiedenen Einflussfaktoren für eine gelungene Berufswahl, auch existieren verschiedene Publikationen zum Thema Passung und Gelingungsfaktoren beim Übergang in die Arbeitswelt. Explizite Unterlagen im Bereich der Schnupperlehre liegen zurzeit leider nur sehr wenige vor. Wenn dann sind diese bloss Randinformationen bei anderen Themenbereichen.

Der Berufswahlprozess wird nicht als abgegrenztes Thema in der pädagogischen Bildung betrachtet, es ist vielmehr eine Symbiose von Schule und Berufswahl (vgl. Bertossa et al., 2008, S. 141). Dies ist das Ergebnis verschiedener Studien, weil der Übergang in die Berufstätigkeit komplexer geworden ist: das Berufssystem in der modernen Gesellschaft bietet mehr Alternativen und befindet sich im ständigen Wandel. Daraus folgt als Vorteil aber auch, dass die Berufswahl heute auch einfacher korrigierbar ist (vgl. Bertossa et al., 2008, S. 141 und vgl. Golisch, 2002, S. 97). Die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) befasst sich in der Forschung mit dem Thema des Überganges von der Schule ins Erwerbsleben aus heilpädagogischer Sicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Berufswahlprozess in Sonderschulen bisher noch wenig untersucht wurde; die bestehenden Studien beschränken sich auf den didaktischen Teil des Berufswahlunterrichts (Berufskunde als Unterrichtsfach).

Das Bildungssystem der Schweiz ist föderalistisch verfasst. Vor- und Volksschule sind weitgehend Sache der 26 Kantone. Die Volksschule dauert insgesamt neun Jahre und ist durch eine frühe Selektion beim Übergang zwischen Primarstufe und Sekundarstufe I geprägt. In den meisten Kantonen werden die SuS am Ende des fünften oder sechsten Schuljahres in zwei bis vier Oberstufenzüge (Sekundarstufe I) aufgeteilt. Die Grundaufteilung besteht einerseits aus Zügen, deren Schülerinnen und Schüler "Grundanforderungen" erfüllen (Real- oder Oberschultypus), und andererseits aus Zügen, deren Schüler "erweiterten Anforderungen" genügen (Sekundarschul- oder Progymnasialtypus) (vgl. www.edk.ch). Die an dieser Schwelle gefällten und weitgehend irreversiblen Selektionsentscheidungen sind in hohem Masse sozial bedingt und vielfach nicht leistungsgerecht (vgl. Kronig, 2007).

Die Schule erfüllt nebst einem Bildungs- und Erziehungsauftrag auch einen klaren Selektionsauftrag. Sie ist durch die Notenvergabe auf eine frühzeitige Leistungsdifferenz ausgerichtet, welche sie am Ende der Primarschulzeit benötigt, um die SuS in die verschiedenen Typen der Sekundarstufe I einzustufen. Unter dem Gesichtspunkt der verzerrten Leistungsselektion erweist sich die frühe Einteilung in Kleinklassen-, Real- und Sekundarschüler als sehr problematisch, wenn nicht sogar irritierend. Diverse Studien belegen nämlich, dass nebst der leistungsbezogenen, ebenso eine soziale Selektion stattfindet und die angeblich nur leistungsbezogene Übertritts- Empfehlung verzerrt (vgl. Imdorf, 2005, S. 66 ff). Auf den breiten Einfluss der sozio-kulturellen Strukturen auf gerechte Bildungschancen verwiesen bereits Ergebnisse aus der PISA Untersuchung.

Das Bildungssystem der Schweiz bietet den Jugendlichen mehr als 250 verschiedene Lehrberufe und drei unterschiedliche Anforderungsniveaus (EFZ- EBA- PrA) an. Für SuS der Kleinklasse, ist die Auswahl an Lehrberufen trotzdem eher begrenzt. Ihr Anforderungsniveau bewegt sich zum grössten Teil zwischen der EBA und der PrA Ausbildung, in besonderen Ausnahmefällen, schafft es ein Jugendlicher aus der Kleinklasse R., in eine EFZ Lehre. Etwa 92% der Jugendlichen absolvieren eine drei- bis vierjährige Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), etwa 7% eine zweijährige Ausbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) und etwa 1% eine zweijährige praktische Ausbildung. SuS der Kleinklasse gehören mehrheitlich zu den 7%, die eine EBA- Ausbildung machen.

In dieser Masterarbeit wird der Fokus auf den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung gelegt. Speziell werde ich die Wichtigkeit der Schnupperlehre für den weiteren beruflichen Lebensweg anhand von gegebener Literatur, falls vorhanden und durch Experteninterviews eruieren und genauer beschreiben. Einen passenden Ausbildungsbetrieb zu finden, wo sie ihre Lehre erfolgreich abschliessen können, ist gerade für diese Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen von grosser Bedeutung für ihre spätere erfolgreiche berufliche Integration (Scharenberg et al., 2014).

Im Folgenden wird daher auf die in der Schweiz durchgeführte erste nationale Längsschnittstudie eingegangen.

2.1 Die Längsschnittstudie TREE

TREE ist in der Schweiz die erste nationale Längsschnittstudie, welche den Übergang Jugendlicher von der Schule ins Erwerbsleben genauer untersucht hat. Die Datenerhebung fand unter anderem auch im Hinblick auf Jugendliche mit Migrationshintergrund statt, sowie Jugendliche aus sozial schlecht gestellten Familien. Die Kleinklasse R. weist einen sehr hohen Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf, sie kommen zudem eher aus sozial schlecht gestellten Familien. Die Ergebnisse der TREE Studie sind dementsprechend spannend für die Tätigkeit in der Kleinklasse R.

TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) ist eine gesamtschweizerische, längsschnittlich angelegte Befragung zum Übergang Jugendlicher von der Schule ins Erwachsenenleben (Transition). Im Zentrum der Untersuchung stehen die Ausbildungs- und Erwerbsverläufe nach Austritt aus der obligatorischen Schule. Die erste Stichprobe (TREE1) umfasst über 6'000 Jugendliche, die im Jahr 2000 am Projekt PISA (Programme for International Student Assessment) teilnahmen und im selben Jahr aus der obligatorischen Schulpflicht entlassen wurden. Die Stichprobe ist national und sprachregional repräsentativ. Eine zweite Stichprobe (TREE2) von fast 10'000 Jugendlichen wird seit 2016 längsschnittlich befragt. Damit gehört TREE zu einer der weltweit wenigen Multi-Kohorten-Studien, welche kohortenvergleichende Analysen ermöglichen.

Die TREE1-Stichprobe wurde zwischen 2001 und 2014 insgesamt neun Mal nachbefragt, das letzte Mal im Jahr 2014 im durchschnittlichen Alter von rund 30 Jahren. Die Daten stehen der wissenschaftlichen Gemeinschaft als *scientific use files* zur Analyse zur Verfügung (siehe Rubrik Daten). Sie gehören zu den meist genutzten sozialwissenschaftlichen Datensätzen der Schweiz. 2019 findet eine zehnte Nachbefragung der Kohorte im durchschnittlichen Alter von ca. 35 Jahren statt. Bei TREE handelt es sich methodisch um eine prospektive Längsschnittbefragung auf der Basis von Zufallsstichproben. Sie erfolgt mittels einer Kombination von Telefon-Interviews (CATI) und ergänzenden schriftlichen Befragungsinstrumenten (CASI, Paper & Pencil). Die Befragungsinstrumente zielen zum einen darauf ab, die Ausbildungs-, Erwerbs- und übrigen biografischen Verläufe der Befragten möglichst detailliert nachzuzeichnen (monatsgenaue Rekonstruktion). Zum anderen werden die Verlaufsdaten mit einem umfangreichen Set von Kontext-Daten angereichert (Einzelheiten vgl. "Konzepte und Skalen"). Seit 2008 wird TREE als sozialwissenschaftliche Dateninfrastruktur hauptsächlich durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanziert. Die Studie ist seit 2015 an der Universität Bern angesiedelt. (Saner, P. & Vögele, S. (2019). *Qualitative Sozialforschung*. Zugriff am 24.10.2019 unter <https://www.zhdk.ch/forschung/iae/glossar-972/qualitative-sozialforschung-3838>).

Ergebnisse der TREE Studie zeigen auf, dass die ersten zwei Jahre nach Austritt aus der obligatorischen Schulzeit für die Lernenden oft sehr problembehaftet sind. Rund 1/4 aller austretenden Jugendlichen in der Schweiz vollziehen den Übergang von der Schule in einen Ausbildungsbetrieb nicht auf direktem Weg, sondern wählen das 10. Schuljahr, ein Motivationssemester, eine Vorlehre oder ein Praktikum. Die soziale Herkunft, sprich das Elternhaus ist für einen gelingenden Übergang von grosser Bedeutung. Für Jugendliche, welche am Übergangspunkt von Schule in die Arbeitswelt stehen und aus eher bescheidenen sozialen Schichten kommen, zeigt sich der Übergang von Schule in die Ausbildung in einem Betrieb oft als schwieriges Unterfangen mit vielen Herausforderungen. Aus der TREE-Studie ist ersichtlich, dass sämtliche Jugendliche eine Anschlusslösung

anstreben. Rund 60% weisen einen geradlinigen und bruchlosen Bildungsverlauf auf. Bei den restlichen 40% verläuft der Übergang überhaupt nicht geradlinig. Ihr Übergang ist gekennzeichnet von Sprüngen, Wartezeiten, Wechseln und Umwegen. Einigen von ihnen gelingt der Übergang innerhalb von zwei Jahren gar nicht, sie fallen durch das Netz hindurch (vgl. TREE, 2008).

Aktuelle Forschungsergebnisse bestätigen den Eindruck, dass Übergänge von der Schule ins Berufsleben heute weniger gradlinig, als in früheren Schulabgänger Generationen verlaufen. Provisorische Lösungen, Verzögerungen und Umwege gehören fast schon zu einem «normalen» Lehreintritt dazu. Die TREE Studie bestätigt sich auch auf internationaler Ebene. Der Trend eines verzögerten, diskontinuierlichen Transitionsverlaufes spiegelt sich auch ausserhalb der Schweiz wider. Nur etwa 50% der Jugendlichen der TREE Studie tritt nach der obligatorischen Schulzeit direkt in eine Ausbildung der Sekundarstufe II ein und durchläuft diese ohne Diskontinuitäten. Weitere TREE- Studienergebnisse zeigen, dass auch die Übertritte an der so genannten Zweiten Schwelle (Übergang von der Sekundarstufe II ins Erwerbsleben) für viele nicht problemlos verlaufen (Meyer 2005; Stalder, Meyer, & Jupka, 2008) (vgl. TREE, 2008, Projekt-Dokumentation 2000-2008).

Eine weitere eher erschreckende Erkenntnis ist die, dass Jugendliche, deren Väter auf dem Balkan, in der Türkei oder in Portugal geboren sind, ein dreimal höheres Risiko tragen, ohne Ausbildung und damit ohne einen Abschluss zu bleiben, als Schweizer Jugendliche. In Prozenten ausgedrückt, besteht die Wahrscheinlichkeit ohne Abschluss dazustehen bei oben erwähnten ausländischen Jugendlichen bei 20 %, demgegenüber bei Schweizer Jugendlichen bei 7 %. Jugendliche aus dem sozial schwächer gestellten Bevölkerungsdrittel bleiben fast viermal häufiger ausbildungslos (15 Prozent gegen vier Prozent). Chancengleichheit existiert somit in der Schweiz nicht. Das Bildungssystem der Schweiz zeigt hier klar und deutlich keine Chancengleichheit; ist davon eher meilenweit entfernt. Meyer ergänzt diese Feststellung durch die Tatsache, dass Benachteiligungsmechanismen sich kumulativ auswirken und sich sogar noch mit jeder weiteren Schwelle, welche die Jugendlichen innerhalb des Bildungssystems überwinden müssen, noch verstärken (vgl. Meyer, 2009, S. 6-11). Die Benachteiligungsmechanismen werden unter dem Namen der externalen und internalen Risikofaktoren im Kapitel 3.2 genauer erläutert.

Junge Migranten, Jugendliche aus bescheidenen sozialen Verhältnissen sowie Realschüler und Kleinklassenschüler haben oft schlechtere Einstiegschancen in die nachobligatorische Ausbildung, dies obwohl sie nach PISA Leistungskriterien gleich qualifiziert sind, wie andere SuS in demselben Alter. Nahezu alle Jugendlichen wollen nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit eine Anschlusslösung (Lehre, weiterführende Schule) haben. Nur etwa 1% der Schulentlassenen absolviert in den ersten zwei Jahren nach Schulaustritt gemäss TREE keine Ausbildung. 75% der Jugendlichen schaffen den direkten Einstieg in eine weiterführende Berufs- oder Allgemeinbildung. In den ersten beiden Jahren nach Schulaustritt wechseln ca. 10% der Jugendlichen ihren Ausbildungsweg. Über eine Zwischenlösung steigen etwa 18% mit einem Jahr Verzögerung in die Berufsausbildung ein. Gerade mal 8% hat in den ersten zwei Jahren keine Anschlusslösung gefunden. Somit weisen etwa 60% der Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit einen direkten und ununterbrochenen Bildungsverlauf auf (vgl. TREE, 2008).

Wie schon erwähnt, ist Ausbildungslosigkeit vor allem für Jugendliche aus sozial schlechter gestellten Familien, Jugendliche mit eher tiefen PISA- Werten und auch für solche, die im ersten Jahr nach der obligatorischen Schulzeit keine Lehrstelle oder weiterführende Schule gefunden haben, ein besonderes Risiko. Demgegenüber hat ein Jugendlicher mit hohen PISA- Werten und der aus gutem Elternhaus kommt, deutlich bessere Chancen auf einen gelingenden Übergang von der Schule in den Beruf.

Kenntnisse über die Arbeitsmarktentwicklung sind bei der Abwendung von Ausbildungslosigkeit von zentraler Bedeutung. Daher wird diesen das folgende Kapitel gewidmet.

2.2 Der Arbeitsmarkt im Wandel

Nach Ryter verändert sich durch den rasanten technischen Wandel, die Digitalisierung und die Globalisierung der Ausbildungsmarkt für die Jugendlichen in seinen Grundsätzen. Der schnelle Wandel der heutigen Arbeitswelt stellt erhöhte Anforderungen an die Bildungsbereitschaft, Qualifikationen, sowie die Flexibilität der Jugendlichen, besonders an Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf, wie es bei SuS der Kleinklassen der Fall ist. Nach Ryter sind biografische Bewältigungsstrategien gefordert und der Aufbau der eigenen „Arbeitsmarktfähigkeit“ (Humankapital). Eine entscheidende Frage lautet für Lehrpersonen der Oberstufe: Wie können wir Jugendliche beim Einstieg in ihr Berufsleben auf die Ausbildungen und diese Entwicklungen optimal vorbereiten und unterstützen? Welche Kompetenzen müssen die SuS unter Berücksichtigung der Wegrationalisierung von gewissen Jobs aufweisen? Mögliche Lösungsansätze finden sich laut Ryter in der ressourcenorientierten und kompetenzorientierten Methode. Lernen und Entwicklung von Jugendlichen lassen sich nicht in „digital-rasantem“ Tempo steuern. Die TREE-Studie (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) konnte laut Pool Maag basierend auf den PISA-Daten für die Schweiz zeigen, dass sich bestimmte individuelle, herkunfts- und systembedingte Faktoren auch im Übergang Schule Beruf benachteiligend auswirken. Analysen zu weltumspannenden Prozessen der Globalisierung verweisen darauf, dass gesellschaftliche und arbeitsmarktbedingte Veränderungen, wie der Ausbau des Dienstleistungssektors und die Auslagerung einfacher Arbeiten zu Nachteilen für junge Erwachsene im Berufseinstieg führen (vgl. Blossfeld, Klijzing, Mills & Kurz, 2005). Jugendliche aus der Kleinklasse bräuchten aber Ausbildungsplätze mit eher tiefem Anforderungsniveau, mit einfachen Arbeitsabläufen und eher gleichbleibenden manuellen Tätigkeiten. Betrachtet man die Situation in der Schweiz genauer, stellt sich die Frage: Welche Herausforderungen stellen sich in der beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen konkret und wie kann die berufliche Integration gefördert werden (vgl. Pool Maag, 2016, Schweizerische Zeitschrift für Bildungsfragen)? Um diese Frage klären zu können, bedarf es zuerst eines Überblicks des Schweizer Berufsbildungssystems.

2.3 Das Berufsbildungssystem der Schweiz

Das neue Berufsbildungsgesetz (BBG) wurde im Jahr 2004 in Kraft gesetzt. Die Berufsbildung der Schweiz ermöglicht zwei Drittel der Jugendlichen eine solide Grundlage. Die Mehrheit der Auszubildenden lernt im dualen System; wofür die Schweiz auch weltweit bekannt ist. Häfeli beschreibt die Wichtigkeit und die Aussergewöhnlichkeit des dualen Bildungssystems der Schweiz folgendermassen: «Der Stellenwert und die Wertschätzung der Schweizer Berufsbildung sind in jüngster Zeit weit über die Landesgrenzen hinaus stark gestiegen. Das duale Berufsbildungssystem gilt heute sowohl als treibender Erfolgsfaktor der Schweizer

Wirtschaft als auch als Stärke der Schweiz im internationalen Wettbewerb.» (Häfeli et al., 2015, S. 7) Das schweizerische Berufsbildungssystem ist so aufgebaut, dass eine möglichst hohe Durchlässigkeit gewährleistet wird. Der beruflichen Grundbildung können höhere Berufsbildungen, verschiedene andere Formen der berufsorientierten Weiterbildung und Neuorientierungen im Beruf folgen. „Die berufliche Grundbildung ist somit eine solide Basis für eine berufliche Laufbahn und lebenslanges Lernen“ (DBK, 2006, Slide 2.1.2). Auf die obligatorische Schulzeit folgt der Einstieg in die berufliche Ausbildung. Inhaltliche Elemente während der beruflichen Grundbildung sind die Vermittlung und der Erwerb von Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten, die zur Ausübung im entsprechenden Beruf vonnöten sind. Die Lehrlinge werden dabei in drei Bereichen gefördert: In der beruflichen Praxis, in überbetrieblichen Kursen sowie im allgemein- bildenden und berufsspezifischen schulischen Unterricht. Die Ausbildung dauert zwei, drei oder vier Jahre und baut auf den unterschiedlichen Wissens- und Ausbildungsständen und individuellen Möglichkeiten der Jugendlichen auf. Als Zwischenlösung für Jugendliche, welche noch keine Ausbildungen absolvieren, gibt es die Möglichkeit ein Brückenangebot zur Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung zu besuchen.

Abbildung 1: Berufsbildungssystem der Schweiz

2.3.1 Grundlagen der schweizerischen Grundbildung- das duale System

Der Begriff Übergang Schule-Arbeit bezeichnet den Wechsel von der Welt der Schule in die berufliche Welt, den die Jugendlichen am Ende der obligatorischen Schule erproben. Es handelt sich dabei sowohl in beruflicher wie auch in persönlicher Hinsicht um eine Schlüsselphase auf dem individuellen Weg. Der Schritt von der Schule in den Beruf ist eine erste wichtige Etappe, auch für die Entwicklung vom Jugendlichen zum

Erwachsenen (vgl. Cohen-Scali, 2000). Das Schweizer Berufsbildungssystem wird weithin- sowohl von Schweizer Vertretern aus Wirtschaft und Politik (Dubs, 2006) als auch von entsprechenden Vertretern vieler westlicher Länder, die sich von diesem System inspirieren lassen- anerkannt und geschätzt (vgl. Häfeli & Neuenschwander, 2015, S.103). Etwa zwei Drittel der Jugendlichen entscheiden sich am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit für diesen Weg. Er verknüpft theoretisches mit praktischem Wissen. Den Unternehmungen ist es zu verdanken, dass das duale Bildungssystem in dieser Form so erfolgreich ist (vgl. Schweri & Müller, 2007; Wolter, Mühlemann, & Schweri, 2006). Ein anderer Grund ist der geregelte und progressive Übergang in den Arbeitsmarkt, den ein solches System ermöglicht (vgl. Cohen-Scali, 2001; Meyer, 2005).

Die Kombination von praktischem Know-how (im Lehrbetrieb) und praktischen Grundlagen (im überbetrieblichen Kurs) mit schulischem Wissen (in der Berufsfachschule) ist das Merkmal der dualen Grundbildung. Die duale berufliche Grundbildung ist in der Schweiz zu einem international viel beachteten Erfolgsmodell geworden. Sie zeichnet sich, wie bereits im vorangehenden Kapitel erwähnt wurde, durch eine hohe Durchlässigkeit aus und bietet viele Optionen an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Es besteht ein breites Angebot an drei- und vierjährigen eidgenössischen Berufsausbildungen, die mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen werden, sowie zweijährige Berufsausbildungen mit eidgenössischem Berufsattest (EBA). Die Zahl der EBA Ausbildungen steht in keinem Verhältnis zur Anzahl EFZ Ausbildungen. Die EBA Ausbildungslehrgänge sind für SuS gedacht, welche den Anforderungen einer EFZ Lehre nicht gewachsen sind. Für Jugendliche, die die Anforderungen einer EBA Ausbildung noch nicht erfüllen, besteht die Möglichkeit, eine Praktische Ausbildung (PrA) zu absolvieren, mit dem Ziel einer Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt (vgl. Sempert & Kammermann, 2010). Wie bereits erwähnt, beginnen mehr als zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz nach der obligatorischen Schulzeit eine berufliche Grundbildung (SBFI, 2014). Der erfolgreiche Abschluss dieser beruflichen Grundbildung ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Integration der Jugendlichen in das Beschäftigungssystem (OECD, 2000; Fend, 2001; Baumeler, Ertelt & Frey, 2012; SBFI, 2014 zitiert nach Häeli et al. 2015, S.78). Nicht alle begonnenen Ausbildungen werden auch erfolgreich zu Ende gebracht. Zahlen aus dem Jahr 2013 verdeutlichen diese Aussage. Zirka 10% der Lehrabschlussprüfungen werden nicht bestanden und 25% der Lehrverträge werden vorzeitig aufgelöst. Gründe hierfür werden später erläutert werden.

Das duale Berufsbildungssystem kurz zusammengefasst:

- Betrieb: In der klassischen Lehre (EBA, EFZ) findet die Ausbildung im Betrieb selbst statt. Ausgebildeten Mitarbeiter lernen dem Lehrling berufspraktische Fähigkeiten.
- Berufsfachschule: In der Berufsfachschule wird die schulische Bildung vermittelt. Der Lehrplan besteht aus beruflichem und allgemeinem Unterricht. Je nach Ausbildung im Betrieb müssen die Lehrlinge ein bis zwei Tage in die Berufsfachschule.
- Überbetriebliche Kurse: Zur Ergänzung der Ausbildung im Betrieb und in der Berufsfachschule werden überbetriebliche Kurse geführt. Dabei werden grundlegende Fertigkeiten vermittelt.

Da die Ausbildung der Jugendlichen in der Schweiz aus diesen drei verschiedenen Ebenen besteht, wird das Berufsbildungssystem auch als triales Bildungssystem bezeichnet. Im BBG ist ein sehr wesentlicher Punkt der

reibungslose Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die berufliche Grundbildung. Es werden nur berufliche Grundbildungen von den Betrieben angeboten, welche auch von der Arbeitswelt nachgefragt werden. Das Kosten- Nutzen Verhältnis spielt beim Angebot einer Lehrstelle eine immense Rolle für den Betrieb. Basierend auf diesem Vergleich wird entschieden, inwieweit der Betrieb sich für einen Ausbildungsplatz engagiert oder eben nicht (vgl. BBT). Die Berufsbildung hat in der Schweiz einen sehr hohen Praxis- und Arbeitsmarktbezug. Dies wird als Grund für eine tiefe Jugendarbeitslosigkeit angegeben. Im Jahr 2018 lag in der Schweiz die Jugendarbeitslosenquote nach nationaler Definition (SECO) durchschnittlich bei 2,5 Prozent und die Jugenderwerbslosenquote nach internationaler Definition (ILO) bei 7,9 Prozent. (vgl. OECD, 2018). Mit einem Abschluss der beruflichen Grundbildung (EBA, EFZ) ist ein hoher Schutz vor einer Arbeitslosigkeit geschaffen. Zudem besteht die Möglichkeit sich weiterzubilden, damit sich neue Wege auftun. In den letzten Jahren zeigte sich in Stellenausschreibungen, dass vermehrt höhere Qualifikationen angestrebt werden und auch die Arbeitserfahrungen von entscheidender Bedeutung für eine Anstellung sind (vgl. BBT). Im folgenden Kapitel wird genauer auf den Unterschied zwischen EFZ und EBA eingegangen werden.

2.3.1.1 Die Grundbildung: das Fähigkeitszeugnis EFZ

Die Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, kurz EFZ, ist in der schweizerischen Bildungslandschaft der Inbegriff der klassischen Lehre. Die EFZ dauert je nach Ausbildung zwischen drei und vier Jahren. Die EFZ Ausbildung steht im Vergleich zur EBA Ausbildung (Attest Ausbildung) für eine höhere Qualifikation. Am Ende der Ausbildungszeit und nach bestandener Prüfung erhält der Absolvent ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis. Die Ausbildung erfolgt sowohl im Lehrbetrieb als auch in der Berufsschule; zudem werden auch ausserbetriebliche Kurse angeboten. Das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis erlaubt es den Absolventen eine Weiterbildung zu absolvieren oder den gelernten Beruf auszuüben.

2.3.1.2 Die Grundbildung: das Berufsattest EBA

Die EBA Ausbildung dauert zwei Jahre und schliesst mit dem eidgenössischem Berufsattest (EBA) ab. Die EBA wurde mit dem Berufsbildungsgesetz (BBG) im Jahr 2002 eingeführt. Die Attest Ausbildung ist so ausgelegt, dass die verschiedenen Angebote den unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernenden Rechnung tragen. Ihr Anforderungsprofil ist dementsprechend tiefer, als die der EFZ. Die praktische Tätigkeit erfährt während der Ausbildung einen besonders hohen Stellenwert. Aus diesem Grund ist diese Ausbildung für SuS gedacht, welche eher mittelmässige bis schwache Schulleistungen vollbringen. Der Berücksichtigung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten der Lernenden wird hohe Beachtung geschenkt. Im BBG gibt es dafür die Möglichkeit der Verlängerung der Ausbildungsdauer sowie der fachkundigen individuellen Begleitung (FiB) des Lernenden. Auch hier gibt es die praktische Tätigkeit im Betrieb, wird an der Berufsschule das schulische Wissen vertieft und gibt es überbetriebliche Kurse. Die zweijährige Grundbildung EBA bietet einem Jugendlichen die Möglichkeit, nach erfolgreichem Abschluss, sich für eine EFZ Lehre zu bewerben und diese in verkürzter Form zu absolvieren. Oft ist der Einstieg ins zweite EFZ Lehrjahr möglich. Auch in umgekehrter Richtung ist es möglich eine EFZ in eine EBA Lehre zu verwandeln. Oft geschieht dies, wenn die praktischen und schulischen Fähigkeiten nicht mit dem Anforderungsprofil der Ausbildung korrespondieren. Im Unterschied zur Anlehre bietet die EBA einen standardisierten Abschluss der eidgenössisch anerkannt ist. Damit ein Wechsel von EBA zu EFZ und umgekehrt möglich ist, orientiert sich die EBA Ausbildung an den Lernzielen der EFZ Lehre.

Wie schon erwähnt, ist der Kosten- Nutzen- Faktor entscheidend für die Schaffung einer Lehrstelle. Am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung wurde im Auftrag der BBT eine Kosten- Nutzen- Analyse der EBA Ausbildung im Vergleich zur EFZ Ausbildung durchgeführt. Untersucht wurden dabei die ersten 11 EBA Ausbildungen, welche seit dem Jahr 2005 eingeführt worden sind. Mit Hilfe von Fragebögen wurden 409 Betriebe in der ganzen Schweiz befragt, welche eine EBA Ausbildung anbieten. Die Evaluation der Daten zeigte, dass der produktive Nutzen der Lernenden im Schnitt bereits während der Lehrzeit die Ausbildungskosten der Betriebe knapp übersteigt. Der finanzielle Nutzen lag dabei etwas tiefer als die der EFZ Ausbildungen. 55% der Betriebe gaben an, einen positiven Nettonutzen aus der EBA Ausbildung zu ziehen. Die Studie zeigte auch, dass grosse Unterschiede im Kosten- Nutzen Verhältnis zwischen den verschiedenen EBA Ausbildungen bestehen (vgl. Fuhrer & Schweri, 2010, S.42).

2.3.1.3 Unterschiede zwischen den Arbeiten im ersten und zweiten Arbeitsmarkt

Nach Parpan-Blaser et al. (2014) spricht man vom zweiten Arbeitsmarkt, wenn der Ausbildungsplatz oder die Lohnarbeit im geschützten Rahmen stattfindet und nicht wie im ersten Arbeitsmarkt, wo der Arbeitnehmer einer grösseren Konkurrenz und einem gewissen Leistungsdruck ausgesetzt wird. Der zweite Arbeitsmarkt unterscheidet sich vom ersten Arbeitsmarkt in folgenden Punkten (ebd., S. 24):

- Komplexe Arbeiten sind in verschiedene Handlungs- und Tätigkeitsabläufe gegliedert und damit für Menschen mit Beeinträchtigungen überschaubarer gestaltet.
- Termin- und Arbeitsdruck der zu tätigen Arbeiten sind auf ein Mindestmass reduziert.
- Die Arbeitnehmer aus dem zweiten Arbeitsmarkt erfahren keinen Leistungs- und Produktionsdruck.
- Flankierende Massnahmen werden von Fachpersonen aus der Sozialpädagogik angeboten und diese begleiten die Arbeit.

2.3.2 Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA)

Häfeli betont, dass jede und jeder ein Recht auf berufliche Bildung hat! Dieser Grundsatz liegt dem Projekt Praktische Ausbildung zugrunde. Einheitliche Richtlinien und Grundlagen geben den Verlierern der schweizerischen Bildungssystematik eine Chance, im Arbeitsmarkt Fuss fassen zu können (vgl. Häfeli, 2008, S. 117).

Das gesellschaftliche Ziel der Partizipation und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen wird insbesondere im Übergang von der Schule in eine berufliche Bildung noch nicht erreicht (vgl. Sempert & Kammermann, 2011). «Schülerinnen und Schüler aus dem untersten Leistungsspektrum sind überdurchschnittlich stark vom Risiko der Berufsbildungslosigkeit betroffen» (ebd., S. 169). Gemäss den Autorinnen möchte man mit dem Angebot des eidgenössischen Berufsattests (EBA), welche erst im Jahr 2003 durch das Berufsbildungsgesetz eingeführt wurde, das Risiko einer Berufsbildungslosigkeit senken. Für SuS, welche auch durch diese Masche fallen, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen eidgenössisch anerkannten Abschluss. Jene Lücke versuchte die INSOS durch eine praktische Ausbildung PrA zu schliessen. Die PrA wurde durch die INSOS im Jahr 2007 ins Leben gerufen. Dies ist das erste einheitliche und institutionalisierte Berufsbildungsangebot für junge Menschen mit Behinderung. Die PrA richtet sich nach Ansicht der INSOS an

junge Erwachsene, welche einer beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) nicht gewachsen sind. Die PrA erhöht die Chance auf eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

2.3.2.1 Berufsausbildung für Jugendliche mit Beeinträchtigungen

Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung stellt für Jugendliche mit Beeinträchtigungen, eine besonders grosse Herausforderung dar. In der Ausbildung scheitern viele, was die relativ hohen Lehrabbruchsquoten verdeutlichen (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2015, S. 14). Diverse Projekte und Reformen in der Schweiz haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass sich die Situation beim Übergang ins Erwerbsleben für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen verbessert haben und mehr Chancengerechtigkeit gegeben ist. Nach dem nicht besonders guten Abschneiden von schweizerischen Jugendlichen bei PISA (OECD, 2001), dem PISA-Schock und der Einsicht, dass Länder mit integrativ geleiteten Beschulungssystemen bessere Werte erzielten, entstand eine breit geführte Diskussion über Bildungschancen und leistungsfähige integrative Schulsysteme (vgl. Hotz-Hart & Kuchler, 2005). Mit verschiedenen Bildungsreformen wollte die Schweiz dem entgegenwirken. Die Anschlussstudie beschreibt eindrücklich nachobligatorische Ausbildungs- und Erwerbsverläufe zwischen 2001 und 2014, die Folgen von Bildungsbenachteiligung und insbesondere Wirkungsmerkmale von kritischen Bildungsverläufen sind (vgl. Meyer, 2005, TREE). All diese Entwicklungen trugen dazu bei, auf allen Ebenen Diskussionen und Debatten über Chancengerechtigkeit, gleiche Bildungschancen und Integrationsbemühungen zu führen. In Folge dessen, wurde das bestehende Bildungssysteme und separative Bildungssettings in Frage gestellt wurden. Die IntSep Studie (Langzeitwirkungen der schulischen Integration-Separation) von 2011 lässt sich in diese Thematik einordnen. Eckhart et al. können darin nachweisen, dass schulleistungsschwache Jugendliche, Jugendliche mit Migrationshintergrund oder Jugendliche mit Sonderschulbiographie geringe Chancen auf eine Berufsausbildung haben. Die Ergebnisse zeigen auch Tendenzen ins Erwachsenenalter auf: „Die besuchte separierende oder integrierende Schulform hat eine grosse Bedeutung für den Ausbildungs- und Berufszugang im Erwachsenenalter“ (vgl. Eckhart et al., 2011, S. 111). In den meisten Kantonen der Schweiz sind die Bildungsniveaus in der Volksschule ab der Oberstufe in Schultypen eingeteilt. Die Schultypen können nicht in klare heterogene Stufen gesehen werden, da bezüglich Leistungen und kognitiven Voraussetzungen der Jugendlichen bekanntlich teilweise erhebliche Überschneidungen bestehen (vgl. Kronig, 2007). Neuenschwander hat 2010 nachgewiesen, dass in der Schweiz ein enger Zusammenhang besteht zwischen Schulklassentypen und Selektionsprozessen (S.15). Auch Imdorf betont den Zusammenhang zwischen Formalqualifikation und späterem beruflichen Werdegang (2005, S. 16). Somit beginnt die berufliche Integration für Schülerinnen und Schüler bereits bei der Zuweisung in einen entsprechenden Schultyp. Jugendliche aus Klassentypen mit erweiterten Anforderungen finden leichter Zugang zu Ausbildungsplätzen als SuS aus tieferen Bildungsgängen oder separiert beschulten Klassentypen (Kleinklassen, Werkklassen, Sonderschulen) (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2015, S. 15). Das Stigma der Sonderklassenbeschulung als Risikofaktor für Ausbildungslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit beschreibt auch Imdorf (2005, S. 82 ff). Nebst besagtem Risikoeinfluss bestimmen auch Faktoren wie Ausländerstatus, niedrig qualifizierender Schulabschluss, sozioökonomischer Status und Geschlecht die Zugangschancen zu qualifizierenden Ausbildungsberufen besonders, wenn sie kumuliert auftreten.

2.3.3 Praxisexkurs- Anpassungen der Schulen an die veränderte Arbeitsmarktsituation

Nach Prengel (Prengel, 2005, S.2) gibt es drei zentrale Bedeutungen von Heterogenität:

- Verschiedenheit
- Veränderlichkeit
- Unbestimmtheit

Unter dem Begriff Heterogenität wird generell die Uneinheitlichkeit von Elementen einer Menge hinsichtlich eines oder mehrerer Merkmale verstanden. Der Begriff Uneinheitlichkeit setzt eine individuelle Begleitung von Jugendlichen seitens der Lehrperson voraus. In den letzten Jahren liessen sich im schweizerischen Arbeitsmarkt grosse Veränderungen feststellen. Der Arbeitsmarkt wird durch Spezialisierung, Professionalisierung und Informatisierung dynamisiert. Die Globalisierung dient als Katalysator dieser dynamischen Arbeitsmarktveränderung. Neue Ausbildungsgänge werden durch jene Entwicklung geschaffen und dies hat unweigerlich neue Qualifikationen in bestehenden Berufsfeldern zur Folge. Die Schulen sind nun stark gefordert, auf die sich laufend veränderte Arbeitsmarktsituation und die Heterogenität der Klassen einzugehen. Als Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagoge sind nicht nur das Erkennen von Ressourcen, Lernbehinderungen und Lernschwierigkeiten von grosser Bedeutung für eine umfassende schulische Begleitung während des Übergangsprozesses von der Schule in den Beruf, sondern auch die Initiierung und Überprüfung von gezielten Massnahmen, ein regelmässiger Kontakt zu den Ausbildnern und eine regelmässige Standortbestimmung der Lehrenden. Die Lehrperson fungiert während der Übergangszeit als Coach. «Aktives und interessiertes Zuhören und durch gute Fragen die Ressourcen des Gegenübers wecken, ist oberstes Gebot beim Coachen und Begleiten» (Hanselmann, 2009, S. 43). Werden diese Punkte beachtet und eingehalten, können die SuS in ihrem Berufswahlprozess optimal individuell unterstützt werden. Erhalten sie zudem noch ein individuelles Coaching, welches für eine erfolgreiche Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt unabdingbar ist, sind die Weichen für einen optimalen Einstieg gelegt.

2.3.4 Fazit

Der Berufswahlprozess bildet eine Symbiose von Schule und Berufswahl. Das Berufssystem der modernen Gesellschaft befindet sich im ständigen Wandel, mit dem Vorteil, dass es heute einfacher korrigierbar ist (vgl. Bertossa et al., 2008, S. 141 und vgl. Golisch, 2002, S. 97). Das Bildungssystem bietet mehr als 250 verschiedene Lehrberufe und drei unterschiedliche Anforderungsniveaus (PrA, EBA, EFZ) an. Für Jugendliche aus der Kleinklasse ist die Auswahl an Lehrberufen trotzdem eher begrenzt. Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass aktuell Übergänge von der Schule ins Berufsleben heute weniger geradlinig verlaufen. Es lässt sich feststellen, dass Benachteiligungsmechanismen auf Jugendliche aus bescheidenen sozialen Verhältnissen, junge Migranten sowie Real- und Kleinklassenschüler wirken und diese sogar kumulativ auftreten. Für diese Gruppe besteht ein besonders grosses Risiko einer Ausbildungslosigkeit.

Des Weiteren lässt sich festhalten, dass der Arbeitsmarkt konjunkturellen Schwankungen unterliegt. Betriebe sind dem Druck ausgesetzt international und national konkurrenzfähig bleiben zu können. Jene arbeitsmarktbedingten Veränderungen, wie der Ausbau des Dienstleistungssektors und die Auslagerung einfacher Arbeiten führt zu Nachteilen für junge Erwachsene (vgl. Blossfeld, Klijzing, Mills & Kurz, 2005). Jugendliche aus der Kleinklasse sind aber auf Ausbildungsplätze mit tiefem Anforderungsniveau angewiesen.

Das duale Berufsbildungssystem der Schweiz gilt heute sowohl als treibender Erfolgsfaktor der Wirtschaft als auch als Stärke der Schweiz im internationalen Wettbewerb. Der Einstieg in die berufliche Ausbildung beinhaltet die Vermittlung und den Erwerb von Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten, die zur Ausübung im entsprechenden Beruf benötigt werden. Die Kombination von praktischem Know-how im Lehrbetrieb und praktischen Grundlagen im überbetrieblichen Kurs, in Verbindung mit schulischem Wissen in der Berufsfachschule, stellen das Merkmal der dualen (trialen) Berufsbildung dar.

Das aktuelle Lehrstellenangebot wird durch Faktoren wie demographische Entwicklungen, konjunkturelle Schwankungen und strukturelle Veränderungen beeinflusst und gesteuert. Dieser Umstand führt zu einer Verzerrung der Chancengleichheit, die in der Theorie existiert, in der Praxis jedoch kaum ersichtlich ist. Die vorliegende Arbeit soll in diesem Zusammenhang als Beitrag dienen, die Mechanismen bei der Lehrlingsselektion von Jugendlichen aus der Kleinklasse zu durchleuchten, Auswahlkriterien der Betriebe zu analysieren und Rahmenbedingungen der Schule kritisch zu hinterfragen.

Im folgenden Kapitel wird, in mehreren Unterkapiteln aufgegliedert, auf die Phasen, Prozesse und Erfolgsfaktoren der Berufswahl eingegangen.

3. Berufswahl

Aus der Sicht der Jugendlichen stellt sich die Berufswahl als Aufgabe dar, die es aktiv und konstruktiv zu bewältigen gilt. Sie ist keine punktuelle Entscheidung, sondern ein Prozess, der in der Kindheit vorbereitet wird und im Jugendalter in seine kritische Phase tritt. (Herzog, Walter, Neuenschwander, Markus P., Wannack, Evelyne, 2004b. *In engen Bahnen: Berufswahlprozess bei Jugendlichen*. Zugriff am 24.10.2019 unter www.nfp:3.unibe.ch/documentation/synthesis.htm)

3.1 Der komplexe Vorgang der Berufswahl

Wie sich der Übergang an der «ersten Schwelle» von der obligatorischen Schule in einen Ausbildungsbetrieb gestaltet, hängt massgeblich von den strukturellen Gegebenheiten des Bildungssystems ab. Neben den persönlichen Interessen und den individuellen Voraussetzungen der SuS, ist hauptsächlich der Schultyp (Sekundarstufe, Realstufe, Kleinklasse), der bestimmt, welche Ausbildung der Jugendliche machen kann. Bei einem Einstieg in die Berufsausbildung sind sowohl die allgemeine Situation auf dem aktuellen Lehrstellenmarkt, als auch die Auswahlverfahren der Lehrbetriebe, entscheidend für die Wahl der Jugendlichen. Während der Berufswahl sind einige Herausforderungen zu meistern. Unter anderem geht es um den Übergang von der Schule in einen strikt geregelten Arbeitsalltag. Auch werden die Jugendlichen bei Lehrstellenantritt mit neuen Ausbildungssituationen und-orten und anderen Bezugspersonen konfrontiert. Diese grossen Veränderungen verlangen von den Jugendlichen eine hohe Lernbereitschaft und Offenheit und das während der Zeit der Adoleszenzphase. Der Übergang von der Schule in den Beruf wird nicht nur durch verschiedene Selektionsprozesse gekennzeichnet, sondern verlangt von den Jugendlichen zahlreiche und bedeutende Entscheide.

Der Begriff Berufswahl betont den Entscheidungsaspekt im Prozess der beruflichen Integration. Mit Berufswahl ist in manchen Theorien der gesamte mehrjährige Übergangsprozess in die Erwerbstätigkeit gemeint, wobei oft die Perspektive des Jugendlichen eingenommen wird. In anderen Theorien hingegen ist der

Entscheidungsprozess im engeren Sinn gemeint, nämlich wie Jugendliche berufliche Optionen erarbeiten und sich für eine berufliche Karriere entscheiden und diese Entscheidung während ihrer beruflichen Laufbahn gegebenenfalls korrigieren. (Neuenschwander et al., 2012, S.48)

Herzog, Neuenschwander und Wannack nehmen an, dass die Berufswahl ein Prozess ist, welcher sechs unterschiedliche Phasen durchläuft. Am Ende jeder Phase steht eine Entscheidung an (vgl. Herzog, Neuenschwander, Wannack, 2004, S.15). Dieses Modell wird hier erläutert, um einen Überblick über den Verlauf der Berufsfindung zu vermitteln.

1. Diffuse Berufsorientierung
2. Konkretisierung der Berufsorientierung
3. Suche eines Ausbildungsplatzes
4. Konsolidierung der Berufswahl
5. Berufsbildung
6. Eintritt ins Erwerbsleben

1. Diffuse Berufsorientierung: In der ersten Phase haben Jugendliche noch keine konkreten Vorstellungen eines bevorzugten Berufes. Die Entscheidung am Ende dieser Phase ist, sich mit der Berufswahl auseinanderzusetzen (vgl. Herzog, Neuenschwander, Wannack, 2004, S.15).

2. Konkretisierung der Berufsorientierung: In der zweiten Phase geht es darum, eine konkrete Berufsvorstellung zu entwickeln und je nach Herkunftsschultyp eine passende Anschlussmöglichkeit zu wählen. Den Abgängern vom 9. und 10. Schuljahr stehen hauptsächlich eine Berufslehre, eine Mittelschule oder ein Zwischenjahr als Anschlusslösungen zur Verfügung. Für Abgänger einer Mittelschule oder eines Gymnasiums kommen eine Berufslehre oder ein Studium in Frage. Die Entscheidung, welche Anschlusslösung gewählt wird, schliesst diese Phase ab (vgl. Herzog, Neuenschwander, Wannack, 2004, S.15).

3. Suche eines Ausbildungsplatzes: In der dritten Phase geht es darum, die in Phase zwei gewählte Anschlusslösung zu verwirklichen und eine Lehrstelle, eine weiterführende Schule oder einen Studienplatz zu finden. Sobald ein Ausbildungsplatz gefunden wurde, endet diese Phase (vgl. Herzog et al., 2004, S.15).

4. Konsolidierung der Berufswahl: In dieser Phase wird die getroffene Berufsentscheidung überprüft und aufgrund von gemachten Erfahrungen gefestigt oder verändert. Der Beginn der Berufsausbildung bedeutet das Ende dieser Phase (vgl. Herzog et al., 2004, S.15).

5. Berufsausbildung: In dieser Phase geht es, wie der Titel bereits treffend aussagt, um das Durchlaufen der Berufsausbildung. Dazu zählt auch das Durchlaufen eines Zwischenjahres zur Verbesserung der Chancen auf eine bestimmte Ausbildung, aber zum Teil auch, um den Entscheidungsdruck der Berufswahl zu verringern. Diese Phase endet im erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung (vgl. Herzog et al., 2004, S.16).

6. Eintritt ins Erwerbsleben: In der sechsten Phase befinden sich junge Erwachsene, die ins Erwerbsleben eintreten. Der Berufseinstieg gestaltet sich dabei für Jugendliche, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, einfacher als für solche, die keine Berufsausbildung absolviert haben und direkt nach dem 9. oder 10.

Schuljahr ins Erwerbsleben einsteigen wollen. Dies kann sich auf die weitere berufliche Laufbahn problematisch auswirken, da Diplome Eintrittskarten sein können für allfällige weitere Aus- und Weiterbildungen (vgl. Herzog et al., 2004, S.16).

Der Eintritt in die berufliche Grundausbildung in der Form einer Betriebslehre ist für die betreffende Person der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Die Ausführung praktischer Arbeiten, bei der ersichtliche Resultate herauschauen, das Ergebnis der nützlichen Tätigkeiten und die Erfahrungen der eigenen Schaffenskraft eröffnen für die Jugendlichen neue Horizonte und führen zu einem neuen Selbstverständnis ihrer Person. Besonders für die während der Schulzeit schwächeren SuS ergeben sich aus dem Wechsel in ein anderes Bewertungssystem neue Chancen und Möglichkeiten sich zu profilieren. Sie können ihre praktischen Fähigkeiten weiterentwickeln und festigen.

Die Berufswahl, bzw. die Berufswahlvorbereitung gehört zum Lehrplan der Oberstufe. In der Regel wird dieser Prozess durch die Berufsberatung begleitet; im konkreten Fall ist die 8./9. Kleinklasse der Gemeinde R. einer bestimmten Person zugeordnet, welche zweimal monatlich Beratungsgespräche im Schulhaus anbietet und die SuS für eine persönliche und individuelle Beratung auch mal in das Berufsinformationszentrum nach St. Gallen einlädt.

Die Berufswahl erfolgt zu einem frühen Zeitpunkt, vor allem SuS der Kleinklasse erfahren schon sehr früh von der grossen Bedeutung der Schnupperlehren, zum einen um eine Berufsgattung ausführlich kennen zu lernen und zum anderen als Türöffner für eine zukünftige Lehrstelle. Viele SuS haben von der Berufswelt nur lückenhafte Kenntnisse, sie sind geprägt von einer Anzahl erschwerender Faktoren:

- Keine oder fast keine Erfahrungen in der Berufswelt (Übergang von der 1. zur 2. Phase)
- Wichtigste erste Entscheidung «für das ganze Leben»
- Eigene Erwartungen und Erwartungen der Eltern (unrealistische, übertriebene)
- Grosse Auswahl durch Vielfalt der Ausbildungsangebote
- Mangel an dargebotenen Lehrstellen im gewünschten/passenden Berufsfeld

Bei der Lehrstellensuche sind die SuS dem Arbeitsmarkt ausgesetzt. Unter den Bedingungen eines begrenzten Angebotes ist die Lehrstellensuche oft für viele SuS der Kleinklasse zu einem Wettlauf gegen die Zeit degradiert worden. Die inflationäre Entwicklung von schriftlichen Bewerbungen und der extensive Besuch von Schnupperlehren sind Auswirkungen dieser zugespitzten Situation auf dem aktuellen Lehrstellenmarkt. Bei Bewerbungen und in Bewerbungsgesprächen sehen sich die Jugendlichen vielem Unbekannten gegenüber. Selektionsverfahren und Selektionskriterien, die ihnen aus der Schule nicht bekannt sind, stehen auf einmal im Zentrum.

In der praktischen Ausbildung im Betrieb werden die Schulabgänger mit den für sie neuen Normen und Anforderungen eines produzierenden und dem Wettbewerb ausgesetzten Betriebes, konfrontiert. Sie müssen sich zwingend einfügen und stehen zu Beginn ihrer Lehrzeit auf der niedrigsten Stufe der Hierarchie. Sie haben Anweisungen zu befolgen und verrichten anfangs nur einfache Arbeiten. Die lange Arbeitszeit führt zu einer Einbusse im Hinblick auf ihre Freizeitaktivität. Positiv dem gegenüber steht das selbst verdiente Geld. Doch um

erstmal dahin zu kommen, müssen die Jugendlichen die Lehrbetriebe, während der Bewerbungszeit von sich überzeugen.

Die Betriebe sind sehr innovativ auf dem Gebiet der Selektion der Lehrstellenbewerber. Einzelne Lehrbetriebe und Branchenverbände haben das Selektionssystem stark ausgebaut und mit neuen Elementen wie Eignungstests, Vorprüfungen usw. angereichert. Die Lehrbetriebe fördern so den Suchprozess insoweit, als sie darin ein gutes Mittel haben, ihre Lehrstellen mit den bestgeeignetsten Bewerbern besetzen zu können. Sie wollen so beide Seiten vor möglichen Misserfolgen (Lehrabbruch, nicht bestehen der LAP) und Schwierigkeiten in der Berufsschule bewahren.

3.2 Einflussfaktoren beim Übergang in eine Berufsausbildung

In dieser Masterthesis interessieren vor allem Einflussbereiche und Gelingensbedingungen, welche die erste Schwelle (Schule-Lehre) betreffen. Die zweite Schwelle (Berufslehre-Erwerbsleben) wird hier vollkommen vernachlässigt. 3-4% der Jugendlichen gehen nach Häfeli beim Übergang in die Berufsausbildung verloren (vgl. Häfeli und Schellenberg, 2009). Man unterscheidet zwischen den externalen und internalen Risikofaktoren. Zu den externalen Risikofaktoren zählen zum Beispiel Armut, ungünstige familiäre Bedingungen und die Zugehörigkeit zu Randgruppen. Zu den internalen Risikofaktoren das Temperament, biologische Faktoren, der Lebensstil oder die Coping-Strategien einer Person. Die Risikofaktoren verhalten sich kumulativ, das heisst sie addieren sich zusammen. Als Gegenspieler zu Risikofaktoren wirken Schutzfaktoren oder protektive Faktoren, siehe Abbildung 2. Heute haben Jugendliche, die am Übergang von der Schule in das Erwerbsleben stehen, eine schwere und herausfordernde Aufgabe vor sich. Einen geeigneten Ausbildungsplatz zu finden, ist alles andere als einfach, der Weg ist steinig und gekennzeichnet von vielen Hürden, die es zu meistern gilt.

Durch Rationalisierungsmassnahmen wurden in den vergangenen Jahren Berufe, welche eher für weniger qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestimmt sind, immer geringer. Dies hat natürlich genau auf die Anzahl EBA- Lehrstellen eine Auswirkung, welche nicht zu unterschätzen ist. Auch bewirken neue Technologien und Verfahrensoptimierungen laufend eine Veränderung verschiedener Berufsbilder und ganzer Berufsgruppen.

Vor allem Jugendliche, welche aus der Kleinklasse in die freie Marktwirtschaft wechseln wollen, haben es sehr schwer, einen geeigneten Ausbildungsbetrieb zu finden. Die berufliche Integration dieser Jugendlichen ist schwerer, als die von SuS aus den Real- oder Sekundarklassen. Das Gelingen der Integration in den Arbeitsmarkt hängt von den persönlichen, sozialen und beruflichen Kompetenzen der SuS ab. Um die berufliche Situation erfolgreich meistern zu können, sind personale Qualifikationen unabdingbar. Darunter versteht man zum Beispiel Lernbereitschaft, Motivation, Selbstvertrauen, Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft sowie kognitive Fähigkeiten (Seitner, 2009). Der Übergang in die Sekundarstufe II wird als erfolgreich bezeichnet, wenn zwischen dem Entwicklungsstand des Jugendlichen und der gewählten Institution eine Passung entsteht (Eccles et al., 1993). Auf eine optimale Passung wird im Kapitel 3.6 genauer eingegangen.

Besteht eine Lehrstellenknappheit gewinnt die Selektion von Lernenden bei den Jugendlichen, aber auch bei den Ausbildungsverantwortlichen an Aufmerksamkeit (vgl. Neuenschwander et al., 2012, S. 145).

Neuenschwander hat zum Thema Selektion von Jugendlichen in Bezug auf die passende Lehrstelle eine Studie verfasst. Die Ergebnisse der Studie in Bezug auf die verschiedenen Selektionskriterien bei der Lehrstellenvergabe kam zum Schluss, dass schulische Kompetenzen und askriptive Merkmale wie Geschlecht, Nationalität und Schultyp der früheren Ausbildung zwar wie erwartet eine Rolle spielen, aber nicht in dem Umfang, wie gedacht. Wichtigere Entscheidungsgrundlagen bieten den Ausbildungsverantwortlichen die Anzahl unentschuldigter Absenzen, Sozial- und Selbstkompetenz und Methodenkompetenzen. Wichtige überfachliche Kompetenzen darf man trotzdem nicht ausser Acht lassen; Lesen, Schreiben und Mathematik sind wichtige Selektionskriterien nach Imdorf (Imdorf, 2007). Interessanterweise wählen, die in der Studie befragten Ausbildungsverantwortlichen, ihre zukünftigen Lernenden eher auf der Grundlage ihres eigenen Urteils, als auf der Basis der Ergebnisse aus externen Leistungsprüfungen (Multicheck, Basic Check,...) (Neuenschwander et al., 2012). Als besonders problematisch für die erfolgreiche Lehrstellensuche hat sich unerwünschtes soziales Verhalten erwiesen. Jugendliche mit vielen unentschuldigten Absenzen, mit einer hohen Devianzneigung und geringer Leistungsmotivation sind im Berufswahlprozess und im Lehrstellenmarkt stark benachteiligt (ebd.).

Im nächsten Abschnitt folgt eine genaue Auseinandersetzung mit den Schutzfaktoren, also mit den Faktoren, welche einen positiven Einfluss auf einen erfolgreichen Übergang von der Schule zum Beruf haben. Abbildung 2 stellt eine Übersicht der Einflussfaktoren dar:

Abbildung 2: Positive Einflüsse auf den Übergang

3.2.1 Person

Persönlichkeitsmerkmale haben einen zentralen Einfluss auf die berufliche Entwicklung und den beruflichen Erfolg (Läge & Hirschi, 2008). Auch aus der Resilienzforschung ist die Bedeutung von Personenmerkmalen seit

langem bekannt (vgl. die Übersicht in Kapitel 2). «Persönlichkeit» ist allerdings ein komplexes Gebilde, das sich je nach theoretischer Konzeption unterschiedlich strukturieren lässt. Folgende Unterschiede existieren:

1. Biosoziale Aspekte (Gesundheit, Geschlecht)
 2. Kognitive und fachliche Kompetenzen (Intelligenz, schulische Leistungen usw.)
 3. Persönlichkeitseigenschaften im engeren Sinne (Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Temperament, Werthaltungen [Arbeitstugenden u.Ä.] usw.)
 4. Sozialkompetenzen (Einfühlungsvermögen, Kontaktfähigkeit usw.)
 5. Berufswahl- und Übergangskompetenzen (Strategien bei der Berufswahl, Entscheidungsverhalten)
- Bereits diese Aufzählung zeigt, wie vielfältig die hier untersuchten Merkmale sind und wie schwierig es sein dürfte, diese Konzepte miteinander zu verknüpfen.

Jede Person verfügt über eine Anzahl persönlicher Ressourcen. Dazu zählen biosoziale Merkmale, kognitive und fachliche Kompetenzen (gute Schulleistungen vor allem in der Mathematik und dem Lesen), Persönlichkeitseigenschaften (positives Bewältigungsverhalten, hoher Selbstwert und Selbstwirksamkeitsüberzeugung), Sozialkompetenzen und Berufswahl- resp. Übergangskompetenzen (Entscheidungsfähigkeit, Flexibilität). Persönlichkeitseigenschaften wie Fleiss, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit und Sorgfalt wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Der Entscheid des Lehrbetriebes oder des Ausbildungsverantwortlichen, in diesen Jugendlichen zu investieren, hängt häufig von Faktoren wie Selbständigkeit, Fleiss oder Eigeninitiative ab. Die Selbstwirksamkeit als stabile Erwartungshaltung, welche dazu führt, dass auch schwierige Situationen gemeistert werden können, dient ebenfalls als persönlicher Schutzfaktor im Sinne einer personalen Coping-Ressource, welche die berufliche Entwicklung positiv beeinflusst. Für den Prozess der Berufswahl sind klare Vorstellungen und realistische Erwartungen an die Ausbildung und den Beruf von Bedeutung.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Person:

- Männliche Jugendliche
- Gute Gesundheit, wenig gesundheitsschädigendes Verhalten (Sucht)
- Gute Schulleistungen auf Sek I und Sek II (Mathematik, Lesekompetenz), hoher IQ
- Hoher Selbstwert, Selbstwirksamkeitserwartung, Durchsetzungsvermögen, positives Bewältigungsverhalten (Probleme angehen, Belastungen verarbeiten)
- Kommunikative Kompetenzen, Kontakt- und Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen
- Klare berufliche Interessen, Fokussierung bei Berufswahl, Entscheidungsfähigkeit, flexible Lehrstellensuche, persönlicher Kontakt zu Lehrmeister/Betrieb
- Direkteinstieg in Sek II (statt Zwischenlösung)

3.2.2 Sozialer Hintergrund und Familie

Der soziale Hintergrund eines Jugendlichen ist unbestritten ein Faktor, welcher den Schulerfolg mitprägt.

Ramseier und Brühwiler, (2009) in Häfeli und Schellenberg konnten belegen, dass die Oberstufenzuteilung in der Primarschule bei vergleichbaren kognitiven Fähigkeiten und Leseleistungen der Jugendlichen noch immer von Chancenungleichheiten geprägt ist. Diese soziale Ungleichheit hat weitführende Auswirkungen auf die

spätere Berufsbildung. Imdorf (2007 b) in Häfeli und Schellenberg weist in differenzierten Analysen der Lehrlingsselektion nach, dass Lehrbetriebe bei ausländischen Jugendlichen betriebliche und schulische Probleme vorausahnen und aus diesem Grund den Ausbildungsplatz anderweitig vergeben.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Familie und des sozialen Hintergrundes:

- Höhere soziale Schicht
- Günstige soziale Ausgangslage (wenig Umzüge, Scheidung)
- Schweizer Hintergrund oder Secondos (langer Schweizer Aufenthalt, Einbürgerung)
- Hohe Bildungsaspiration der Eltern
- Autonomie, anregender Erziehungsstil
- Gute Beziehung zu den Eltern (emotionale Unterstützung, Kommunikation, Konfliktbereitschaft)
- Informelles Beziehungsnetz; soziale und symbolische Ressourcen

3.2.3 Schulen und Lehrpersonen

Die oft als wenig objektiv kritisierten Schulnoten sind mindestens indirekt relevant, weil sie beim Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe I eine (mit-)entscheidende Rolle spielen; der dort besuchte Schultyp (Grund- oder erweiterte Ansprüche) wird dann wichtig bei der betrieblichen Selektion (vgl. Kapitel 3.3). Die Schulnoten der Sekundarstufe I (speziell Mathematik- und Deutschnoten) spielen gemäss verschiedenen Studien eine gewisse Rolle bei der betrieblichen Selektion, auch wenn Noten in vielen Lehrbetrieben als wenig aussagekräftig bezeichnet werden. Viele Lehrbetriebe setzen daher immer häufiger auf Eignungstests (speziell Grossbetriebe und verschiedene Berufsverbände). Im Unterschied dazu verlassen sich Klein- und Mittelbetriebe eher auf die Schnupperlehre und das persönliche Gespräch. Lediglich sehr schlechte Schulnoten werden als mögliches Indiz für Schwierigkeiten beim Berufsfachschulbesuch prognostiziert; während allzu gute Noten als mögliches Anzeichen für nur kurzfristiges Berufsengagement angesehen werden (vgl. Imdorf, 2007a; in Häfeli & Schellenberg, 2009, S. 41- 42).

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Schule und Lehrpersonen:

- Anforderungsreicher Schultyp (Sek I)
- Frühe Unterstützung mit geeignetem Berufswahlunterricht
- Kontakt zu Wirtschaft und Arbeitswelt (Networking)
- Erfassung und Diagnostik fachlicher / überfachlicher Kompetenzen
- Koordination und klare Rollenteilung Schule / Beratungsangebote
- Gutes Schulklima und individualisierende Didaktik
- Engagement der Lehrpersonen: Soziale Unterstützung und Networking
- Gute Beziehung Lernende-Lehrperson und gute Beziehung innerhalb der Lehrerschaft

3.2.4 Freizeit und Peers

Die Teilnahme an strukturierten Freizeitaktivitäten (Sport, Vereine, Jugendgruppen) begünstigt eine positive Entwicklung im Jugendalter. Entscheidend für einen positiven Einfluss auf den Jugendlichen hat eine professionelle Führung und Organisation im Verein.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Freizeit und Peers:

- Aktive Freizeitgestaltung unterstützt durch Peers und Eltern
- Teilnahme in einer strukturierten Gruppe (Verein, Club, Kurs)
- Respektvoller Umgang unter Peers mit vereinbarten Regeln und Strukturen

3.2.5 Beratungs- und Interventionsprogramme

Es existieren bereits eine grosse Anzahl an Programmen in der Schweiz. Eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche Beratung und ein gutes Coaching spielt die Motivation der Jugendlichen. Viele Angebote stehen nur motivierten Jugendlichen zur Verfügung. Diese Angebote sind oft auf freiwilliger Basis aufgebaut. Über das Thema Freiwilligkeit müsste vermehrt bildungspolitisch diskutiert werden (vgl. Häfeli und Schellenberg, S. 90). Eine Grundvoraussetzung der Programme ist der Kontakt zur Arbeitswelt und der Aufbau von beruflichen Netzwerken. Der Einstieg in eine Berufsausbildung gelingt oft erst über einen vermittelten Arbeitsplatz; hier spielt das Netzwerk wieder eine sehr wichtige Rolle. Frühprävention, Frühintervention und Frühförderung mit dem Fokus auf die Stärken der Jugendlichen spielen eine entscheidende Rolle. Der Schule kommt in diesem Bereich ein besonders wichtiger Stellenwert zu.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Beratungs- und Interventionsangebote:

- Frühzeitige und umfassende Diagnostik/Abklärung (Sek I, Betrieb, Berufsfachschule)
- Niederschwelliger Zugang zu Coaching und Beratung
- Gute Beziehung zwischen Klienten/innen und beratenden Personen
- Struktur gebende Massnahmen
- Enger Bezug zur Arbeitswelt (Praktika, Schnupperlehren)
- Gute berufliche Netzwerke und Regelung der Zuständigkeiten

3.2.6 Gesellschaft

Entscheidend dafür, ob ein Jugendlicher rasch eine Lehrstelle findet, ist auch die Anzahl seiner Mitbewerber. Die zunehmende Auslagerung einfacher Tätigkeiten ins Ausland und die Automatisierung hat dazu geführt, dass viele einfache Tätigkeiten in einem Schweizer Betrieb nicht mehr angeboten werden können. Der Anteil der Dienstleistungsberufe ist im Gegenzug stark angestiegen. Auf der Ebene von Bund und Kantonen laufen sehr viele Bestrebungen, die Übergänge Schule-Berufsausbildung zu verbessern.

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Gesellschaft (Demografie, Wirtschaft, Sozialraum, Politik, Verwaltung):

- Rückgang der Schulaustretenden

- Günstige wirtschaftliche Bedingungen, Wirtschaftswachstum
- Genügend grosses Angebot an Lehrstellen (vor allem für schwächere Jugendliche)
- Lehrstellenmarketing und Lehrbetriebsverbunde
- Qualifizierende Ausbildungsangebote für schwächere Jugendliche (EBA, Weiterentwicklung IV-Anlehre)
- Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungssystemen und –stufen (Kompetenznachweis, Anrechenbarkeit)
- Einführung Case Management Berufsbildung und interinstitutionelle Zusammenarbeit

3.2.7 Betrieb und Berufsbildende

Jugendliche müssen früh mit der realen Arbeitswelt Kontakt haben (Schnupperlehren, Praktika, Berufsbesichtigungen). Dort entwickeln sie realistische Vorstellungen des Berufs. Ein weiterer wichtiger Prozess ist dabei die Erarbeitung von arbeitsrelevanten Kompetenzen und der Aufbau eines beruflichen Netzwerks (siehe Kleinklassenkonzept: Thema Arbeitstraining, Projekt Säntisstrasse). Im Projekt «Arbeitstraining» können Jugendliche der Kleinklasse R. in Form von Wochenplätzen Praxiserfahrung in der realen Arbeitswelt sammeln. Dies ermöglicht ihnen in einer anderen Welt Feedbacks zu erhalten, Lob zu erfahren und sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln. Umgekehrt lernen Betriebe Jugendliche von einer ganz anderen Seite kennen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieben ermöglicht es den SuS, sich gut zu präsentieren damit die Betriebe erkennen, dass auch schulisch schwache SuS ideale Lehrlinge für ihren Betrieb sein können (vgl. Häfeli und Schellenberg, 2009).

Positive Einflüsse auf die berufliche Ausbildung der Jugendlichen betreffend Betriebe und Berufsbildende

- Hohes berufliches Anforderungsniveau
- Spezifische Berufsgruppen
- Inhaltliche und methodische Vielseitigkeit; Handlungsspielraum
- Verkraftbare Belastung, fordernde, aber nicht überfordernde Tätigkeiten
- Gute Beziehung zu Berufsbildenden, Passung Betrieb-Jugendliche
- Pädagogische Kompetenzen der Berufsbildenden
- Soziale Unterstützung (durch Lehrmeister/in beziehungsweise Arbeitskolleg/innen)

3.2.8 Fazit

Fast 50 Einflussbereiche entscheiden über einen gelingenden Übergang von der Schule in den Beruf. Dies zeigt die hohe Komplexität dieser Thematik auf. Am meisten Erfolgsfaktoren gibt es bei der Person, der Schule und der gesellschaftlichen Ebene. Die Politik hat die Aufgabe gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Lehrbetriebe auch bestrebt sind schwächere SuS einzustellen und mehr Zeit und Geld in die Ausbildung zu investieren. Mit gezielten Interventionsprogrammen, welche alle Persönlichkeitsaspekte der Jugendlichen berücksichtigen, können unterstützende Bedingungen geschaffen werden, die Passung zwischen den Jugendlichen und den Betrieben zu erhöhen. Im ganzen Berufswahlprozess nimmt die Motivation der Jugendlichen eine enorm wichtige Rolle ein. Die meisten Beratungs- und Interventionsangebote sind nämlich nur für motivierte Jugendliche zugänglich offen, auch ist deren Teilnahme freiwillig. Die Eltern spielen im

Prozess der Berufswahl eine sehr wichtige Rolle. Sie können ihre Kinder aus emotionaler als auch praktischer Hinsicht stark unterstützen; oft erlebe ich hier aber genau das Gegenteil; wenn Eltern gewisse Berufe kategorisch abwertend behandeln und eine mögliche Ausbildung in diesem Bereich vehement ablehnen, stehen sie der Berufswahl eher im Weg. Erschwerte Bedingungen haben Jugendliche, bei welchen Familiensysteme diese Aufgabe nicht wahrnehmen können. Allgemein ist die Kooperation der verschiedenen Akteure im Berufswahlprozess als wichtig zu bewerten. Die Schule spielt im Bereich der Früherkennung und Frühintervention, beim frühzeitigen Wahrnehmen von Gefährdungen und Einleiten von Hilfsmassnahmen eine zentrale Rolle. Lehrpersonen sind nicht nur auf methodisch-didaktischer Ebene gefordert, einer Vielzahl von Jugendlichen gerecht zu werden, sondern auch auf der menschlichen Ebene als Bezugspersonen.

3.3 Selektion durch die Lehrbetriebe

In der dualen Berufsausbildung sind die betrieblichen Berufsausbildnerinnen und Berufsausbildner die «Türwächter» im Prozess der Lehrlingsselektion (Imdorf, 2007, S. 1). Sie bestimmen ob der Bewerber oder die Bewerberin die Lehrstelle im Betrieb bekommt oder nicht. Eine im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Integration und Ausschluss» durchgeführte Untersuchung bei 81 für die Selektion verantwortlichen Personen in KMU- Betrieben der Schweiz hat gezeigt, dass das Vorgehen der KMU- Lehrbetrieben bei der Selektion ihrer Lehrlinge auf einem Mosaik von verschiedenen Kriterien beruht, die je nach Betrieb ein unterschiedliches Bild des Jugendlichen ergeben können. Es lassen sich aus diesem Grund keine Hauptauswahlkriterien bestimmen. Vielmehr ist für die befragten Ausbildungsverantwortlichen in den KMU handlungsleitend, dass die zukünftigen Lehrlinge in den Betrieb passen, zur betrieblichen Produktion beitragen und den Produktionsprozess nicht beeinträchtigen. In Grossbetrieben existieren eher formalisierte Rekrutierungs- und Selektionsabläufe. Schulische Qualifikationen (besuchter Schultyp und Noten, speziell Mathematik) und Eignungstests können eine Filterfunktion für das weitere Auswahlverfahren erfüllen (Imdorf, 2005). Es lässt sich zu dem nicht unbedingt ein einheitliches Vorgehen bei der Lehrlingsauswahl ausmachen. Vielmehr werden grundsätzlich überall folgende Unterlagen und Erfahrungen mitberücksichtigt: Schulzeugnisse, Bewerbungsunterlagen und Bewerbungsgespräch, Schnupperlehren und Betriebsbesuche, interne oder externe Eignungstests sowie Gespräche mit Eltern (Stalder, 2000; Imdorf, 2005; Neuenschwander, 2010). Laut einer Studie, bei der mehr als 1500 Lehrbetriebe aus dem Kanton Bern befragt wurden, sind Selbst- und Sozialkompetenz, Mathematikkenntnisse sowie handwerkliches Geschick wichtige Auswahlkriterien für die Vergabe der entsprechenden Lehrstellen (Stalder, 2000). Den Lehrlingsverantwortlichen in den Betrieben ist zudem wichtig, dass sich die neuen Lernenden gut in den Betrieb integrieren können und wollen, dass sie zur Zusammenarbeit fähig sind und fleissig, pflichtbewusst und pünktlich sind; aber auch einen Ordnungssinn haben, Sauberkeit und Sorgfalt kein Fremdwort sind. Dies sind alles überfachliche Kompetenzen. Bei einer Befragung von 243 betrieblichen Berufsbildenden aus Wirtschaft und Verwaltung, Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau sowie Handel in den Kantonen Bern und Luzern wurden als wichtigste Selektionskriterien die Selbst- und Sozialkompetenz der zukünftigen Lehrlinge erwähnt. Aber auch sehr wichtig sind unentschuldigte Absenzen auf der Sekundarstufe 1. Auch das Geschlecht, Nationalität, Schultyp sowie fachspezifische Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen spielen bei der Auswahl der Lernenden eine wichtige Rolle für die Berufsbildner (Neuenschwander, 2010). Laut Meyer und Sacci (i.V.) sind für das Gelingen des direkten

Übergangs vor allem Herkunfts- und Strukturmerkmale verantwortlich. Dies sind Faktoren, welche die Jugendlichen selbst kaum oder gar nicht beeinflussen können. Zu nennen sind hier insbesondere die soziale Herkunft und der Migrationshintergrund, das Geschlecht sowie bildungsinstitutionelle Faktoren und deren regionale Variabilität (Meyer & Sacci; zitiert nach Ryter & Schaffner, 2015, S. 45). Es kann festgehalten werden, dass die Berufsbildenden eine enorme Verantwortung übernehmen. Die richtige Besetzung der Lehrstelle ist ein komplexes Gefilde und die verantwortlichen Personen in den Betrieben über den Anschluss oder den Ausschluss von Jugendlichen entscheiden. Um lehrstellensuchenden Jugendlichen ein chancengerechtes Auswahlverfahren zu garantieren, müssen die verantwortlichen Personen in den Betrieben ihre Aufgabe sehr ernst nehmen. Mit der notwendigen Aufmerksamkeit und Sorgfalt und einem fairen und transparenten Auswahlverfahren können sie das garantieren. Die richtige Auswahl von Lehrbetrieb und Lehrberuf durch den Schulabgänger und im Gegenzug die richtige Auswahl des Ausbildners für die Besetzung der Lehrstelle sind für spätere Lehrvertragsauflösungen und Lehrabbrüche von immenser Wichtigkeit. Dieser Präventionsgedanke ist nicht nur aus pädagogischer, sondern auch aus ökonomischer Perspektive bedeutsam, weil Vertragsauflösungen mit einem enormen Mehraufwand und finanziellen Auslagen verbunden sind. Ein Vergleich von Selektionspraktiken erscheint sehr schwierig zu sein, weil die jeweiligen Vorgehensweisen sehr unterschiedlich sind und sich nicht alle KMUs an allgemein festgelegten Kriterien orientieren.

3.4 Selektion durch den Lernenden- Optimale Passung

John L. Holland entwickelte in den 1950er – Jahren eine Theorie, der zufolge die Berufswahl einen Passungsprozess zwischen der eigenen Persönlichkeit und dem Beruf darstellt (Holland, 1959; 1973). Er meinte nichts anderes, als dass die Persönlichkeitsstruktur des Einzelnen mit den Anforderungen und Tätigkeiten eines Berufs übereinstimmen muss. Holland hat das Hexagon der Persönlichkeitsdimension entwickelt, welches auch heute noch in der Berufswahl grossen Anklang findet.

Abbildung 3: Hexagon der Persönlichkeitsdimension

- **realistisch: Handwerklich-technische Persönlichkeit:** Personen dieses Typs arbeiten gerne mit den Händen und mit Gegenständen, vorzugsweise im Freien. Sie interessieren sich für Maschinen und Technik.
- **intellektuell: Untersuchend-forschende Persönlichkeit:** Personen dieses Typs vertiefen sich gerne in geistige oder naturwissenschaftliche Probleme, analysieren, lesen, schreiben und rechnen gerne.
- **künstlerisch: Künstlerisch-kreative Persönlichkeiten:** Personen dieses Typs drücken sich gerne kreativ aus. Sie haben ausgefallene Ideen, entwickeln gerne Neues. Besondere Materialien, Musik, Kunst und Ästhetik sind ihnen wichtig.
- **sozial: Erziehend-pflegende Persönlichkeit:** Personen dieses Typs sind hilfsbereit und kümmern sich gerne um andere Menschen. Sie erziehen, lehren, beraten, pflegen, heilen und sorgen für körperliches, geistiges oder seelisches Wohlbefinden.
- **unternehmerisch: Führend-verkaufende Persönlichkeit:** Personen dieses Typs motivieren, überzeugen und führen gerne. Sie leiten und organisieren, kümmern sich um wirtschaftliche Planung und finanzielle Ziele.
- **konventionell: Ordnennd-verwaltende Persönlichkeit:** Personen dieses Typs arbeiten gerne ordentlich, genau und gut organisiert in einem Büro. Sie bearbeiten, kontrollieren und übermitteln Zahlen und Texte. Ihnen sind klare Regeln wichtig.

Diese sechs Persönlichkeitstypen sind Idealtypen. Jeder Eckpunkt symbolisiert einen Persönlichkeitstyp. Das Hexagon dient dazu die psychologischen Ähnlichkeiten zwischen den Persönlichkeitstypen zu verdeutlichen. Nach Holland kann man jede Persönlichkeit einem dieser Eckpunkte klar zuordnen. Dieses Bild hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Heute werden diese sechs Idealtypen eher als eine Dimension verstanden. Die Dimensionen treten in Kombination miteinander auf und ergeben so eine eigenständige Persönlichkeit. Die sechs Dimensionen wurden mithilfe von Fragebogenitems operationalisiert, sodass der Persönlichkeitstyp sechsdimensional erfasst werden kann.

3.5 Wahrgenommene Passung beim Übergang in die Berufsbildung

Gemäss Eccles (2004) sprechen wir von einem erfolgreichen Übergang, wenn zwischen dem Entwicklungsstand der Jugendlichen und ihrer Ausbildungsumwelt Passung besteht. Neuenschwander versteht unter Passung: «..., wenn also Fähigkeiten und Interessen der jungen Menschen mit den Gegebenheiten ihrer Ausbildungsorte korrespondieren» (Neuenschwander, 2011). Gemäss Neuenschwander und seinem Team (2012, S.145) unterstützen beim Übergang an der «ersten Schwelle» drei Massnahmen eine gute Passung:

1. Die Entwicklung vielfältiger Angebote für verschiedene Bedürfnisse
2. Eine Organisation der Lernorte, die so gestaltet ist, dass die Befriedigung alterstypischer Bedürfnisse zugelassen wird
3. Eine Lehrlingsselektion, die darauf ausgerichtet ist, dass Jugendliche die Ausbildungsanforderungen erfüllen und mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ausbildungsziele erreichen werden

Eine hohe Passung durch die Jugendlichen ist eine Gewähr für einen gelungenen Einstieg in die Berufswelt, aber auch für die Qualität der betrieblichen Ausbildung. Dies wird durch Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt

«Familie- Schule- Beruf (FASE B)» (Neuenschwander, 2011) bestätigt. Eine gute Passung ist daher unabdingbar für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf des Jugendlichen. Ein wichtiges Ergebnis des Berufswahlprozesses ist, dass die SuS einen Lehrberuf gewählt haben, den sie als zu ihren Interessen, Fähigkeiten und Neigungen passend wahrnehmen. Beim Übergang in die berufliche Grundbildung im Anschluss an die Schullaufbahn wird diese wahrgenommene Passung mit dem Lehrberuf aufgrund neu gemachter Erfahrungen angepasst und verändert. Die wahrgenommene Passung ist aus diesem Grund auch ein wichtiger Indikator für die erfolgreiche betriebliche Sozialisation und die erfolgreiche Anpassung. Eine erfolgreiche Anpassung und damit eine hohe wahrgenommene Passung führen zu einer hohen Zufriedenheit mit dem Lehrberuf und auch dem Lehrbetrieb (vgl. Häfeli et al., 2015, S. 52).

3.5.1 Wahrgenommene Passung

Kristof definiert die Passung als eine Übereinstimmung eines Individuums mit seinem Ausbildungs- und Arbeitsumfeld, wenn Eigenschaften der Person und seiner Umwelt gut zusammenpassen (Kristof, 1996). Das Arbeitsumfeld kann die Tätigkeit, die Arbeit, den Beruf, den Betrieb, die Arbeitsgruppe oder andere Aspekte umfassen (Kristof- Brown, Zimmermann, & Johnson, 2005). Die Passung kann anhand objektiver Kriterien festgelegt sein oder sie kann sich auf eine subjektive Wahrnehmung der Situation beziehen. Eine hohe Passung hat somit direkte Auswirkungen auf die berufliche Zufriedenheit und den beruflichen Erfolg. Die Wahrgenommene Passung ist von Bedeutung, da eine geringe wahrgenommene Passung mit dem gewählten Lehrberuf, eher dazu führt, dass während der Ausbildungszeit im Lehrbetrieb Probleme auftauchen, welche schlussendlich zu einer sinkenden Motivation, zu Konflikten oder zu Lehrvertragsauflösungen führen (Neuenschwander & Nägele, 2014). Die enorme Wichtigkeit einer guten Passung begründet sich schon in früheren Theorien zur Berufswahl von Holland (1959), in aktuellen, konstruktivistischen Berufswahl- und Laufbahntheorien (Hirschi, 2013) und auch darin, dass ein Beruf nur dann ein positiver und sinnhafter Ausdruck der eigenen Person sein kann, wenn dieser zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt. Durch den Eintritt in eine berufliche Grundbildung verändern sich für die Mehrheit der Lernenden die sozialen Kontexte (Neuenschwander, 2012). Bisher bewegten sich die Jugendlichen im Kontext von Schule und Familie, kommt neu der Ausbildungsbetrieb und der Lernort der überbetrieblichen Kurse hinzu. Dies setzt eine grosse Anpassungsfähigkeit der Jugendlichen voraus. Diese Anpassungsleistungen betreffen auch die verschiedenen sozialen Bezugsgruppen des Jugendlichen: neue Lernende im Betrieb, Mitarbeiter und Vorgesetzte und vielleicht auch Kunden oder Klienten. Des Weiteren verändern sich auch die strukturellen Bedingungen für ihr Lernen. Nur noch einmal in der Woche befinden sie sich in einem schulischen Setting, in der restlichen Zeit ist ihr Lernort der Lehrbetrieb. Die Kombination von erworbenem Wissen in der Berufsschule mit der praktischen Tätigkeit im Lehrbetrieb erfordert hohes Transformationskönnen.

3.6 Übergang von der Schule in die berufliche Grundbildung

Die Passung verändert sich fortlaufend; neue Erfahrungen ergeben neue Passungen. Der Berufswahlprozess und der Übergang in die berufliche Grundbildung umfassen mehrere Phasen. Die wahrgenommene Passung mit dem Lehrberuf dürfte daher auf vielfältigen und realistischen Informationen über den Lehrberuf und den Ausbildungsbetrieb basieren. Je realistischer Informationen über den Lehrberuf und Betrieb sind, desto leichter fällt die Anpassung in den ersten Monaten in der neuen Organisation (vgl. Werbel, Landau, & DeCarlo, in Häfeli

et al., 2015, S. 53). Realistische Informationen bedeuten nichts weniger, als dass sowohl positive wie auch negative Aspekte eines Berufes oder Betriebes dem Auszubildenden bekannt sind und in die aktive Berufswahl eines Jugendlichen einfließen. Um an sämtliche Informationen zu kommen, bedarf es durch die Lehrstellensuchenden eine genaue Analyse des Berufsbildes in Vernetzung mit dem möglichen späteren Ausbildungsbetrieb. Dies muss in Abgleich mit der eigenen Kompetenz- und Bedarfsanalyse gekoppelt werden. Eine wichtige Möglichkeit, um an Informationen über den Beruf und den Ausbildungsbetrieb zu gelangen, sind Schnupperlehren zu absolvieren, Vorpraktika durchzuführen, Bildungsmessen zu besuchen oder die kantonalen Berufsberatungen aufzusuchen; dies ist nur ein kleiner Ausschnitt von Möglichkeiten. Die Lehrpersonen sind auch verpflichtet die SuS im Berufskundeunterricht über diese verschiedenen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung exakt aufzuklären. Neuenschwander et al. erwähnen auch, dass man in der Schule nicht nur den Fokus auf die Wahl des Lehrberufs und die passende Lehre legen sollte, vielmehr sollte man gezielt die Aufmerksamkeit auf die Lehrbetriebe setzen. Die Problematik des Bewerbungsprozesses für eine Schnupperlehre oder eine Lehrstelle ist, dass der Jugendliche nur beschränkt seinen Lehrbetrieb auswählen kann. Die eigentliche Auswahl treffen die Lehrbetriebe, in dem sie die Bewerbungen analysieren, bewerten und dann auch die Bewerber zu einer Schnupperlehre einladen, oder die Lehrstelle dann auch vergeben. Das heisst nichts anderes, als dass der Lehrbetrieb über die Bewerbungen entscheidet. Hier liegt eine grosse Verantwortung bei den Lehrbetrieben, die durch Schnupperlehren und die Gestaltung des Bewerbungs- und Selektionsprozesses dazu beitragen können, dass die Jugendlichen in den passenden Lehrbetrieb aufgenommen werden. So erhalten Jugendliche in Schnupperlehren einen Einblick in die betriebliche Realität und gewinnen Entscheidungssicherheit (Neuenschwander & Hermann, 2014), wenn diese gut durchgeführt und nachgearbeitet werden. Betriebe und Jugendliche können und müssen das gesamte Bewerbungs- und Selektionsverfahren mehr nutzen, um den Jugendlichen mehr Entscheidungssicherheit geben zu können. Durch eine exakte Vorbereitung seitens der Lehrbetriebe, was die Schnupperlehren und das Bewerbungsgespräch angehen, können beide Parteien besser herausfinden, ob sie zueinander passen. Schnupperlehren sollten genutzt werden, um den Jugendlichen einen realistischen Blick auf den zukünftigen Lehrberuf zu ermöglichen (vgl. Vandenberg & Scarpello, in Häfeli et al., 2015, S. 70). Genau um die Wahrscheinlichkeit einer optimalen Passung zu erhöhen, stehen in der Kleinklasse R. Schnupperlehren und sogenannte Arbeitstrainings zu Verfügung. Das Arbeitstraining wird jeweils in enger Zusammenarbeit mit den Lehrbetrieben durchgeführt und umgesetzt. Die SuS werden im Arbeitstraining über einen bestimmten Zeitraum während der Schulzeit im möglichen späteren Lehrbetrieb ein Arbeitstraining absolvieren. Im Rahmen der Masterarbeit wird dazu ein Konzept erstellt.

Bei fehlender optimaler Passung und unrealistischen Vorstellungen über den Beruf kann es in einigen Fällen zu Lehrvertragsauflösungen kommen.

3.7 Lehrvertragsauflösungen

Rund ein Viertel aller Lehrverträge in der Schweiz werden jährlich vorzeitig aufgelöst. Als ein Grund für das Auftreten von Lehrvertragsauflösungen wird, in den wenigen Studien zum Thema, Ausbildungsqualität im Lehrbetrieb genannt. Im vorliegenden Beitrag wird genauer auf diese Aussage eingegangen.

Nach der dreijährigen Realschule trat sie in einem St. Galler Hotel eine Lehre für Servicefachangestellte an. Nach kurzer Zeit schon langweilte sie sich im Betrieb. «Ich hatte zu wenig zu tun, und meine Arbeit im Service war je

länger desto mehr ein Putzjob», erzählt sie. Schulische und schliesslich gesundheitliche Probleme kamen dazu, sodass Bernadette immer häufiger fehlte. «Ich wollte schon nach wenigen Wochen aussteigen, doch meine Eltern waren dagegen.» Aus Trotz schwänzte sie immer häufiger, um eine Kündigung zu provozieren. Nach sechs Monaten wurde das Lehrverhältnis aufgelöst. Wenig später fand Bernadette eine neue Stelle im Service (St. Galler Tagblatt. Zugriff am 16.09.2019. https://edudoc.educa.ch/static/infopartner/dbk_fs/1999/005676.pdf).

Wie schon mehrfach erwähnt beginnen mehr als zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz nach der obligatorischen Schulzeit eine berufliche Grundbildung (SBFI, 2014). Der erfolgreiche Abschluss dieser beruflichen Grundbildung ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Integration der Jugendlichen in das Beschäftigungssystem des ersten Arbeitsmarktes. Nicht alle begonnenen Ausbildungen werden auch erfolgreich zu Ende gebracht. Zahlen aus dem Jahr 2013 verdeutlichen diese Aussage. Zirka 10% der Lehrabschlussprüfungen werden nicht bestanden und 25% der Lehrverträge werden vorzeitig aufgelöst entweder durch den Lehrling selbst oder den Lehrbetrieb. Lehrvertragsauflösungen haben viele Ursachen. In der Regel haben sie auch eine längere Vorgeschichte. Sie können als eine Konsequenz aus einer ungenügenden Passung zwischen Lernenden und ihrer Lehrstelle verstanden werden. Die ungenügende Passung kann sich nach Kristof- Brown et al. auf verschiedene Arten zeigen. Die Lernenden genügen den Anforderungen des betrieblichen oder schulischen Umfelds nicht, oder Lernende und Berufsbildende haben unterschiedliche Vorstellungen zur Ausgestaltung der Ausbildung im Betrieb. Die Anpassung ist erschwert, wenn ein Lernender oder eine Lernende die berufliche Grundbildung nicht im Wunschberuf oder im Betrieb ihrer Wahl beginnt. Auch ist es möglich, dass der Lehrbetrieb schon von Beginn an Zweifel ihrer Lehrlingswahl hat, oder dass sie daran zweifeln, ihrem Lernenden die notwendige Unterstützung bieten zu können. Schliesslich sind Lehrvertragsauflösungen immer auch auf private Gründe zurückzuführen. Weiterführend werden die bedeutendsten Gründe für eine Lehrvertragsauflösung dargestellt und genauer beschrieben. Auch die Gründe für die Schwierigkeit bei der Berufswahl und der Selektion werden erläutert (vgl. Häfeli et al., 2015, S. 78-81).

3.7.1 Gründe für die Lehrvertragsauflösung

Die Gründe, die zur Auflösung eines Lehrvertrags führen, sind laut Stadler & Schmid sehr vielfältig.

Lehrvertragsauflösungen haben meist mehrere Gründe. Lernende und Berufsbildnerinnen und -bildner begründen die Lehrvertragsauflösung oft ganz unterschiedlich. Aus Sicht der Berufsbildnerinnen und -bildner dominieren Leistungsprobleme in Schule und Betrieb sowie die mangelnde Anstrengungsbereitschaft der Lernenden. Auch die Lernenden führen die Lehrvertragsauflösung am häufigsten auf ungenügende Leistungen in der Berufsfachschule zurück. Für die Lernenden gibt es aber auch noch andere Gründe: Viele Lernende machen ausbildungs- oder arbeitsbezogene Gründe oder Konflikte mit Ausbildungsverantwortlichen für die Lehrvertragsauflösung verantwortlich. Sowohl für Lernende als auch für die Berufsbildner sind berufs- und lehrstellenwahlspezifische Gründe entscheidende Punkte für eine vorzeitige Auflösung. Berufsbildnerinnen und -bildner nennen hier vor allem den Interessenverlust am Lehrberuf und die fehlende Berufsreife der Lernenden. Es gibt nach dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB IFFP IUFFP) fünf Gründe, mit denen sich die Lehrabbrüche erklären lassen (Häfeli et al., zitiert nach Stadler & Schmid, 2015, S. 78- 81):

1. Beziehungsprobleme im Arbeitsumfeld
2. Schwierigkeiten, den Beruf zu erlernen

3. Schwieriger Übergang von der Schule in die Berufslehre
4. Beschwerliche Arbeitsbedingungen
5. Probleme im persönlichen Umfeld

Abbildung 4: Zufriedenheit in der Berufswahl

3.7.1.1 Das Projekt LEVA von Stalder & Schmid

Im Projekt LEVA von Stalder & Schmid wurde Lernende 22 Gründe und den Berufsbildenden 25 Gründe für die Vertragsauflösung aus fünf Bereichen vorgelegt. Berufs- und Lehrstellenwahl, Ausbildungsbedingungen im Betrieb, Leistung und Verhalten im Betrieb, Leistung und Verhalten in der Schule sowie persönliche Gründe der Lernenden. Für jeden Grund haben die Lernenden und Berufsbildner angegeben, wie wichtig er für die Vertragsauflösung gewesen ist. Die Antwortskala ist vierstufig (1: «sehr unwichtig» bis 4: «sehr wichtig»). Zusätzlich konnten beide Parteien in einer offenen Frage weitere Gründe angeben und wurden zudem gefragt, ob ein bestimmtes Ereignis zur Vertragsauflösung geführt hat. Dieser Ansatz unterscheidet sich stark von amtlichen Statistiken, da diese meist nur einen Grund für die Vertragsauflösung erfassen.

3.7.1.2 Gründe aus Sicht der Lernenden

41% der Jugendlichen sagten aus, dass ihre schlechten Schulleistungen eher wichtig oder ein sehr wichtiger Grund für die Vertragsauflösung gewesen sind. Für 23% sind schlechte Leistungen im Lehrbetrieb ausschlaggebend für die Vertragsauflösung gewesen. Auch die Anstrengungsbereitschaft der Lernenden und das Arbeitsverhalten in Schule und Betrieb spielten eine Rolle: 27% der Lernenden gaben an, sie hätten sich in der Schule, 11%, sie hätten sich im Betrieb zu wenig angestrengt. Disziplinarische Schwierigkeiten haben bei 17% der Lernenden zur Lehrvertragsauflösung geführt. Viele Jugendlichen begründeten die Vertragsauflösung mit schlechten Ausbildungsbedingungen im Lehrbetrieb. Im Vordergrund stand dabei meistens eine konfliktreiche Beziehung zum Ausbildungsverantwortlichen (31%); auch mangelnde pädagogische Kompetenzen des Berufsbildners wurden erwähnt (20%). 26% der Jugendlichen nannten als Grund, dass sie unangenehme, eintönige oder ausbildungsfremde Arbeiten erledigen mussten. Für 23% sind fehlende Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Arbeit mit ausschlaggebend gewesen. Andere Gründe, wie der Lohn oder die Arbeitszeiten spielten eine weniger wichtige Rolle. 29% der Lernenden begründeten die

Vertragsauflösung damit, dass sie zu Lehrbeginn zu wenig über den Betrieb gewusst hätten. Nur 26% gaben als Grund an, dass sie das Interesse an ihrem gewählten Beruf verloren hätten. Persönliche Gründe waren mit Ausnahme von Krankheit oder Unfall nur wenig bedeutend. 18% der Lernenden musste aus gesundheitlichen Gründen die Lehre frühzeitig beenden. Zusätzlich zu den vorgegebenen Gründen wurden auch andere Gründe für eine vorzeitige Lehrstellenauflösung angegeben. 6% der Lernenden begründeten die Auflösung mit Mobbing oder Rassismus. Etwas weniger Lernende gaben an, dass die Ausbildungsqualität sehr schlecht war. Mehrere Lernende erwähnten auch psychische oder andere persönliche Probleme als Gründe. Wenige Lernende gaben an, dass sie betrieblich und schulisch unterfordert gewesen seien (vgl. Häfeli et al., in Stadler & Schmid, S.78-81).

3.7.1.3 Gründe aus Sicht der Berufsbildenden

Die Berufsbildenden führten die Lehrvertragsauflösungen vor allem auf leistungsbezogene Probleme ihrer Lernenden sowie auf die fehlende Anstrengungsbereitschaft und das Arbeitsverhalten der Lernenden zurück. Erstaunlich ist die Aussage, dass 58% angaben, dass die ungenügenden Leistungen in der Schule öfter als Auflösungsgrund genannt wurden, als schlechte Leistungen im Betrieb (49%). Disziplinarisches Fehlverhalten seitens der Lehrlinge wurde mit 38% auch sehr hoch bewertet. Auch Gründe im Zusammenhang mit der Berufs- oder Lehrstellenwahl hatten für die Berufsbildenden eine grosse Bedeutung. 40% von ihnen gaben an, dass die Lernenden das Interesse am Beruf verloren hatten. Eine ziemlich hohe Zusprechung erhält die Aussage, dass die Lernenden keine genügende Aus- und Berufsreife gehabt hätten. Genügend Vorkenntnisse über den Beruf und den Betrieb spielten nur eine untergeordnete Rolle.

4. Methodisches Vorgehen und Forschungsmethode

Die Ausgangslage der Untersuchung beschreibt den Übergang von der Schule in die duale Berufsausbildung. Die Schwelle des Übergangs wird aus mehreren Perspektiven und Sichtweisen erläutert und auch die komplexen Wirkungsgefüge der verschiedenen Akteure werden beschrieben. Der wissenschaftliche Diskurs über die unterschiedlichen Selektionspraktiken der Lehrbetriebe für eine Schnupperlehre oder eine Anstellung als Lehrling zeigt sich widersprüchlich und zeugt von keiner allgemein gültigen Leitlinie innerhalb der Lehrbetriebe. Die Forschungsfrage und die zugrundeliegenden theoretischen Erkenntnisse legen nahe, eine direkte Erhebung bei den entsprechenden Ausbildungsbetrieben und ihren Ausbildungsverantwortlichen anzustreben. Vor dem Hintergrund, dass bei Selektionsprozessen eine Wechselwirkung zwischen Individuum und seinen Qualifikationen, Betrieben und ihren Anforderungen sowie institutionellen Rahmenbedingungen stattfindet, darf das Phänomen nicht nur aus betrieblicher Sicht beschrieben werden, sondern muss auch andere Perspektiven beinhalten. Das qualitative Vorgehen in dieser Arbeit wird dadurch gerechtfertigt. Die qualitative Methode ermöglicht Sinnzusammenhänge zu rekonstruieren, Verstehensprozesse zu deuten und Sichtweisen zu erlangen, die einen explorativen Zugang zu der Thematik ermöglichen. In diesem Kapitel wird im Folgenden zuerst ein Überblick über das gesamte methodische Vorgehen gegeben. Danach erfolgt die Betrachtung aus der qualitativen Forschungsmethode.

4.1 Allgemeiner Überblick

Zu Beginn der Masterthesis habe ich ausführlich im Internet zum Thema «Übergang Schule- Beruf» recherchiert und viele Fachbücher darüber gelesen. In einem zweiten Schritt habe ich mich bewusst auf Fachliteratur bezüglich der notwendigen Kompetenzen im Übergang Schule – Arbeitswelt fokussiert. Zudem wollte ich herausfinden, welche Gelingungsfaktoren für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf bekannt sind und welche sich eher hemmend auswirken können. Aus dieser Erkenntnis heraus, war für mich klar, dass meine Masterarbeit nicht bloss eine Zusammenstellung der aktuellen Forschungsergebnisse und die Verknüpfung mit Experteninterviews sein sollte, sondern dass ich am Ende etwas ganz konkret Nützliches für meine SuS haben möchte.

Aus dieser Feststellung heraus machte ich mich als erstes auf die Suche nach geeigneten Lehrbetrieben in R. und der näheren Umgebung, um dann mit ihnen in Kontakt zu treten- also aktives Networking zu betreiben. Weiter wollte ich Lehrbetriebe ausfindig machen, die einer Zusammenarbeit mit der Schule R. positiv gesinnt sind.

Daraus entwickelten sich Kennenlern-Sondertage, genannt «Säntisstrasse». In jenem Projekt stellen verschiedene Betriebe ihr Lehrstellenangebot und ihren Betrieb den OS-SuS selbst vor. Eine weitere wichtige Grundlage der Masterthesis bildete die Organisation von Arbeitstrainings. Ermöglicht wurde dies alles durch die Einführung eines neuen Kleinklassenkonzeptes, bei dem ich federführend beteiligt war und welches auch durch mich vor dem gesamten Schulrat vorgestellt wurde und schlussendlich so genehmigt wurde.

Aus den gewonnenen Kontakten habe ich eine detaillierte Liste erstellt, welche sowohl für die Experteninterviews nützlich war als auch für die spätere enge Zusammenarbeit zwischen der Schule R. (Kleinklasse) und den Betrieben.

Die Durchführung der Experteninterviews nahm zu Beginn sehr viel Zeit in Anspruch. «Interviewen ist weniger eine Technik als eine Einstellungssache und insofern gar nicht so leicht erlernbar» (Altrichter & Posch, 2007, S. 157). Die erste grosse Hürde bestand darin, die passenden Ausbildungsverantwortlichen und die Betriebe für das Interview zu finden und im Anschluss vor allem für eine Teilnahme zu gewinnen. Da viele Ausbildungsverantwortliche der KMU- Betriebe im Raum R. mit eher negativen Vorurteilen gegenüber Kleinklassenschülern behaftet sind und zum Teil auch negative Erfahrungen als Ausbildungsverantwortliche von Kleinklassenschülern in den letzten Jahren gemacht haben, standen viele Betriebe einer Zusammenarbeit kritisch und verhalten gegenüber.

Der Erstkontakt fand per Telefon statt; von 26 Anfragen haben sich gerade mal 9 für ein Experteninterview einverstanden erklärt. Gute Erfahrungen habe ich gemacht, wenn man zwei- drei Tage nach dem Telefongespräch persönlich im Betrieb vorbeischaute und sich und das Projekt nochmals von Angesicht zu Angesicht präsentierte. Trotz grosser Bemühungen meinerseits konnten schlussendlich nicht alle Betriebe, welche zugesagt hatten, für die konkrete Umsetzung gewonnen werden. Nur gerade 5 Ausbildungsverantwortliche wollten sich im Zeitraum September bis Oktober 2019 Zeit nehmen für ein Interview, welches zwischen 30 und 50 Minuten in Anspruch nehmen würde. Es ist sehr schade, dass sich nicht mehr Betriebe bereit erklärt haben hier mitzuwirken; denn genau von diesen Betrieben und

Ausbildungsverantwortlichen wäre interessant gewesen zu erfahren, wie sie zu den Kleinklassenschülern von R. im Allgemeinen stehen und um vorherrschende Vorurteile abbauen zu können.

4.1.1 Operationalisierung

Um valide Schlussfolgerungen aus den erhobenen Daten ziehen zu können, sollen an dieser Stelle einige Gedanken über die Erschliessung der Forschungsfrage und ihrer inhaltlichen Dimension gemacht werden. Nicht sichtbare Merkmale, man nennt diese auch latente Variablen, werden in erschliessbare und messbare Indikatoren übersetzt. Dies ist nach Roos und Leutwyler eine entscheidende Vorgehensweise in der gesamten methodischen Aufbearbeitung einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 164). Die theoretischen Darstellungen und die daraus resultierenden Forschungsfragen sollen im Anschluss mit der Praxis verknüpft werden. Geeignete Messmodelle unterstützen hierbei die empirische Datenerhebung. Für die Güte der Analyse stellt sich dabei immer die Frage, ob durch die erhobenen manifesten Variablen valide Schlussfolgerungen auf die latenten Variablen gezogen werden können. In der Sozialforschung stellt sich das Problem, dass sich empirische Grössen wie beispielsweise Intelligenz, Akzeptanz oder Unterrichtsqualität nicht so einfach messen lassen, wie physikalische Grössen (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 26). Deswegen kommt dem Operationalisierungsprozedere eine grosse Bedeutung zu. Die richtige Überführung der konzeptionell erarbeiteten Konstrukte in die empirisch konkrete Ebene leistet einen wesentlichen Beitrag zur Güte und Aussagekraft der Untersuchung.

Tabelle 1: Operationalisierung und Dimensionen

Dimension	Operationale Definition	Fragennummer im Interviewleitfaden
Erfahrungen mit SuS der Kleinklasse	Beschreibt, ob die Betriebe schon Erfahrungen mit KK (Kleinklassen) SuS gemacht haben	1, 3
Organisation Schnupperlehre	Untersucht, wie die Betriebe, welche eine EBA Lehrstelle anbieten, die Schnupperlehre organisieren.	3
Kompetenzprofil Schnupperlehre	Untersucht, welche Fähigkeiten und Kompetenzen ein KK SuS haben muss, um eine Schnupperlehre erfolgreich absolvieren zu können.	3,4,5
Optimale Passung Lernende KK- Betrieb	Beschäftigt sich mit den Zuschreibungsprozessen bei der Selektion von Lernenden. Sie untersucht, ob KK SuS mit eher positiven, neutralen oder negativen Zuschreibungen einhergehen.	7
Auswahl Lehrling	Untersucht den Prozess der Erstkontaktaufnahme des Lernenden mit dem Betrieb. Beschreibt die Auswahl der zukünftigen Lernenden; werden interne Test bei der Auswahl einbezogen?	2, 4, 11
Chancen Kleinklassen SuS	Untersucht, ob Betriebe bereit sind, Jugendliche aus der Kleinklasse überhaupt zu einer Schnupperlehre einzuladen. Sie untersucht auch, ob Selektionsverantwortliche überhaupt bereit sind Bewerber/ innen aus der Kleinklasse in ihrem Betrieb einzustellen.	5, 7

Die Aufschlüsselung des Konstrukts Kompetenzprofil in der Schnupperlehre in die sechs vorliegenden Dimensionen geht davon aus, dass eine Absolvierung einer Schnupperlehre gepaart mit einer positiven Auswertung, ein Garant für einen erfolgreichen Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt ist. Entscheidend

hierfür sind die jeweiligen Kompetenzen der Schnupperlehrlinge aus der KK und welche Erwartungen und Forderungen die Arbeitswelt an sie stellt.

4.2 Auswertung der Daten

Hypothesen stehen gemäss Lehre am Beginn jeder empirischen Arbeit: «... eine Hypothese ist eine theoretische begründete Aussage über den Zusammenhang zwischen zwei oder mehr Variablen, die empirisch untersucht werden soll» (Schnell, zitiert nach Schirmer, 2011, S. 125). Der idealtypische Forschungsprozess verläuft nach einem linearen Schema ab. Empirisch zu untersuchenden Hypothesen werden, nach sorgfältiger Sichtung der zum Thema vorhandenen Literatur, Forschungsergebnisse abgeleitet. Die zu Beginn formulierten Hypothesen werden je nach Ergebnis der Datenauswertung verifiziert oder falsifiziert (Schnell, zitiert nach Schirmer, 2011). Es ist zu überprüfen, ob die Realität durch neue, hypothetisch formulierte Alternativen besser erklärt werden kann. In meinem Fall ist das aus zeitlichen Gründen nur eingeschränkt möglich. Am Ende der Arbeit möchte ich neue und ergänzende Forschungsfragen formulieren. Auch bei sorgfältiger und korrekter Durchführung der Ergebnissicherung ist unbedingt zu beachten, dass die Hypothesen aufgrund der kleinen Stichprobe, nie mit absoluter Sicherheit falsifiziert werden können. Eine einzelne Studie kann interessante neue Sachverhalte oder eine neue Theorie hervorbringen. Die Gewissheit für die Bestätigung einer Hypothese hat man erst, wenn auch andere Studien und Forschungsergebnisse zum selben Ergebnis gelangen. Nicht ausser Acht zu lassen, ist die Tatsache, dass jede Untersuchung und die Datenauswertung einen subjektiven Charakter aufweisen. Die Forschung ist zeitabhängig, abhängig vom Ort und von kulturellen Aspekten. Aus diesem Grund ist bei wissenschaftlichen Arbeiten die Transparenz sehr wichtig zu werten. Die Forschungsfragen werden nach folgendem Vorgehen ausgewertet:

- In erster Linie sollen die von mir formulierten Hypothesen deskriptiv beschrieben werden.
- Weiter sollen die Hypothesen verifiziert oder falsifiziert werden.
- Die erhobenen Forschungsergebnisse werden in einem weiteren Schritt, auf der Grundlage der vorangegangenen Deskription, mit einer persönlichen Interpretation beschrieben.
- Damit eine vielschichtige Auswertung erarbeitet werden kann, ist es wichtig, dass die Forschungsergebnisse mit den erworbenen theoretischen Erkenntnissen verknüpft werden.
- Am Schluss werden spezifische Aussagen und Anregungen für weiterführende Forschungsarbeiten aufgeschrieben.

Nun zu der von mir gewählten Methode, um an die Ergebnisse zu gelangen.

4.3 Leitfadeninterview

Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Interviewformen, welche in ihren Zielsetzungen, Ansprüchen und Einsatzmöglichkeiten stark variieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 209ff). In der vorliegenden Arbeit wurde die Interviewform des Leitfadeninterviews gewählt. Es verknüpft sogleich neues Wissen mit bereits vorhandenem theoretischem Wissen (vgl. Misoch, 2015, S. 65). Das zentrale Element hierbei ist der Leitfaden (vgl. Anhang 1). Der Leitfaden hat während des Interviews eine Steuerungs- und Strukturierungsfunktion. Ein zielgerichteter Fragenkatalog (Leitfaden) unterstützt dabei den Interviewer, jedoch gibt es ihm auch die Freiheit den Wortlaut der Frage situativ anzupassen. Hier besteht die Möglichkeit des Nachfragens. Der

Interviewleitfaden wurde schriftlich erarbeitet und nimmt Bezug auf das Theoriestudium und das Forschungsinteresse, welches in den Fragestellungen formuliert wurde. In einem Interview erfüllen gut formulierte Fragen folgende Kriterien (Beller; zitiert nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 219): die Formulierungen sollten eindeutig und einfach sein, offen aber nicht zu allgemein, von den befragten Personen beantwortbar und nicht suggestiv sein.

Qualitative Studien erfassen oft kleine Fallzahlen und erlauben so Sinnzusammenhänge tiefer zu erfassen und individuelle Einstellungen, Situationsdeutungen und Sinnzusammenhänge von innen heraus zu erklären (vgl. Misoch, 2015, S. 2). Diese entscheidende Funktion der Qualitativen Studie erlaubt es, «mögliche Beziehungen, Ursachen, Wirkungen und sogar die Dynamik von sozialen Prozessen ersichtlich zu machen» (vgl. Flick, 2009, S. 231). Der qualitative Zugang zur Untersuchung erlaubt zudem eine vertikale Sichtweise auf den Forschungsstand. Des Weiteren liefert er wertvolle Erkenntnisse über Zusammenhänge und soziale Sinnkonstruktionen. Gemäss Misoch sind qualitative Interviews ein zentrales Element der empirischen Sozialforschung. Mittels kommunikativer Interaktion werden Daten ermittelt, diese erlauben dann eine dichte Beschreibung der subjektiven Gedanken der Interviewten über Dynamiken und Strukturen des zu untersuchenden Gegenstandes (vgl. Misoch, 2015, S. 265). Für den Einsatz einer Interviewstudie spricht die Absicht, die Interviewten nicht in ein zu enges Korsett zu quetschen, sondern umfassende Einschätzungen und Sichtweisen zum erforschenden Thema zu erhalten. Qualitative Interviews sind dafür sehr gut geeignet, da sie mehr Spielraum bieten, um persönlichen Sichtweisen, Beurteilungen und individuellen Überzeugungen näher zu kommen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 225ff).

4.3.1 Schritte zur Erstellung eines Leitfadens

Als erstes sollen die Formulierung und Analyse eines Problems angegangen werden. Stigler und Felbinger haben die Kriterien zur Entwicklung von Leitfäden in drei Bereiche gegliedert (vgl. Stigler & Felbinger, 2012, S. 130- 132).:

Tabelle 2: Schritte zum Leitfaden

Nr.	Kriterien zur Entwicklung von Leitfäden
1	Aspekte der theoretischen und lebensweltbezogenen Relevanz von Fragen <ul style="list-style-type: none"> a) Ist diese Frage in Bezug auf die Fragestellung wirklich bedeutsam? b) Können die Fragen von der interviewten Person beantwortet werden? c) Welches sind die Schlüsselbegriffe? Wo können Lücken und oder Hürden entstehen?
2	Überlegungen zur Strukturierung des Leitfadens <ul style="list-style-type: none"> a) Welche Frage soll an welcher Stelle des Interviews gestellt werden?
3	Die Bedeutung von verschiedenen Fragestrategien und Fragetypen für die Qualität der Ergebnisse <ul style="list-style-type: none"> a) Sind die Fragen für die Zielgruppe verständlich? b) Trägt die Frage zu einer hohen Qualität der Ergebnisse bei? c) Ist die Frage als Gesprächseinstieg, als Informations- oder Filterfrage oder als Wiederholung und Wiederaufnahme eines Themas geeignet? d) Soll die Frage zum Erzählen, zur Stellungnahme oder zur Begründung auffordern?

Der Interviewleitfaden für diese Masterthesis wird anhand der Kriterien von Stigler & Felbinger (2012) erstellt und zugleich überprüft. Von Bedeutung werden die Antworten, wenn sie einen Einblick in die subjektive Erlebnis- und Gedankenwelt der einzelnen interviewten Personen zulassen. Die kritische Reflexion ihrer Lehrlingsauswahl, die kritische Hinterfragung ihrer subjektiven Sichtweise auf Kleinklassenschüler, sind nur wenige Punkte von vielen, welche eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem Tun und Handeln fordern. Vielleicht hilft das Interview auch, neue Perspektiven und Ansätze darzulegen, oder zumindest neue Wege aufzuzeigen. Dies bedingt auf Seiten des Interviewers eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Ideen und Ansätzen der interviewten Personen. Unterfragen können dem Interviewten helfen einen anderen Zugang offenzulegen und eventuell im Anschluss die eigentliche Frage zu beantworten. Um Hürden oder Schwierigkeiten vorab möglichst zu umgehen, werde ich den Experteninterviewleitfaden an einer Testperson ausprobieren. Eine grosse Tücke bei den Experteninterviews könnte sein, dass die interviewte Person jene Antworten gibt, von denen er annimmt, dass diese in der konkreten Situation erwünscht wäre. Nach Misoch nennt man dieses Verhalten «social desirability» (Misoch, 2015, S. 19).

Die Fragen werden anhand des theoretischen Vorwissens und der Forschungsfragen aufgebaut, damit danach eine Analyse möglich ist, welche eine exakte Beantwortung der Fragestellungen ermöglichen.

4.3.2 Auswahlverfahren der Interviewexperten

Das Projekt fand über einen längeren Zeitraum statt. Einen Zeitraum, in dem viele Jugendliche im Berufswahlprozess stehen und ihre Ausbildungsverantwortlichen, welche zugleich Interviewpartner sind, schon wieder in der Selektionsphase von neuen Lernenden stecken. Zahlreiche Betriebe, im Umkreis von ca. 5 km um die Gemeinde R, die eine EBA Ausbildung anbieten, wurden telefonisch kontaktiert. Fünf Ausbildungsverantwortliche aus unterschiedlichen Betrieben (Fahrradgeschäft, Metallbaufirma, Schreinerei, KMU-Betrieb, Autowerkstatt) konnten für die Befragung gewonnen werden. Da es eine qualitative Forschungsarbeit ist, in der die zu erwerbenden Kompetenzen für eine gelingende Schnupperlehre im Zentrum stehen, wurde die Anzahl der Teilnehmenden auf 5 Experten festgelegt. Die Interviews werden in den einzelnen Betrieben selber durchgeführt. Die Interviews werden während der Arbeitszeit durchgeführt, somit entstand für die Experten kein zeitlicher Mehraufwand.

4.4 Von der Audioaufnahme zur Verschriftlichung der Interviews

Flick (1991) meint: «Zwischen der Aufzeichnung der Daten und ihrer Interpretation steht als notwendiger Zwischenschritt ihre Verschriftung. Hierfür gibt es unterschiedlich genaue Transkriptionssysteme» (S. 161). «Transkriptionsregeln legen fest, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird. Informationsverluste lassen sich bei dieser Umformung nicht vermeiden» (Kuckartz, 2014, S. 135). Aus diesem Grund ist es wichtig, dass auch während der Inhaltsanalyse auf die Audio- Dateien zurückgegriffen wird. Die Tonaufnahmen wurden mit Hilfe eines Diktiergerätes aufgenommen. Dieses Vorgehen ermöglichte eine qualitativ sehr gute Tonaufnahme. Die Analyse des Interviewinhaltes war genau auf die zu beantwortenden Fragestellungen ausgelegt. Die gewonnenen Daten mussten systematisch verdichtet werden, aber auch genau strukturiert und inhaltlich kategorisiert werden. Die transkribierten Texte wurden in die ausgewählte MAXQDA 2018-Software übertragen. Durch das Farbcodieren, einer elektronischen Möglichkeit der farblichen Markierung von Textstellen, konnten die wichtigsten Aussagen, erfasst werden (vgl. Kuckartz, 2012, S. 180ff).

Eine bei der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse sehr wichtige Leistung der Software besteht darin, alle mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen zusammenzusetzen. Dieser Vorgang wird auch als Text-Retrieval bezeichnet. Alle so zusammengestellten Textstellen, können anschliessend tabellarisch dargestellt und miteinander verglichen werden. Das zusammengestellte Material ermöglicht die Auswahl bestimmter verbaler Daten einer betreffenden Person, die für eine vertiefte Einzelfallanalyse ausgewählt werden kann. In der ersten Phase wurde die Codierung der Hauptkategorien entlang des eingesetzten Fragebogens vorgenommen (deduktive Datenanalyse). In einem zweiten Schritt wurden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert.

Die Interviews wurden auf Mundart geführt und bei der Niederschreibung in die Schriftsprache übersetzt. Gleichzeitig wurden sie „geglättet“, was bedeutet, dass grundsätzlich Wort für Wort niedergeschrieben wurde, allerdings ohne abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches. Der Wortlaut wurde nach Möglichkeit beibehalten und nicht verändert. Die Transkription geschah anhand vorab festgelegter Transkriptionsregeln. Hierbei handelt es sich um die Regeln des angewendeten Transkriptionsprogrammes f4 /Dresing & Pehl, 2013. Bei der Verschriftlichung liegt ein von «Umgangssprache und Dialekt geglätteter Text» vor (ebd., S. 18). Es geht darum, eine gute Lesbarkeit zu garantieren und durch wenige klare Regeln die Priorität auf den Inhalt des Gespräches zu legen. Es besteht zwischen dem mündlichen Diskurs und dem geschriebenen Text eine Diskrepanz (vgl. Dresing & Pehl, 2013). Der Interviewer transkribiert die vorhandene Datenmenge des Interviews selbst. Durch die eigenständige Transkription setzt sich der Interviewer bei seiner Bearbeitung der Datenmengen schon vertieft mit dem Inhalt des Interviews auseinander. Durch das anschliessende Kontrolllesen kann er sich vergewissern, dass auch keine Sätze intuitiv durch Vermutungen und Gedanken zu Ende geschrieben werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Daten anonymisiert. Sämtliche Namen der interviewten Personen werden abgeändert.

4.5 Inhaltlich- strukturierte Inhaltsanalyse- Begründung und Dokumentation

Qualitative Forschung möchte ganze Fälle in ihrem Kontext verstehen, Bedeutungen rekonstruieren und möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt gewinnen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274). Die Datenmengen sind meistens sehr umfangreich, komplex und vielfältig. Um diese Datenmengen gezielt auswerten zu können, ist ein Verfahren notwendig, welches die Datenmenge verdichtet und reduziert (ebd.). Eine Inhaltsanalyse ist nach Flick eine klassische Methode zur Auswertung von Textmaterial (vgl. Flick, 2014). Anhand der zu vollziehenden Auswertung ergibt sich danach die Ergebnisdarstellung. «Qualitative Forschung ist von anderen Leitgedanken als quantitative Forschung bestimmt. Wesentliche Kennzeichen sind dabei die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis» (Flick, 2011, S. 26). Offenheit ist ein Schlagwort, welche bei der qualitativen Arbeit häufig genannt wird. Offenheit bedeutet aber keinesfalls, dass hierbei unüberlegt und unstrukturiert an den Textinhalt herangegangen wird. Die Offenheit beschreibt nur den Prozess der Datenerhebung. «Die Beforschten sollen die Gelegenheit haben, ihre eigene Sichtweise zu äussern, ihre Sprache anstelle vorgegebenen Antwortkategorien zu benutzen und ihre Motive und Gründe zu äussern» (Kuckartz, 2014, S. 552). Die hier angewendete Inhaltsanalyse richtet sich an die strukturierte Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014). Sie ist auf der Idee einer kategorienbasierten Auswertung

gegründet. Die Komplexität der Datenmenge wird reduziert und hinsichtlich der interessierenden Merkmale klassifiziert (vgl. Kuckartz, 2012, S. 32). Sie fasst wichtige Informationen zusammen und strukturiert das Datenmaterial in Bezug auf den Forschungsgegenstand und seine Fragestellungen. Die qualitative Inhaltsanalyse geht systematisch vor und die Analyse hält sich an explizite Regeln. Das Material wird auch nach theoretisch ausgewiesenen Fragestellungen untersucht (vgl. Mayring, 2015, S. 12). Inhaltsanalysen gehen also immer systematisch, regelgeleitet und theoriegestützt vor. Das Ablaufschema der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Abb.3) eignet sich für die leitfadenorientierte Weise des Interviews sehr gut. Im Mittelpunkt dieser Analysenart steht die Identifizierung von Themen und Subthemen und deren Systematisierung und Analyse. Die Analyse dieser Masterthesis fordert immer wieder einen Bezug auf folgende Fragen:

Welche Kompetenzen muss ein Kleinklassenschüler aus R. haben, um eine Schnupperlehre erfolgreich absolvieren zu können? Welche Gewichtung für das Selektionsverfahren erhält die Absolvierung einer Schnupperlehre? Wie sieht eine umfassende Schnupperlehrbewertung des Schnupperlehrlings aus Sicht der Lehrbetriebe aus? Wie sieht eine Auswertung am Ende der Schnupperlehre aus? Existieren nebst dem Schulzeugnis andere Auswahlkriterien? Welche Erfahrungen wurden allenfalls schon mit Kleinklassenschülern gemacht? Welche Vorurteile haben die Ausbildungsverantwortlichen gegenüber SuS aus der Kleinklasse?

Die Inhaltsanalyse dieser Masterarbeit wird wie in Tabelle 5 von statten gehen. In den weiteren Kapiteln werden nur die zentralen Schritte dokumentiert. Einige Schritte werden ein wenig modifiziert. Beispielsweise geschieht Schritt vier mit der Computersoftware MAXQDA 2018 automatisch.

«Dreh- und Angelpunkt jedes Forschungsprojektes ist die Forschungsfrage: Was will man überhaupt durch das Forschungsprojekt erfahren?» (Kuckartz, 2014, S. 21). Welche Ziele werden bei der empirischen Arbeit verfolgt, welche Inhalte und Konstrukte sind von Bedeutung für die Arbeit. Durch das vorgängige Befassen mit dem Forschungsstand, können auch Vermutungen und das Vorwissen in diese Überlegungen eingebunden werden (Kuckartz, 2014). Die Analyse dieser Arbeit fordert eine Bezugnahme auf verschiedene Fragen: Welche personalen und betrieblichen Faktoren unterstützen die SuS während der Schnupperlehre? Wo liegen die Schwierigkeiten und wo die Ressourcen? Welche Kompetenzen sind während der Ausübung der Schnupperlehre gefragt? Wie erfolgt im Anschluss an die Schnupperlehre die Auswertung? «Initiiierende Textarbeit» (ebd., S. 53) soll den ersten Schritt der Auswertung beschreiben. Hier wird das transkribierte Material sorgfältig gelesen und parallel dazu die Audioaufzeichnung mitgehört. «Ziel ist es, zunächst ein erstes Gesamtverständnis für den jeweiligen Text auf der Basis der Forschungsfrage(n) zu entwickeln» (ebd., S. 53). Dieser erste, wie auch alle weiteren Schritte der Inhaltsanalyse, werden in dieser Masterarbeit, wie schon erwähnt, mit der Software MAXQDA 2018 (Sozialforschung, 2016) durchgeführt. Anhand von Memos wird das Gesamtverständnis festgehalten. Bei der initiierenden Textarbeit fallen bereits erste Hinweise auf Themen und Tendenzen in den Interviews auf. Im Zentrum der Analyse steht die Entwicklung eines Kategoriensystems. Es ermöglicht die Daten zu ordnen und zu strukturieren. Wichtig hierbei ist, dass die Kategorien aus der Theorie und aus den Forschungsfragen heraus ans Material herangetragen werden (deduktive Kategorienbildung). Auch wäre eine induktive Kategorienbildung denkbar (vgl. Kuckartz, 2012, S. 52). In dieser Masterthesis sind beide Herangehensweisen wichtig. Der deduktive Zugang wird auch als A-priori-Kategorien bezeichnet. Dieser Zugang stützt sich auf die entwickelten Theoriekonzepte und sichert, dass auch wirklich das untersucht wird,

was untersucht werden soll. Die induktive Kategorienbildung ergibt sich aus dem erworbenen Material selbst. Hier bleiben neue Sinnkonstruktionen jederzeit möglich. Mischformen beider Kategorienbildungen sind gängig. Meistens verläuft diese von der deduktiven zur induktiven Form. «Es wird mit A-priori-Kategorien begonnen und im zweiten Schritt folgt die Bildung von Kategorien bzw. Subkategorien am Material, weshalb man auch von deduktiv-induktiver Kategorienbildung sprechen kann» (Kuckartz, 2012, S. 95). Ein weiteres Zitat von ihm lautet: «Die Inhaltsanalyse steht und fällt mit ihren Kategorien, da die Kategorien die Substanz der Forschung enthalten, kann eine Inhaltsanalyse nicht besser sein als ihr Kategoriensystem» (Berelson, 1952, S. 147).

Unter einer Kategorie werden Merkmale zusammengefasst, welche vorhergehend genau definiert wurden. Darunter versteht man eine genaue Beschreibung des Inhaltes, die angewandten Regeln, nach welchen eine Textstelle einer Kategorie kodiert wurde und konkrete Textbeispiele, welche die Kategorie besonders typisch repräsentieren. Die Gesamtheit aller Kategorien ist das Kategoriensystem und stellt eine sinnvoll geordnete Zusammenstellung aller Haupt- und Unterkategorien dar. Die Unter- oder auch Subkategorien genannt, sind wichtig für eine strukturierte Inhaltsanalyse und bieten schlussendlich bei der Auswertung eine bessere Übersicht. Wenn die Kategorien grosse Bedeutung für die Beantwortung der Fragestellungen aufweisen, ist dieser Schritt relevant und auch sehr hilfreich. «Für die Bildung der Subkategorien gilt generell das Kriterium der Sparsamkeit und Überschaubarkeit: So einfach wie möglich, desto präziser müssen die Definitionen sein...» (Kuckartz, 2014, S. 84). Wenn nach einer gewissen Zeit keine neuen Kategorien mehr dazu kommen, wird das Kategoriensystem fixiert. Jede Kategorie erhält jetzt eine Definition. Die Definitionen müssen die Kategorien möglichst genau beschreiben und eine Abgrenzung zu anderen Kategorien verdeutlichen (Kuckartz, 2014; Mayring, 2015). Als Kodierleitfaden wird in dieser Masterthesis jenes Instrument bezeichnet, welches zu allen Kategorien eine Definition, Anweisungen, Beispiele und Kodierregeln liefert. Der Kodierleitfaden für diese Untersuchung befindet sich im Anhang. Das Kategoriensystem befindet sich im Anhang und enthält deduktive (Bezeichnung D+Zahl) Kategorien. Der Kodierungsprozess wird zuerst nur bei zwei Interviews angewendet; denn an ihnen werden die Hauptkategorien erprobt, auch wird jetzt darauf geachtet, ob zusätzliche, empirische direkt am Material entwickelte Kategorien gebildet werden können. Sind die Kategorien ausdifferenziert genug, beginnt der Codierungsprozess sämtlicher Interviews. Es werden dann ganze Sinneinheiten kodiert (Kuckartz, 2014). Das Kategoriensystem mit sämtlichen Definitionen und den dazugehörigen Kodierungen (Zeilenangaben aus den Interviews) befindet sich im Anhang. Ein Ankerbeispiel dient jeweils der Klärung.

4.6 Kritische Reflexion des methodischen Vorgangs

Die Kodierung passend zu den jeweiligen Kategorien zu finden und dabei die subjektiven Meinungen aussen vor zu lassen, ist schwierig und stellt eine grosse Herausforderung dar. Die Schwierigkeit besteht darin, keine subjektiven Interpretationen zu machen. Man muss sich ganz auf die Äusserungen des Experten beschränken. Um möglichst keine subjektiven Meinungen in die Auswertung einfließen zu lassen, ist es von grossem Nutzen, die Audiodateien sorgfältig abzuhören und dabei genau auf die Betonungen zu achten. Da diese Masterthese eine rein qualitative Arbeit ist, und die subjektiven Äusserungen und Meinungen der Experten von Bedeutung sind, wird auf vergleichende Grafiken und Kreuztabellen verzichtet.

Eine hohe Anzahl Übereinstimmungen von gewissen Aussagen lassen darauf schliessen, dass dies ein wichtiger Aspekt für die Auswertung sein kann. Trotzdem werden den inhaltlichen Aussagen mehr Bedeutung zugemessen als der Anzahl Nennungen. Die Leitfäden für Experteninterviews enthalten keine Suggestivfragen, auch wird nicht nach einer Häufigkeit gefragt.

Die Befragung verlangt von den Experten ein genaues Wissen über komplexe Vorgänge innerhalb ihres Betriebes und auch Wissen, welches über einen Zeitraum von mehreren Jahren gemacht wurde. Diese Tatsache macht es den Befragten teilweise schwierig in logischer Abfolge aus der Vergangenheit zu berichten; da für viele nun mal die aktuelle Situation massgebend ist. Da alle Experten sehr redselig waren und auch gerne vom eigentlichen Thema abgeschweift sind, bestand in der konsequenten Umsetzung des Interviewleitfadens eine grosse Herausforderung. Teilweise sind unklare Aussagen erst während der Transkription oder erst während der Inhaltsanalyse aufgefallen. Wichtig zu erwähnen ist, dass diese Forschungsarbeit eine kleine Stichprobe darstellt, denn sie enthält nur die Aussagen von fünf Personen. Hiermit lassen sich Tendenzen ableiten, aber daraus allgemein gültige Schlüsse zu ziehen, ist nicht möglich.

4.7 Sampling

«Sampling bedeutet in der qualitativen Forschung die Ziehung derjenigen Subjekte, die sich als inhaltlich adäquat im Hinblick auf die Forschungsfrage erweisen und die reichhaltigen Informationen zu dieser zu liefern versprechen» (vgl. Misoch, 2015, S. 186). Im Zentrum steht das Spezielle und Exemplarische. Die Auswahlkriterien für die in der vorliegenden Masterthesis befragten Personen orientierten sich an den sechs Einflussbereichen im Übergang Schule-Beruf, siehe Abbildung 2, Kapitel 3.2.

4.8 Ergebnisanalyse entlang der Kategorien

Eine rein kategorienbasierte Auswertung entlang der Haupt- und Subkategorien würde kaum auf die individuellen Kernaussagen der interviewten Experten eingehen. Das Leitfadenterview hingegen lässt den Interviewten besonders viel Freiraum für Erzählungen, welche vorgängig nicht eingeplant wurden. «Dem kommunikativen Alltagsprinzip entspricht auch, dass sich relevante Inhalte im Verlauf der Interaktion ergeben und dann aufgenommen werden können. So sollten die Interviews zwar immer den Leitfadentkatalog berücksichtigen, sich aber gegenüber dem Prozesshaften der kommunikativen Situation nicht verschliessen (Prinzip der Offenheit)» (Misoch, 2015, S. 67-8). Aus diesem Grund wird ein intuitiver Zugang über Schwerpunkte zur Auswertung der Daten gewählt. Es werden Ausschnitte aus dem Gesamtbestand der Interviews, die mit «nach dem Prinzip der Offenheit» (ebd.) gewählten Begriffen in Beziehung stehen, gesucht. Diese Begriffe bilden zusammen die Schwerpunkte. Die Haupt- und Subkategorien der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse werden genutzt, um die aussagekräftigen Textstellen der Interviews zu eruieren. Sie belegen und rechtfertigen ihre Gewichtung. Man nennt diese Art der Auswertung, die Auswertung nach Schwerpunkten. Die folgende Abbildung stellt das gesamte geschilderte Ablaufschema der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz, 2012, übersichtlich dar.

Abbildung 5: Ablaufschema nach Kuckartz

4.9 Ausgesuchte Schwerpunkte

Die ausgewählten Schwerpunkte unterliegen keiner chronologischen Reihenfolge, die Reihenfolge hat keinen Einfluss auf ihre Bedeutung und Aussagekraft. Aufgrund der intuitiven Auseinandersetzung mit den Experteninterviews, weisen sie eine grosse Diversität auf. Die Diversität reicht von personalen Faktoren, betrieblichen Faktoren, Kompetenzen, soziale Verantwortung seitens der Betriebe, bis zu gesellschaftspolitischen Themen bei der Lehrlingsauswahl.

Tabelle 3: Schwerpunkte der Experteninterviews

Nr.	Schwerpunkte und deren Begründung
1	Schnupperlehre Dieser Schwerpunkt wird gewählt, weil das Thema Schnuppern in sämtlichen Interviews aufgenommen wird. Es zeigt sich, dass die Betriebe sich während der Schnupperlehre ein umfassendes Bild über den «zukünftigen» Lehrling machen. Die Erwartungen an einen Schnupperschüler sind sehr unterschiedlich, dementsprechend auch die Auswertung und die Selektion.
2	Optimale Passung zwischen Betrieb und Lernenden Es zeigt sich, dass die richtige Passung massgebend für eine erfolgreiche Ausbildung ist. Den Übergang nehmen auch sämtliche Experten des Interviews für die SuS als grosse Herausforderung wahr. Wer auf ein grosses Netzwerk zählen kann, hat grosse Chancen eine Lehrstelle zu finden. Familie spielt auch eine wichtige Rolle für viele Betriebe.
3	Arbeitsmarktentwicklung Entwicklungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt verändern das zukünftige Anforderungsprofil der Lehrlinge.
4	Kleinklassenschüler/ Label- Etikett

Kleinklassen-SuS haben es im Bewerbungsprozess schwieriger als SuS der Regelklasse. Kleinklassen- SuS haben tiefe Fachkompetenzen in Mathematik und Deutsch, weisen aber oft eine höhere Sozialkompetenz auf; dies ist die Meinung von den Interviewexperten. Auffallend ist die Aussage, dass viele Ausbildungsverantwortliche der Meinung sind, dass Kleinklassenschüler mit mehr handwerklichem Geschick punkten können, als Real- und Sekundarschüler.

Zu jedem der vier Schwerpunkte werden aussagekräftige, spezifische Belege in der fallbezogenen thematischen Zusammenfassung bzw. den Kategorien gesucht und jeweils in einem Bericht festgehalten. Die wichtigsten Aussagen der Experten werden dadurch zusammengefasst. Übersicht in den Kapiteln wird durch die absatzweise Zusammenfassung der Aussagen erreicht. Die Experten werden sinngemäss oder wörtlich zitiert. Damit der Leser sofort erkennt, ob es sich bei dieser Aussage um ein wörtliches Zitat handelt, werden diese kursiv geschrieben und in Anfangs- und Schlusszeichen aufgeführt. Bei sinngemässen und wörtlichen Zitaten wird der Anfangsbuchstabe des Interviewpartners in Klammer gesetzt. Einer Zahl nach dem Schrägstrich entnimmt der Leser die Zeilennummer des entsprechenden Interview Transkripts. Da die Interviews in Mundart durchgeführt wurden, sind die Zitate in einem einfachen Schriftdeutsch verfasst. Dies soll gewährleisten, dass die Zitate möglichst dem Gesprochenem entsprechen.

5. Überblick der Ergebnisse der Experten- zusammenfassend

Die Zielsetzung der Masterthesis, den Übergangsprozess von der Kleinklasse in den ersten Arbeitsmarkt mit dem Schwerpunkt der Schnupperlehre genau zu durchleuchten, wurde mit Hilfe der fünf Experteninterviews verfolgt. Damit sich ein möglichst übersichtliches und informatives Endresultat herauskristallisierte, mussten die Ergebnisse auf zentrale Anzahl Punkte reduziert werden. Aus diesem Grund erfolgt die Ergebnisdarstellung in Anlehnung an die sechs Dimensionen aus Kapitel 4.1.1 Operationalisierung. Die sechs Dimensionen, die da wären: Erfahrungen mit SuS der Kleinklasse, Organisation Schnupperlehre, Kompetenzprofil Schnupperlehre, Optimale Passung: Lernende KK- Betrieb, Auswahl Lehrling, Chancen Kleinklassen- SuS. Diese sechs Dimensionen geben die Basis für die Codierung, welche wiederum die Grundlage war für die spätere Ergebnisdarstellung ist. Das Kategoriensystem wurde zu dem in Anlehnung an die Einflussfaktoren von Häfeli und Schellenberg (2009) erarbeitet. Häfeli und Schellenberg (2009) haben erkannt, dass es sieben Einflussbereiche im Übergang Schule- Beruf gibt, welche in Risiko und Schutzfaktoren eingeteilt werden können. Für die Kategorienbildung habe ich mich von der Metaanalyse von Häfeli und Schellenberg inspirieren lassen. Mein Ziel war es aus der Sichtweise der Ausbildungsverantwortlichen der Betriebe mehr über den Übergangsprozess und die Selektionsverfahren- und dessen Kriterien zu erfahren. Es haben sich vier Themenbereiche gebildet, welche dem Aufbau des Kapitels ihre äussere Struktur geben, siehe hierbei Tabelle 3 aus Kapitel 4.9.

5.1 Themenkreis 1: Schnupperlehre

Die Ergebnisse zu dieser Thematik umfassen Aussagen zum Aufbau der Schnupperlehre, dem Auswertungsgespräch, der Betreuung des Schnupperlehrlings und die Erwartungen an den Schnupperlehrling seitens der Ausbildungsbetriebe. Sie beleuchten, wie die Betriebe mit dem komplexen Auswahlverfahren umgehen und mit welchen Instrumenten oder Verfahren sie Lehrlinge auswählen und mit welche

Eigenschaften und Verhaltensweisen sich die Jugendlichen im Selektionsprozess für eine mögliche Anstellung qualifizieren.

Der aller erste Schritt, um überhaupt eine Schnupperlehrstelle beginnen zu können, ist die Erstkontaktaufnahme durch den Jugendlichen. Hierzu muss der Jugendliche das gewohnte Umfeld der Schule verlassen und sich der Arbeitsrealität stellen.

«Ich mag es, wenn jemand im Voraus anruft, dann können wir vereinbaren, wann die Person dann vorbeikommen kann und dann nachher ist der 1. Eindruck entscheidend.»(K/143-145)

«Also bei uns ist es nicht so, dass ein SuS sich mit Bewerbungsunterlagen bewerben muss, sondern bei uns kommt man vorbei und fragt nach, ob man eine Schnupperlehre absolvieren darf. Bei uns erhält jeder die Chance, auch um wenigstens einmal das Berufsbild genau kennen zu lernen. Ob die Initiative von seiner Seite aus kam oder von unserer, das ist am Anfang egal, bei uns können alle schnuppern kommen.» (J/11-16)

Der Aufbau einer Schnupperlehre ist massgebend, um einen realen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen und den Schnupperlehrling auch unter Realbedingungen wahrzunehmen und zu testen. Damit kann man dem Schnupperlehrling auch eine zielführendere Rückmeldung geben. Durch die Vergabe einer Bezugsperson erhält der Schnupperlehrling eine Stütze.

«Drei Tage sind sie gekommen. Man hat dann ein Programm zusammengestellt...verschiedene Abteilungen zu besichtigen, dann selber von Hand was machen und dann am nächsten Tag die Baustelle besichtigen...also aus dem Betrieb hinaus und am Schluss fand dann das Abschlussgespräch statt...wichtig war immer eine Bezugsperson. Im Betrieb hast du immer die guten alten Schreiner, die die Jungen unter die Fittiche nehmen.» (Z/74-82)

«Der Schnuppernde bekommt eine Betreuungsperson für diesen Zeitpunkt zugesprochen, der Betreuer stellt ihm dann die verschiedenen Tätigkeiten in der Abteilung vor. Er bekommt eine Arbeit aufgelegt und sobald er diese ausgeführt hat, bekommt er eine neue Aufgabe. Dabei wird die Absicht verfolgt, dass der Schnupperstift am Ende der Woche die verschiedenen Tätigkeiten unserer Abteilung kennen gelernt hat. Bei allen Tätigkeiten bekommt er einen Götti zugeteilt.» (P/43-48)

Allen Interviewten ist es ein Anliegen, dass die Jugendlichen unter Realbedingungen den Beruf erleben können. Alle Aspekte des Berufes können nur durch eine Schnupperlehre erlebt werden. Nur durch eine Schnupperlehre, welche einige Tage beinhaltet, kann der Jugendliche erleben, dass die Arbeit auch eintönig sein kann und nicht alles immer nur Gold ist was glänzt. Alle fünf Interviewten betonten die Wichtigkeit der Erkundung der Berufe. Sie sprachen dabei vor allem von der Schnupperlehre, welche zwischen einer und drei Wochen dauert. Bei den Erkundungstagen geht es darum herauszufinden, ob ihnen der Beruf entspricht.

«...müssen sie mind. 1 Woche schnuppern kommen. Wir wollen dann den SuS eine Woche gesehen haben, wir wollen herausfinden, passt der SuS in unseren Betrieb, gefällt es dem Schnupperlehrling von seiner Seite her betrachtet, könntest du dir das für eine längere Zeit vorstellen, also diese Gegenseitigkeit, plus auch noch, dass du siehst, wie sie verschieden Arbeiten verrichten.» (J/91-95)

Während der Schnupperlehre wird auf konkrete Realbedingungen viel Wert gelegt. *«Unter Umständen haben wir dann gar nicht die Arbeit, die es sonst noch gibt, also hat er gar nicht viel gesehen und bekommt so auch ein völlig falsches Bild, darum ist es besser, je länger sie schnuppern kommen können.» (J/96-99)*

Am Ende des Schnupperlehrgangs findet in allen Betrieben ein mehr oder weniger standardisiertes Auswertungsgespräch statt. Dieses zeigt dem Schnupperlehrling auf, wo seine Schwächen und Stärken in Bezug auf das Berufsfeld liegen. Eignungstests kommen bei zwei von fünf Interviewexperten vor; beide kommen aus einem KMU Betrieb mittlerer Grösse. Die Theorie dazu besagt, dass Kleinunternehmungen eher auf standardisierte Tests verzichten.

«Ja, als erstes gibt jeweils der Schnupperstift bekannt, wie er die Woche erlebt hat, und ob er nun konkret weiss wie es weiter geht, was er sich nun weiter vornimmt. Wichtig ist also auch, dass sich die Schnupper-Stifte auf so ein Gespräch vorbereiten können. Das wäre vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, dass solche Gespräche in der Schule eingeübt werden, weil der angehende Stift, so bessere Chancen auf eine Stelle hat. Im Anschluss erhält er von der betreuenden Person eine gezielte Rückmeldung in Bezug auf seine erbrachten Leistungen.» (P/62-68)

«...führt im Anschluss ein Auswertungsgespräch durch. Wir fragen den S. wie es ihm gefallen hat und dort wird, wenn wir es nicht schon vorgängig wussten, besprochen, welche Klasse er besucht, wer ist deine LP, wie läuft es in der Schule und unser Eignungstest beinhaltet auch einen Fragebogen, der nach den Lieblingsfächern in der Schule fragt und wie er selbst seinen schulischen Leistungen einschätzt.» (J/134-138)

Lern- und Leistungsmotivation werden von allen Experten des Interviews als kritische Grössen bezeichnet. Bestätigt wird diese Feststellung durch das Forschungsprojekt LEVA aus dem Kanton Bern. Die Bedeutung der Lernmotivation und der Arbeitshaltung wird bestätigt (Schmid & Stalder, 2007). Manche Jugendliche mit einer Lehrvertragsauflösung werden von ihren Vorgesetzten als wenig engagiert und motiviert beschrieben (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009, S. 43). Folgendes Zitat verdeutlicht dies: *«Motivation ist am wichtigsten, den Rest kann man lernen.» (Z/84-85)*

5.1.1 Zwischenbilanz Themenkreis 1

Unter Realbedingungen einen Beruf zu erleben und kennenzulernen, ist für viele Ausbildungsverantwortliche sehr wichtig. Doch vorgängig erwarten viele Ausbildungsverantwortliche eine erste persönliche Kontaktaufnahme. Der Schnupperlehrling soll während der Schnupperlehre sämtliche Bereiche und Aspekte des Berufes erfahren. Während der Schnupperlehre achten die Verantwortlichen besonders auf die Einsatzbereitschaft des Schnupperschülers. Zur Schnupperlehre gehört für sie auch ein Auswertungsgespräch am Ende der Woche. Einige Betriebe bieten ein zweites und drittes Schnuppern an, um ein gutes gegenseitiges Kennenlernen zu garantieren. Sämtliche Interviewten würden einem Kleinklassenschüler die Chance auf eine Schnupperlehre gewähren.

5.2 Themenkreis 2: Optimale Passung zwischen Betrieb und Lernenden

Der Inhalt dieses Themenkreises lässt sich auf drei Kernpunkte zusammenfassen. Der erste betrifft die Auswahlkriterien der Betriebe. Genauer erläutert, werden die Erwartungen der Betriebe an die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen (Soft Skills) der Lehrlinge. Der zweite Punkt beinhaltet die Selektionsmechanismen und die konkreten Selektionskriterien der Betriebe in Bezug auf Jugendliche aus der

Kleinklasse. Im dritten und letzten Punkt geht es darum zu schauen, welche familiären Bedingungen für die Bewerber von Nutzen sein können.

Passend zum ersten Kernpunkt äussert sich Neuenschwander wie folgt: Während des Bewerbungsprozesses ist eine gewisse Transparenz im Lehrstellenmarkt nicht nur für Jugendliche hilfreich eine gute Bewerbungsstrategie zu entwickeln, sondern auch für Lehrpersonen der Volksschule, um Jugendliche effektiv auf die Anschlusslösung vorzubereiten. Mit genaueren Kenntnissen der Marktprozesse können Berufsbildende ihr eigenes Selektionsverfahren verbessern, sodass sie die geeigneten Lernenden selektionieren (vgl. Neuenschwander et al. 2012, S. 145).

Doch zuallererst zwei sehr allgemeingültige Aussagen, passend zum Titel: Optimale Passung zwischen Betrieb und Lernenden: *«Schnuppern war immer ein Abklären von beiden Seiten. Es muss halt passen.» (Z/81-82)*

«Ja, grundsätzlich schon, ich hätte aber auch sehr gerne 2 Wochen um wirklich herauszufinden ob es passt, und er in die engere Auswahl kommt. Und dann die 2-3, welche in die engere Wahl kamen, noch eine Woche Schnuppern anhängen können.» (K/54-56)

«Passen» muss es sowohl den Jugendlichen, wie auch den Lehrbetrieben. Damit dessen Rechnung getragen werden kann, müssen entsprechende Lehrstellen überhaupt auf dem Markt sein. Nach Häfeli braucht es für Jugendliche mit Schwächen adäquate Lehrstellen. Die Situation war in den letzten Jahren eher prekär. Wegen gestiegener Ausbildungsanforderungen, einem knappen Lehrstellenangebot in manchen Branchen waren weniger EBA Lehrstellen zu besetzten als in früheren Jahren (vgl. Häfeli, 2012).

In zwei Experteninterviews wurde hervorgehoben, dass bei einer Einstellung eines EBA-Lehrlings die Wahrscheinlichkeit gegenüber eines EFZ-Lehrlings, bezüglich der Firmentreue nach Ausbildungsabschluss grösser ist. *«Vielfach ist es so bei SuS, die EFZ machen, dass dieser/diese nachher die Firma verlässt, er/sie möchte weitermachen. Karriere machen, nicht im Betrieb. Bei EBA SuS, kann ich eher sagen, der bleibt mir, wenn er gut ist, er kennt den Betrieb, bei EFZ besteht die Chance, dass er sagt er gingen und weitermache. Bei EBA Stiften kann man sicher sein, die bleiben auf dieser Stufe, der bleibt und gibt einen guten Arbeiter, denn kann ich gut einsetzen auch wenn er schulisch nicht so gut ist, den kann man brauchen.» (K/127-133)*

Für die meisten Jugendlichen ist der Weg in die Ausbildungslosigkeit nicht linear, sondern führt über einen zeitweiligen Eintritt in eine Ausbildung der Sekundarstufe II (vgl. Beicht & Ulrich, 2008, Böni, 2003, Gaupp, Geier, Lex & Reissg, 2011). Gründe für einen Abbruch sind sehr vielfältig und kaum auf eine Ursache zurückzuführen (vgl. Stalder & Schmid, 2006). Ein häufiger Grund ist ungenügende Leistungen, weshalb Jugendliche ihre Ausbildung abbrechen. Weitere Gründe für einen Ausbildungsabbruch sind Missfallen der Ausbildung und veränderte Interessen. Diese motivationalen Faktoren waren für die meisten Jugendlichen ein Grund, weshalb sie ihre Ausbildung geschmissen haben. Die Leistungsmotivation der Jugendlichen kann durch die wesentlichen Aspekte beschrieben werden; die da wären: Ehrgeiz, Beharrlichkeit und Ausdauer (vgl. Keller & Moser, 2013, S. 97)

Die Motivation der Jugendlichen für den Beruf wird auch bei den interviewten Personen mehrmals als wichtige Grundlage für eine gute Zusammenarbeit erwähnt. *«Sehr wichtig war die Motivation.» (Z/67-68)*

Ein Ausbildungsverantwortlicher greift im Interview diese Thematik im Zusammenhang mit der Auswahl seines zukünftigen Lehrlings auf:

«Ich hatte Prinzipien, Eigenmotivation war für mich sehr wichtig. Sehr zentral war auch die Motivation.» (Z/68-71)

Resultate aus den Interviews bestätigen die Aussage von Imdorf, dass bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für eine Lehrstelle besonders auf die Ausprägungen der sozialen Kompetenzen (kommunikative Fähigkeiten, Kontakt- und Kooperationsfähigkeiten) geachtet wird (Hofmann & Kammermann, 2008; Imdorf, 2007a; Moser, 2004a). Manche ungünstigen Startbedingungen können durch Persönlichkeitseigenschaften wie Freundlichkeit, Offenheit, und Höflichkeit wieder wettgemacht werden. Bei Kleinklassenschülern zählt vor allem ihre Stigmatisierung als eher faule Typen, welche Schwierigkeiten mit dem Lernen haben.

Die Jugendlichen sollten aus betrieblicher Sicht eine relativ grosse Übereinstimmung mit den betrieblichen Normen und Wertvorstellungen aufweisen (Imdorf, 2007a, 2007b). Spielt dies nicht ganz mit, sehen vor allem KMU Betriebe, grosse Schwierigkeiten auf sie zukommen, und somit versuchen insbesondere KMU-Betriebe dies zu vermeiden (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009, S. 44).

Dieses Zitat bestätigt die Aussage von Häfeli und Schellenberg: *«Wichtig ist einfach, dass der die gewissen hierarchischen Stufen, welche in einer Firma existieren, akzeptiert und damit keine Mühe bekundet.» (P/96-98)*

Gerade wenn die Zahl angebotener Lehrstellen kleiner als die Nachfrage ist, gewinnt die Selektion von passenden Lernenden und einem geeigneten Lehrbetrieb grosse Bedeutung. Die schulischen Fachkompetenzen werden als weniger wichtig eingestuft, als die der sogenannten «Soft Skills». *«...jemand nicht ehrlich ist, das wäre ein No-Go, wenn ich jemandem nicht vertrauen könnte.» (J/148-149)*

«...mit Leuten umgehen kann, der das gewohnt ist, muss jemandem in die Augen blicken können, einer der dir mit Anstand begegnet, ja die Schule ist für mich so, er muss durchkommen, muss es verstehen. Sehr gute Englisch und Französisch Kenntnisse sind nicht wichtig, für uns muss er einen Schlüssel, allgemein Werkzeug in die Hand nehmen können, gut mit Leuten umgehen können. Ein Sportler ist es sich ja im Allgemeinen gewohnt, am Sportgerät (in diese Falle Fahrrad) herum zu werkeln. (Lacht)» (U/8-13)

Wie bereits erwähnt werden für einen gelingenden Übergang Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit und Zuverlässigkeit und gute Soft Skills genannt. Dies ist nicht weiter verwunderlich, haben doch sämtliche Experten gesagt, dass für sie das Zeugnis nur zweitrangig zu werten ist und eher beiläufig gelesen wird. Dies jedoch nur im direkten Zusammenhang mit einer Bewerbung eines Kleinklassenschülers. Das Bauchgefühl und das persönliche Kennenlernen ist für alle Interviewexperten sehr wichtig, ob dieser Zusammenhang mit dem Schulzeugnis eines Kleinklassenschülers zusammenhängt, da dieses vielleicht nicht richtig eingeordnet werden kann, bleibt und ist reine Spekulation. Für alle Interviewten war der familiäre Background des Lehrstellenbewerbers ein sehr wichtiges Auswahlkriterium; sind doch viele der Meinung, dass wenn sie die Eltern der Bewerber kennen, sie besser einschätzen können, wie der Jugendliche tickt und ob er zu ihrem Betrieb und auch zur eigentlichen Lehrstelle passt.

«Ich wählte natürlich des Öfteren Fahrrad-Fahrer, weil ich selber Fahrradfahrer bin, Leute aus meinem bekannten Umfeld, von denen die Eltern schon bekannt waren, teilweise waren die Eltern auch schon Kunde bei uns im Geschäft, da wusste ich sie kommen aus gutem Hause, sie haben Anstand gelehrt, eher so trafen wir die Wahl und nicht nach den Zeugnisnoten.» (U/17-20)

Wie im obigen Zitat erwähnt, spielt bei allen Interviewten das Schulzeugnis nur eine informative Rolle bei der Selektion. Eine viel bedeutendere Rolle spielen Faktoren, welche die Jugendlichen nicht beeinflussen können und wofür sie rein gar nichts können; es sind die der Familie und der ihrer Eltern.

Die Schnupperlehre fungiert sowohl für die Betriebe als auch für die Jugendlichen als ein erstes Kennenlernen unter «Realbedingungen».

«Für drei Viertel der Jugendlichen, die im Herbst eine Berufslehre in einem Betrieb beginnen, ist das die Lehre in ihrem Wunschberuf. 6% hätten lieber eine Lehre in einem anderen Beruf begonnen und für 12% ist die Berufslehre in einem Betrieb nur 2. Wahl» (BBT, 2010b, S. 51). Diese 12%, welche die Berufswahl nur 2. Wahl ist, laufen grosse Gefahr, die Ausbildung wegen ungenügender Passung abzubrechen. Jugendliche in dieser Situation sind auf eine betriebliche Unterstützung in schwierigen Situationen angewiesen. Einige Experten greifen diese Thematik auf: *«Wenn du merkst er will, aber er hat Schwierigkeiten mit dem Lernen, dann helfen wir gerne.» (J/285/286)* In einer weiteren Aussage wird dieses Thema nochmals aufgegriffen und genauer beschrieben: *«Er hatte bereits eine Lehre begonnen und nicht zu Ende geführt. Geriet auf die schiefe Bahn, weil es auch zu Hause nicht passte und wir gaben ihm dann nochmals eine Chance, sagten er soll doch wieder einsteigen und es erneut probieren. Und er musste vieles dazu lernen, du musst Einsatz zeigen in der Lehre, gute Schulnoten schreiben, dass alles musste er (wieder) lernen. Bei ihm gab es anfänglich viele Gespräche, aber unser Ziel ist es grundsätzlich, dass bei jedem Lehrling, den wir ja einstellen, dass wir ihn auf seinem Weg begleiten, sei es nun 2, 3, oder 4 Jahre. Und dann müssen wir ja auch den Weg mit diesem Stift durchziehen. Wir sind dann nicht bestrebt, dass die Lehre abgebrochen wird, sondern eher um Lösungen zu suchen.» (J/72-80)*

Eine wichtige Grundlage um eine optimale Passung zu gewährleisten, bietet das Schnuppern im Betrieb. Dazu bietet das Projekt LEVA eindrückliche Zahlen. Im Projekt LEVA wurden die Lernenden gefragt, wie sie sich über die Berufe und Betriebe informiert haben. Dabei haben 79% der Jugendlichen angegeben, dass sie den Betrieb zumindest besucht haben, 80% haben angegeben eine Schnupperlehre absolviert zu haben und 12% gaben an, ein Praktikum im Betrieb gemacht zu haben, bei der sie aktuell die Ausbildung machen. Folgende Aussage bestätigt das Ergebnis dieser Umfrage des Projekts LEVA: *«Aber die Jugendlichen, welche bei mir trainieren, gehen wirklich aktiv schnuppern, befassen sich intensiv mit ihrer Lehre, haben nicht bloss die Einstellung, ja ich werden dann schon etwas Passendens finden. Die Jugendlichen, welche bei mir trainieren und Sport machen, setzen sich auch intensivste Weise mit der Lehrstellensuch auseinander.» (U/38-41)*

Die Ausbildungsverantwortlichen haben hohe Erwartungen an ihre Lehrlinge. Dies wird durch die Aussage bekräftigt, dass nach Meinung von P. die Lehrlinge in der Schule auf die berufliche Realität vorbereitet werden sollten. Dazu gehört nach Aussage von P., dass sie sich genau über den Betrieb informieren, wissen wie die Kommunikation im Betrieb abläuft und wie man bei Problemen zu reagieren hat. Zusätzlich wird erwartet, dass sie über die Haltung und Einstellung des Betriebes zu sehr unterschiedlichen Themenbereichen wie Kundenumgang, Haltung zu Vorgesetzten usw. genau Bescheid wissen (vgl. P/85-90). Diese Aussage deckt sich mit der Aussage von Seiter, die besagt, dass Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten durch das frühzeitige Erlernen von Schlüsselqualifikationen und Basisqualifikationen die Integration am ersten Arbeitsmarkt einfacher fällt. Zudem sollen die Jugendlichen auf ein berufsbegleitendes Lernen, auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorbereitet werden und zu kreativen Menschen herangezogen werden.

Eigenverantwortliches und flexibles Denken ist eine wesentliche Eigenschaft, damit die Jugendlichen der Verantwortung im Team und flachen Hierarchien besser gerecht werden (vgl. Seitner, 2009, S. 150).

Im Kanton St. Gallen wird seit längerem mit dem Stellwerk- Test gearbeitet. Dieser Test zeigt die Stärken und Schwächen im Bereich der Jugendlichen auf. Das Resultat liefert vielen Lehrbetrieben eine wichtige Grundlage für die Selektion. Da diese von der subjektiven Bewertung der Lehrperson unabhängig sind und einen tieferen Einblick in fachliche und überfachliche Qualitäten der Bewerber geben und auch das praktische Wissen mit dem Beruf abgeglichen werden kann, werden diese Tests dem Schulzeugnis vorgezogen. Die Lehrbetriebe erhoffen sich durch den Einbezug dieses Tests eine optimale Passung zwischen Lehrbetrieb, Ausbildung und dem Jugendlichen.

«Dann machen wir auch Tests mit ihnen, wir haben vom Arbeitsgewerbe-Verband Eignungstests, welche wir dann mit SuS machen, wo wir wissen das ist nun konkret, es könnte etwas werden. Das dauert dann ½ Tag, es sind verschieden Rechnungen, die es zu lösen gilt, 3 Satzaufgaben etc. und wenn es dann noch konkreter wird, geht er an den Test zum AVS selber.» (J/99-103)

Ein Kennenlernen unter realen Bedingungen ist eine wichtige Voraussetzung, damit sowohl der Jugendliche alles über den Beruf und den Betrieb erfährt, als auch der Betrieb die Stärken und Schwächen des Bewerbers einordnen und beurteilen kann. Die sogenannten Soft Skills werden bei allen Interviewten sehr hoch gewertet. Letztere Aussage ist vielen Experten sehr wichtig. *«...anständig auftreten, sauber daherkommen, pünktlich erscheinen, darauf achten wir sehr,...» (K/96-97)*

«Eine Auswahl zu treffen fällt einem immer schwer, nach welchen Kriterien soll man auswählen. Am Schluss muss man sagen können, wenn wir mehrere zur Auswahl haben, doch diese Person passt in unser Team, das passt/ passt nicht und dann wählen wir an Hand davon.» (K/111-113) Als förderlichste Bedingungen die Aufgabe des Überganges von der Schule in den Beruf erfolgreich zu bewältigen, wurden Persönlichkeitsmerkmale genannt, die sich dem Fünf-Faktoren-Modell zuordnen lassen (vgl. Spiess-Huldi, 2009 S. 40ff). Besonders die Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit wurden in diesem Zusammenhang betont. *«...jemand nicht ehrlich ist, das wäre ein No-Go, wenn ich jemandem nicht vertrauen kann,...» (U/148-149)*

5.2.1 Zwischenbilanz Themenkreis 2

Entscheidende Faktoren für den Lehrstellenerfolg sind die Selbst-, Sozial und Methodenkompetenz der Lehrlinge. Diese Faktoren spielen auch bei der Selektion eine grosse Rolle und werden bei einer möglichen Schnupperlehre überprüft und genauer angeschaut. In den Aussagen der Experten wird ersichtlich, dass überfachliche Kompetenzen einen höheren Stellenwert geniessen als Fachkompetenzen. Ähnliche Befunde beschreiben auch Parpan-Blaser et al. in ihren Untersuchungen (vgl. Parpan-Blaser et al, 2014, S. 191). Diese überfachlichen Kompetenzen sind aktuell besser bekannt unter dem Ausdruck «soft skills». Zeugnisnoten sind in der Lehrlingsauswahl nur zweitrangig. Auch Neuenschwander hat 2010 im Kanton Bern und Luzern mehr als 240 Berufsbildner befragt und herausgefunden, dass Selbst- und Sozialkompetenzen sowie unentschuldigte Absenzen sehr wichtige Selektionskriterien darstellen. Ähnliche Ergebnisse gab es auch bei den Untersuchungen von Stalder (2000), Imdorf (2009), Neuenschwander (2014) und Parpan-Blaser et al. (2014). Man kann zusammenfassen, dass viele Ausbildungsverantwortliche den Menschen hinter der Bewerbung kennenlernen wollen. Die Person als aktiver Mitarbeiter muss zum Team, der Ausbildung und dem Betrieb

passen. Des Weiteren sind viele Betriebe bereit bei Schwierigkeiten in der Lehre helfend zur Seite zu stehen. Wichtig dabei ist, dass ihr Lehrling die Hilfe annimmt und eine gewisse Eigenmotivation zeigt, etwas zu lernen und sich zu verbessern. (In sämtlichen Interviews wird den Jugendlichen irgendeine Form der Unterstützung zugesagt, dies verdeutlicht einem, dass es trotz der aktuellen Arbeitsmarktentwicklung immer noch sozial denkende Ausbildungsverantwortliche gibt.) Zwischen Angebot und Nachfrage (resp. Zwischen der Qualifikation der Jugendlichen, die auf Lehrstellensuche sind) und den Anforderungen vonseiten der Industrie wird auch in Zukunft ein Missverständnis bestehen. Aus diesem Grund ist eine offene und rechtzeitige Kommunikation zwischen den Betrieben und der Schule sowie ein transparenter Informationsfluss für einen gelingenden Übergang von grosser Wichtigkeit. Sehr wichtig scheint mir, dass die Schule das Gespräch mit den Betrieben sucht und für «ihre» SuS aktiv Werbung macht, damit die bestehenden Lehrstellen auch in Zukunft angeboten werden und damit auch neue Lehrstellen im niederschweligen Anforderungsprofil angeboten werden.

Das schweizerische Berufsbildungssystem bildet viele verschiedene Ausbildungslehrgänge an. Manche Lehren stellen dem Lehrling sehr hohe handwerkliche und eher mittlere oder geringe intellektuelle Anforderungen an ihn, verlangen andere Lehren sehr geringe handwerkliche, aber hohe intellektuelle Ansprüche an den Lernenden. Diese Unterschiedlichkeit der Anforderungen gilt als grosse Stärke des Schweizer Bildungssystems. Dadurch kann eine grosse Vielfalt von Angeboten entstehen, welche durch die vielfältigen Kompetenzprofilen und Interessensmustern der Jugendlichen doch eine optimale Passung gefunden werden (vgl. Neuenschwander et al., 2012, S. 149). Damit eine optimale Passung wirklich erreicht werden kann, muss der zukünftige Lernende die unterschiedlichen Anforderungen der Lehre in mehreren Dimensionen genau beschrieben werden. Die Jugendlichen müssen eine an ihre Fähigkeiten angepasste Berufswahl treffen können (ebd).

5.3 Themenkreis 3: Arbeitsmarktentwicklung

Zur aktuellen Arbeitsmarktsituation kommt mir der Effekt des «roll-over» in den Sinn. Dieser Effekt sagt aus, eigentlich geeignete Ausbildungen an überqualifizierte Bewerber vergeben werden, in meinem Fall auf Kosten der Kleinklassenschüler aus R. Den Nährboden für den «roll-over» Effekt bildet, nach Auswertung der Experteninterviews, auch die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung.

Bezogen auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung von KMU Betrieben im Raum R. zeigen die inhaltsanalytischen Ergebnisse sehr einheitlich, begründet durch die Globalisierung und der einhergehenden Digitalisierung, den Wegfall von einfachen Produktionsschritten und im direkten Zusammenhang die Abnahme von EBA Ausbildungsstellen und der Zunahme von EFZ Lehrstellen. Durch die Globalisierung und den Onlinemarkt stehen die kleineren und mittleren Betriebe unter enormem Kostendruck. In einem ersten Schritt möchte ich hier auf die aktuelle Arbeitsmarktsituation eingehen und deren Auswirkungen auf die Jugendlichen. Dieses Zitat verdeutlicht die prekäre Lage: *«...heute haben viele Betriebe keine zeitliche Kapazität die Lehrlinge auszubilden. Die Konkurrenz ist grösser und am Schluss zählt was über dem Strich übrigbleibt. Und es ist ein unglaublicher Preiskampf, und ein Kampf um Aufträge. Heutzutage kaufen die Leute im Internet ein Kästchen für 30- 40 Franken und im Betrieb hast du Kosten von 70 Franken. Da kann man nicht mithalten. Und dann ist es schon so...man kann es sich nicht leisten...keine Zeit für Lehrlinge die Schwierigkeiten haben.» (Z/220-231)*

«Ja, ich denke es gibt schon viele Geschäfte, die auf Rendite aus sind, wir sind natürlich ein Kleinunternehmen, hier ist es natürlich etwas anders organisiert, als in einer Grossfirma. Dafür können wir auch keine über die Runden bringen, der wirklich nicht gut ist in dem was er hier tut.» (U/217-220)

Nicht ausser Acht zu lassen, ist die Tatsache, dass einige Branchen schon seit Jahren rückläufige Lehrlingsbewerbungszahlen aufweisen. Besonders begehrt waren in den letzten Jahren Lehrstellen in den Bereichen Büro, Verkauf und Heilberufen. Rückläufig ist die Nachfrage nach Lehrstellen im Baugewerbe, in der Malerei und der Holzverarbeitung (vgl. Neuenschwander et al., 2012, S. 146).

Entsprechend dem wirtschaftlichen Druck der Betriebe sind auch die Anforderungen der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen an die Lehrlinge gestiegen. Die interviewten Personen betonen, dass sie einen Lehrling haben wollen, der funktioniert, pflegeleicht ist und möglichst schnell rentabel im Betrieb mitlaufen kann. Festzustellen ist aus der Sicht der Lehrperson, dass die Kluft zwischen den Anforderungen der Lehrlingsausbildnern und den Möglichkeiten der Schulabgängerinnen und Schulabgängern aus der Kleinklasse immer grösser wird. Diese Feststellung wird durch folgende Aussage bekräftigt:

«Der Lehrling von heute muss einfach mitlaufen können...sind nicht unbedingt die Kreativsten.» (Z/135-136)

5.3.1 Zwischenbilanz Themenkreis 3

Viele Betriebe suchen schon ein Jahr im Voraus händeringend nach dem perfekten Lehrling für ihren Betrieb. Der Detailhandel, das Gastgewerbe und der Bau meldeten im Jahr 2019 noch die Hälfte der Lehrstellen als unbesetzt. Dies ist eine Seite der aktuellen Arbeitsmarktentwicklung: Für viele Jugendliche ist die Lehrstelle nur dritte Wahl. Wer das Gymnasium nicht schafft, versucht sich an der Fachmittelschule, misslingt auch dort die Aufnahme, bewirbt man sich für eine Lehrstelle. Diesem Umstand ist geschuldet, dass viele Lehrbetriebe sich über eine Abnahme der Qualität der Bewerber beschwerten. Doch aus Sicht der Jugendlichen ist eine durchaus ernste Entwicklung festzustellen. EBA Lehrstellen gehen auf Kosten von immer mehr EFZ Lehrstellen verloren. Die Digitalisierung, eine zunehmende Spezialisierung in hoch komplexe Abläufe und die Globalisierung verdrängen immer mehr einfache Arbeitsschritte, so dass Lehrstellen für Kleinklassenschüler immer mehr wegfallen. Umso wichtiger ist es für die Betriebe gute Lehrlinge an den Betrieb zu binden (Pfister, 2019, NZZ am Sonntag, Jede sechste Lehrstelle ist noch unbesetzt, 28.7.2019).

«Am Anfang musst du Zeit und Geld investieren, es war immer eine Devise bei mir: schaut, dass die Lernenden im ersten Lehrjahr Freude am Arbeiten haben....im zweiten Jahr tragen sie dann sehr viel für den Betrieb mit. Eine Schreinerei ist ein Arbeitsplatz von 100000CHF...dass sind dann so Rechnungen, die man macht. Ich habe auch nie verstanden, wenn sie gesagt haben, dass die Lehrlingsausbildung sich nicht lohnt. Aber irgendwo kommt immer wenn du etwas Gutes gibst, kommt etwas Gutes zurück.» (Z/63-73)

5.4: Themenkreis 4: Kleinklassenschüler/ Label- Etikett

SuS der Kleinklasse hatten während ihrer Schulkarriere oft mit Schulschwierigkeiten zu kämpfen und wurden aus diesem Grund von dem SPD abgeklärt und in die Kleinklasse überwiesen. Ihre Fachkompetenzen entsprechen nicht dem allgemein gültigen Stand, der gewünscht und auch von Altersgenossen verlangt wird. Dieser Themenkreis widmet sich dem Stigma, welches die Kleinklassen SuS bei den Betrieben im näheren Umkreis von R. haben. Positive wie auch negative Schlüsse werden gesammelt und analysiert.

Verschiedene Studien belegen, dass der Schultyp ein wichtiger «Zugangsschlüssel» für die Sekundarstufe II ist. Besucht ein Jugendlicher auf der Sekundarstufe I eine Klasse mit erweiterten Anforderungen, findet dieser häufiger Zugang zu Berufsausbildungen. Dieser Befund gilt auch dann, wenn die durch PISA gemessene Lesekompetenz kontrolliert wird. Der besuchte Schultyp hat auch in späteren Phasen Einfluss auf den beruflichen Erfolg. Eine Untersuchung zu Lehrvertragsauflösungen zeigte, dass die Chance für einen Wiedereinstieg in eine Ausbildung unter anderem vom vorher absolvierten Schultyp abhängig ist. Aktuelle bildungspolitische Diskussionen befassen sich mit dieser Thematik. Die standardbasierte Reform (HarmoS) ist hierbei ein wichtiges Element, aber auch der «Stellwerk-Test», welcher über die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler unabhängig von Schultyp und Schulnoten Auskunft geben soll (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009).

Interviewpartner K erwähnte Eingangs des Gespräches, er wünsche, dass die Kleinklassen aufgehoben werden sollen. Aus eigenen Erfahrungen kann er behaupten, dass den SuS in den Kleinklassen sehr wenig Fachkompetenz im Bereich Deutsch und Mathematik vermittelt werden und das Lerntempo im Allgemeinen auch sehr niedrig sei. Interviewer K schliesst aus diesen Feststellungen, dass es durch ihre tiefe Fachkompetenz und ihre langsame Arbeitsweise, Kleinklassenschülern unmöglich oder nur sehr schwer gelingen wird, eine geeignete Lehrstelle zu finden und sich gegenüber Real- und Sekundarschülern zu behaupten. Erwähnt wird im Interview auch, dass die negative Etikettierung eines Kleinklassen SuS für die Lehrstellensuche nochmals erschwerend wirkt. Erstaunt hat mich die Tatsache, dass sämtliche Interviewpartner den Kleinklassen SuS ein hohes handwerkliches Geschick nachsagen; welches meiner Erfahrung nach, nicht zu treffend ist. Diese Einschätzung beruht wahrscheinlich noch auf der Tatsache, dass früher die Kleinklasse als Werkjahr geführt wurde und die SuS des Werkjahres konkret handwerklich geschult wurden und so die Schule mit höheren handwerklichen Fertigkeiten verliessen, als SuS der Real- oder Sekundarklasse. Bei uns wird zum einen wieder mehr Wert auf das Erlangen der Fachkompetenzen gelegt, da auch die KK SuS die offiziellen LernpassPlus- Tests machen müssen und zum anderen, damit die KK SuS keine schulischen Schwierigkeiten in der Berufsschule bekommen. Dabei rücken die handwerklichen Fähigkeiten zunehmend ins Hintertreffen. Dieses Zitat verdeutlicht die Einstellung der Interviewer bezüglich der handwerklichen Fähigkeiten eines Kleinklassen SuS: *«Sind teilweise ganz gut. Können handwerklich gut arbeiten.» (K/49)*

Auch Interview Partner J teilt die Ansicht, wie oben beschrieben, ergänzt aber auch, dass er der Meinung ist, dass viele Kleinklassen SuS nur in der Kleinklasse gelandet sind, weil sie Zitat *«die Faulen waren in der Kleinklasse...» (J/275-276)*. Daraus ergibt sich der Umkehrschluss, dass wenn man die Kleinklassen SuS für eine Tätigkeit motivieren kann, sie sehr lernbereit und arbeitswillig sind. Dies sagt J indirekt in der Aussage, dass man diese Jugendlichen genau beobachten muss, damit man erkennt, ob einer wirklich nur faul ist, oder es einfach nicht besser kann. Einige Interviewpartner erwähnten auch, dass sie den Jugendlichen Unterstützungsangebote seitens des Betriebes anbieten, damit dieser die Ausbildung zu Beider Zufriedenheit absolvieren kann.

5.4.1 Zwischenbilanz Themenkreis 4

Die positive Etikettierung, dass Kleinklassen SuS gute handwerkliche Fähigkeiten haben, muss unbedingt im Berufsalltag berücksichtigt werden. Leider stimmt diese Annahme nicht mit der Wirklichkeit überein. Zum grossen Vorteil für die Jugendlichen erfahren sie hier eine Aufwertung ihres Könnens, leider erfährt diese

positive Einschätzung meistens während der Schnupperlehre einen massiven Dämpfer, wenn die Ausbildungsverantwortlichen eine praktische Abschlussarbeit vom Schnupperschüler einfordern. Im Schulalltag der KK muss wieder die handwerkliche Kompetenzerweiterung oberste Priorität erfahren. Aus diesem Grund bin ich mit dem Schulleiter zusammengekommen und wir haben beschlossen, dass im nächsten Schuljahr die handwerklichen Fächer mehr Gewichtung erfahren. In kleineren Gruppen sollen die SuS handwerklichen Unterricht erleben und so individuell und effizient geschult und gefördert werden. Zudem sollen die SuS in einem praktischen Projekt selbständig ein Thema erarbeiten und dieses dann auch der Öffentlichkeit präsentieren. Die Jugendlichen sollen erfahren, dass ihre handwerklichen Fertigkeiten einen wichtigen Garanten für einen gelingenden Übergang in eine EBA Lehrstelle darstellen können.

Die Inhaltsanalyse der Interviews hat zudem ergeben, dass für Kleinklassen SuS der persönliche Kontakt zwischen Bewerber und Lehrbetrieb als Erfolgskriterium angesehen wird. Werden Bewerbungen persönlich vorbeigebracht, macht dies Eindruck. Eventuellen negativen Vorbelastungen bezüglich einer Kleinklassenschüler-Bewerbung können durch eine positive und motivierende Grundeinstellung seitens der Bewerber entgegengewirkt werden. Da bei Kleinklassen SuS die Zeugnisnoten für viele nur «Beigemüse» sind, zählen für die Ausbildungsverantwortlichen eher überfachliche Kompetenzen.

Kleinklassen SuS wird nachgesagt, dass sie problembelastete SuS sind, welche mehr Unterstützung brauchen, aber gute Arbeiter sein können.

Eine eher wichtige Rolle bei der Selektion spielen nach Angaben von Neuenschwander et al. besondere Eigenschaften wie Aussehen und Kleidung, Körperhygiene, Körperbau, Schultyp, Geschlecht, Nationalität und familiäres Umfeld des Jugendlichen, man nennt sie auch askriptive Merkmale. Im Baugewerbe spielen diese askriptiven Merkmale eher eine Rolle als in der Wirtschaft und Verwaltung. Nach Häberlin et al. (2004) sind Geschlecht, Nationalität und Schultyp wichtige vorstrukturierte Bedingungen bei der Selektion von Lernenden. Die Befragten gaben an, dass diese Kriterien zwar wichtig seien, aber weniger wichtig als Sozial- und Selbstkompetenzen sowie Methodenkompetenzen. Das Geschlecht und die Nationalität sind unterschwellige Selektionskriterien, welche von den Befragten nicht bewusst reflektiert wurden, aber intuitiv die Entscheidungsfindung beeinflussen (vgl. Neuenschwander et al., 2012, S. 148).

Neuenschwander & Wismer in Neuenschwander et al. haben in einer Studie aufgezeigt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund, weibliche Jugendliche, Jugendliche aus der Unterschicht und aus der Kleinklasse einer Risikogruppe zugeordnet werden (vgl. Neuenschwander et al., 2012, S. 64). Werden gewisse Personen einer Risikogruppe zugeordnet, besteht die Gefahr einer Stigmatisierung (labeling); das unerwünschte Verhalten kann sich im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung sich verstärken. Die Kategorisierung dieser Jugendlichen ist nach Spiess Huldi & Häfeli Ruesch in Neuenschwander et al. ein grosses Problem, denn in einer Gruppe mit sozial unerwünschten Merkmalen eingeteilt zu werden, erschwert es ihnen erheblich, dieses Verhalten abzulegen (vgl. Neuenschwander et al., 2012, S 64).

Die Zusammenfassung der Ergebnisse führt uns nun zu der Interpretation deren. Aus der Interpretation ergeben sich anschliessend in Kapitel 7 weiterführende Forschungs- Fragen.

6. Interpretation der Ergebnisse

In den Ergebnissen sticht eine Determinante für eine erfolgreiche Schnupperlehre immer wieder hervor: Die Motivation der Lernenden. Sowohl für den gesamten individuellen Bildungserfolg, als auch während des Berufsfindungsprozesses und konkret in der Schnupperlehre. Diese spielt für einen erfolgreichen Übergang vom Schüler zum Lernenden in einem Betrieb eine zentrale Rolle. Interpretiert man die Aussagen der Experteninterviews hört man heraus, dass die überfachlichen Kompetenzen höher gewichtet werden, als die Fachkompetenzen. Ähnliche Resultate beschreiben auch Parpan-Blaser et al. in ihren Untersuchungen (vgl. Parpan-Blaser et al., 2014, S. 191). In den Schulzeugnissen werden diese Kompetenzen in Arbeits-, Lern- und Sozialkompetenzen (ALS) zusammengefasst. Jene Kompetenzen nehmen im Schulalltag eine zentrale Rolle ein, wenn es um die Selektion der SuS geht. Die Ergebnisse der Analyse der Experteninterviews zeigen ebenfalls, dass die Individuen bezogenen Determinanten sich, in der Arbeitswelt mittlerweile besser bekannt unter dem Begriff Soft Skills, als wichtige Auswahlkriterien für die Lehrstellenvergabe herauskristallisiert haben. Für die betriebliche Grundbildung auf EBA Niveau wird der Stellenwert der Fachkompetenzen in Form der Zeugnisnoten, in Bezug auf die Lehrlingsauswahl, als zweitrangig angesehen. Neuenschwander untersuchte im Jahr 2010 bei 243 Berufsbildnern in den Kantonen Bern und Luzern die wichtigsten Selektionskriterien und hat ebenfalls nachweisen können, dass Selbst- und Sozialkompetenzen, sowie unentschuldigte Absenzen zu den wichtigsten Selektionskriterien gehören. Aktuell dürfen die unentschuldigten Absenzen im Zeugnis nicht mehr spezifisch erwähnt werden. Erst wenn ein Ausbildungsverantwortlicher die Lehrperson aktiv um Auskunft bittet, darf offen über die unentschuldigten Absenzen des Schülers informiert werden.

Zu ähnlichen Befunden bezüglich der Auswahlkriterien kommen auch Ergebnisse aus Untersuchungen von Stalder (2000), Imdorf (2009), Neuenschwander (2014) und Parpan-Blaser et al. (2014). Diese Forschungsergebnisse unterstreichen des Weiteren die Tragweite der überfachlichen Kompetenzen im Auswahlverfahren von Ausbildungsbetrieben. Besonders, wenn die Betriebe sich für die Anbietung einer EBA Lehrstelle entschieden haben, sind Fachkompetenzen weniger ein Entscheidungskriterium, das für oder gegen den Bewerber spricht. Es ist aus diesem Grund davon auszugehen, dass KK- SuS keinen Nachteil im Bewerbungsprozess erleiden, wenn sie sich auf eine EBA Lehrstelle bewerben. Aus den Ergebnissen wird ausserdem klar, dass die kontroverse Debatte über die Etikettierung von KK- SuS und die damit verbundene Chancengleichheit im Bewerbungsprozess, trotz der Annahme über das Vorhandensein der höheren Sozialkompetenz, bestehen bleibt.

Die Betriebe und ihre Ausbildungsverantwortlichen sehen in den Schulnoten also keinen Gradmesser für gewisse Fachkompetenzen der SuS, sondern einfach eine zusätzliche Information, die sie «im Hinterkopf» behalten. Etwas anders sieht es bei grösseren KMU Betrieben aus; hier sind die Zeugnisse sogar Auswahlkriterium für eine Schnupperlehre, dementsprechend schwierig ist es für die KK- SuS überhaupt in einer Schnupperlehre Fuss fassen zu können. In den Interviews wurde auch mehrmals erwähnt, dass für die Ausbildungsverantwortlichen die Notenwerte schwer zu interpretieren seien. Meyer beschreibt in seiner Untersuchung vom Jahr 2014 genau diese Problematik. Er weist für die Anbieter von beruflichen Grundbildungen auf eine erhebliche Beurteilungs- und Vergleichbarkeitsproblematik bei den Leistungsnachweisen der Sekundarstufe 1 hin (S. 41). Als Ausdruck davon versteht er die oft erforderliche

Beilage von Multicheck und Basic-Check o.Ä. in den Bewerbungsunterlagen (ebd.). Ganz ähnlich beschreibt es auch Imdorf (2009) er erwähnt Tendenzen in der Berufswelt die Schulnoten als nicht valide einzuschätzen (S. 401) und Siegenthaler (2011) weist sogar darauf hin, dass dies einer der Gründe sei, weshalb die Betriebe vermehrt eigene oder externe Testverfahren privater Anbieter einsetzen (S. 2).

In der vorliegenden Untersuchung kam dies besonders zum Ausdruck. Sämtliche Interviewpartner haben erwähnt, dass sie die Schnupperlehrlinge während der Schnupperzeit gewissen Tests unterziehen, sei es um ihre Fachkompetenzen im Bereich Mathematik oder Deutsch, oder ihre handwerklichen Fähigkeiten zu überprüfen. Die betrieblichen Testverfahren sind für alle Experten ein wichtiges Selektionskriterium. Zudem wurde gesagt, dass die eher schulschwachen KK- SuS der Gemeinde R. ihre Fähigkeiten in einem Umfeld, wo praktisches Geschick und überfachliche Kompetenzen gefragt werden, oft erst während der eigentlichen Berufsausbildung zeigen können. Die Untersuchung kommt in Bezug auf die Zeugnisse und die Notenvergabe in der KK zum Schluss, dass vieles Anderes selektionsrelevanter ist als Noten und diese höchstens einzeln, im Sinne eines «spezifisch berufsspezifischen» Passungsvergleiches, in die Entscheidung miteinfließen.

Dieser Umstand ändert sich, wenn sich KK-SuS für eine Ausbildung auf EFZ Niveau bewerben. Aus unzähligen Gesprächen mit verschiedenen Ausbildungsverantwortlichen sämtlicher Berufssparten, kam heraus, dass die Noten und der besuchte Schultyp, doch selektionsrelevant sind. Dieses Ergebnis ist dahingehend interessant, da die KK- SuS somit in eine EBA Ausbildung regelrecht hineingedrängt werden und eigentlich keine Chance auf eine EFZ Ausbildung haben. Dieser Umstand ist im Grunde genommen sehr ernst zu nehmen, da ihre Aufstiegschancen zugleich deutlich gemindert werden (vgl. Imdorf, 2005). Kritisch zu betrachten ist dieses Phänomen auch aus einem anderen Grund; das Lehrstellenangebot auf EBA Stufe wird von Jahr zu Jahr verringert, dies führt dazu, dass die KK- SuS zusehends durch Real- und Sekundarschüler aus dem Bewerbungsprozess gedrängt werden, obwohl eigentlich diese Ausbildungsplätze für eher schulisch schwache Bewerber gedacht wären (vgl. Meyer, 2014, S. 44).

Man nennt jenen Effekt «roll-over» Effekt; diesen nehme ich aktuell im Bewerbungsprozess meiner SuS wahr. Der Effekt bewirkt, dass eigentlich geeignete Ausbildungslehrgänge an eher überqualifizierte Bewerber gehen und SuS mit bescheidenen schulischen Qualifikationen, zunehmend vom Radar verschwinden. Den Nährboden für den «roll-over» Effekt bildet, nach Auswertung der Experteninterviews, auch die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung. Die Arbeitsmarktentwicklung geht in die Richtung, dass die fachlichen und überfachlichen Anforderungen an die Auszubildenden kontinuierlich steigen. Dies hat zur Folge, dass die Ausbildungsbetriebe den Anspruch haben, dass ihre Lehrlinge ohne grossen Mehraufwand funktionieren müssen, und sie als Arbeitgeber möglichst wenig Humankapital und Zeit in die Ausbildung und Betreuung ihrer Lernenden investieren wollen. Auch wird aus den Experteninterviews ersichtlich, dass die Lehrbetriebe, welche eine EBA Lehrstelle anbieten, jedoch davon ausgehen, dass die Auszubildenden nach kurzer Zeit rentabel sind und die Anforderungen der Berufsschule seit dem neuen BBG erfüllen können. Genau so beschreiben auch Grassi, Rhiner, Kammermann und Balzer (2014) die handlungsleitenden Selektionsmechanismen bei KMU dahingehend, dass die zukünftigen Lernenden in den Betrieb passen müssen, zur betrieblichen Produktion beitragen sollen und den Produktionsprozess nicht beeinträchtigen dürfen (S. 24). Ein sehr problematischer Befund, wenn man bedenkt, dass zwischen 70% (Grassi et al., 2014) und 90% (Imdorf, 2009) der Lernenden in

KMU ausgebildet werden. Kleinere KMU Betriebe, wie es im Falle dieser Masterthesis waren, geraten immer mehr unter Druck. Um rentabel und konkurrenzfähig bleiben zu können, müssen sie ihre zeitlichen und humanen Ressourcen gezielt und gewinnbringend einsetzen, da sind Lernende auf EBA Niveau für viele Betriebe in erster Linie ein Klotz am Bein. Dem wirtschaftlichen Druck durch die Automatisierung, Digitalisierung und Globalisierung können sich auch die Betriebe in R. nicht entziehen. Ideologische Ausbildungstraditionen und die soziale Verantwortung müssen in der heutigen schnelllebenden Zeit, in der der Onlinehandel floriert und die Kunden Preise im Internet vergleichen können, einer knallharten wirtschaftlichen Komponente weichen. Da bleibt bedauerlicherweise kein Platz für soziales Gedankengut.

Die Einschätzung aus der qualitativen Analyse der Interviews kam zum Schluss, dass es weniger eine Frage ist, ob die Lehrbetriebe schulisch schwächere Bewerber aufnehmen wollen, sondern mehr ob sie die Rahmenbedingungen und zeitlichen Ressourcen bereitstellen können, diese Lehrlinge oder Schnupperlehrlinge auch angemessen zu betreuen und zu schulen. Aus dieser Feststellung heraus, entwickelte ich im Kleinklassenkonzept eine Rahmenstruktur, welche optimale Voraussetzungen gewährleisten soll, damit die SuS der Kleinklasse R., schon frühzeitig in Kontakt mit ausgewählten Betrieben kommen können.

Darauf aufbauend entstand die Idee, ein Netzwerk zwischen Schule und Betrieben zu generieren. Verschiedene Möglichkeiten und Ideen stehen vor der Umsetzung, unter anderem die Organisation von Arbeitstrainings, Berufsbesichtigungen in Verbindung mit Workshops, oder ein «Kennenlern-Kaffee». Das «Kennenlern-Kaffee» sehe ich als eine Plattform, bei der sich angehende Lehrlinge, welche im Mai noch keine Lehrstelle haben und Betriebe, die ihre Lehrstelle noch nicht passend besetzen konnten, treffen und sich beschnuppern. Daraus erhoffe ich mir eine aktive Verknüpfung von Schule und Betrieben.

Dem Faktor Zeit wurde bei allen Interview Partnern einen hohen Stellenwert zugesprochen, wenn es um die Betreuung von Lehrlingen geht. Besonders hervorgehoben wurde der zeitliche Mehraufwand für die Betreuung von eher leistungsschwächeren SuS, welche eine EBA Ausbildung absolvieren. Dass die Lehrlingsbetreuer genügend Zeit haben und sich auch die Zeit nehmen, ist durch den wirtschaftlich bedingten Druck keine Selbstverständlichkeit mehr. Unter diesen Voraussetzungen erscheinen die Kompetenzen, welche ein KK SuS mitbringt, als Qualifikationsausweis im Bewerbungsverfahren um eine Schnupperlehre in einem anderen Licht. Die Schere zwischen den Anforderungen und Erwartungen der Betriebe und dem Potenzial, welches Bewerber der KK ausweisen können, wird immer grösser. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz verengen sich angesichts des sich zuspitzenden Spannungsfeldes der Lehrbetriebe zwischen Ausbildungsverantwortung und Rentabilitätsdruck. Viele Betriebe wissen um die eher schlechte Fachkompetenz der KK-SuS, haben aber bezüglich ihrer handwerklichen Fähigkeiten eine viel zu hohe Einschätzung. Keiner meiner KK-SuS verfügt über besondere handwerkliche Fähigkeit; meine Hypothese diesbezüglich ist, dass KK-SuS zu Hause nur selten aufgefordert werden, irgendetwas Handwerkliches zu tun und ihnen schlichtweg die Vorbilder fehlen im Elternhaus. Überraschend sind deshalb die Aussagen von den interviewten Personen, dass sie die handwerklichen Fähigkeiten eines KK- SuS höher einschätzen, als die eines Sekundarschülers. Diese vollkommene Fehleinschätzung wird erst während der Schnupperlehre sichtbar. Alle Ausbildungsverantwortlichen, welche am Interview teilgenommen haben, sagten, dass sie während der Schnupperlehre, die Schnupperschüler einer handwerklichen Aufgabe unterziehen. Die Überschätzung der

Fähigkeiten führt dazu, dass die «Werkaufgabe» der Betriebe von den KK-SuS nicht zu ihrer Zufriedenheit ausgeführt werden kann und die Lehrbetriebe aus diesem Grund von einer Anstellung absehen. Als Schlussfolgerung kann festgehalten werden, dass während der Schulzeit eher auf handwerkliche Aufgaben einen Schwerpunkt gelegt werden sollte.

Es macht den Anschein, dass die Determinante: Kompetenzen der KK- SuS, bei der Lehrstellenvergabe aus verschiedenen Gesichtspunkten angeschaut werden muss. Kompetenzen sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, die zur Bewältigung der gestellten Aufgaben erforderlich sind (vgl. Neuenschwander et al. 2012, S. 149).

Auf der individuellen Ebene, dem Mikrosystem, wird den Jugendlichen aus der KK signalisiert, dass sie eine Schnupperlehre mit späterer Option auf eine Lehrstelle absolvieren können. Sie haben aufgrund ihrer von vielen Betrieben angenommenen guten praktischen und überfachlichen Qualitäten intakte Chancen auf eine Schnupperlehre. Auf der persönlichen Ebene erfahren sie von den Ausbildungsverantwortlichen Verständnis und Bereitschaft in Bezug auf die Schwierigkeit des Überganges. Die Ausgangslage auf der Makroebene (strukturelle und gesellschaftliche Determinante) steht im Gegensatz dazu unter umgekehrten Vorzeichen. Die Lehrbetriebe setzen aufgrund der aktuellen marktwirtschaftlichen Entwicklung, vermehrt auf Lernende, bei welchen sie weniger zeitlichen Aufwand betreiben müssen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Lehrbetriebe zukünftig lieber eine EFZ- als eine EBA Lehrstelle anbieten. Sichtbar wird dieser Umstand dadurch, dass viele Betriebe eine Lehrstelle haben, diese aber zweifach ausschreiben und zwar einmal als EBA- Lehrstelle und ein weiteres Mal als EFZ- Lehrstelle.

Erkennbar ist aktuell ein Wegkommen der Betriebe von einer sozialen Einstellung und Verantwortung, hin zu einer rein ökonomischen Denkweise. Auf der Strecke bleiben dabei vermehrt schwächere SuS. Verstärkt wird diese Tatsache durch den Migrationshintergrund meiner SuS. Ihre schulischen Leistungen im Fach Deutsch sind eher niedrig einzustufen, welche nach Neuenschwander direkt Auswirkungen auf ihre Berufswahl mit sich führen. Nach einer Studie aus dem Jahr 2006, wählen SuS mit eher schlechten Deutschkenntnissen eher eine Berufslehre mit niedrigen Ansprüchen (ebd.)

«Mangelnder Zugang zu lehrstellenrelevanten Beziehungsnetzen sollte durch eine Institutionalisierung möglichst frühzeitiger Beziehungen zu Lehrbetrieben über die Schaffung sozialer Kontaktnetze kompensiert werden» (Haeberlin et al., 2004, S. 177). Diese Aussage von Haeberlin ist für die Kleinklasse R. und deren SuS von enorm wichtiger Bedeutung. Da die Familien der KK- SuS aus Erfahrung von keinem grossen Netzwerk profitieren können, ist es unumgänglich, dass die Schule dieses Netzwerk anbieten kann und auf dieses während dem Berufswahlprozesses zurückgreifen kann. Die daraus resultierende Zusammenarbeit zwischen Lehrbetrieben und Schule ist gewinnbringend für beide Seiten. Die Lehrbetriebe profitieren, in dem sie interessierte SuS frühzeitig ihren Ausbildungsbetrieb und den Beruf vorstellen können. Die Lehrbetriebe haben die Möglichkeit Arbeitstrainings über einen längeren Zeitraum anzubieten und so ihren vielleicht zukünftigen Lehrling besser kennenzulernen und auch optimal auf die spätere Lehrzeit auf praktischer Seite ausbilden zu können. Auf der anderen Seite profitiert der SuS von der Möglichkeit sich den Lehrbetrieb genau anzuschauen, die zukünftigen Ausbildungsverantwortlichen kennenzulernen und sich ein umfassendes Bild vom Beruf

machen zu können. Als grossen Mehrwert steht hier die Findung der optimalen Passung zwischen Lehrbetrieb und dem zukünftigen Lernenden. In diesem Zusammenhang macht ein Auszug aus dem Kleinklassenkonzept des Arbeitstrainings Sinn: siehe Anhang 5.

1.1.1 Jobtraining (JT)

Das Jobtraining ist ein auf die Schülerinnen und Schüler individuell angepasstes Lernangebot und ist Teil des Unterrichts und des Berufswahlverfahrens der Kleinklasse R.

Kleinklassenschülerinnen und -schüler können von Mitte 2. bis Mitte 3. Oberstufe verschiedene Arbeitseinsätze absolvieren. Einmal wöchentlich nehmen die SuS während eines Tages mit der Arbeitswelt Kontakt auf. Die Einsätze erstrecken sich über mehrere Wochen im selben Betrieb. Das JT gehört zum Schulunterricht. Bei Nichteinhalten der vereinbarten Regeln kann es zu einem Abbruch oder Ausschluss kommen.

1.1.2 Angebot

Das Jobtraining ist als Teil des regulären Unterrichts im Stundenplan integriert. Koordination des Jobtrainings obliegt in erster Linie der Klassenlehrperson und dem Kleinklassenteam.

Die Einsätze werden sorgfältig geplant, durchgeführt und ausgewertet.

4.7.3 Praktische Umsetzung in der Arbeitswelt

Ein Schultag in der Woche (8,4 Stunden Arbeitszeit entsprechen 7 Lektionen Unterricht) wird als Arbeitstraining umgesetzt. Die Jugendlichen haben hierbei die Möglichkeit, praktische Einblicke in die Berufswelt zu erlangen und somit die eigenen Fähigkeiten, aber auch Grenzen im Berufsalltag zu erleben und einzuordnen. Diese regelmässigen Lernerfahrungen ausserhalb der Schule sind ein wichtiger Bestandteil des sonderschulischen Settings und fördern das Erlangen entscheidender Qualifikationen wie Pünktlichkeit, Ausdauer und Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit, Genauigkeit sowie die Bereitschaft sich einzusetzen und den Anforderungen der beruflichen Realität zu genügen.

Legt ein Jugendlicher ein adäquates Arbeitsverhalten an den Tag, respektive verfügt er oder sie über die Berufswahlreife, und hat die berufliche Orientierung und/oder der Berufswahlprozess stattgefunden, dienen externe Schnuppereinsätze der Festigung der erworbenen Fähigkeiten, dem Gewinn von weiterer beruflicher Erfahrung und Sicherheit und haben als finales Ziel den Erhalt eines Lehr- bzw. Ausbildungsvertrags.

Sowohl die Arbeitstrainings als auch die Schnuppereinsätze durchlaufen eine systematische Auswertung mit dem Ziel, die Jugendlichen bestmöglich zu fördern und ihnen ihr Verhalten zu reflektieren und sie an der Kritik weiter wachsen zu lassen.

Eine andere Plattform bietet in der Gemeinde R. das Projekt «Säntisstrasse» und «Triebwerk». Beide Plattformen ermöglichen es den Betrieben sich und ihre Ausbildungen während eines Halbtages den SuS der Kleinklasse zu präsentieren und Kontakte zu knüpfen und pflegen.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Berufswahlvorbereitung während der obligatorischen Schulzeit wäre eine Ausweitung des subjektiven Berufswahlspektrums. Vor allem SuS mit Migrationshintergrund haben es in der Berufswahl besonders schwer. Ihre Berufswahl wird oft von beruflichen Vorurteilen und von Ängsten geprägt. Unterstützend kann ein enger Kontakt und Austausch mit der Berufsberatung, dem BIZ und vor allem mit den Eltern und den Klassenlehrpersonen sein. Gerade für SuS der Kleinklasse, welche in der Regel eher schwächere Schulleistungen als Real- und Sekundarschüler vorweisen, ist eine enge Begleitung während dieser Zeit sehr sinnvoll. Jene SuS können sonst Gefahr laufen, zwischen die Netze des Ausbildungssystems zu fallen.

Besonders wichtig scheint mir als Klassenlehrperson, schon Mitte des 8.ten Schuljahres auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen. Im Kanton St. Gallen existiert mit dem LernpassPlus ein Programm zur gezielten Erfassung von Fachkompetenzen für den jeweiligen Beruf. Das Resultat dieses Tests ist für viele

Ausbildungsbetriebe ein sehr wichtiges Auswahl- und Selektionskriterium für die Vergabe der Schnupperlehrstelle und auch der Lehrstelle. Da diese Tests von der Bewertung der Lehrpersonen unabhängig sind und einen vertieften Einblick in die Fachkompetenzen der Jugendlichen geben, werden sie von vielen Betrieben als Selektionsgrundlage gegenüber Schulzeugnissen bevorzugt. Häfeli & Schellenberg haben diese Aussagen bestätigt:

Die oft als wenig objektiv kritisierten Schulnoten sind mindestens indirekt relevant, weil sie beim Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe I eine (mit-)entscheidende Rolle spielen; der dort besuchte Schultyp (Grund- oder erweiterte Ansprüche) wird dann wichtig bei der betrieblichen Selektion (vgl. Kapitel 4.4). Die Schulnoten der Sekundarstufe I (speziell Mathematik- und Deutschnoten) spielen gemäss verschiedenen Studien eine gewisse Rolle bei der betrieblichen Selektion, auch wenn Noten in vielen Lehrbetrieben als wenig aussagekräftig bezeichnet werden. Viele Lehrbetriebe setzen daher immer häufiger auf Eignungstests (speziell Grossbetriebe und verschiedene Berufsverbände). Im Unterschied dazu verlassen sich Klein- und Mittelbetriebe eher auf die Schnupperlehre und das persönliche Gespräch. Lediglich sehr schlechte Schulnoten werden als mögliches Indiz für Schwierigkeiten beim Berufsfachschulbesuch prognostiziert; während allzu gute Noten als mögliches Anzeichen für nur kurzfristiges Berufengagement angesehen werden (Imdorf, 2007a; zitiert nach Häfeli & Schellenberg, 2009, S. 41- 42).

Die verschiedenen Gewerkschaften stellen ein Anforderungsprofil im LernpassPlus zur Verfügung, an welchem sich die Jugendlichen bei der Berufswahl orientieren können. Diese Profile können auch die Klassenlehrpersonen als förderdiagnostisches Mittel benutzen. Anhand der Resultate kann die Klassenlehrperson einen individuellen Förderplan für den Jugendlichen zusammenstellen, um damit die Lücken der Jugendlichen gezielt zu schliessen und so den Lehreinstieg in der gewünschten Branche zu erleichtern. In meinem beruflichen Alltag habe ich festgestellt, dass diese Herangehensweise für die SuS sehr motivierend ist.

In den letzten beiden Jahren meiner Berufstätigkeit als Klassenlehrperson einer Kleinklasse in R., habe ich festgestellt, dass die kognitiven Anforderungen für EBA- Lehren ziemlich hoch sind. Etwa 30 Prozent meiner SuS schaffen den direkten Einstieg in eine EBA Ausbildung nicht, sie müssen Umwege in Kauf nehmen.

«Kammermann et al. (2009) befürchten, dass auf Grund höherer Anforderungen in der zweijährigen Grundbildung ein spezifisches Ausbildungsgefäss für bildungsbenachteiligte Menschen verschwindet» (Stern et al.; zitiert nach Kammermann et al., 2009, S.18). In unzähligen Gesprächen mit verschiedenen Branchen habe ich erfahren, dass das Anforderungsprofil je nach Branche sehr unterschiedlich ausfallen kann. In der Praxis hat sich ein gutes Netzwerk jeweils bezahlt gemacht. Eine gute Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und der Betriebe ist für die Jugendlichen von Vorteil. Besonders sollte man als Lehrperson Kontakte pflegen zu Betrieben, welche auch eine EBA Lehrstelle anbieten und gewillt sind, schulschwache Lernende optimal zu coachen und während der Lehre zu begleiten. «Verschiedene Autoren stellen fest, dass für einen erfolgreichen Übergang in die Sekundarstufe 2 informelle Netzwerke wichtig sind, denn Angehörige, Lehrpersonen und Bekannte können Zugang zu «Insiderinformationen» über offene Lehrstellen erleichtern» (Häfeli & Schellenberg; zitiert nach Häberlin et al., 2004, S. 131).

Wie schon ganz zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, haben Zeugnisse in der Lehrlingsselektion von Kleinklassen SuS nicht dieselbe Bedeutung, wie für SuS der Real- und Sekundarschule. Nach der Analyse der Aussagen, kann man sagen, dass Zeugnisnoten von den Ausbildungsverantwortlichen als nicht repräsentativ gewertet werden. Schulische Kompetenzen der jeweiligen Lehrlingsbewerber sind schwierig einzuordnen. Dafür würde die

Einführung von Vergleichsarbeiten sprechen; deren Ergebnisse gut nachvollziehbar sind und gemessen werden können. Diese theoretische Sichtweise ist in der Realität nicht umsetzbar. Mit klaren Botschaften dürften privat organisierte Selektionsverfahren (multicheck, Basic check), welche schulische Selektionsprozesse zu steuern versuchen, wieder an Bedeutung verlieren und die Schule ihre Selektionsfunktion behalten. Die schulischen Zeugnisse des 8. und 9. Schuljahres sollten daher so gestaltet werden, dass einerseits der individuelle Leistungsfortschritt sichtbar wird, andererseits die individuellen Kompetenzen der Lernenden im sozialen Vergleich, von Berufsbildenden sofort erkannt werden können. Grundlage für diese Kompetenzbewertungen könnten reliable Leistungstests (statt traditionelle Ziffernoten) bieten. Reliabilität besteht aus drei Aspekten, welche ich kurz erwähnen möchte:

- Stabilität (Gleichheit bzw. Ähnlichkeit der Messergebnisse bei Anwendung zu unterschiedlichen Zeitpunkten)
- Konsistenz (Ausmass, nach dem alle Items, die in einem Test zu einem Merkmal zusammengefasst werden, dasselbe Merkmal messen)
- Äquivalenz (Gleichwertigkeit von Messungen)

Darüber hinaus belegt eine eigene Befragung von Berufsbildenden zur Vergabe von Lehrstellen (Neuenschwander & Wismer, 2010), dass Arbeitstugenden (Pünktlichkeit, Höflichkeit, gepflegtes Aussehen usw.) sowie wenige unentschuldigte Absenzen im Zeugnis als entscheidend für die Zusage der Lehrstelle gewichtet werden. Jugendliche mit sozialen Verhaltensauffälligkeiten sind deutlich benachteiligt. Soll das Schulzeugnis in der jetzigen Form im Lehrstellenmarkt seine Bedeutung behalten bzw. gar an Bedeutung gewinnen, wird von verschiedenen Fachleuten empfohlen, entsprechende Angaben im Zeugnis aufzunehmen und die dafür erforderlichen Kompetenzen in der Schule zu fördern (vgl. Neuenschwander, Frey, Gerber-Schenk & Rottermann, 2010, S. 158). Aus diesem Grund wird die Kleinklasse R. in den nächsten zwei Jahren ihr Zeugnis überarbeiten. Vermehrt müssen nicht nur Zifferbewertungen einhergehen, sondern auch konkret erarbeitete Kompetenzen schriftlich festgehalten werden. Für Ausbildungsverantwortliche im Lehrbetrieb sollte damit möglich sein, die Fertigkeiten und Fähigkeiten des Lehrstellenbewerbers genauer beurteilen zu können.

Die Selektionsverantwortlichen haben in den Interviews gesagt, dass sie ein Zeugnis nur als eine Informationsquelle von ganz vielen anderen Komponenten sehen. Die Erwartungshaltung an die Aussagekraft von schulischen Qualifikationen der Jugendlichen, ist im Allgemeinen in den letzten Jahren gesunken. Viele Selektionsverantwortliche sehen das Schulzeugnis in der jetzigen Form als keinen wirklichen Kompetenznachweis.

Damit SuS der Kleinklasse R. eine gute Chance auf eine Schnupperlehre haben, ist eine transparente, gross angelegte und ehrliche Information über die Stärken und Schwächen der Kleinklassenschüler auf individueller Ebene unabdingbar.

In den nächsten Jahren wird es so viele Schüler wie noch nie geben, welche von der Schule in eine Ausbildung wechseln. Der Übergang ist für viele Beteiligte schwierig, künftig wird diese Bruchstelle eher noch stärker belastet werden, wie auch schon. Weshalb? In wenigen Jahren erreichen die Schülerzahlen einen historischen Höchststand. Es wird von einem Wachstum von ca. 20% bis ins Jahr 2025 gesprochen. Die Folge wird sein, dass

ein Überangebot an Schulabgängern in den Arbeitsmarkt wechselt. Zunehmen wird auch nach aktuellen Zahlen der Stadt R. die Zahl der Kleinklassenschüler. Mehr schulschwache SuS drängen auf den Arbeitsmarkt; gleichzeitig nimmt die Anzahl der Lehrstellen auf Attest Niveau ab. Auf der anderen Seite steigen die Anforderungen im Beruf durch die Digitalisierung und den technologischen Fortschritt an. Auch der internationale Wettbewerb nimmt laufend zu. Die Betriebe fordern dadurch, nach Auswertung der Experteninterviewergebnisse, zusätzliche Fertigkeiten und Fähigkeiten von ihren Angestellten, insbesondere von ihren zukünftigen Lehrlingen. Hier tut sich ein Graben auf. Die Gefahr durch die Maschen zu fallen wird in Zukunft für die KK- SuS eher erhöht. Dass der Schulrucksack zusätzlich eher dünn ist zum Vergleich zu Real- und Sek- SuS, äusserst sich dann auch bei der Vergabe der Lehrstellen; sie werden dann oft nur noch eine Lehrstelle in einem Beruf bekommen, der sie eigentlich nicht besonders interessiert. Da ist das Risiko einer Lehrvertragsauflösung zusätzlich hoch. Eine permanente Arbeitslosigkeit könnte die Folge sein.

Die Verantwortlichen für die Lehrlingen verlangen einiges von der Schule um dem entgegenzuwirken und damit es zu keiner Lehrvertragsauflösung kommt. Immerhin werden wurden im Jahr 2018 20,5 Prozent der Lehrverhältnisse vorzeitig aufgelöst. Ich bin der Meinung, dass die SuS der KK möglichst früh, Schnupperlehren absolvieren sollen. Wissen sie welchen Beruf oder welche Berufsrichtung sie einschlagen wollen, kann der Prozess der Berufsinformation systematisch und konkreter auf den Berufswunsch aufgebaut werden. Das bedeutet, dass die SuS in jenen schulischen Anforderungen gefördert werden, welche für ihre angestrebten Berufswünsche auch konkret notwendig sind. Möchte ein Jugendlicher die Ausbildung zum Haustechnikpraktiker machen, stellt die Lehrperson Aufgaben zusammen, welche das Themengebiet Grössen und Masse abdeckt. Nicht zu kurz darf natürlich auch die Förderung der sogenannten Soft Skills kommen. In den Interviews wird immer wieder darauf verwiesen. Methodisches Denken, Sozialkompetenz, die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu fällen, sind Beispiele für so genannte Soft Skills.

«Mangelnder Zugang zu lehrstellenrelevanten Beziehungsnetzen sollte durch eine Institutionalisierung möglichst frühzeitiger Beziehungen zu Lehrbetrieben über die Schaffung sozialer Kontaktnetze kompensiert werden» (Häberlin et al., 2004, S. 177). Eine Antwort darauf könnte die Schaffung von Lehrstellenkonferenzen sein. Alle Beteiligten der Lehrlingsselektion treffen sich mit SuS, welche zum aktuellen Zeitpunkt noch ohne Lehre dastehen; zum «Speed Dating». Die SuS machen für sich Werbung, um doch noch kurz vor Schulende eine Lehrstelle ergattern zu können. Und die Lehrbetriebe könne aus einer Anzahl SuS ihren zukünftigen Lehrling auswählen.

Des Weiteren ist es sinnvoll die Lehrlingsverantwortlichen der Betriebe für einen Workshop an der Schule zum Thema: Förderung der Schnupperlehre, Schaffung von Praktika und die Förderung der Lehrstellen auf EBA Stufe einzuladen. Dies würde besonders für benachteiligte Jugendliche, die sich auf dem Arbeitsmarkt kaum durchsetzen können, eine Chance bieten, besser auf dem 1. Arbeitsmarkt Fuss fassen zu können.

EBA oder EFZ für Kleinklassenschüler? Die Frage ist auf den ersten Blick einfach zu beantworten, doch ist dies auf den zweiten Blick nicht ganz so einfach. Die EBA weist eine sehr hohe Heterogenität der Leistungsanforderungen in fachlichen Bereichen der Ausbildung auf. Je nach Beruf sind die jeweiligen Anforderungen gering bis hoch. Die EBA orientiert sich an der EFZ, um eine möglichst gute Durchlässigkeit zu

gewährleisten. Für die Lehrperson ist dieser Umstand als schwierig zu werten. Eine gute Empfehlung für einen Jugendlichen und die Eltern ist so zum Beispiel in einem Standortgespräch schwer zu erbringen. Aus diesem Grund ist es unumgänglich, dass die SuS die Möglichkeit bekommen, die Arbeitswelt des Berufes frühzeitig zu erleben. Eine exakte Auswertung ihres Arbeitseinsatzes ist unumgänglich, dadurch kann gewährleistet werden, dass die SuS die richtige Lehrstelle, den passenden Betrieb und das entsprechende Ausbildungsniveau wählen (BPA, EBA, EFZ).

7. Weiterführende Forschungsfragen

- Aus welchen Gründen stellen die Betriebe einen EBA-Lernenden ein?
- Welche Betriebe bieten einem Kleinklassenschüler die Chance eine Schnupperlehre zu absolvieren?
- Wie sieht eine geeignete Schnupperlehrebewertung für einen Kleinklassenschüler aus?
- Welche Anreize können Kleinklassenschülern geboten werden, um sie für eine EBA-Lehre zu begeistern?
- Wie kann man die Eltern frühzeitig ins Boot holen, damit auch sie eine EBA- Lehre unterstützen?
- Woher kommt der grösste Teil der EBA- Lernenden?
- Wird es in Zukunft eher mehr oder weniger EBA- Lehrstellen geben?
- Wie muss das Schulzeugnis sein, damit das Schulzeugnis auch die Anerkennung erfährt, die es haben sollte?

8. Beantwortung der Fragestellungen

Die zugrundeliegende Zielsetzung der Studie war, die Ausgangslage für Jugendliche der Kleinklasse aus der Gemeinde R. im Bewerbungsprozess, genau darzulegen. Die Fragestellungen orientierten sich an den Themenbereichen Bekanntheit, Akzeptanz, Wirkung, Chancen und Gefahren. Deswegen soll im Folgenden zuerst zu den Fragestellungen zusammenfassend Stellung genommen werden. Die Datenlage, die Ergebnisanalyse und die Interpretation zur den fünf Dimensionen lassen folgende Schlüsse zu:

1. Bekanntheit

Die Kleinklassenschüler, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen sind den Ausbildungsverantwortlichen weitgehend unbekannt. Ihnen fällt eine klare Einstufung in einen Schulraster relativ schwer. Den Ausbildungsverantwortlichen ist nicht klar, welche Fachkompetenzen und überfachliche Kompetenzen von einem Kleinklassenschüler zu erwarten sind.

2. Akzeptanz

Die Bereitschaft der Ausbildungsverantwortlichen sich in der Ausbildung überhaupt mit Kleinklassenschülern auseinanderzusetzen, hängt unter anderem von ihren zeitlichen Ressourcen sowie dem effektiven wirtschaftlichen Nutzen des Lehrlings ab. Die innere Einstellung gegenüber den Kleinklassenschülern hängt davon ab, ob vorgängig irgendwelche Berührungspunkte bestanden haben, sei es privat oder von Seiten der Schule (siehe Projekt Säntisstrasse, Organisation Arbeitstraining). Kleinklassenschülern wird nachgesagt, dass sie handwerklich gut veranlagt sind.

3. Wirkung

Kleinklassenschüler haben es auf dem Arbeitsmarkt schwierig. Vorurteile begleiten sie während ihres ganzen Bewerbungsprozesses. Hatten Ausbildungsverantwortliche schon mal mit Kleinklassenschüler aus R. in der Praxis zu tun, habe sie oft ein positives Bild vom Kleinklassenschüler. Problematisch ist die negative Stigmatisierung, daraus resultiert auch beim Kleinklassenzeugnis ein eher negativer Zuschreibungsprozess. Kleinklassenzeugnisse werden als normabweichend stigmatisiert und ihnen wird kein Wert zugesprochen, weder negativ noch positiv.

4. Chancen und Gefahren

Auf der Ebene der Individuen sind die Ausbildungsverantwortlichen grundsätzlich bereit, Jugendliche aus der Kleinklasse R. einzustellen. Fachliche Leistungsausweise und allfällige Minderleistungen fallen auf EBA Stufe nicht so sehr ins Gewicht. Überfachliche Kompetenzen werden im Selektionsprozess höher bewertet als fachliche Kompetenzen. Schwierigkeiten ergeben sich auf der gesellschaftspolitischen Ebene bedingt durch den aktuell hohen wirtschaftlichen Druck, unter dem die Betriebe stehen. Das Angebot an EBA-Lehrstellen verringert sich und die soziale Verantwortungs- und Ausbildungsbereitschaft nimmt im Spannungsfeld zwischen Ausbildungstradition und Rentabilitätsdruck zunehmend ab.

Bilanz:

Aus diesen Erwägungen lässt sich unweigerlich festhalten, dass Kleinklassenschüler durchwegs Chancen auf einen Ausbildungsplatz haben. Schlüsselfunktionen kommen hierbei einer frühen gegenseitigen Kennenlernmöglichkeit; welche eine optimale Passung gewährleistet und einem Netzwerk zu, auf das man zurückgreifen kann. Ist kein Netzwerk vorhanden, werden Bekanntheit, Akzeptanz und Wirkung negativ beeinflusst. In dieser Masterthesis ist bekannt geworden, dass eine negative Stigmatisierung von Kleinklassenschülern vorherrschend ist, unter diesen Voraussetzungen ergeben sich geminderte Erfolgchancen auf eine Schnupperlehre oder einen Ausbildungsplatz. Dem gegenüber steht die allgemeine Auffassung, dass Kleinklassenschüler gute handwerkliche Fähigkeiten aufweisen. Da die Kleinklassenschüler aus R. aber handwerklich gleich, wenn nicht sogar weniger geschickt sind, wie SuS der Real- und Sekundarklasse, ist eine vorgängig vertiefte Auseinandersetzung in diesem Bereich unabdingbar, damit die Kleinklassenschüler auch zukünftig eine Ausbildung machen können. Fällt diese positive Stigmatisierung weg, wird es für viele Jugendliche aus der Kleinklasse R. sehr schwierig werden, eine Lehrstelle zu finden. Die Annahme, dass Kleinklassenschüler einen zeitlichen Mehraufwand verursachen, hält viele Betriebe davon ab Kleinklassenschüler überhaupt für eine Schnupperlehrstelle einzuladen. Auch der zunehmende finanzielle Druck veranlasst die Betriebe, lieber eine EFZ- als eine EBA Lehrstelle anzubieten. Sie gehen bei einer EFZ Ausbildung von einer weniger aufwendigen Betreuung aus und vertreten die Ansicht, dass der EFZ Lehrling schneller produktive Arbeiten verrichten kann. Die Schnupperlehre sehen alle Betriebe als einen sehr wichtigen Bestandteil ihrer Lehrlingsselektion an. Diese verläuft oft nach klarem Ablaufschema; dazu gehört auch des Öfteren eine praktische Prüfung, die der Schnupperlehrling zu absolvieren hat. Die Qualität der praktischen Prüfung ist für den weiteren Selektionsprozess entscheidend.

Für Jugendliche aus der Kleinklasse R. sind sogenannte Soft Skills eine wichtige Grundlage für einen erfolgreichen Übergangsprozess. Ausbildungsverantwortliche bewerten die Wichtigkeit der Soft Skills höher, als die der vorhandenen Fachkompetenzen. Die Soft Skills werden bei der Vergabe von EBA Lehrstellen einer hohen Fachkompetenz vorgezogen. Zeugnisnoten sind im Bewerbungsprozess, wenn man auf ein Netzwerk und Vitamin B zurückgreifen, als nicht entscheidend zu werten. Findet ein anonymisiertes Auswahlverfahren statt, nimmt der Stellenwert der Fachkompetenz als Selektionskriterium stark zu.

Der Ausbildungserfolg oder Misserfolg wird dem Kleinklassenschüler nur marginal zugeschrieben. Viele Betriebe unterstützen ihre Lehrlinge während der Ausbildung auf unterschiedliche Weise. Um eine Lehre erfolgreich absolvieren zu können, sind aus Sicht der Ausbildungsverantwortlichen, handwerkliches Geschick und zwischenmenschliche Sympathie wichtige Grundpfeiler. Kommen wir nun zur konkreten Beantwortung der Hypothesen.

8.1 Überprüfung der Hypothesen

Kleinklassenschüler haben es schwierig sich aufgrund einer negativen Stigmatisierung ihrer Fähigkeiten, auf dem Lehrstellenmarkt durchzusetzen.

→ Diese Hypothese hat sich verifiziert!

Stigmatisierung ist alltäglich erlebbar. Sie kommt in jeder Gesellschaft in Orientierung an den gesellschaftsspezifischen Werten und Normen zum Tragen. Für die Betroffenen bedeutet dies oft eine Einschränkung ihrer Lebenschancen. Stigmatisiert werden in unserer Gesellschaft Menschen, die aufgrund sichtbarer oder unsichtbarer Merkmale einer diskreditierten Personengruppe zugeordnet werden können wie z.B. Ausländer oder Kleinklassenschüler. Kleinklassenschüler erleben während ihres Bewerbungsprozesses einige Stigmatisierungen. Zum einen wird bei einem Kleinklassenschüler automatisch von geringen Schulleistungen ausgegangen, dies spiegelt sich in der Aussage eines Experten wieder, dass das Schulzeugnis nur einen Informationscharakter aufweist, aber nicht von grosser Bedeutung für die Selektion sei. Eine andere gehörte Aussage ist, dass er Kleinklassenschülern erfreulicherweise einiges an fachlichem Wissen zutraue, sie doch wenig Fachwissen hätten, da sie zu faul zum Lernen seien. Diese Aussage beschäftigte mich sehr, da sie auf keiner gemachten Erfahrung beruht, sondern bloss eine Annahme ist. Sehr erfreulich hingegen ist die Annahme der Interviewexperten, dass Kleinklassenschüler handwerklich geschickt sind, obwohl dies nicht der von mir gemachten Erfahrung entspricht.

In der Fachliteratur war unter anderem Folgendes zu lesen: Jugendliche aus Klassentypen mit erweiterten Anforderungen finden leichter Zugang zu Ausbildungsplätzen, als SuS aus tieferen Bildungsgängen oder separiert beschulten Klassentypen. (vgl. Schellenberg und Hoffmann 2015, S. 15) Das Stigma der Sonderklassenbeschulung als Risikofaktor für Ausbildungslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit beschreibt auch Imdorf (2005, S. 82 ff).

Die angewendeten Selektionsmechanismen der Betriebe erschweren den Übergang von der Schule in den Beruf für Kleinklassenschüler.

→ Diese Hypothese hat sich verifiziert!

Es existieren so viele Selektionsmechanismen wie es Lehrbetriebe gibt. Schulzeugnis, Bewerbungsgespräch und Bewerbungsunterlagen spielen fast immer eine Selektionsrolle. Für Lehrpersonen, SuS und Eltern ist dieser Dschungel undurchdringlich und kaum zu durchblicken. In Kleinunternehmungen entscheiden oft die Selektionsvorlieben der verantwortlichen Person. Vorgängig werden diese Kriterien weder kommuniziert, noch öffentlich dargelegt. Eine optimale Vorbereitung ist dadurch für den Jugendlichen kaum zu bewerkstelligen. Eine gewisse Unsicherheit spielt somit bei jeder Erstkontaktaufnahme des Jugendlichen mit. Bekommt ein Jugendlicher die Chance auf eine Schnupperlehre, weiss er kaum, welche fachlichen- und überfachlichen Kompetenzen erwartet werden. An die Notwendigkeit, Transparenz bei der Lehrlingsselektion zu schaffen, appellierte bereits Neuenschwander 2012. Seine Kernaussage war, dass dies nicht nur für Jugendliche hilfreich sein kann, um sich optimal auf den Bewerbungsprozess vorzubereiten, sondern auch für Lehrpersonen der Volksschule, um Jugendliche effektiv auf die Anschlusslösung vorzubereiten. Mit genaueren Kenntnissen der Marktprozesse können Berufsbildende ihr eigenes Selektionsverfahren verbessern, sodass sie die geeigneten Lernenden selektionieren (vgl. Neuenschwander et al., 2012, S. 145).

So viel lässt sich in diesem Zusammenhang bereits festhalten: Die meisten grösseren Betriebe haben ihren Selektionsprozess standardisiert. Anhand der Bewerbungsunterlagen bestehend aus einem Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben, Lebenslauf, inklusive Schulzeugnissen und einem standardisierten Test wird eine Erstausswahl getroffen. Die Kontaktaufnahme erfolgt oft unpersönlich über E-Mail. Überfachliche Kompetenzen kommen im ersten Schritt nicht zu tragen. Für Kleinklassenschüler bedeutet dies, dass sie schon im ersten Selektionsprozess durch ihre, im Vergleich schlechteren schulischen Fähigkeiten, durch die Masche fallen. Obwohl sie eventuell bessere «Soft Skills» aufweisen und vielleicht gute handwerkliche Fähigkeiten haben, können sie diese aufgrund fehlenden persönlichen Kontaktes nicht zeigen. Moser (2004) hat herausgefunden, dass vor allem in den Sektoren Handel, Wirtschaft und Verwaltung vermehrt externe Leistungstests eingesetzt werden. Im Gegensatz dazu nimmt bei handwerklichen Ausbildungslehrgängen die Überprüfung von fachlichen Kompetenzen eine eher niederschwellige Rolle ein. Diese Erkenntnis ist auch massgebend dafür, dass Kleinklassenschüler in den Sektoren Handel, Wirtschaft und Verwaltung kaum eine Chance auf einen Ausbildungsplatz haben.

Neuenschwander et al. haben untersucht, nach welchen Kriterien Lernende von den Betrieben ausgewählt werden. Das Ergebnis der Untersuchung ergab, dass unentschuldigte Absenzen, Sozial und Selbstkompetenz entscheidende Selektionskriterien sind (vgl. Neuenschwander et al., 2012, S. 146- 147).

Kleinklassenschüler erleben, meiner Erfahrung nach, den Bewerbungsprozess sehr zwiespältig. Oft haben Ausbildungsverantwortliche hohe Anforderungen an ihre Schnupperlehrlinge, welchen viele Jugendliche der Kleinklasse R. nicht gerecht werden können. Dies aus den oben genannten Gründen. Dementsprechend erleben viele die Schnupperlehre als Überforderung ihrer Selbst. Negative Erfahrungen kumulieren sich und ihr Selbstwert sinkt stetig. Kommt hinzu, dass viele Ausbildungsverantwortliche über wenig pädagogisches Fingerspitzengefühl gegenüber SuS der Kleinklasse verfügen. Hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf.

Lehrlingsverantwortliche brauchen mehr pädagogisches Grundwissen im Umgang mit Jugendlichen mit Verhaltens- und Lernschwierigkeiten; vor allem wenn die Betriebe PrA und EBA Ausbildungen anbieten.

Betriebe haben kein Interesse daran Kleinklassenschülern eine Schnupperlehre oder Lehrstelle anzubieten, da sie einen Mehraufwand ihrerseits vermuten.

→ Diese Hypothese hat sich verifiziert!

Vielen Ausbildungsverantwortlichen ist klar, wenn sie eine EBA Lehrstelle anbieten, müssen sie mehr Zeit in die Ausbildung des Lehrlings investieren. Demgegenüber liegt der Mehrwert darin, dass sie schneller einen Lehrling, der sich für den Betrieb lohnt und einfache praktische Arbeit selbständig erledigen kann, erhalten. Viele Betriebe sehen davon ab, ihre EBA Lehrstelle mit Kleinklassenschülern zu besetzen. Zum einen, weil sie fachliche Kompetenzen den überfachlichen Kompetenzen vorziehen und eine Überbelastung im Betreuungsaufwand befürchten. Zum anderen durch die negative Stigmatisierung der Kleinklassenschüler im Allgemeinen. Imdorf (2007 b) in Häfeli und Schellenberg haben in differenzierten Analysen der Lehrlingsselektion nachgewiesen, dass Lehrbetriebe bei ausländischen Jugendlichen betriebliche und schulische Probleme vorausahnen und aus diesem Grund auf den Ausbildungsplatz anderweitig vergeben. In Telefongesprächen bekam ich immer wieder zu hören, dass sie nur im absoluten Notfall einen Kleinklassenschüler einstellen, aus den eben aufgeführten Gründen, lieber würden sie die EBA Lehrstelle durch einen sehr guten Realschüler oder sogar Sekundarschüler besetzen, denn da wissen sie eher, was auf sie zukommt. Sempert und Kammermann haben 2011 geschrieben, dass das gesellschaftliche Ziel der Partizipation und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen insbesondere im Übergang von der Schule in die berufliche Grundbildung noch nicht erreicht ist. Mit Hilfe der EBA Ausbildung wollte man schon im Jahr 2003 diese Ungerechtigkeit beenden. Aktuell nehme ich die EBA Ausbildung für die Betriebe eher als Goodwill ihrerseits war und nicht als Chance aus Sicht der Betriebe, einen geeigneten Lehrling zu finden. Um eine möglichst gute Chancengleichheit gewährleisten zu können, sind verschiedene Anstrengungen aus Seiten der Schule vonnöten. Während der obligatorischen Schulzeit muss die Schule Sonderanstrengungen in Bezug auf die Berufsorientierung vollbringen. Genaueres dazu in Punkt 9.4.

Die erfolgreiche Absolvierung einer Schnupperlehre ist ein Türöffner für eine spätere Ausbildung im Betrieb.

→ Diese Hypothese hat sich verifiziert!

Diese Hypothese hat sich klar bestätigt. Sämtliche Interviewten haben die hohe Bedeutung der Schnupperlehren hervorgehoben. Bekommt ein Kleinklassenschüler die Möglichkeit eine Schnupperlehre zu absolvieren, werden die handwerklichen Fähigkeiten, die intrinsische Motivation und die überfachlichen Kompetenzen begutachtet und beurteilt. Fällt die spätere Schnupperlehrauswertung positiv aus, wird oft eine verlängerte Schnupperwoche von zwei bis drei Wochen vereinbart. Die Schnupperlehre ermöglicht die Überprüfung der optimalen Passung, welche entscheidend für die erfolgreiche Absolvierung der Ausbildung ist.

Die Bestätigung der Hypothese beruht hauptsächlich auf den Resultaten aus den Experteninterviews. Lediglich Neuschwander et al. erwähnten in ihren Äusserungen zu den Selektionsverfahren von Lehrbetrieben, dass Schnupperlehren oft bis immer eine Rolle spielen (vgl. Neuschwander et al., 2012, S. 146). Es existiert zum aktuellen Zeitraum in unserer Sprachregion bloss sehr wenig Fachliteratur zum Inhalt dieser Hypothese.

9. Fazit und Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel möchte ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammentragen und meine persönlichen Lösungsvorschläge präsentieren. Die Lösungsvorschläge beruhen auf meinen subjektiven Erfahrungen in Abgleich mit der gelesenen Theorie und den Ergebnissen aus den Experteninterviews. Meine subjektiven Schlussfolgerungen berücksichtigen die örtlichen Gegebenheiten der Schulgemeinde R. und der Kleinklasse R.

9.1 Ausblick Zukunft: weniger EBA Lehrstellen

Jugendliche aus der Kleinklasse R. werden in Zukunft aus sehr unterschiedlichen Gründen, eher noch grössere Schwierigkeiten bekunden, eine geeignete Lehrstelle in einer niederschweligen Berufsausbildung zu bekommen. In erster Linie lässt sich diese Tatsache auf die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zurückführen: Der zunehmende Konkurrenzdruck vermindert, aus finanziellen und humankapitalistischen Gründen, die Förderung einer EBA Ausbildung. Zeit ist Geld und da die Zeit eher knapp bemessen ist, müssen soziale Grundgedanken einer eher kapitalistischen Sichtweise weichen. Betriebliche Belohnungs- und Anreizsysteme müssen geschaffen werden.

9.2 Schultyp entscheidet über Ausbildungschancen

Ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche ist, dass die berufliche Integration für SuS bereits bei der Zuweisung in einen entsprechenden Schultyp passiert (vgl. Schellenberg & Hoffmann, 2015, S. 15). Hier müssen die Primarlehrpersonen schon darauf sensibilisiert werden. Individuellen Leistungen eines Jugendlichen sollen grosse Beachtung geschenkt werden und zukünftige Entwicklungen höher gewichtet werden, als aktuelle Fachkompetenzleistungen. Die Oberstufe versucht der Chancengleichheit gerecht zu werden, in dem sie fließende Übergänge vom einen Schultypus in den anderen garantieren. Diese Durchlässigkeit wird in der Praxis leider nicht immer umgesetzt, oftmals ist zu beobachten, dass zu lange kein Handlungsbedarf wahrgenommen wird und ein Wechsel zu einem späteren Zeitpunkt mehr Schwierigkeiten mit sich bringt. Auch hier müsste etwas passieren, damit Übergänge rascher und unkomplizierter von statten gehen können. Diese Thematik sollte meines Erachtens nach in schulhausinterne Konzepte aufgenommen werden.

9.3 Verschiedene Ansprüche durch falsche Wahrnehmung

Die Ansprüche der Betriebe korrelieren oft nur sehr gering mit den Kompetenzen der SuS der Kleinklasse aus R. Ein frühes gegenseitiges Zusammenbringen von SuS der Kleinklasse mit den Ausbildungsbetrieben ist für einen erfolgreichen Übergang in die Arbeitswelt von grosser Bedeutung. Auch die optimale Passung ist für die spätere gute Absolvierung der Lehre entscheidend. Bieten Lehrbetriebe eine EBA Lehrstelle an, muss ihnen klar sein, dass sie damit in erster Linie nicht Jugendliche aus der Sekundarschule oder der Realschule ansprechen,

sondern SuS mit Schulschwierigkeiten aus der Kleinklasse. Bei vielen Betrieben fehlt diese Einsicht und sie sind dementsprechend nicht bereit mehr Zeit in die Ausbildung ihres Lehrlings zu investieren. Demgegenüber steht die oft gehörte Aussage der Interviewexperten, dass überfachliche Kompetenzen als hohes Selektionskriterium gewertet werden. Doch nur wenn die Kleinklassenschüler überhaupt die Chance bekommen, eine Schnupperlehre absolvieren zu können, bekommen sie die Möglichkeit, ihre überfachlichen Kompetenzen auch richtig zu präsentieren. Aus diesem Grund muss bei der Vergabe einer Schnupperlehre auf keinen Fall vorgängig anhand der Fachkompetenzen aussortiert werden, sondern sämtlichen Interessierten offenstehen.

9.4 Die Schule von heute muss flexibel sein

Die Schule von heute sollte flexibel auf die jeweilige Arbeitsmarktsituation reagieren und den Jugendlichen sehr konkret, zum einen mit Unterstützungsangeboten und zum anderen mit vorhandenen Netzwerken, helfen im 1. Arbeitsmarkt Fuss fassen zu können. Der Umstand einer schlechteren Einstiegschance, für Kleinklassenschüler mit Migrationshintergrund, in die nachobligatorische Ausbildung, wird durch die TREE Studie gestützt. Als Klassenlehrperson muss man mit diesem «Systemfehler» umgehen und Lösungen entwickeln. Eine Möglichkeit diese Gefahr der Ausbildungslosigkeit zu minimieren ist, die Betriebe und Ausbildungsverantwortlichen frühzeitig in die Berufswahl der Jugendlichen zu integrieren. Das heisst nichts anderes, als dass die Ausbildungsverantwortlichen mit den Jugendlichen aus der Kleinklasse in Kontakt treten und sich gegenseitig kennenlernen. Vorurteile und Stigma müssen gegenseitig abgebaut werden. Mit Hilfe von sogenannten Berufskundetagen, wie der Organisation der Säntisstrasse und von Arbeitstrainings wird dies ermöglicht.

9.5 Die Schnupperlehre ist für die Selektion ein wichtiges Kriterium

Die Bedeutung der Schnupperlehre für die Selektion wurde in den Interviews bestätigt. Zum Thema Übergang Schule- Beruf existieren vielerlei Forschungen vom In- und Ausland. Die Thematik beschäftigt Forschende schon viele Jahre, was in der TREE- Studie ersichtlich ist. Verwunderlich war für mich, dass zum bedeutenden Teilbereich der Lehrlingsselektion, nämlich der Schnupperlehre, beinahe keine Literatur zu finden war. Die Schule muss vor allem für SuS im Sonderschulsetting Möglichkeiten bieten, Schnupperlehren jederzeit und möglichst unkompliziert absolvieren zu können. In der Kleinklasse R. werden die Eltern der Kleinklassenschüler in den ersten drei Wochen nach Schulstart über die verschiedenen Möglichkeiten der Sammlung von Berufspraxis informiert; die da wären: Arbeitstraining, Säntisstrasse (Berufsbesichtigung), Praktika (mehrere Tage die Woche über einen längeren Zeitraum) und Tagespraktika. Durch den Miteinbezug der Eltern können schnell und unbürokratisch Schnuppertage und Praktikumstage organisiert werden.

9.6 Elternhaus spielt bei der Berufswahl eine Schlüsselrolle

Die Aussage, dass Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf aus Ländern wie der Türkei, Portugal und dem Balkan ein dreimal höheres Risiko auf eine Ausbildungslosigkeit tragen, als Schweizer Jugendliche, ist bedenklich (vgl. TREE, 2008). Die Kleinklasse R. besteht zum Grossteil aus Jugendlichen der oben genannten Länder. Ich kann bestätigen, dass für sie der Übertritt schwierig zu meistern ist. Viele Eltern, so habe ich es die letzten drei Jahre wahrgenommen, arbeiten in eher einfachen Berufen im Gastro- oder Bausektor. Ihre Arbeit erleben sie oftmals als negativ. Ein Vater hat es trefflich formuliert: «Ich arbeite hart, mein Rücken tut weh und am Abend bin ich müde und habe auf nichts mehr Lust und das Geld ist auch immer knapp.» Es ist nun nicht

verwunderlich, wenn dieser Vater seinem Kind davon abrät im Bausektor eine Ausbildung zu machen, obwohl die schulischen Fähigkeiten und die körperliche Verfassung des Jugendlichen genau für eben diese Tätigkeit ideal wären.

Diese Sichtweise und Einstellung seitens der Eltern macht es für einen Kleinklassen- SuS schwierig im Raum R. überhaupt eine Lehrstelle zu finden. Viele Betriebe schreiben in erster Linie eine EFZ Lehrstelle aus; wenn diese nicht besetzt werden kann, könnte daraus eventuell auch eine EBA Ausbildung resultieren. Diese Erkenntnis wurde in einigen Gesprächen offen dargelegt. Im Bausektor sind viele Lehrstellen zu besetzen, welche eher einfache Anforderungen verlangen; verneinen die Jugendlichen eine mögliche Bewerbung, wird es sehr schwierig eine EBA Lehrstelle zu finden. Im Raum R. existieren sehr wenige Betriebe, welche eine EBA Lehrstelle wirklich anzubieten haben. Daraus folgt, dass viele SuS eine Ausbildung weit ausserhalb von R. machen.

Folglich kommt es auch dazu, dass die Jugendlichen sich in Berufen bewerben, bei denen andere Fähigkeiten gefragt sind, welche sie nicht besitzen und die Jugendlichen bei der Vergabe der Lehrstelle unweigerlich nur zweite oder dritte Wahl sind. Der Schule muss es gelingen die Eltern zu schulen und sie über das Schweizer Bildungssystem und seine Chancen genauestens zu informieren, damit vorgängige Klischees aus dem Weg geräumt werden können. Als Schule allein steht man eher auf verlorenem Posten, da einige Eltern der Schule vielleicht etwas skeptisch gegenüberstehen. In Folge dessen, ist es sinnvoll, andere Fachpersonen, wie kantonale Berufsberater, Sozialpädagogen, Schulsozialarbeiter und Vertreter der Wirtschaft frühzeitig ins Boot zu holen.

9.7 Wünsche und Träume der Jugendlichen- Optimale Passung

Viele Jugendlichen haben klare Vorstellungen von ihrem zukünftigen Beruf. Oft beruht dieser Wunsch aber auf Träumereien, Hirngespinnsten und lückenhaftem Wissen. Sie gehen mit grossen Erwartungen in diesen Beruf hineinschnuppern und landen relativ schnell am Boden der Realität. Dementsprechend sinkt ihre Motivation, was eine negative Rückmeldung seitens der Lehrbetriebe zur Folge hat. Um dem entgegenzuwirken, muss der Berufswahlunterricht frühzeitig aufgenommen werden und realistische Berufsbilder vermittelt werden.

9.8 Unterstützungsmassnahmen durch die Lehrperson

Der persönliche Kontakt zwischen mir und dem Ausbildungsbetrieb ist mir sehr wichtig. Deshalb gehe ich jeden SuS persönlich am Schnupperort besuchen, spreche mit dem Jugendlichen und dem Ausbildungsverantwortlichen. Diese mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen werden anschliessend im Kleinklassenteam vertieft besprochen und im Anschluss findet ein sorgfältig vorbereitetes Gespräch mit dem Jugendlichen statt. Zum Teil werden die Eltern auch zum Gespräch eingeladen. Aus Erfahrung weiss ich, dass praktisch alle Eltern wann immer möglich an einem solchen Auswertungsgespräch dabei sind und sie es sehr schätzen, wenn man ihr Kind individuell und optimal im Bewerbungsprozess begleitet. An manchen Gesprächen ist es sinnvoll, wenn der Berufsberater auch am Gespräch teilnimmt, vor allem wenn es darum geht, eventuell eine Abstufung der Ausbildung von EFZ zu einer EBA- Lehrstelle in Betracht zu ziehen, oder wenn eine IV Anmeldung von der Schule vorgeschlagen wird.

9.9 Netzwerke

Aktive Netzwerkbeziehungen erweisen sich als bedeutendes Kriterium für einen gelingenden Übergang von der Schule in den Beruf. Die Netzwerke müssen genutzt werden, zugänglich sein und funktionieren. Von besonders grosser Bedeutung ist das familiäre Netzwerk. Es beinhaltet enorme Ressourcen wie: moralische Unterstützung, Motivation, Zugang zu einer Schnupperlehrestelle oder zu einer Lehrstelle. Die Kleinklassenschüler können auf kein solches Netzwerk zählen, die Schule muss daher auf ein bestehendes Netzwerk zurückgreifen können.

9.9.1 Konkrete Umsetzung in der Schule R.

In Verknüpfung mit aktuellen Forschungsergebnissen, möchte ich eine Möglichkeit schaffen, dass die Jugendlichen und die Ausbildungsverantwortlichen sich gegenseitig in unkomplizierter Atmosphäre kennenlernen können. Eine Möglichkeit bietet hierzu das so genannte «Arbeitstraining», das Projekt «Säntisstrasse» oder ein «Kennenlernworkshop». Da viele Eltern auf kein intaktes Netzwerk zurückgreifen können, ist es umso wichtiger, dass die Schule dieses anbieten kann. Sämtliche Programme zielen darauf ab, dass die SuS und die Betriebe im Bedarfsfall auf ein Netzwerk zurückgreifen können. In Zukunft wird aus eigener Erfahrung der Gebrauch des Netzwerkes von zentraler Bedeutung sein. Ich erhoffe mir, dass sich die Sichtweise der Lehrbetriebe auf die Stigmatisierung der Kleinklassenschüler zum Positiven ändert. SuS der Kleinklasse R. sollen die Möglichkeit erhalten, schneller und unkomplizierter eine Schnupperlehre absolvieren zu können, oder ein Praktikum zu absolvieren. Das momentan vorherrschende Image der Kleinklassenschüler durch die Ausbildungsverantwortlichen, dass Kleinklassenschüler bessere handwerkliche Fähigkeiten aufweisen, als SuS der Real- und Sekundarklasse, kann durch das frühe praktische Arbeiten und Anlernen im Betrieb Rechnung getragen werden.

Als konkretes Ergebnis aus meiner Hypothese, dass ein aktives Netzwerk einen Vorteil für Kleinklassenschüler im Bewerbungsprozess darstellt, habe ich ein Firmenverzeichnis erstellt, mit sämtlichen Betrieben in der Nähe von R., (Name und Telefonnummer der lehrlingsverantwortlichen Person). Mein Vorgehen beinhaltete viele Telefonate, persönliche Besuche und ein mehr oder weniger aggressives Marketing für die Kleinklasse R. In den Gesprächen bin ich auf viele offene und interessierte Ohren gestossen. Die Betriebe haben die Problematik erkannt und stehen einer Zusammenarbeit offen gegenüberstehen. Es geht dabei um eine umfassende und tiefgründige Zusammenarbeit zwischen der Kleinklasse R. und den Betrieben.

Berufsbesichtigungstage, wir nennen sie «Säntisstrasse», stellen eines dieser Angebote dar. Und zwar haben sich Betriebe, welche sich in der näheren Umgebung der Säntisstrasse befinden, bereit erklärt, einmal im Jahr ihre Berufe den Kleinklassen- SuS zu präsentieren. Die SuS erleben die Arbeit der verschiedenen Berufsfelder hautnah, lernen die Betriebe und die verantwortlichen Personen in den Betrieben kennen. In persönlichen Gesprächen können sich beide Seiten «beschnuppern». In der Theorie wird oft von der geeigneten Passung gesprochen; ich denke damit machen wir einen Schritt in die richtige Richtung.

Zudem haben sich einige Betriebe bereit erklärt beim Projekt «Arbeitstraining» mitzumachen. Dabei geht es um ein frühzeitiges Kennenlernen. Zwischen den Betrieben und den SuS besteht eine vertragliche Vereinbarung, in welcher der genaue Umfang des Praktikums schriftlich festgehalten wird, in der Regel findet

so ein Arbeitstraining über einen Zeitraum von 6- 8 Wochen an einem Wochentag statt. Das Arbeitstraining ist ein Teil vom Unterricht und kann nur in besonderen Fällen in gegenseitigem Einverständnis zwischen dem Schüler und dem Betrieb abgebrochen oder abgeändert werden.

Aus den vorangegangenen Überlegungen werden nun im letzten Kapitel des Gesamtfazits die Implikationen für Praxis, Forschung und Entwicklung aufgezeigt werden.

10. Gesamtfazit

Die Studie hat einen Einblick in die Selektionslogik und Auswahlpraxis von Ausbildungsverantwortlichen gegeben, während des Zeitraumes, in dem sie nach einem geeigneten Lehrling für ihren Betrieb suchen und diese Lehrstelle optimal besetzten möchten. Welche Selektionskriterien die Betriebe anwenden und welche Chancen Kleinklassenschüler aus R. im ganzen Bewerbungsprozess für eine Schnupperlehre oder Lehre haben und mit welchen Stigmatisierungsprozessen sie zugleich zu kämpfen haben, wurde genauer durchleuchtet. Für die schulische Heilpädagogik und für die Lehrpersonen, welche an der Schwelle von Schule in den Beruf unterrichten, ist diese Thematik zentral; ein umfassendes Wissen über den gesamten Übergangsprozess ist von grosser Bedeutung für eine optimale Betreuung der Jugendlichen und ihrer Eltern.

Kleinklassenschüler erfahren in der Gemeinde R. eine Sonderbehandlung. Sie werden parallel zu den Real- und Sekundarklassen geführt, bekommen eine umfassende individuelle Betreuung und Förderung. Durch ihre Separation von den anderen werden jedoch Probleme geschaffen, anstatt welche gelöst. Probleme treten hauptsächlich an der Nahtstelle zwischen Schule und Ausbildungsbetrieb auf. Trotz Integrationsbemühungen und konkreten Umsetzungsversuchen gelingt eine Reintegration in die Regelklasse höchst selten. Die Übersicht über die verschiedenen Befunde dieser Untersuchung hat klar verdeutlicht, dass Kleinklassenschüler beim Übergang Schule in den Beruf grössere Schwierigkeiten haben, als ihre Schulkameraden aus den Real- und Sekundarklassen. Ein grosses Problem stellt das jetzige Ausbildungssystem dar. Dieses ist mitverantwortlich dafür, dass die Jugendlichen beim Eintritt in die Berufswelt ungleiche Voraussetzungen mitbringen. Die Übersicht über die verschiedenen Resultate dieser Masterthesis stimmen einem nachdenklich. Der zunehmende Wegfall von niederschweligen Ausbildungsplätzen, die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung mit dem «roll over» Effekt und die negative Stigmatisierung von Kleinklassenschüler erschwert die berufliche Integration dieser Jugendlichen massiv. Neuenschwander & Wismer in Neuenschwander et al. haben in einer Studie aufgezeigt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund, weibliche Jugendliche, Jugendliche aus der Unterschicht und aus der Kleinklasse einer Risikogruppe zugeordnet werden (vgl. Neuenschwander et al., 2012, S. 64). Hier besteht die Gefahr einer Stigmatisierung (labeling); das unerwünschte Verhalten kann sich im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung verstärken (ebd.). Ein weiteres Stigmatisierungsproblem besteht in der Annahme der Selektionsverantwortlichen, dass bei der Besetzung von EBA Lehrstellen ein enormer Mehraufwand auf sie zukommt.

Die Resultate aus den Experteninterviews und der Literaturrecherche haben gezeigt, dass der persönlichen Kontaktaufnahme zwischen den jugendlichen Bewerbern und dem Betrieb wichtige Bedeutung zukommt. Leider nimmt diese Erkenntnis noch nicht Einzug in die Köpfe vieler Jugendlicher, welche eine anonyme Onlinebewerbung oder E-Mail- Bewerbung immer noch bevorzugen, als persönlich beim Ausbildungsbetrieb

vorbeizuschauen. Die Arbeit der Lehrperson muss sein, hier die SuS auf die Forschungsergebnisse zu sensibilisieren und die SuS mit hoher Präsenz während der Bewerbungsphase zu betreuen.

Auf Seiten der Lehrbetriebe sind ebenfalls einige Defizite zu verzeichnen:

Viele Betriebe verhalten sich zu wenig transparent in Bezug auf ihre Selektionskriterien. Dadurch ist es für die Jugendlichen kaum möglich, angepasste und zielführende Bewerbungsstrategien zu entwickeln. Ein weiteres Defizit nehme ich in der pädagogischen Sichtweise auf die Bewerber wahr. Anstatt auf die individuellen Eigenschaften der Bewerber einzugehen, spulen viele ein standardisiertes Bewerbungsverfahren durch. In diesem standardisierten Verfahren wird auf die Überprüfung von fachlichen Kompetenzen zu viel Wert gelegt, überfachliche Kompetenzen kommen dabei zu wenig zu tragen, dies wirkt sich nachteilig auf SuS der Kleinklasse aus. Eine ähnliche Thematik beinhaltet die Annäherungsphase. Es ist für die Kleinklassenschüler, von zentraler Bedeutung, dass sie zu Beginn der Bewerbungsphase die Chance erhalten, sich im Betrieb beim Selektionsverantwortlichen persönlich vorzustellen. Bei der Ergebnisanalyse der Experteninterviews hat sich herauskristallisiert, dass diese grundsätzlich bereit sind, schwächere SuS einzustellen und ihnen eine Chance zu geben, die Selektionsverantwortlichen müssen sich dazu aber auf der persönlichen Ebene angesprochen fühlen.

Die Stigmatisierung der Kleinklassenschüler erschwert ihre Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt. Vor allem die Annahme der Lehrlingsverantwortlichen, dass Kleinklassenschüler mit einem enormen Mehraufwand an Betreuungsaufwand einhergehen. Um diesen Umstand zu mildern, macht eine frühzeitige Eingliederung der Kleinklassenschüler, in Form von Praktika, Schnupperlehren oder Arbeitstrainings Sinn. Durch einen persönlichen Kontakt mit den Betrieben, kann es gelingen, dass das Auswahlverfahren den leistungsschwächeren SuS angepasst wird und Schulzeugnisse und Stellwerk nicht vorgängig über eine Möglichkeit zur Schnupperlehre entscheiden können. Ein frühes persönliches Kennenlernen erhöht die Chancen, dass Betriebe ihre passenden Lehrlinge finden. Durch aktives Networking wird einer negativen Stigmatisierung entgegengewirkt. Die Wichtigkeit des Aufbaus von lokalen Netzwerken, um direkte Kontaktaufnahmen zwischen Jugendlichen und Ausbildern zu vermitteln, betonen auch Schellenberg und Hofmann (vgl. Schellenberg & Hofmann, 2016, S. 141).

Als weitere Bedingung die Erfolgchancen auf eine Lehrstelle für Kleinklassenschüler zu erhöhen, wird die vermehrte Aufklärungsarbeit und Informationsverbreitung über die fachlichen- und überfachlichen Kompetenzen der Kleinklassenschüler erachtet. Falsche Vorstellungen zu den Kompetenzen eines Kleinklassenschülers lassen die Chance auf eine gelingende Lehre schwinden. Der Grad der Stigmatisierung beeinflusst die Zulassungschancen erheblich.

Aus oben gemachten Erwägungen (Kapitel 9/10: Fazit und Schlussfolgerungen/Gesamtfazit) sollen zusammenfassend folgende Implikationen für Praxis, Forschung und Entwicklung aufgezeigt werden:

- ➔ Praxisorientierte Angebote sollen die Arbeitswelt und die Jugendlichen frühzeitig einander näherbringen (Säntisstrasse, Arbeitstrainings)

- ➔ Klassenlehrpersonen und Heilpädagogen einer Kleinklasse auf der Oberstufe müssen vermehrt ein Augenmerk auf das gesamte Übergangsmanagement legen. Hierfür muss die Ausbildung der Heilpädagogen an der HfH angepasst werden. Die Inhalte der Berufsorientierung und der Übergangsmechanismen an der Nahtstelle 1 müssen eine höhere Gewichtung an den PHs und der HfH bekommen.
- ➔ Persönliche Kontaktpflege zwischen Schule und Betrieben ist sehr wichtig, um auf ein funktionierendes Netzwerk zurückgreifen zu können.
- ➔ Netzwerk Eltern: Eltern müssen in den Berufswahlprozess ihres Kindes aktiv miteinbezogen werden. Da der Übergangsprozess sehr kompliziert ist, wäre ein Themenworkshop für Eltern sinnvoll.
- ➔ Der Zusammenarbeit zwischen Schule und den lokalen Betrieben muss mehr Beachtung geschenkt werden. Die Politik muss Lobbyarbeit verrichten, damit das Ausbildungsangebot im niederschweligen Bereich auch in Zukunft von den lokalen Betrieben angeboten wird. Betriebliche Belohnungs- und Anreizsysteme müssen geschaffen werden.

Nur so kann der Übergangsprozess von der Schule in den Beruf für Kleinklassenschüler optimal gewährleistet werden. Ansonsten laufen sie Gefahr den Anschluss an den 1. Arbeitsmarkt zu verlieren. Die Chancen Jugendlicher aus der Kleinklasse auf eine nachhaltige Eingliederung in der Berufswelt können aber schlussendlich nicht auf einzelne Gelingungsfaktoren beschränkt werden. Entscheidend ist das Zusammenspiel aller Faktoren und die Bereitschaft jedes Einzelnen von uns, Verständnis und Verantwortung für die Bedürfnisse schulisch schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft entgegenzubringen.

11. Verzeichnisse

11.1 Literaturverzeichnis

- Arnold, J. (2008). *Problemschüler auf die Pole-Position. Wie man benachteiligten Jugendlichen ins Berufsleben hilft*. Marburg: Tectum Verlag.
- Arnold, R. (2014). Was leistet die Ermöglichungsdidaktik bei der Förderung benachteiligter Jugendlicher? In A. Rytter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* Bern: hep.
- Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research*. Glencoe: Free Press.
- Bergmann, M.M., Hupka-Brunner, S., Meyer, Samuel R. (Hrsg.) (2012). *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden. Ein interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter*. Berlin: Springer
- Bertossa L., Haltiner K.W., Meyer Schweizer R. (2008). *Werte und Lebenschancen im Wandel. Eine Trendstudie zu den Lebens-, Bildungs-, Arbeits-, und Politikorientierungen junger Erwachsener in der Schweiz*. Zürich: Verlag Rüegger.
- Bertossa, L., Haltiner, K. W. & Meyer Schweizer, R. (2008). *Werte und Lebenschancen im Wandel. Eine Trendstudie zu den Lebens-, Bildungs-, Arbeits- und Politikorientierungen junger Erwachsener in der Schweiz*. Chur: Rüegger
- Boehm, S., BAumgrätner, M.K. & Dwertmann, D. J. G. (Hrsg) (2013). *Berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung: Best Practices aus dem ersten Arbeitsmarkt*. Berlin: Springer.
- Bohinc, T. (2009). *Soft Skills. Die Schlüssel zum Erfolg in der Fachkarriere* (1. Auflage). München: Verlag Franz Vahlen.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2013). *Praxisbuch Transkription. Regelsysteme, Software und praktische Anleitungen für qualitative ForscherInnen* (5. Aufl.). Marburg: dr. dresing & pehl GmbH
- Eckhart, M., Haeblerlin U., Sahli-Lozano, C. & Blanc, P. (2011). *Langzeitwirkungen der schulischen Integration*. Bern: Haupt.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen*. Reinbek: Rowohlt Verlag
- Fuhrer, M. & Schweri, J. (2010). *Kosten und Nutzen von zweijährigen beruflichen Grundbildungen aus der Sicht der Betriebe*. Zollikofen: BBT.
- Gebhart, B. (2011). *Berufliche Integration: Ein internationaler Vergleich von Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf*. VDM-Verlag
- Grassi, A., Rhiner, K., Kammermann, M., & Balzer, L. (2014). *Gemeinsam zum Erfolg. Früherfassung und Förderung in der beruflichen Grundbildung durch gelebte Lernortkooperation*. Bern: hep-Verlag.
- Grunder, H. & Mandach, L. (Hrsg.) (2007). *Auswählen und Ausgewählt werden. Integration und Ausschluss von Jugendlichen*. Zürich: Seismo Verlag.
- Häfeli, K., Neuenschwander, M.P., & S. Schuhmann (Eds.), *Beruflichen Passagen im Lebenslauf. Befunde zu beruflichen Übergängen und Verläufen in der Schweiz*. Wiesbaden: Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern: EDK.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2010). Resilienz, Risiko- und Schutzfaktoren beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. In: M. P. Neuenschwander & H. U. Grunder (Hrsg.). *Schulübergang und Selektion*. Chur: Rüegger.

- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). *Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen*. Bern: Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK).
- Hedderich, I., Biewer, G., Hollenweger J. & Markowetz R. (Eds.) (2015), *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik*. UTB-Verlag.
- heilpädagogik aktuell*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 24.11.2019 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Marketing_Kommunikation/heilpaedagogik_aktuell_Herbst_2012_nb.pdf
- Herzog, W., Neuenschwander, M. & Wannack, E. (2004). *Berufswahlprozess bei Jugendlichen. Schlussbericht zuhanden des Schweizerischen Nationalfonds*. Bern: Universität Bern, Institut für Pädagogik.
- Herzog, W., Neuenschwander, M. & Wannack, E. (2006). *Berufswahlprozess. Wie sich Jugendliche auf ihren Beruf vorbereiten*. Bern: Haupt.
- Hotz-Hart, B. & Küchler, C. (2005). *Wissen, Können, Lernen – Woraus entsteht Innovation?* Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung: Synthesen im Kreuzfeuer. Zürich: Verlag Rüegger.
- Imdorf, C. (2005). *Schulqualifikation und Berufsfindung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Imdorf, C. (2009). *Die betriebliche Verwertung von Schulzeugnissen bei der Ausbildungsstellenvergabe*. Empirische Pädagogik, 23 (4), 392-409.
- Keller, F., & Moser, U. (2013). *Schullaufbahnen und Bildungserfolg. Auswirkungen von Schullaufbahnen und Schulsystem auf den Übertritt ins Berufsleben*. Zürich/Chur: Rüegger Verlag.
- Kronenberg, B. (2016). *Integrative / Inklusiv Schule – und dann?* Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 11-12, 37-41.
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolges*. Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbeurteilung in unterschiedlichen Schulklassen. Bern: Haupt.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa. Lamamra.
- Landert, C. & Eberli, D. (2015). *Bestandsaufnahme der Zwischenlösungen an der Nahtstelle I*. Zürich: SBFJ.
- Lindmeier, B. & Schrör, N. (2015). *Bedingungen des Übergangs von Jugendlichen im Grenzbereich der Förderschwerpunkte Lernen und geistige Entwicklung in die berufliche Bildung*. Teilhabe, 4/2015, 150-155.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Meyer, T. (2005). *An der Zweiten Schwelle: Junge Menschen im Übergang zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt*. Ergebnisübersicht des Jugendlängsschnitts TREE, Stand 2004. Bern: TREE.
- Meyer, T. (2014). *Übergangsangebote am Einstieg in die berufliche Grundbildung in der Schweiz*. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 39-49). Bern: hep.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Keller, F., & Moser, U. (2013). *Schullaufbahnen und Bildungserfolg. Auswirkungen von Schullaufbahnen und Schulsystem auf den Übertritt ins Berufsleben*. Zürich/Chur: Rüegger Verlag.
- Läge, D. & Hirschi, A. (2008). *Berufliche Übergänge. Psychologische Grundlagen der*

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. Münster: Lit Verlag.

- Lamamra, N. & Duc, B. (2014). „*C'est comme si c'était un parcours de guerre, et puis qu'on ait réussi, puis après on est tranquille...*“ Lehrvertragsauflösung als Symptom komplexer und veränderter Transitionen. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 83-99). Bern: hep.
- Neuenschwander, M. P. (Ed.) (2014). *Selektion in Schule und Arbeitsmarkt.* Zürich: Rüegger Verlag.
- Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N., & Rottermann, B. (Eds.). (2012). *Schule und Beruf. Wege in die Erwerbstätigkeit.* Wiesbaden: VS Verlag.
- Oser, F. & Düggele, A. (2008). *Zeitbombe „dummer“ Schüler. Resilienzentwicklung bei minderqualifizierten Jugendlichen, die keine Lehrstelle finden.* Basel: Belz-Verlag.
- Parpan-Blaser, A., Häfeli, K., Studer, M., Calabrese, S., Wyder, A. & Lichtenauer, A. (2014). „*Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.*“. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Pool Maag, S. (2016). Herausforderungen im Übergang Schule Beruf: Forschungsbefunde zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 38 (3), 591-608.
- Rahn, P. (2005). *Übergang zur Erwerbstätigkeit.* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Raumer, R., Smitz, E., Hauschildt, U., Zelloch, H. (Eds.) (2010) *Innovative Apprenticeships. Promoting successful School-to-Work-Transition.* Berlin: LIT-Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium.* Bern: Verlag Hans Huber.
- Rüst, T., & Debrunner, A. (2005). *Supported Employment. Modelle unterstützter Beschäftigung bei psychischer Beeinträchtigung.* Zürich/Chur: Verlag Rüegger.
- Ryter, A. & Schaffner, D. (Eds.) (2014). *Wer hilft mir was, zu werden?* Bern: hep Verlag.
- Ryter, A. & Schaffner, D. (2014). Von der Berufswahl zur Berufsintegration. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 10-19). Bern: hep.
- Saner, P. & Vögele, S. (2019). *Qualitative Sozialforschung.* Zugriff am 24.10.2019 unter <https://www.zhdk.ch/forschung/iae/glossar-972/qualitative-sozialforschung-3838>.
- Scharenberg, K., Rudin, M., Müller, B., Meyer, T. & Hupka-Brunner, S. (2014). *Ausbildungsverläufe von der obligatorischen Schule ins junge Erwachsenenalter: die ersten zehn Jahre.* Ergebnisbericht der Schweizer Längsschnittstudie TREE, Teil I. Basel: TREE.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2015). *Risiko- und Schutzfaktoren beim Übergang von der Schule in den Beruf.* Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 11-12, 14-20.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2016). *Berufswahlvorbereitung an der Schule bei Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung.* Bern: SZH-Verlag.
- Schellenberg, C. & Hofmann, C. (2016). *Fit für die Berufslehre.* Bern: ZSH.
- Schnell, R. & Hill, P. & Esser, E. (2011). *Methoden der empirischen Sozialforschung.* 9. Auflage. München/Wien: Oldenbourg.
- Seitner, U. (2009). *Berufliche Integration Jugendlicher mit Lernbehinderung: Chancen, Risiken, Modelle, Ansätze und Strategien.* VDM-Verlag.

- Sempert, W. & Kammermann, M. (2010). *Evaluation Pilotprojekt Praktische Ausbildung (PrA) INSOS*. Beiträge zur sozialen Sicherheit des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Forschungsbericht Nr. 7/10. Bern: BSV.
- Spiess Huld C., Häfeli, K. & Rüesch, P. (2006). *Risikofaktoren beim Jugendlichen und ihre Auswirkungen auf das Leben im Erwachsenenalter*. Luzern: Schweiz. Zentralstelle für Heilpädagogik SZH.
- Spiess – Huld, C. (2009). *Erfolg im Beruf. Zum Einfluss von Persönlichkeit und psychosozialem Umfeld auf die berufliche Entwicklung Jugendlicher*. Zürich: Rüegger-Verlag.
- Stalder, B.E. (2000). *Gesucht wird... Rekrutierung und Selektion von Lehrlingen im Kanton Bern*. Bern: Amt für Bildungsforschung.
- Stalder, B. (2016). *Lehrvertragsauflösung und Ausbildungserfolg – kein Widerspruch. Wege und Umwege zum Berufsabschluss*. Bern: hep-Verlag.
- Stigler, H. & Felbinger, G. (2012). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (2., aktualisierte und erw. Aufl., S. 129- 134). Innsbruck: Studien Verlag.
- Wettstein, E., Schmid, E. & Gonon, P. (2014). *Berufsbildung in der Schweiz Formen, Strukturen, Akteure*. Bern: hep-Verlag.
- Wissenschaftliches Arbeiten (2016). *Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich: HfH.

11.2 Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: BERUFSBILDUNGSSYSTEM DER SCHWEIZ	11
ABBILDUNG 2: POSITIVE EINFLÜSSE AUF DEN ÜBERGANG.....	21
ABBILDUNG 3: HEXAGON DER PERSÖNLICHKEITSDIMENSION	27
ABBILDUNG 4: ZUFRIEDENHEIT IN DER BERUFSWAHL	32
ABBILDUNG 5: ABLAUFSHEMA NACH KUCKARTZ	43

11.3 Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: OPERATIONALISIERUNG UND DIMENSIONEN	35
TABELLE 2: SCHRITTE ZUM LEITFADEN	37
TABELLE 3: SCHWERPUNKTE DER EXPERTENINTERVIEWS.....	43

Glossar

BBG	Berufsbildungsgesetz
BBT	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
BFS	Bundesamt für Statistik
BIZ	Berufsinformationszentrum
EBA	Berufliche Grundbildung mit eidgenössisches Berufsattest
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EFZ	Berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
INSOS	Schweizerischer Verband von Institutionen für Menschen mit Behinderung
KK	Kleinklasse
KMU	Klein- und Mittelunternehmen
PrA	Praktische Ausbildung nach INSOS
SHP	Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
ÜK	Überbetriebliche Kurse

Liste der Anhänge im separaten Dossier

Anhang 1	Interviewleitfaden
Anhang 2	Anschreiben Experteninterviews
Anhang 3	Kategoriensystem
Anhang 4	Fallzusammenfassungen
Anhang 5	Kleinklassenkonzept
Anhang 6	Arbeitstraining

Anhang 1: Interviewleitfaden

Einstieg	Text:	Eventualfragen/Notes
Begrüßung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme	...bedanke mich...und freue mich, dass ich Sie als Experten gewinnen konnte. Aus diesem Interview erhoffe ich mir viele neue aufschlussreiche Informationen und Perspektiven.	Interviewte Person
Information über Kontext und Zweck der Befragung	Welche Kompetenzen werden von den Kleinklassenschülern aus Rorschach für eine erfolgreiche Absolvierung ihrer Schnupperlehre erwartet? Und wie sieht die Realität diesbezüglich aus? Zugänge: 1. Experteninterviews als qualitative Studie in den Betrieben und Themenexploration	Meine Masterarbeit
Klärung Zeit und Ablauf	Ca. 45 min	Zeit
Einverständnis zur Aufnahme des Gesprächs	Tonbandaufnahme, Transkription, qualitative Inhaltsangabe	Ablauf
Hinweis auf vertraulichen Umgang und Anonymisierung der Informationen	Sämtliche Informationen und Daten werden anonymisiert. Aufnahmen werden gelöscht.	Handhabe
Eckdaten des Befragten (insbesondere Berufsposition und Funktion im Betrieb)	Wie heisst Ihr Arbeitgeber/Betrieb? Welche Funktion halten Sie momentan inne? Wie lautet ihre Berufsbezeichnung? Wie lautet Ihr höchster Abschluss?	Eckdaten: Seit wann sind Sie in dieser Position, in der Sie Lehrlinge einstellen und bewerten? Welche Schullaufbahn haben Sie abgelegt? Beruflicher Werdegang bis heute?
Hauptteil		
Kurze Erklärung warum gerade diese Person, Bedeutung der Funktion, Interviewpartner gewinnen	Ich schätze es sehr, dass ich durch Sie, einen Experten aus diesem Bereich interviewen kann.	
1. Subjektiver Bezug zum Thema, (Zugang zum Phänomen): Übergang Schule-Beruf, Schnupperlehre	Wenn Sie an Ihren beruflichen Alltag denken, inwiefern haben Sie mit SuS der Kleinklasse Rorschach zu tun, die sich im Übergang zwischen Schule und Beruf befinden? Berührungspunkte schon während der Schulzeit? Welche?	Wie sehen Berührungspunkte aus?
2. Prozesshaftigkeit, Veränderungen im Übergang von Schule in den Beruf?	Was hat sich in den letzten x Jahren verändert? (Schwerpunkt: Rahmenbedingungen, Schulabgänger/ Lehrstellensuchende) Was tun Sie um den Übergangsprozess von Schule-Beruf für die Lehrlinge zu erleichtern? Auf was muss dabei besonders geachtet werden?	Verlief die Lehrlingsauswahl früher anders? Welche Entscheidungskriterien sind beibehalten worden, welche sind neu dazugekommen?
3. Schnupperlehre	Bieten Sie Schnupperlehren an? Ist bei Ihnen die Schnupperlehre speziell aufgebaut? Wie wird der Schnupperlehrling während der Schnupperlehrzeit betreut? Gibt es im Laufe der Schnupperlehre eine Standortbestimmung? Abschlussgespräch? Rückmeldung? Welche Punkte werden dabei speziell berücksichtigt? Welche Erfahrungen/Beobachtungen machen Sie im Bewerbungsprozess mit SuS aus der Kleinklasse Rorschach? Gibt es während der Schnupperlehre markante Unterschiede zwischen Schülern	Schwerpunkt Schnupperlehre, Lernbericht, Schnupperlehrauswertung, Kompetenzprofil

	<p>der Kleinklasse und Schülern der Regelklasse (Real- und Sekundarschule)? Wie wird eine Schnupperlehre ausgewertet? Wie sieht ein Lernbericht aus, damit der Ausbildungsverantwortliche zu einer gültigen Kompetenzeinschätzung des Schnupperlehrlings gelangt? Was erwarten sie während der Schnupperlehre vom Schüler?</p>	
4. Auswahl Lehrling	<p>Wie wählen sie ihren Lehrling aus? Welche Kompetenzen muss ein Lehrling haben, um bei Ihnen erfolgreich die Lehre starten/absolvieren zu können? Wenn sie Lehrperson der 9.Kleinklasse Rorschach wären, was würden sie den SuS unbedingt beibringen wollen?</p>	
5. Vergabe von beruflichen Zugängen	<p>Welche Faktoren spielen die Hauptrolle bei der Vergabe von beruflichen Zugängen? Bedeutung Bewerbungsmappe/Schnupperlehre/Vitamin B</p>	
6. Optimale Passung	<p>Welches sind die wichtigsten Anforderungen, die ein Jugendlicher erfüllen muss, um in den 1. Arbeitsmarkt zu gelangen? Welche Problematiken erschweren einen Zugang?</p>	
7. Arbeitsmarktentwicklung: a) Umstrukturierung der Arbeitswelt b) Demographische Entwicklung c) Gestiegene Anforderungen d) Fachkräftemangel e) Weniger «einfache Arbeit»	<p>Welche wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen gefährden aus ihrer Sicht die berufliche Integration von Schülern mit niedrigem Bildungsabschluss, also z.B. Schüler, die aus der Kleinklasse kommen?</p>	
8. Integration und Arbeitsmarkt	<p>Aus welchem Interesse würden Arbeitgeber schulisch schwächere Jugendliche in den 1. Arbeitsmarkt integrieren wollen?</p>	
9. Bogen zurück zur Schnupperlehre	<p>Beschreiben Sie mir den idealen Schnupperlehrling? Welche Bedeutung sprechen Sie der Schnupperlehre für die spätere Auswahl der Lehrlinge zu? Wie wünschen Sie die Erstkontaktaufnahme der Jugendlichen, wenn sie sich für eine Schnupperlehre bewerben? Während der Schnupperlehre,...machen sie irgendwelche internen Tests? Welchen Stellenwert haben diese im Vergleich zum Schulzeugnis? Welche Bedeutung für die Auswahl des zukünftigen Lehrlings haben die Resultate von Lernpassplus? Wenn sie einem Kleinklassenschüler etwas im Bewerbungsprozess mitgeben könnten, was wäre das?</p>	Abschluss
Ausklang und Abschluss		
Nachfrage, ob wichtige Aspekte noch nicht angesprochen wurden	Gibt es von ihrer Seite noch Aspekte, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die Sie wichtig finden und hinzufügen möchten?	

Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung, Betonung gewisser Aussagen		
Dank für die Teilnahme		Präsent überreichen
Hinweis über die Auswertung und falls gewünscht Informationen über Befunde		Verabschiedung

Anhang 2: Anschreiben Experteninterviews

27. September 2019

Ihre/Deine Interviewteilnahme

Sehr geehrte Frau...Herr.... Lieber

Herzlichen Dank für Ihr/Dein Einverständnis an einem Interview teilzunehmen. Wie bereits telefonisch besprochen, geht es um eine empirische Untersuchung über die Thematik des Überganges von der Schule in die Arbeitswelt. Dabei möchte ich ein Augenmerk auf die Schnupperlehre legen und die Selektionskriterien der Betriebe im Bewerbungsprozess verstehen lernen. Die Interviews werden qualitativ ausgewertet und bei den Ergebnissen und der Schlussevaluation berücksichtigt.

Die Untersuchung findet im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich statt. Die Daten werden vertraulich behandelt, anonymisiert und nach Abschluss des Projektes gelöscht.

Das Interview dauert zwischen 30-60 Minuten und ich möchte es ziemlich offen halten, damit ich Ihr/Dein Expertenwissen zum Thema möglichst umfassend erreichen kann. Wenn es Sie/Dich interessiert, welche Themenbereiche und Fragen ich vorbereitet habe, können Sie gerne /kannst Du gerne den Interviewleitfaden im Anhang anschauen. Eine Vorbereitung zum Interview ist aus Ihrer/ deiner Sicht nicht notwendig.

Folgende Termine möchte ich Ihnen/Dir als Vorschläge unterbreiten: (Ich bestätige Ihnen/Dir folgenden Termin und Ort, den wir bereits telefonisch vereinbart haben:) -..... -..... Ein ruhiger Ort wäre von Vorteil, um das Gespräch aufnehmen zu können.

Ich schätze es sehr, dass ich Sie/Dich als Experten im Bereich der Ausbildung und Selektion von Jugendlichen für ein Interview gewinnen kann. (Darf ich Sie/Dich bitten, mir kurz zu bestätigen wann und wo das Gespräch für Sie/Dich passen würde.)

Freundliche Grüsse/ Beste Grüsse

André Kouwenhoven

Anhang 3: Kategoriensystem

Kategorie:	Definition: umfasst bezeichnet beschreibt stellt dar	Ankerbeispiele	Kodierregeln:	Anzahl Kodier einheiten	Codings (Zeilenangaben aus Interviews)																					
D 1 Arbeitsmarktentwicklung 21																										
D 1.1 Anforderungsprofil zukünftiger Lernender	<p>Bezogen auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung von KMU Betrieben im Raum Rorschach zeigen die inhaltsanalytischen Ergebnisse sehr einheitlich, begründet durch die Globalisierung und der einhergehenden Digitalisierung, den Wegfall von einfachen Produktionsschritten. Durch die zunehmende Automatisierung verschwinden einfache Arbeiten für niedrig qualifizierte Arbeitnehmer. Auswirkungen hat das natürlich auch konkret für die Kleinklassenschüler, da EBA Lehrstellen immer mehr EFZ Ausbildungen Platz machen.</p> <p>Beschreibt die höheren Erwartungen an fachlichen und überfachlichen Kompetenzen für Jugendliche in der beruflichen Grundbildung.</p>	<p>Ja, die Anforderungen ändern sich, sie steigen vielleicht nicht, wenn wir bedenken, welche Vorkenntnisse die Jugendlichen im Bereich der Technik mitbringen, sie wachsen schon damit auf. Sie tun sich damit auch recht leicht. Sie können in den meisten Fällen gut mit dem PC umgehen, aber das Interesse dafür muss natürlich vorhanden sein. (U/112-115)</p>	<p>Aussagen über zukünftige Anforderungen der Lehrlinge bezüglich Fachkompetenz und überfachliche Kompetenzen.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interview U</td> <td>58</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Interview U</td> <td>106</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>Interview U</td> <td>112</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Interview U</td> <td>187</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Interview K</td> <td>116</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>Interview P</td> <td>85</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview U	58	59	Interview U	106	108	Interview U	112	115	Interview U	187	190	Interview K	116	123	Interview P	85	90
Dokumentname	Anfang	Ende																								
Interview U	58	59																								
Interview U	106	108																								
Interview U	112	115																								
Interview U	187	190																								
Interview K	116	123																								
Interview P	85	90																								

	Beschreibt die wirtschaftliche Veränderung für SuS mit tiefer Schulbildung im Arbeitsmarkt.																																																				
D 1.2 Entwicklungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt	Beschreibt aktuelle Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt, welche direkte oder indirekte Auswirkungen auf den Ausbildungsplatz, die Lehrstelle oder den Lernenden haben. Beschreibt das Spannungsverhältnis der Betriebe zwischen Ausbildungstradition und dem Rentabilitätsanspruch.	Heute haben viele Betriebe keine zeitliche Kapazität die Lehrlinge auszubilden. Die Konkurrenz ist grösser und am Schluss zählt was über dem Strich übrigbleibt. Und es ist ein unglaublicher Preiskampf, und ein Kampf um Aufträge. (Z/128-131)	Aussagen zu konkreten wirtschaftlichen Veränderungen und auf dem Arbeits- und Lehrstellenmarkt.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Interview U</td><td>49</td><td>54</td></tr> <tr><td>Interview U</td><td>217</td><td>226</td></tr> <tr><td>Interview K</td><td>66</td><td>74</td></tr> <tr><td>Interview K</td><td>127</td><td>141</td></tr> <tr><td>Interview P</td><td>108</td><td>112</td></tr> <tr><td>Interview P</td><td>151</td><td>161</td></tr> <tr><td>Interview P</td><td>178</td><td>180</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>10</td><td>13</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>64</td><td>67</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>128</td><td>134</td></tr> <tr><td>Interview P</td><td>146</td><td>146</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>67</td><td>73</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>57</td><td>63</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>107</td><td>109</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>259</td><td>269</td></tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview U	49	54	Interview U	217	226	Interview K	66	74	Interview K	127	141	Interview P	108	112	Interview P	151	161	Interview P	178	180	Interview Z	10	13	Interview Z	64	67	Interview Z	128	134	Interview P	146	146	Interview Z	67	73	Interview J	57	63	Interview J	107	109	Interview J	259	269
Dokumentname	Anfang	Ende																																																			
Interview U	49	54																																																			
Interview U	217	226																																																			
Interview K	66	74																																																			
Interview K	127	141																																																			
Interview P	108	112																																																			
Interview P	151	161																																																			
Interview P	178	180																																																			
Interview Z	10	13																																																			
Interview Z	64	67																																																			
Interview Z	128	134																																																			
Interview P	146	146																																																			
Interview Z	67	73																																																			
Interview J	57	63																																																			
Interview J	107	109																																																			
Interview J	259	269																																																			
D 2 Schnupperlehre 23																																																					
D2.1 Erstkontaktaufnahme für eine Schnupperlehre	Beschreibt, wie der Betrieb sich die Erstkontaktaufnahme durch den SuS vorstellt.	Ich mag es, wenn jemand im Voraus anruft, dann können wir etwas vereinbaren, dass die Person dann vorbeikommen kann und dann nachher ist der 1. Eindruck entscheidend. (K/143-145)	Aussagen über die Erstkontaktaufnahme für eine Schnupperlehre.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Interview U</td><td>123</td><td>125</td></tr> <tr><td>Interview K</td><td>76</td><td>80</td></tr> <tr><td>Interview K</td><td>143</td><td>146</td></tr> <tr><td>Interview U</td><td>131</td><td>132</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>11</td><td>16</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>176</td><td>178</td></tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview U	123	125	Interview K	76	80	Interview K	143	146	Interview U	131	132	Interview J	11	16	Interview J	176	178																											
Dokumentname	Anfang	Ende																																																			
Interview U	123	125																																																			
Interview K	76	80																																																			
Interview K	143	146																																																			
Interview U	131	132																																																			
Interview J	11	16																																																			
Interview J	176	178																																																			
D2.2 Aufbau der Schnupperlehre	Beschreibt, wie die Betriebe die Schnupperlehre aufbauen, wie der Tagesablauf aussieht oder welche Aufgaben die Schnupperlehrling erledigen müssen.	Drei Tage sind sie gekommen. Man hat dann ein Programm zusammengestellt- verschiedene Abteilungen, dann selber von Hand was machen und hat dann am nächsten Tag sie mit auf die Baustelle	Beschreibt den Aufbau der Schnupperlehre, beinhaltet auch Dauer der Schnupperlehre, und die eventuelle fachliche- und überfachliche Überprüfung des Schnupperlehrlings seitens des Betriebes.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Interview U</td><td>69</td><td>74</td></tr> <tr><td>Interview K</td><td>54</td><td>56</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>13</td><td>15</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>74</td><td>82</td></tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview U	69	74	Interview K	54	56	Interview Z	13	15	Interview Z	74	82																																	
Dokumentname	Anfang	Ende																																																			
Interview U	69	74																																																			
Interview K	54	56																																																			
Interview Z	13	15																																																			
Interview Z	74	82																																																			

		<p>genommen...aus dem Betrieb hinaus und am Schluss war dann das Abschlussgespräch-wichtig war immer eine Bezugsperson. Im Betrieb hast du immer die guten alten Schreiner, die die jungen unter die Fittiche nehmen. (Z/74-81)</p>																					
<p>D2.3 Auswertungsgespräch</p>	<p>Beschreibt, wie während und am Ende der Schnupperlehre die Auswertung von statten geht zwischen Schnpperschüler und Ausbildungsverantwortlichen/ Lehrbetrieb.</p>	<p>Wir fragen den S. wie es ihm gefallen hat und dort wird, wenn wir es nicht schon vorgängig wussten, besprochen, welche Klasse er besucht, seine LP ist, wie es in der Schule läuft und unser Eignungstest beinhaltet auch einen Fragebogen, der nach den Lieblingsfächern in der Schule fragt und wie er selbst seine schulischen Leistungen einschätzt. (J/134-138)</p>	<p>Aussagen zu einer Leistungsbeurteilung in Bezug auf die Schnupperlehre. Jegliche Form (mündlich/schriftlich) ist da von Bedeutung.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interview U</td> <td>89</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Interview K</td> <td>85</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>Interview P</td> <td>62</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>Interview J</td> <td>134</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>Interview J</td> <td>143</td> <td>146</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview U	89	94	Interview K	85	93	Interview P	62	68	Interview J	134	138	Interview J	143	146
Dokumentname	Anfang	Ende																					
Interview U	89	94																					
Interview K	85	93																					
Interview P	62	68																					
Interview J	134	138																					
Interview J	143	146																					
<p>D2.4 Betreuung des Schnpperschülers</p>	<p>Beschreibt die Betreuung des Schnpperschülers während seiner Zeit in der Schnupperlehre.</p>	<p>Der Schnppernde bekommt eine Betreuungsperson für diesen Zeitpunkt zugesprochen, der Betreuer stellt ihm dann die verschiedenen Tätigkeiten in der Abteilung vor. Er</p>	<p>Aussagen über die betriebliche Betreuung des Schnpperschülers.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interview P</td> <td>43</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Interview Z</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview P	43	48	Interview Z	19	20									
Dokumentname	Anfang	Ende																					
Interview P	43	48																					
Interview Z	19	20																					

		<p>bekommt eine Arbeit auferlegt und sobald er diese ausgeführt hat, bekommt er eine neue Aufgabe. Dabei wird die Absicht verfolgt, dass der Schnupperstift am Ende der Woche die verschiedenen Tätigkeiten unserer Abteilung kennen gelernt hat. Bei allen Tätigkeiten bekommt er einen Götti zugeteilt. (P/43-48)</p>																							
<p>D2.5 Erwartungen an den Schnupperlehrling</p>	<p>Beschreibende Aussagen zu den fachlichen- und überfachlichen Kompetenzen (Soft Skills) eines Schnupperschülers.</p>	<p>Wie er den Schlüssel in der Hand hält, kommt er fragen, wenn er selbst nicht mehr weiterkommt, oder macht er einfach nichts und wartet ab. Bemüht er sich darum, möchte er Weiter kommen, dazu lernen oder will er es nicht. Erträgt er es dreckige Hände zu bekommen, oder für eine halbe Stunde eine Arbeit zu verrichten, die einem keinen Spass bereitet. Bringt er die Arbeit zu Ende? Oder sagt er nach kürzester Zeit, es sei ein Blödsinn? Etwa so haben wir die Schnupperstifte unter die Lupe genommen. (U/78-83)</p>	<p>Aussagen, welche die fachlichen- und überfachlichen Kompetenzen der Schnupperlehrlinge beschreiben. Auch Erwartungen an den Lehrling werden hier aufgenommen, da sich diese Erwartungen sehr deckungsgleich verhalten.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interview U</td> <td>78</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>Interview K</td> <td>107</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Interview P</td> <td>181</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>Interview Z</td> <td>135</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>Interview P</td> <td>11</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Interview K</td> <td>96</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview U	78	83	Interview K	107	115	Interview P	181	181	Interview Z	135	136	Interview P	11	13	Interview K	96	97
Dokumentname	Anfang	Ende																							
Interview U	78	83																							
Interview K	107	115																							
Interview P	181	181																							
Interview Z	135	136																							
Interview P	11	13																							
Interview K	96	97																							

<p>D3 Schule Kleinklasse 11</p>																																								
<p>Etikettierung Kleinklassenschüler</p>	<p>Bedingungen und Einstellungen, die dazu führen, dass Bewerber der KK im Stellenfindungsprozess ungünstige, schlechtere oder keine Chancen haben im Vergleich zu SuS der Real- und Sekundarschule. Vorurteile, welche direkt Auswirkung auf den Lehrling in der Ausbildung oder in der Schnupperlehre haben.</p>	<p>War in meiner Zeit schon so- die Faulen waren in der Kleinklasse. Es gibt sicher auch in der Kleinklasse solche, bei denen man sagen kann, dass er wirklich schulische Schwierigkeiten hat. Man muss immer hinterfragen warum es nicht geht. Ist er/sie ein fauler Typ oder hat er wirklich Mühe mit dem Lernen, oder sonst irgendetwas. (I/275-279)</p>	<p>Beschreibt die Etikettierung von KK- SuS in der heutigen Zeit. Jugendliche aus der Kleinklasse haben mit Vorurteilen seitens der Gesellschaft und Berufswelt zu leben. Dies kann den Berufswahlprozess erschweren und/oder verlangsamten.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interview U</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Interview U</td> <td>233</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>Interview K</td> <td>2</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Interview P</td> <td>117</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>Interview Z</td> <td>153</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Interview U</td> <td>160</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Interview Z</td> <td>21</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Interview Z</td> <td>102</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>Interview Z</td> <td>145</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>Interview K</td> <td>49</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Interview J</td> <td>275</td> <td>279</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview U	25	25	Interview U	233	234	Interview K	2	18	Interview P	117	119	Interview Z	153	160	Interview U	160	160	Interview Z	21	23	Interview Z	102	108	Interview Z	145	151	Interview K	49	49	Interview J	275	279
Dokumentname	Anfang	Ende																																						
Interview U	25	25																																						
Interview U	233	234																																						
Interview K	2	18																																						
Interview P	117	119																																						
Interview Z	153	160																																						
Interview U	160	160																																						
Interview Z	21	23																																						
Interview Z	102	108																																						
Interview Z	145	151																																						
Interview K	49	49																																						
Interview J	275	279																																						
<p>D4 Optimale Passung zwischen Betrieb und Lernenden 51</p>																																								
<p>D4.1 Betriebliche Massnahmen für die Unterstützung der KK Schüler</p>	<p>Helfende, unterstützende und vermittelnde Angebote für SuS der Kleinklasse während der Lehre im Betrieb. Umfasst Aussagen über Beratungs- und Unterstützungsangebote, die während des Übergangs von der Sek 1 in die Sek 2 und in der Lehre angeboten werden.</p>	<p>Erkennst du bei einem einen Absteller...musstest du ihn wieder ins Boot holen. Man musste ihn wieder begeistern für die Arbeit. Kreativität fordern oder etwas nach ihren Bedürfnissen tun. (Z/60-62)</p>	<p>Sämtliche Aussagen zu Unterstützungsangeboten vor und während der Ausbildung im Lehrbetrieb. Aussagen zu mutmasslichen Reaktionen bei Lehrabbrüchen werden nicht berücksichtigt.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interview J</td> <td>44</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Interview J</td> <td>72</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Interview J</td> <td>188</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>Interview J</td> <td>219</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>Interview J</td> <td>285</td> <td>286</td> </tr> <tr> <td>Interview Z</td> <td>60</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>Interview Z</td> <td>163</td> <td>166</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview J	44	52	Interview J	72	80	Interview J	188	210	Interview J	219	228	Interview J	285	286	Interview Z	60	62	Interview Z	163	166												
Dokumentname	Anfang	Ende																																						
Interview J	44	52																																						
Interview J	72	80																																						
Interview J	188	210																																						
Interview J	219	228																																						
Interview J	285	286																																						
Interview Z	60	62																																						
Interview Z	163	166																																						

D.4.2 Fachkompetenzen	Selektionskriterium «Fachkompetenz», welche bei allen Jugendlichen zur Anwendung kommen.	Ja, wichtig ist vor allem als Mechaniker, dass man in Mathematik und Natur und Technik stark ist. Sprachliche Kenntnisse sind auch wichtig, aber eher zweitrangig. Klar musst du auch eine Anleitung lesen können und das Gelesene auch umsetzen können. (J/27-29)	Selektionskriterien, welche grundsätzlich alle SuS betreffen. Aussagen zur Wertigkeit der Selektionskriterien. Aussagen zu kritischen Entwicklungen bezüglich Fachkompetenz und deren Anwendung bei der Selektion.		Dokumentname	Anfang	Ende
					Interview U	173	177
					Interview U	194	196
					Interview U	247	251
					Interview K	107	107
					Interview K	109	112
					Interview Z	34	37
					Interview Z	37	43
					Interview Z	53	55
					Interview Z	87	88
					Interview Z	93	94
					Interview U	217	221
					Interview U	36	37
					Interview K	38	40
					Interview K	47	48
					Interview J	27	29
					Interview J	36	39
Interview J	87	102					
Interview J	107	109					
Interview J	241	248					

<p>D.4.3 Soft Skills</p>	<p>Kriterien, welche die Auswahl der Lehrlinge bestimmen.</p>	<p>anständig auftreten, sauber daherkommen, pünktlich erscheinen, darauf achten wir sehr, (K/96-97)</p>	<p>Beschreibt fachübergreifende Kompetenzen und Persönlichkeitseigenschaften, welche relativ schwierig zu erfassen sind.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Interview U</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>Interview U</td><td>8</td><td>13</td></tr> <tr><td>Interview U</td><td>100</td><td>106</td></tr> <tr><td>Interview U</td><td>115</td><td>118</td></tr> <tr><td>Interview U</td><td>148</td><td>149</td></tr> <tr><td>Interview K</td><td>59</td><td>65</td></tr> <tr><td>Interview K</td><td>107</td><td>115</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>24</td><td>28</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>113</td><td>116</td></tr> <tr><td>Interview U</td><td>138</td><td>143</td></tr> <tr><td>Interview K</td><td>96</td><td>97</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>84</td><td>85</td></tr> <tr><td>Interview P</td><td>96</td><td>98</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>146</td><td>150</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>282</td><td>285</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>88</td><td>91</td></tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview U	6	6	Interview U	8	13	Interview U	100	106	Interview U	115	118	Interview U	148	149	Interview K	59	65	Interview K	107	115	Interview Z	24	28	Interview Z	60	60	Interview Z	113	116	Interview U	138	143	Interview K	96	97	Interview Z	84	85	Interview P	96	98	Interview J	146	150	Interview J	282	285	Interview Z	88	91
Dokumentname	Anfang	Ende																																																								
Interview U	6	6																																																								
Interview U	8	13																																																								
Interview U	100	106																																																								
Interview U	115	118																																																								
Interview U	148	149																																																								
Interview K	59	65																																																								
Interview K	107	115																																																								
Interview Z	24	28																																																								
Interview Z	60	60																																																								
Interview Z	113	116																																																								
Interview U	138	143																																																								
Interview K	96	97																																																								
Interview Z	84	85																																																								
Interview P	96	98																																																								
Interview J	146	150																																																								
Interview J	282	285																																																								
Interview Z	88	91																																																								
<p>D.4.4 Vitamin B, Familie, Schulnoten, Bewerbungsunterlagen</p>	<p>Beleuchtung der Selektionskriterien Vitamin B, Familie, Schulnoten, Bewerbungsunterlagen und deren Stellenwert in der Rekrutierung von SuS der Kleinklasse.</p>	<p>Du siehst dann mehr wie das familiäre Umfeld ist, hat er ein geregeltes Umfeld, oder ist da auch noch eine Baustelle, sprich er kann nicht auf Unterstützung von Seiten der Eltern zählen. Wir haben gerade kürzlich wieder festgestellt, dass wenn einer ein schwieriges Umfeld hat, ist das wie zusätzlich noch einen Rucksack, den es zu tragen gilt, zusätzlich zur</p>	<p>Aussagen, die den Einfluss von Familie, Schulnoten, Bewerbungsunterlagen oder Vitamin B während des Selektionsprozesses beschreiben.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumentname</th> <th>Anfang</th> <th>Ende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Interview U</td><td>17</td><td>20</td></tr> <tr><td>Interview U</td><td>138</td><td>143</td></tr> <tr><td>Interview Z</td><td>121</td><td>124</td></tr> <tr><td>Interview K</td><td>40</td><td>47</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>17</td><td>20</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>151</td><td>155</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>159</td><td>164</td></tr> <tr><td>Interview J</td><td>234</td><td>238</td></tr> </tbody> </table>	Dokumentname	Anfang	Ende	Interview U	17	20	Interview U	138	143	Interview Z	121	124	Interview K	40	47	Interview J	17	20	Interview J	151	155	Interview J	159	164	Interview J	234	238																											
Dokumentname	Anfang	Ende																																																								
Interview U	17	20																																																								
Interview U	138	143																																																								
Interview Z	121	124																																																								
Interview K	40	47																																																								
Interview J	17	20																																																								
Interview J	151	155																																																								
Interview J	159	164																																																								
Interview J	234	238																																																								

		Verantwortung, welche die Lehre mit sich bringt. Damit wir im Vorfeld auch wissen, worauf wir uns einlassen. (I/159-164)			
--	--	--	--	--	--

Anhang 4: Fallzusammenfassungen

Fallzusammenfassung Interviews

Interview J, anonymisiert

- Sehr ergiebiges Interview
- Viele Ankerbeispiele, Infos, Zusammenhänge
- Sieht in der Schnupperlehre als Grundlage für die Findung der optimalen Passung
- Hat gar nichts gegen Kleinklassenschüler, man muss sie anders nehmen, sie brauchen mehr Unterstützung und man muss als Arbeitgeber mehr Zeit in ihre Ausbildung investieren
- Zunehmende Automatisierung und Elektrifizierung in der Autobranche machen ihm keine Sorge, alte Autos wird es noch lange geben, Anforderungen an Lehrlinge werden aber steigen
- Konflikt zwischen sozialer Verantwortung, Tradition Lehrlinge auszubilden und dem zunehmenden Rentabilitätsdruck
- EBA Lehrstellen werden bei ihnen besetzt, zunehmend und lieber aber durch EFZ Lehrstelle ersetzt
- Kleinklassenschüler sind faul, als Lehrmeister muss man während der Schnupperlehre ihre Motivation und ihr Arbeitsverhalten genau beobachten
- KMU Betriebe, wie sie es sind haben immer weniger Zeit um EBA Lehrlinge zu betreuen, keine Selbstläufer
- Im ersten Auswahlverfahren für die Schnupperlehrstelle zählt das Zeugnis nicht, erst später, wenn es konkret um einen Ausbildungsplatz geht, wird das Zeugnis für die Selektion hinzugezogen.
- Brancheninterne Tests vom Autogewerbeverband sind für das Auswahlverfahren sehr wichtig und Vorgabe
- Passung Jugendlicher- Beruf ist ganz wichtig
- Der persönliche Kontakt ist das Wichtigste. Vorgängig anrufen und dann persönlich vorbeikommen wird sehr geschätzt. Reine Online Bewerbungen ermöglichen es nicht, eine Person persönlich kennenzulernen
- Unterstützung während der Lehrzeit verhindert Lehrabbruch
- Selektionskriterien: persönlicher Kontakt, schnuppern, Noten je nach Beruf, Bewerbungsschreiben, familiärer Hintergrund, Motivation

Interview U, anonymisiert

- Eher kurzes Interview
- Sehr herzlicher Empfang
- Viele Ankerbeispiele, Infos, Zusammenhänge
- Weist einen hohen Erfahrungsschatz auf, hat in verschiedenen Betrieben und Branchen gearbeitet
- Schreibt der Schnupperlehre hat eine hohe Bedeutung zu
- Heutige Schnupperlehrlinge sind sehr mobil und scheuen keinen Mehraufwand
- Auswahlkriterium von Familie, Eltern und Vitamin B hohe Wichtigkeit- garantiert am ehesten eine optimale Passung
- Verlässt sich bei der Auswahl von Lehrlingen auf sein persönliches Urteilsvermögen (Bauchgefühl), Noten sind für ihn eher weniger relevant
- Persönlichkeit sehr wichtig, betont die Wichtigkeit von Ehrlichkeit und Freundlichkeit
- Verbindet ambitionierte Fahrradfahrer mit grossem Leistungspotenzial auch in der Lehre
- Sieht in Kleinklassenschüler eher gute Handwerker
- Dem Interview-Partner ist die Person wichtig, nicht die Schulnoten
- Als Kleinfirma muss ein Lehrling sehr gut zum Betrieb passen
- Selbständigkeit und Zuverlässigkeit sind wichtige Tugenden eines Lehrlings
- Fahrradgeschäft sehr abhängig von der Saison: In den Sommermonaten könnte man drei Lehrlinge brauchen und im Winter nur einen Halben
- Jugendliche, welche ein Hobby haben, sind oft anständiger und haben einen guten Umgang
- Heutige Jugendliche sind selbstbewusster als frühere Generationen
- Interviewer zeigt grosses Interesse am Thema: Übergang Schule-Beruf
- Persönlicher Kontakt ist das Wichtigste. Bewerbungen persönlich vorbeibringen.
- Soft Skills sehr wesentlich
- Der Anspruch, dass die Lehrlinge selbständig arbeiten nimmt im Laufe der Ausbildung zu
- Anforderungsprofil wird sich in den kommenden Jahren verändern, der Bereich der Elektronik wird an Bedeutung gewinnen, Lehrlingsausbildung wird dementsprechend anspruchsvoller
- Betreut viele Jugendliche auch in seiner Freizeit anlässlich seines Hobbies

Interviewer P, anonymisiert

- KMU-Grossbetrieb, viele Lehrlinge, eher anonymer Umgang
- Lehrlinge sind sehr wichtig für den Betrieb
- Gute Lehrlinge werden ausgezeichnet
- «Göttiprinzip» während der Schnupperlehre
- Während der Schnupperlehre soll ein Lehrling die verschiedenen Abteilungen kennenlernen
- Schule soll SuS auf die Realität in der Arbeitswelt besser vorbereiten
- Lehrling darf sich für nichts zu Schade sein
- Zunehmend übernehmen Roboter in der Produktion die einfachen Arbeitsschritte; Wegfall von EBA Lehrstellen
- Kleinklassenschüler sind ideal für einfache Aufgaben
- Gute Lehrlinge zu finden ist sehr schwer und existenziell für den Betrieb
- Es muss gelingen, mehr gute SuS von der 1.Priorität der Kantonsschule zur 2.Priorität Lehrstelle zu bewegen
- Ab dem 2. Und 3. Lehrjahr kann der Betrieb vom Lehrling profitieren (Ziel und Wunsch)

Interviewer K, anonymisiert

- Kleinklasse soll abgeschafft werden, bevorzugt Niveaunklassen
- Sein Sohn besuchte auch die Kleinklasse, mit Hilfe der IV Unterstützung machte er eine EBA Lehre im Gartenbau
- Negative Stigmatisierung der Kleinklassenschüler
- Hitliste der Selektionskriterien: Anweisungen befolgen und versuchen Umzusetzen, Motivation, Absenzen, sich an Regeln halten, Schnupperlehrstelle, handwerkliche Fertigkeiten, Zeugnisnoten
- Anweisungen befolgen, ist ein wichtigeres Selektionskriterium als handwerkliches Geschick
- 20 Jahre Berufserfahrung als Lehrlingsbetreuer
- In schwierigen Lehrlingssituationen suchte er oft das persönliche Gespräch
- Schnupperlehre: Pünktlichkeit, familiärer Hintergrund, Absenzen, Hobbies
- Kleinklassenschüler können handwerklich gut arbeiten
- 2-3 Wochen Schnupperlehre sinnvoll
- Praktische Prüfung der handwerklichen Fertigkeiten in der Schnupperlehre
- Schnupperlehrlinge verstehen weniger schnell wie früher, 2-3 Mal Erklärungen notwendig
- Auswertungsgespräch muss kritisch und ehrlich sein, damit der SuS sich auf verbessern kann
- Erwähnt immer wieder die Pünktlichkeit
- Schnupperlehre, Auftreten der Person wichtige Indikatoren
- Praktikum kann für Kleinklassenschüler sinnvoller sein als eine EBA Lehrstelle
- EBA Lehrlinge bleiben eher dem Lehrbetrieb treu, als EFZ Lehrlinge
- EBA Lehrlinge = gute Arbeiter
- EBA Lehre verpflichtet den Lehrbetrieb den Lehrling durch die Lehre zu bringen
- Anforderungen sind gestiegen
- Arbeitsmarktentwicklung

Interviewer Z, anonymisiert

- Schreinermeister und war für die Lehrlingsausbildung beim Schreinerverband zuständig
- Arbeitet aktuell mit Flüchtlingen, Ziel ist die Heranführung in eine praktische Schreiner Ausbildung in einem Betrieb im 1. Arbeitsmarkt, hat immer wieder SuS der Kleinklasse ins Praktikum genommen
- Schnupperlehrlinge lernen Grundkenntnisse des Schreinerberufes kennen
- Hatte früher einen grossen Schreinerbetrieb, ca. 20 Mitarbeiter
- Werkstattleiter und Arbeitsvorbereiter hatten viel mit Lehrlingen zu tun
- Handwerkliche Fähigkeiten wichtiger als schulische Kompetenzen
- EBA Lehrlinge zeigten oft Fähigkeiten, welche schulisch bessere Lehrlinge nicht hatten
- EBA Lehrlinge machen nach der Ausbildung oft keine Weiterbildung mehr, bleiben dem Betrieb eher treu
- Auswahl Lehrlinge: subjektive Einschätzung über den Jugendlichen wesentlich, kann man sich eine Zusammenarbeit vorstellen?; nach 5 Minuten war Meinung gemacht
- Eigenmotivation sehr wichtig
- Lehrling muss man aus betrieblicher Sicht auch motivieren und unterstützen
- Lehrling kostet Zeit und Geld, ist gut investiert
- Lehrling soll vor allem im 1. Lehrjahr Freude an der Arbeit haben
- 3 Tage Schnupperlehre, verschiedene Abteilungen, etwas hergestellt, Baustellenbesuch
- Bezugsperson während Lehre sehr wichtig, oft ein alter Schreinermeister hat Lehrlinge unter seine Fittiche genommen
- Mündliche Auswertung der Schnupperlehre

- Kleinklassenschüler sind unselbständig, müssen geführt werden, hohe Präsenz notwendig
- Bereitschaft und Wille sind wichtige Grundpfeiler für die Lehre
- Eltern schon früh in die Selektion einbinden
- Zusammenarbeit mit Eltern sehr wichtig
- Bei Flüchtlingen ist die Motivation dreimal höher als bei Jugendlichen aus der Kleinklasse R.
- Heutzutage haben viele Betriebe keine Zeit für die Lehrlingsausbildung
- Lehrling darf keine Zeit in Anspruch nehmen, muss einfach funktionieren
- Aktives Networking während der Berufswahl wichtig für Jugendlichen
- Negative Rückkopplung
- Kleinklassenschüler ist kein Stempel, eher eine Information, höhere Sozialkompetenz als andere Jugendliche

Anhang 5: Kleinklassenkonzept

SCHULE RORSCHACH
Kirchstr. 6, Postfach, 9401 Rorschach
Telefon 071 844 21 81 www.rorschach.ch

Kleinklassenkonzept

Inhalt

1. Ausgangslage und Auftrag des Schulrates	19
1.1 Projektauftrag.....	19
1.2 Projektvorgaben	19
2. Projektorganisation und Projektplanung	19
2.1 Projektorganisation	19
2.2 Projektphasen und Projektziele.....	20
3. Haltungen und Werte der Lehrpersonen	20
4. Unterricht	22
4.1 Klassenaufteilung	22
4.2 Stufenübertritte.....	22
4.3 Klassenverantwortung.....	22
4.4 Lernland.....	22
4.5 Fächer- und klassenübergreifende Projekte und Projektarbeit.....	23
4.6 Einsatz der Ressourcen (Lektionen)	23
4.7 Förderbedarf und Entwicklungsstand der SuS ermitteln	23
4.8 Berufsorientierung / Schnupperlehren	24
4.9 Berufsfindung / Anschlusslösungen / IV.....	24
4.10 Beurteilung und Benotung der Lernfortschritte.....	25
4.11 Didaktische Grundsätze zur Erreichung der Lernmotivation	26
4.12 Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern.....	27
4.13 Erstellung der Lernberichte	28
4.14 Lehrpersonen der KK1 (Primarschulstufe)	28
5. Elternarbeit.....	30
5.1 Professionalität der Lehrpersonen (Neue Autorität)	30
5.2 Eltern / Erziehungsberechtigte.....	30
5.3 Bündnisse mit den Eltern aufbauen	30
6. Zusammenarbeit im schulischen Umfeld.....	30

6.1 Zusammenarbeit der Lehrpersonen.....	30
6.2 Schulische Sozialarbeit	31
6.3 Fachstellen (SPD, FJFS, KJPD, KESB etc.).....	31
6.4 Schulleitung und Schulrat.....	31

1. Ausgangslage und Auftrag des Schulrates

Nach einer Phase mit gravierenden Problemen in den Kleinklassen im

Burghaldenschulhaus findet das Konzept „Neue Autorität“ Anwendung und seit

Sommer 2018 werden die SuS von vier bis maximal sechs verschiedenen

Lehrpersonen unterrichtet. Im Schulhaus Burghalde werden die dritten

Oberstufenklassen nach dem Konzept der Lernlandschaften unterrichtet. Die Erfahrungen darüber sind positiv. Es soll deshalb geprüft werden, ob dieses Konzept für die Kleinklassen Anwendung finden kann und gleichzeitig sollen die weiteren Grundlagen geklärt werden.

1.1 Projektauftrag

- A. Das Team Kleinklasse erarbeitet die Grundlagen für ein Kleinklassenkonzept und unterbreitet dem Schulrat bis Mitte Juni 2019 ein Grundkonzept.
- B. Der Zeitpunkt für den Beginn der Umsetzung des Kleinklassenkonzepts ist das Schuljahr 2019/20.
- C. Die Pädagogische Kommission wird durch den SL OS im Februar 2019 über die ersten Schritte informiert. Dieser Anlass dient ebenfalls der Klärung von Fragen hinsichtlich der Erwartungen.
- D. Das Team Kleinklasse kann nach Bedarf durch eine externe Fachperson unterstützt werden. Die Finanzierung soll im Rahmen des Kredites Schulentwicklung Oberstufe erfolgen.

1.2 Projektvorgaben

- A. Das Konzept verfügt über eine Grundstruktur, welche den individuellen Lernbedürfnissen der SuS verstärkt Rechnung trägt.
- B. Es ist zu prüfen, ob ein angepasstes Lernland (angelehnt an der Lernlandschaft 3. OS) umgesetzt werden kann.
- C. Der Beurteilung und Benotung sind ein besonderes Augenmerk zu schenken. Die Wirksamkeit der Beschulung in der Kleinklasse wird jährlich überprüft.
- D. Die Dimension der zur Verfügung stehenden Lektionen bleibt insgesamt bestehen.
- E. Die Schnittstellen zur Kleinklasse Primarschule sind zu definieren. Die Lehrpersonen der KK1 werden zu gegebener Zeit in die Arbeit einbezogen.

2. Projektorganisation und Projektplanung

2.1 Projektorganisation

Projektleitung

Der Schulleiter Oberstufe leitet die Projektgruppe, koordiniert die anstehenden Arbeiten und informiert den Schulratspräsidenten in mündlicher und schriftlicher Form über den aktuellen Stand der Arbeiten.

Projektgruppe

Die Projektgruppe ist zugleich das Team Kleinklasse und besteht aus den aktuellen Lehrpersonen, die für die beiden Kleinklassen verantwortlich sind. Die Lehrpersonen der KK1 werden in regelmässigen Abständen in die Konzeptarbeit involviert und durch die SL OS an Sitzungen eingeladen.

Externe Projektbegleitung

Es kann eine externe Fachperson beigezogen werden. Diese Fachperson unterstützt die Projektleitung und die Projektgruppe im Prozess und berät diese in Fragen des inhaltlichen Vorgehens.

2.2 Projektphasen und Projektziele

Phase 1: Klärung Auftrag und Auseinandersetzung mit dem Diskussionsentwurf

Phase 2: Auseinandersetzung mit dem Konzept Lernlandschaft

Phase 3: Erarbeitung eines Grobentwurfs eines Kleinklassenkonzeptes

Phase 4: Klärungen mit der Pädagogischen Kommission der Schule Rorschach **Phase 5:** Erarbeitung eines Kleinklassenkonzeptes mit Hinweisen zu Schnittstellen zur KK1

Phase 6: Abgabe an den Schulrat

3. Haltungen und Werte der Lehrpersonen

Es ist für die Lehrpersonen der Kleinklassen Oberstufe von grösster Wichtigkeit, dass sie im Zusammenleben mit allen Beteiligten zu gemeinsamen Haltungen und Werten stehen und sie auch vorleben. Die wichtigsten Grundsätze finden sich im LCHBerufsleitbild und den LCH-Standesregeln (grau hinterlegt).

Berufsleitbild

Unterrichten und Schule gestalten als Profession

Lehrerinnen und Lehrer üben einen der gesellschaftlich wichtigsten Berufe aus. Neben der Erziehungsleistung der Eltern schafft schulische Bildungsarbeit das zentrale Fundament für eine demokratisch verfasste, wirtschaftlich und kulturell nachhaltig erfolgreiche Gesellschaft. Bildungsarbeit geschieht als wechselseitige Begegnung von Lehrenden und Lernenden mit dem Lehrgegenstand. Bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen zielgerichtetes Lernen einzuleiten, mitzusteuern und

zu festigen, sie dabei herauszufordern und zu unterstützen, ist eine fachlich spannende und menschlich beglückende Aufgabe.

Für das Team Kleinklasse gilt der Grundsatz: Die Lehrpersonen begegnen allen Beteiligten freundlich, zeigen Respekt und Wertschätzung und haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitmenschen. In ihren Werten und Haltungen sind sie sich einig und treten geschlossen im Team gegen aussen auf.

LCH-Standesregeln

Leitsatz 1: Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für Lehren und Lernen Die Hauptaufgabe von Lehrerinnen und Lehrern ist das Unterrichten. Sie leiten die

Lernenden im Erwerb von Kompetenzen an: Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Haltungen. Eine anspruchsvolle Aufgabe in einem spannungsreichen Feld. Bei der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts setzen die Lehrerinnen und Lehrer ihr Fachwissen, ihr fachdidaktisches und methodisches Geschick, ihre Persönlichkeit, die vorhandenen passenden Lehrmittel, Diagnoseinstrumente und Förderstrategien ein.

Für den Unterricht in den Kleinklassen ist es wichtig, dass die Lehrpersonen

- Ruhe bewahren und die Übersicht auch in heiklen Situationen behalten
- mit echtem Interesse zuhören, Empathie entwickeln und den Blickwinkel des Gegenübers einnehmen können
- Verständnis zeigen für andere Meinungen und sich an den eigenen und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler orientieren
- an Entwicklungen und Möglichkeiten glauben, lösungsorientiert handeln, klare Forderungen stellen und selber als Vorbild die Regeln einhalten
- die Schülerinnen und Schüler in jeder Lage unterstützen und eine positive Sichtweise vermitteln
- in herausfordernden Situationen die Beziehung aufrechterhalten und den Dialog weiterführen

Standesregel 6: Zusammenarbeit mit den Partnern

Die Lehrperson arbeitet mit Erziehungsberechtigten, Spezialdiensten, Behörden und anderen an der Schule Beteiligten zusammen.

Sie nimmt deren Anliegen wahr und formuliert und begründet ihre eigenen Ansprüche.

Die Lehrperson ist offen für Gespräche mit den Erziehungsberechtigten über Schülerinnen und Schüler und über den Unterricht. Sie versucht, allfällig vorhandene Hemmnisse bei Erziehungsberechtigten abzubauen, namentlich kulturell-sprachliche Hemmnisse und Angst vor Sanktionen. Die Kontakte werden zur kontinuierlichen Standortbestimmung und Absprache von Fördermassnahmen, aber auch Problemsituationen gepflegt.

In der Elternarbeit in den Kleinklassen ist es wichtig, dass Lehrpersonen

- den Eltern auf Augenhöhe begegnen

- offen, transparent und frühzeitig informieren
- die Zusammenarbeit suchen aber auch einfordern
- die Eltern beraten und unterstützen
- den Eltern authentisch und frei von Vorurteilen begegnen

4. Unterricht

4.1 Klassenaufteilung

Die drei Klassen bieten gemäss Förderkonzept (B1) maximal 40 Plätze für die Schulzeit von der 3. bis zur 9. Klasse. Unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands der SuS werden gleichmässige Klassengrössen angestrebt.

4.2 Stufenübertritte

Der Übertritt in den Zyklus 3 / Oberstufe erfolgt nach der Anzahl Schuljahre, für SuS des Basiskurs Deutsch (Schulpsychologische Abklärung) nach dem Alter. Die KK 2 übt als gemischte Primar- und Oberstufenklasse eine Brückenfunktion aus.

4.3 Klassenverantwortung

Die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler in den Klassen liegt bei der Klassenlehrperson. Diese ist die erste Adresse für die Elternarbeit und für alle administrativen Arbeiten zuständig.

Um das Wohl aller Lernenden der Kleinklassen kümmert sich das gesamte Team der KK-Lehrpersonen im Sinne der Prävention und der Früherfassung.

4.4 Lernland

Lernlandschaft bedingt individualisierten Unterricht. In der KK2 und der KK3 wird dabei mit einem individuell erstellten Wochenplan gearbeitet. Nach einer Einführung in den Unterrichtsgegenstand (Input) stellt die Lehrperson speziell aufbereitetes Material zur Verfügung, das von den SuS in der Lernlandschaft selbständig bearbeitet werden kann. Die Lehrperson fungiert hierbei als Lerncoach und Berater.

Die Arbeit in der KK2 und KK3 erfolgt zu einem grossen Teil über einen Wochenplan. Damit wird einerseits das selbständige Arbeiten gefördert und gleichzeitig eine individuelle Förderung ermöglicht. Die beiden Klassen arbeiten im Gruppenraum und mit Lernmaterialien und so weit möglich mit gemeinsamen Lehrmitteln. Beide Klassen sind pro Quartal bei einem Ausflug zusammen unterwegs.

Lernlandschaften bieten verschiedene Vorteile:

- SuS werden dort abgeholt, wo sie stehen
- Individuelles Coaching bewirkt bei den SuS eine persönliche Entwicklung ihrer Lern- und Arbeitstechnik
- Gezielte Förderung des Leistungspotenzials der SuS

- Förderung ihrer Selbständigkeit

4.5 Fächer- und klassenübergreifende Projekte und Projektarbeit

Die Durchführung von Projektarbeiten oder von fächer- und klassenübergreifenden Projekten werden gefördert.

4.6 Einsatz der Ressourcen (Lektionen)

Die SuS der Kleinklassen werden nach der Anzahl Schuljahre in drei Kleinklassen eingeteilt und beschult. Die Ressourcen werden folgendermassen aufgeteilt:

KK1: 37 Lektionen

KK2 und KK3: 90 Lektionen

Klassenassistent: 6 Lektionen (umgerechnet 20 Stunden pro Woche)

4.7 Förderbedarf und Entwicklungsstand der SuS ermitteln

Durch eine individualisierte Vorbereitung auf die Arbeitswelt und das praktische Leben bekommen die Jugendlichen im Rahmen der Berufswahl die Schlüsselqualifikationen für ein erfolgreiches Bestehen im Alltag geliefert. Dazu zählen in erster Linie die Förderung und Stärkung der personalen und sozialen Kompetenzen, wie Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, die Bereitschaft Verantwortung für das eigene Handeln und Wirken zu übernehmen, als funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zuverlässig und rücksichtsvoll in der Arbeitswelt, aber auch im privaten Bereich aufzutreten. Neben der Stärkung und Förderung von Selbstvertrauen und Selbstsicherheit werden durch individuelle Förderplanung, die regelmässig reflektiert und aktualisiert wird, die schulischen Potentiale optimal ausgeschöpft. Dabei wird viel Wert auf schülerzentrierten Unterricht gelegt, der die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, selbständiger zu werden, Situationen zu beurteilen und einen eigenen Standpunkt einzunehmen und angemessen zu handeln. Darüber hinaus trägt der Unterricht dazu bei, dass die Jugendlichen die eigenen Möglichkeiten, ihre Grenzen und Chancen realistisch einschätzen.

4.7.1 Jobtraining (JT)

Das Jobtraining ist ein auf die Schülerinnen und Schüler individuell angepasstes Lernangebot und ist Teil des Unterrichts und des Berufswahlverfahrens der Kleinklasse Rorschach.

Kleinklassenschülerinnen und -schüler können von Mitte 2. bis Mitte 3. Oberstufe verschiedene Arbeitseinsätze absolvieren. Einmal wöchentlich nehmen die SuS während eines Tages mit der Arbeitswelt Kontakt auf. Die Einsätze erstrecken sich über mehrere Wochen im selben Betrieb. Das JT gehört zum Schulunterricht. Bei Nichteinhalten der vereinbarten Regeln kann es zu einem Abbruch oder Ausschluss kommen.

4.7.2 Angebot

Das Jobtraining ist als Teil des regulären Unterrichts im Stundenplan integriert. Koordination des Jobtrainings obliegt in erster Linie der Klassenlehrperson und dem Kleinklassenteam.

Die Einsätze werden sorgfältig geplant, durchgeführt und ausgewertet.

4.7.3 Praktische Umsetzung in der Arbeitswelt

Ein Schultag in der Woche (8,4 Stunden Arbeitszeit entsprechen 7 Lektionen

Unterricht) wird als Arbeitstraining umgesetzt. Die Jugendlichen haben hierbei die

Möglichkeit, praktischen Einblick in die Berufswelt zu erlangen und somit die eigenen Fähigkeiten, aber auch Grenzen im Berufsalltag zu erleben und einzuordnen. Diese regelmässigen Lernerfahrungen ausserhalb der Schule sind ein wichtiger Bestandteil des sonderschulischen Settings und fördern das Erlangen entscheidender

Qualifikationen wie Pünktlichkeit, Ausdauer und Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit,

Genauigkeit sowie die Bereitschaft sich einzusetzen und den Anforderungen der beruflichen Realität zu genügen.

Legt ein Jugendlicher ein adäquates Arbeitsverhalten an den Tag, respektive verfügt er oder sie über die Berufswahlreife, und hat die berufliche Orientierung und/oder der Berufswahlprozess stattgefunden, dienen externe Schnuppereinsätze der Festigung der erworbenen Fähigkeiten, dem Gewinn von weiterer beruflicher Erfahrung und Sicherheit und haben als finales Ziel den Erhalt eines Lehr- bzw. Ausbildungsvertrags. Sowohl die Arbeitstrainings als auch die Schnuppereinsätze durchlaufen eine systematische Auswertung mit dem Ziel, die Jugendlichen bestmöglich zu fördern und ihnen ihr Verhalten zu reflektieren und sie an der Kritik weiter wachsen zu lassen.

4.8 Berufsorientierung / Schnupperlehren

Die Lehrpersonen der Kleinklassen Rorschach legen grossen Wert darauf, dass

Schülerinnen und Schüler möglichst früh (ab der 8. Klasse) die verschiedensten

Einblicke in die Berufswelt erhalten und mit Berufsleuten in Kontakt kommen. Um die

Berufsorientierung zu fördern, organisiert die Oberstufe Rorschach zu verschiedenen Zeitpunkten des Schuljahres Besuchsansätze in ortsansässigen Gewerbebetrieben oder unterstützt und ermutigt Schülerinnen und Schüler, Schnupperwochen oder Schnuppertage in einem Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb zu absolvieren (siehe Konzept Berufsorientierung).

4.9 Berufsfindung / Anschlusslösungen / IV

Im **Lehreroffice** gelangt man über «**kantonale Formulare**» zum

Case Management Berufsbildung CM BB

Das Case Management Berufsbildung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons St. Gallen unterstützt Jugendliche beim Übergang von der Volksschule in die Berufsbildung. Das Ziel ist ein erfolgreicher Start in eine berufliche Ausbildung.

<http://www.berufsberatung.sg.ch/home/berufswahl1/unterstuetzung/casemanagement-berufsbildung.html>

Die **IV-Stelle der SVA St. Gallen** unterstützt Jugendliche durch dipl. Berufs-, Studien- und Laufbahnberater.

Je nach Bedarf vermitteln diese einen geschützten Ausbildungsplatz oder sie übernehmen ein Coaching während der Lehre.

Die Klassenlehrperson der KK2 nimmt im Bedarfsfall mit den Eltern frühzeitig Kontakt auf und informiert sie über den Nutzen einer IV-Anmeldung.

IV- Anmeldung <https://www.svasg.ch/online-schalter/formulare/produkte/iv.php>, sowie den Link für das entsprechende Formular <https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Formulare/Elektronische-Formulare/IVAnmeldungen/001003-Anmeldung-f%C3%BCr-Minderj%C3%A4hrige-Medizinische-MassnahmenBerufliche-Massnahmen-und-Hilfsmittel>

SVA St.Gallen Brauerstrasse 54

9016 St.Gallen Telefon 071 282 64 81 <http://www.svasg.ch>

4.10 Beurteilung und Benotung der Lernfortschritte

Die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe Rorschach, insbesondere in den Kleinklassen ist Bestandteil des Lehr- und Lernprozesses und richtet sich nach folgenden Eckpunkten:

- Die Beurteilung ist förderorientiert. Mit den mündlichen und schriftlichen Zwischenberichten erhalten die Lernenden gezielte Rückmeldungen, die ihren Lernprozess unterstützen und ihnen Möglichkeiten zur Entwicklung aufzeigen.
- Mit den obligatorischen Zeugnissen wird Bilanz gezogen über die Lernprozesse und festgehalten, inwiefern die geforderten Lernziele erreicht worden sind.
- Im Zentrum der Beurteilung stehen sowohl die persönlichen Fortschritte der Lernenden wie auch deren jeweiliger Stand gemessen an den Lernzielen des St. Gallischen Lehrplans.
- Die Beurteilung erfolgt ganzheitlich und erfasst neben der Sachkompetenz der Schülerinnen und Schüler auch deren Selbst- und Sozialkompetenz.

Kohärenz:

- Die Lernziele in Deutsch und Mathematik sind innerhalb der Stufe abgesprochen.
- Die Leistungsanforderungen im Kleinklassenteam sind aufeinander abgestimmt.
- Laufbahnentscheide, bei denen Unsicherheiten bestehen, werden im Stufenteam besprochen.
- Im Team besteht eine einheitliche Praxis bezüglich Leistungsmessung und Notengebung.

Transparenz:

- Eltern und Lernende sind über das geltende Beurteilungsverfahren informiert.
- Den Lernenden sind die Leistungsanforderungen in den verschiedenen Fachbereichen sowie die Kriterien zum Arbeits-, Lern- Sozialverhalten bekannt.

Einbezug aller Beteiligten:

- Die Lernenden haben regelmässig Gelegenheit zu einer altersgemässen Selbstbeurteilung.
- Es finden in sinnvollen Abständen Standortgespräche zwischen Lehrpersonen und Lernenden statt.
- Einmal jährlich findet eine Standortbestimmung mit der Schülerin / dem Schüler und den Eltern statt. Bei Bedarf folgen weitere Elterngespräche.
- Im Beurteilungsgespräch haben die Lernenden Gelegenheit, ihre Selbstbeurteilung der Beurteilung der Lehrperson gegenüberzustellen.
- Im Beurteilungsgespräch kommen auch Erfahrungen und Beobachtungen von Fachlehrpersonen zum Tragen.
- Bei prognostischen Entscheiden wird die Perspektive aller Beteiligten (Lehrpersonen, Erziehungsberechtigte, Schülerin / Schüler, Fachlehrpersonen) miteinbezogen.

Entflechtung:

- Die Lehrperson unterscheidet zwischen verschiedenen Funktionen der Beurteilung (formativ, summativ und prognostisch).
- In der Beurteilungssituation ist geklärt, welche Funktion der Beurteilung im Vordergrund steht (formativ oder summativ).
- Form und Bezugsnorm der Beurteilung stimmen mit der jeweiligen Beurteilungsabsicht der Lehrperson überein.

Standardisierte Beurteilungsverfahren:

- Die Lernenden erhalten regelmässig Rückmeldungen zum Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten.
- Die Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens orientiert sich an den Lernzielen und Verhaltensmerkmalen der jeweiligen Stufe.
- Die Lernziele werden mit den Lernenden besprochen und konkretisiert.
- Die Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens ist Bestandteil der Standortbestimmungen.
- Die Aussagen der Lehrpersonen beziehen sich auf konkrete Beobachtungen.
- Die Lehrperson versteht das beobachtete Verhalten im Kontext der Situation und bezieht diesen bei den Folgerungen mit ein.
- Auf Zuschreibungen und Spekulationen über Charaktermerkmale der Lernenden wird verzichtet.
- Die Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens wird bei Laufbahnentscheiden miteinbezogen.
- Es ist im Ermessen der Lehrpersonen, Stellwerkchecks durchzuführen.

4.11 Didaktische Grundsätze zur Erreichung der Lernmotivation

Die Kleinklassen orientieren sich am Lehrplan des Kantons St. Gallen. Auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen wird individuell eingegangen, indem wöchentlich neue Lernziele definiert werden. Die angestrebten Anschlusslösungen bewegen sich zwischen EFZ, EBA und PRA Ausbildung.

Unterrichtsformen und -methoden werden laufend den Bedürfnissen angepasst. Das Ziel ist, die Motivation bei den SuS zu steigern. Für den Unterricht verwenden wir je nach Leistungsvermögen heilpädagogisch ausgerichtete oder reguläre Lehrmittel der Volksschule.

Unterrichtsprinzipien

- Individualisierung
- Klassenunterricht zur Förderung der sozialen Fähigkeiten
- Häufiger Kleingruppen- und Halbklassenunterricht

Unterrichtsformen

- Projektarbeiten
- Wochenplan (individuelles Arbeiten)
- Werkstattunterricht (z.B. WAH etc.)
- Handelndes Lernen (Einkaufen, zur Post gehen, usw.)
- Gesprächsrunden, Zentrierungsübungen, Ritualisierungen, Rollenspiele
- Handwerkliches Arbeiten
- Arbeitstraining
- Einsatz von Medien (Computer, TV, Video)

4.12 Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern

Ansprüche an einen respektvollen Umgang untereinander:

- Der Umgangston unter den Lernenden ist freundlich.
- Die Lernenden lassen einander ausreden.
- Es wird niemand ausgelacht.
- Die Lernenden helfen sich gegenseitig.
- Das Eigentum der Mitschülerinnen und Mitschüler wird respektiert.
- Die körperliche Integrität der Mitschülerinnen und Mitschüler wird respektiert.
- Es werden keine einzelnen Schülerinnen oder Schüler ausgeschlossen. - Es werden keine verletzenden Wörter gebraucht.

Die gleichen Ansprüche gelten im Kontakt zu den Erwachsenen.

Bei trotzdem auftauchenden Problemen im Umgang miteinander wenden die Lehrpersonen die Neue Autorität (Früherkennung und Prävention) an.

Herkömmliche Autorität	Neue Autorität	Laissez-faire
Distanz	Präsenz & Beziehung	Distanzlosigkeit
Vergrößerte Distanz	Versöhnungsgesten Selbstkontrolle	Ignoranz
Kontrolle	Differenzierung	Lasst sie machen!
Dämonisierung	Verhalten/Person	Ausblendung
Unmittelbarkeit	Verzögerung & Beharrlichkeit	Verhalten
Strafe	Wiedergutmachung	Toleranz
Einzelkämpfertum	Netzwerk	Keine Konsequenz
Immunisierung gg. Kritik	Transparenz	Resignation
Gewalt	Gewaltfreier Widerstand	Direkte Demokratie
Macht	Stärke & Handlungsfähigkeit	Rückzug Ohnmacht

Herausfordernde Situationen orientieren sich im Sinne logischer Konsequenzen am folgenden Schema:

- Das Überspringen einer Phase ist möglich, setzt jedoch Begründungen (z.B. Körperverletzungen) voraus
- Straftaten sind automatisch auf der Ebene C anzusiedeln

Siehe Konzept für den Umgang mit schwierigen Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern.

4.13 Erstellung der Lernberichte

Im **Lehreroffice** gelangt man über «**kantonale Formulare**» zum Angebot **Lernbericht**. In Mathematik und Deutsch werden die Entwicklungen analog zum Schulischen Standortgespräch (SSG) in den ICF-Bereichen festgehalten.

Entscheidend für eine Umteilung von der Kleinklasse in eine Regelklasse ist der pädagogische Gesamteindruck des Schülers / der Schülerin. Zum pädagogischen Gesamteindruck gehört das Arbeits- und Sozialverhalten, sowie das

Leistungsverhalten in den Fächern. Das Leistungsverhalten kann mit Hilfe von standardisierten Tests ermittelt werden. Bei Uneinigkeit ist der SPD hinzuzuziehen.

4.14 Lehrpersonen der KK1 (Primarschulstufe)

Die Zusammenarbeit der KK1 mit den Kleinklassen der Oberstufe gliedert sich momentan in zwei Phasen:

Phase 1: Die KK1 ist an ihrem bisherigen Standort Schönbrunn zu Hause. Phase 2: Die KK1 zieht ins Burghaldenschulhaus um (Planung auf 1. August 2020)

Phase 1: Die Lehrpersonen der KK1 werden über die Konzeptarbeit auf dem Laufenden gehalten und regelmässig durch die SL OS an Sitzungen eingeladen. Für alle Lehrpersonen gilt das gleiche Stimmrecht.

Phase 2: Ab dem 1. August 2020 werden alle drei Kleinklassen im Schulhaus Burghalden beheimatet sein. Zu diesem Zeitpunkt werden die Lehrpersonen der KK1 dem Team Oberstufe zugewiesen. Die Zusammenarbeit der KK1 und KK2 wird somit intensiviert.

Den Vorteilen dieser Lösung stehen auch Nachteile gegenüber.

Vorteile sind:

Durch die zentrale Lage des Burghaldenschulhauses werden die Schulwege für die SuS kürzer.

Die Zusammenarbeit der SuS und den Lehrpersonen wird vereinfacht.

Durch die kurzen Wege fließen die Informationen schneller und die Entscheidungen im Team werden vereinfacht.

Das Team Kleinklasse wird in ihrer Sondersituation gestärkt.

Nachteile sind:

Die Position der Lehrpersonen KK1 in Bezug zur Primarschule wird geschwächt.

Die Stufenzugehörigkeit und der Kontakt zur Mittelstufe wird erschwert. Die SuS der KK1 verlieren den Kontakt zu Gleichaltrigen.

Gemeinsame Aktivitäten der KK2 mit der KK1 bauen schon im Vorfeld ein Vertrauensverhältnis auf, das für die Zusammenarbeit zielführend ist. Die Klassenlehrperson der KK2 besucht im 4. Quartal regelmässig die SuS in der KK1, die auf das neue Schuljahr die Klasse wechseln werden. Es werden Einzelgespräche durchgeführt, an denen sich die SuS und die neue Klassenlehrperson kennen lernen können. Für die Zusammenarbeit auf Lehrerebene fokussieren sich die Lehrpersonen auf das Bewertungs- und Benotungssystem, die verschiedenen Formen von Testsystemen, die Hausaufgabenregelung und die Sanktionen im Schulbetrieb.

5. Elternarbeit

5.1 Professionalität der Lehrpersonen (Neue Autorität)

In der Elternarbeit ist es wichtig, dass Lehrpersonen

- den Eltern auf Augenhöhe begegnen
- offen, transparent und frühzeitig informieren
- die Zusammenarbeit suchen aber auch einfordern
- die Eltern beraten und unterstützen
- den Eltern authentisch und frei von Vorurteilen begegnen

Die Lehrpersonen bauen den Kontakt zu den Eltern auf den Handlungsebenen der Neuen Autorität auf.

5.2 Eltern / Erziehungsberechtigte

Die Lehrpersonen sind die Experten für schulisches Lernen. Die Eltern sind die Experten für ihre eigene Lebenssituation, ihre Problemlage, ihre Krankheit, ihre Erlebnisse innerhalb der Familiengeschichte, ihrer Konflikte und Erfolgserlebnisse. Mit dieser Haltung erreichen die Lehrpersonen eine respektvolle Einbeziehung von Betroffenen. Sie haben das gemeinsame Ziel, auf Werten aufzubauen, die sie den Eltern «unterstellen» können.

5.3 Bündnisse mit den Eltern aufbauen

Die Lehrpersonen brauchen das Bündnis mit den Eltern. Sie nehmen eine Unterstützungsposition ein und vollziehen einen Schulterschluss mit den Eltern. So entsteht eine «Wir-Haltung» die auch in der Sprache sichtbar wird. Das Nachfragen nimmt den gleichen Platz ein wie das Zuhören!

Gemeinsame Werte werden erarbeitet:

- Schutz und Sicherheit geben
- Wertschätzung und Respekt zeigen
- Potentialentwicklung aufzeigen
- Guter Kontakt aufrechterhalten

6. Zusammenarbeit im schulischen Umfeld

6.1 Zusammenarbeit der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen der Kleinklassen treffen sich wöchentlich in der

Besprechungsstunde, um sich über schulische Angelegenheiten auszutauschen.

Zusätzlich arbeiten die Lehrpersonen der Kleinklasse mit den Lehrpersonen der 3.

Realstufe (Lernlandschaft) zusammen. An eigens durchgeführten Stufensitzungen (3. Oberstufe) werden die Inhalte (z.B. Besuch von Mathematik in der Regelklasse) besprochen und initiiert.

6.2 Schulische Sozialarbeit

Die Schulische Sozialarbeit (SSA) bietet den Jugendlichen und ihren Eltern Beratung und Begleitung für persönliche und soziale Probleme im Schulalltag. Sie entlastet die Lehrpersonen und gibt ihnen die Möglichkeit, sich vermehrt auf ihren pädagogischen Auftrag konzentrieren zu können. Im täglichen Schulbetrieb besteht eine niederschwellige und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pädagogik und Sozialer Arbeit.

Für die Zusammenarbeit ist zentral:

- Hohe Bereitschaft zur Kooperation
- Hohe gegenseitige Akzeptanz durch das Respektieren der Fähigkeiten der anderen
- Transparente und direkte Kommunikation

Die Wirkungsebenen der SSA sind:

- Kinder und Jugendliche
- Schulleitung und Lehrpersonen
- Schulhaus (-Kultur)
- Umfeld

Die Fachperson der SSA ist mit anderen Fachstellen vernetzt und arbeitet mit ihnen zusammen.

6.3 Fachstellen (SPD, FJFS, KJPD, KESB etc.)

Die Lehrpersonen, SSA und Schulleitung sind mit verschiedenen Fachstellen vernetzt und arbeiten mit ihnen zusammen. Eine wirkungsvolle Massnahme in der

Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ist das Einrichten eines runden Tisches, an dem alle Experten gemeinsam an Lösungen arbeiten.

<https://www.kesb.sg.ch/regionen/rorschach>

<https://www.schulpsychologie-sg.ch/2rs-rorschach.html>

<https://www.kjpd-sg.ch/> <https://fjfs.ch/>

6.4 Schulleitung und Schulrat

Die Schulleitung arbeitet mit dem Schulrat, vertreten durch das Schulratspräsidium, zusammen und vertritt die Schule gegenüber den Behörden. Die Schulleitung pflegt im Team eine gute Zusammenarbeit, indem sie frühzeitig informiert, Meinungsbildungsprozesse initiiert und Entscheidungsfindungsprozesse transparent darlegt. Mittel sind die ordentlichen Stufensitzungen, die Teamzeiten sowie die selbstverantwortlichen Arbeitsgruppen.

Anhang 6: Experteninterviews Transkription

Interview Z

Mein Hintergrund...bin diplomierter Schreiner und habe einen Schreinerbetrieb mit ca. 20 Mitarbeitern. Tätig sind wir im Bereich Lade- und Innenausbau hier in R. Mein Betrieb war in der Nähe von Stadler. Ich bin immer noch Schreiner mit Herz und Seele. Habe aber trotzdem ein Softwareing. studiert. Habe dann eine Schreinerversoftware entwickelt. Früher war ich sehr stark engagiert in der Lehrlingsausbildung. Habe auch noch den Ausbilder gemacht. Das ist so ein wenig meine Geschichte. Dazumal war ich bei Kant. Schreinermeisterverband beim Ausschuss und war verantwortlich für die Lehrlingsausbildung. Vorletzte Woche war ja die OBA. Dort habe ich viel mit den Schreinermeistern gesprochen. Meiner Meinung hat der Schreinerverband den Beruf sehr ehrlich vermittelt. Der Beruf des Zimmermannes wurde sehr actionreich verkauft, was aber nicht der Wirklichkeit entspricht. Aber der eigentliche Zimmermann macht heutzutage keine handwerklichen Tätigkeiten mehr, alles macht die Maschine. Wenn Schnupperschüler kommen lernen sie bei mir die Grundkenntnisse des Schreinerberufes kennen. Man lernt das Material kennen, man lernt die handwerklichen Fertigkeiten kennen...

Hattest du früher schon mit Schnupperschülern der Kleinklasse zu tun?

Ja, das hatte ich. Nur in meiner Position als Geschäftsinhaber hatte ich eher die Leitung des operativen Geschäfts inne; der Werkstattleiter und der Arbeitsvorbereiter hatten viel mit den Lehrlingen zu tun.

Und aktuell im Lernetwas?

Ich hatte in meinem Leben viele Lehrlinge ausgebildet. Es hatte viele die waren schulisch sehr schwach, aber handwerklich sehr gut. Nur sind die oft in der Berufsschule untendurch. Dann musstest du als Lehrmeister permanent in der Berufsschule antraben. Später habe ich dann auch Anlehren angeboten. Es ist auch so als Betriebsinhaber, wenn du die Fähigkeiten der Schnupperlehrlingen genau abklärst, kann es sein, dass sie zwar schulisch schwächer sind, aber du trotzdem den besseren Arbeiter für die Zukunft im Betrieb hast. In ganz spezifischen Bereichen können diese viel besser sein, als ein Lehrling, der super schlau ist... wenn er die Lehre fertig hat, sind diese dann oft weg... und machen was anderes. Schnell machen sie eine Weiterbildung und sind nicht mehr im Betrieb. Die anderen Lehrlinge kannst du eher an den Betrieb binden.

Die Auswahl eines geeigneten Lehrlings stelle ich mir als sehr schwierige Aufgabe vor. Was hast du hier für Erfahrungen gemacht?

Ich habe immer nach 5 Minuten gewusst, ob ich mit ihm/ ihr zusammenarbeiten möchte oder nicht. Irgendwo ist der erste Gedanke wirklich so, dass man denkt, habe ich zu ihm einen guten Draht und kann ich mir vorstellen, dass er bei dir auch lernen will. Ich habe auch solche Ausgebildet, bei denen ich nicht so einen guten Draht gehabt habe, aber ich wusste- die machen es. Ich war immer ein strenger Chef. Ich hatte Prinzipien, Eigenmotivation war für mich sehr wichtig. Sehr wichtig war die Motivation. Es hat auch solche gehabt mit grossen schulischen Schwierigkeiten, hatten aber gute handwerklichen Fähigkeiten...aber sie hatten dann in der Berufsschule ein grosses Handicap.

Konntest du die unterstützen?

Die hat man dann natürlich schon unterstützt. Ich habe auch Anlehren angeboten...es ist eigentlich so, dass du als Betriebsinhaber irgendwie ein bisschen die Fähigkeiten der Lernenden abcheckst, haben sie eine Chance und du eine Chance mit ihnen. Das sind dann Mitarbeiter, die in gewissen Bereichen sehr gut sind; die ganz schlauen sind dann eher nach der Lehre weg. Es braucht ja immer Schreiner, die Thematik ist so, dass die Guten ganz schnell...entweder machen sie eine Weiterbildung sie machen weiter oder sind nicht mehr dabei...und die Handwerker die wir brauchen, wo die Arbeit erledigen sind dann eher die anderen die dann nicht so eine gute Chance haben weiterzumachen.

Ich stelle es mir noch schwierig vor, einen guten Lehrling auszuwählen. Was hast du für Erfahrungen gemacht?

Ich habe immer innerhalb kurzer Zeit gewusst, ich würde sagen nach 5 Minuten...mit diesem möchte ich mit dem nicht. Menschenkenntnis ist sehr wichtig. Bei mir war das subjektive Empfinden sehr wichtig. Bei einem guten Handwerker...irgendwo ist das Wichtigste dass du kannst akzeptieren, dass er bei dir lernen möchte. Ich habe auch viele ausgebildet bei denen ich nicht so einen Draht gehabt habe...ich wusste sie machen es...habe ich aber bei denen einen guten Draht gehabt, dann ist es auch immer gut rausgekommen. Ich war immer ein strenger Chef mit Prinzipien. Motivation war auch immer ein Punkt...da musst du genau hinschauen. Erkennst du bei einem einen Absteller...musstest du ihn wieder ins Boot holen. Man musste ihn wieder begeistern für die Arbeit...Kreativität fordern oder etwas nach ihren Bedürfnissen tun.

Wie war es denn früher? Wenn du an den Übergang von der Schule in den Beruf denkst? Ist es aktuell schwieriger einen passenden Lehrling zu finden wie dazumal.

Es ist schwierig..manchmal habe ich nicht so eine gute Meinung...von Betriebsinhabern und Lehrmeistern, weil ich finde irgendwie sind das Menschen...sie denken nur kurzfristig und nicht langfristig. Am Anfang musst du Zeit und Geld investieren, es war immer eine Devise bei mir: schaut dass die Lernenden im ersten Lehrjahr Freude am Arbeiten haben....im zweiten Jahr tragen sie dann sehr viel für den Betrieb mit. Eine Schreinerei ist ein Arbeitsplatz von 100000Chf...das sind dann so Rechnungen die man macht. Ich habe auch nie verstanden, wenn sie gesagt haben...Lehrlingsausbildung lohnt sich nicht. Aber irgendwo kommt immer, wenn du etwas Gutes gibst, was Gutes zurück. Dazumal waren die Schnupperlehren schon wichtig? Drei Tage sind sie gekommen. Man hat dann ein Programm zusammengestellt...verschiedene Abteilungen, dann selber von Hand was machen und hat dann am nächsten Tag sie mit auf die Baustelle genommen...aus dem Betrieb hinaus und am Schluss war dann das Abschlussgespräch...wichtig war immer eine Bezugsperson. Im Betrieb hast du immer die guten alten Schreiner, die die jungen unter die Fittiche nehmen. Das war mir auch immer wichtig,...es ist immer eine zweiseitige Sache...Wenn es ihm gefällt ist auch die Motivation anders...Schnuppern war immer ein Abklären von beiden Seiten. Es muss halt passen. Ich meine ...ich kann nicht sagen wie es heute ist...kenne aber Lehrmeister die gleich funktionieren aber auch solche die Vorstellungen haben vom Lehrling, Motivation ist am wichtigsten den Rest kann man lernen. Beim Schnuppern hattest du im Hinterkopf immer noch das Bewerbungsdossier? Du hast schon gewusst, dass sie das in der Schule gemacht haben...Zeugnis ist gut, habe es sicher gelesen...die schnuppern kommen habe eine Lehre bei mir gemacht... der Eindruck ist entscheidend. Eine hat eine Lehre bei mir gemacht..am zweiten Tag mussten wir was besprechen, sie ist auf den Bürotisch gesessen...die hat gefunden gehabt dass das geht...einerseits war sie mutig...ich war beeindruckt, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie hat eine gute Lehre gemacht. Also ich meine ...es ist noch schwierig zu sagen. Menschen sind sehr unterschiedlich und man weiss relativ schnell woran man ist und ordnet sie schnell ein.

Ich fände es interessant zu hören...du hattest schon einige Schüler von mir hier im Lernetwas. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Alleine waren sie immer motiviert. Ich kann natürlich gut ihnen Arbeit geben und dass sie ganz schnell das Gefühl haben, dass sie eine sinnvolle Arbeit machen...zu zweit waren sie oft nervig, hat man ihnen den Rücken zugekehrt haben sie blöd getan. Aber einer alleine ist gut gegangen. Sie haben auch mit den Flüchtlingen sehr gut gearbeitet.

Was denkst du, was hatten die Schüler von mir... was hat ihnen gefehlt?

Mein Eindruck ist, lange Leine liegt nicht drin...für das sind sie zu wenig reif. Aber wenn sie mal begreifen würden, dass es eigentlich auch müsste funktionieren, wenn man nicht immer Polizist spielt...ich habe ihnen oft gesagt, macht das und das; aber sie machten es einfach nicht so wie sie sollten... Einmal haben sie einen Weihnachtsbaum gemacht, dass hat ihnen sehr gefallen. Dies haben sie auch sehr gut gemacht...da waren beide sehr motiviert dabei. Wenn du dir vorstellen würdest, du hättest noch deine Schreinerei...für eine Schnupperlehre

EBA, welche Kompetenzen müssen da sein, damit sie die Schnupperlehre gut meistern können?

Bereitschaft und der Wille...wenn du merkst es ist ein Müssen...dann hat es keinen Wert. Wenn ich sowas spüren würde, dann ist er einfach noch nicht reif. Weiss dann auch nicht was dann passiert; es gibt ja Organisationen die was anbieten für Jugendliche, die keine Lehrstelle finden. Viel hängt mit dem Elternhaus zusammen. Heute würde ich sicher die Eltern auch genau anschauen. Ich hatte einmal einen Lehrling, den Vater hatte ich das erste Mal vier oder fünf Jahre nach der Lehre das erste Mal gesehen, sein Sohn ist aber auch problemlos durch die Lehre gekommen, er war sehr selbständig.

War das eher die Ausnahme?

Ja, ganze klar. Sonst ist es sehr gut, wenn man die Eltern genauer anschaut- Haltung ist auch wichtig- sie müssen die Ausbildung ja auch mittragen. In der zwei- oder vierjährigen Lehre gibt es immer wieder mal Krisen die Eltern müssen dann unterstützen wollen und können. Wenn ich jetzt Lehrmeister anhöre...Jugendliche mit Fluchthintergrund bei dehenen ist die Motivation dreimal so hoch wie bei Schülern, die aus der Schule kommen. Aber ja, ich finde...es wäre schon gut, wenn die heutige Jugend wieder wüsste, auf was es ankommt. Vielleicht ist das jetzt die Aufgabe der Lehrmeister...sie brauchen eine Führung. Das ist jetzt auch ein grosses Handicap. Heute haben viele Betriebe keine zeitliche Kapazität die Lehrlinge auszubilden. Die Konkurrenz ist grösser und am Schluss zählt was über dem Strich übrigbleibt. Und es ist ein unglaublicher Preiskampf, und ein Kampf um Aufträge. Heutzutage kaufen die Leute im Internet ein Kästchen für 30 40 Franken und im Betrieb hast du Kosten von 70 Franken. Da kann man nicht mithalten. Und dann ist es schon so..man kann es sich nicht leisten...keine Zeit für Lehrlinge die Schwierigkeiten haben. Also hat man heutzutage weniger Zeit und verlangt von den Lehrlingen mehr Selbstverantwortung? Ja, der Lehrling von heute muss einfach mitlaufen können...sind nicht unbedingt die kreativsten.

Wie wichtig ist Vitamin B für eine Schnupperlehre?

Ja du, ich meine es gibt ja auch Lehrgänge für Networking, und ich meine warum soll das nicht auch hier zählen. Das ist sicher etwas...und wenn du irgendwo eine Referenz aufzählen kannst...ist das schon ein grosser Vorteil. Beziehungen spielen bei der Lehrlingswahl sicher eine Rolle. Wenn du an die Kleinklassschüler denkst, für den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt, in der Schule sind sie ja eigentlich in einem geschützten Rahmen unterwegs...was muss sich für einen gelingenden Übergang bei ihnen vollziehen?

Also ich, für mich...ich glaube an die negative Rückkopplung...im Prinzip lernen sie nur, wenn sie mal auf die Nase fallen. Ich meine, irgendwo muss es dann Grenzen haben. Sonst lernen sie nichts, gewisse lernen dann und andere nicht. Man muss den Jugendlichen schon eine Chance geben. Sie müssen merken, dass sie nicht zwei dreimal zu spät kommen können. Früher hast du teilweise bei schlechter Leistung in der Lehre auf den Lohn nicht ausbezahlt bekommen oder sie haben dir etwas abgezogen. Das wurde auch als Druck genommen...

Ist der Stempel der Kleinklasse ein Nachteil für den Übertritt in die Arbeitswelt?

Ist noch schwierig zu sagen, ja es ist immer ein Stempel...weisse oder schwarze Hautfarbe, Frau oder Mann...sind immer Stempel. Es hängt auch vom Betrachter ab. Für mich wäre das nicht unbedingt ein Stempel, ist eher eine Information, die ich zur Kenntnis nehme. Aber das bedeutet noch nichts...sagt nichts über die handwerklichen Fertigkeiten aus. Wird wahrscheinlich keine CNC Maschine bedienen können, mathematisch eher schwach.

Gibt es auch Vorteile? Ich könnte mir gut vorstellen, dass solche sozial viel weiter sind als andere.. Sozialkompetenz, spielt eine wichtige Rolle. Ich meine R....Familie Knechtle mit 14 Kinder, da wusste man, dass diese sozialer sind...da ist was anderes da.

Kommen wir zurück zu der Schnupperlehre...was würdest du ihnen für den Prozess der Berufsfindung mit auf den Weg geben?

Es ist eigentlich gleich was du machst, lerne einfach was. Jeder hat die Chance...ich bin froh gewesen, dass ich auch manchmal eine Chance bekommen habe, wieso sollen nicht die anderen auch eine Chance bekommen.

Jetzt sind wir am Ende angekommen? Hast du noch Ergänzungen?

Dieselbe Thematik habe ich mit den Flüchtlingen...Handwerker, überall fehlen Fachkräfte; aber kaum einer ist gewillt dafür was zu tun.

Kannst du mir was zu diesem Auswertungsbogen sagen? Wie findest du dieses Formular?

Messbare Begriffe, Gründlichkeit ist subjektiv...hat viele Sachen die subjektiv sind und andere sind messbar...sind selbständig- ist auch eine Empfindung.

Würde dieser Auswertungsbogen für dich reichen? Ich würde ganz sicher noch eine Bemerkungsspalte machen...aber sonst finde ich einzig, wo ist pünktlich- da kann ich schauen ob er da ist, der Rest ist subjektiv.

Interview K:

Dort ist eine Schnittstelle Kleinklasse Real, die hier hinkamen. Ja, ich bin jedoch grundsätzlich gegen Kleinklassen. Diese sollte man endlich abschaffen. Ich bevorzuge Niveau-Klassen, wie in Arbon. Der grösste Fehler Kleinklassenschüler, diese haben keine Chancen, um eine Lehre zu machen. Ihnen fehlt so viel, sie kommen nicht mit. Was fehlt ihnen? Vom Rechnen her, vom Schreiben, da fehlt so viel. Sie gehen in so kleinen Schritten

voran. Ich spreche aus Erfahrung. Mein Sohn T. war auch in der Kleinklassen. Er hatte Lernschwächen, er machte 2. Mal die 1. Klasse, also in zwei Jahren. Dann kam er in die Regelklasse, dann sagte eine Lehrperson in der 4. Klasse, der nicht mehr mit ihm zu recht kam, weil er ADHS hatte, er müsse in die Kleinklasse. Er besuchte dann 2 Jahre die Kleinklasse. Beim Übertritt in die OS besuchte er wieder die Regelklasse. Er wusste, ein Kleinklassen-SuS könne keine gute Lehre absolvieren. Ich habe 3 Kinder, die alle IV angemeldet sind, man muss sie ja bis zum vollendeten 10. Lebensjahr anmelden. Sobald festgestellt wird, dass etwas nicht gut ist, sollte man die Kinder unbedingt anmelden. Er hatte die Lernschwäche schon von klein auf. Und die anderen Zwei, hatte man auch gemerkt, dass da etwas nicht stimmt, hyperaktives Verhalten zeigte sich. Dann haben wir sie auch gleich angemeldet. Aber die anderen beiden haben eine Lehre gemacht, haben keine IV gebraucht.

Der 1. Sohn kam dann in die Regelklasse, hatte da aber auch Mühe, vor allem im

Deutsch und im Rechnen. Man hat es doch durchgezogen. Dann kam man auf die Lösung mit der IV gefunden. Er konnte im Stift Höfli in Oberstammheim als Landschaftsgärtner, aber er musste zuerst 2. Jahre Praktikum machen. Das brauchte er auch. Dann konnte er dort eine Lehre beginnen, als TBA im Stift Höfli, also immer in Zusammenarbeit mit der IV machen. Dort gab es nach 9 Monaten eine Zusammenkunft, dann kam ein neuer, dann hatte mein Sohn gewisse Problem mit dem Arbeiten, der neuen Betreuer, meinte er könne zu wenig gut arbeiten. Er sei zu wenig gut im Arbeiten. Ich sagte ihm darauf, im ÜK (Überbetrieblicher-Kurs) hatte er 5.5, 6, in der Schule 5.5, 6, aber trotzdem sagte die IV, es gäbe nach 9-Monten einen Abbruch, morgen müsse er nicht mehr kommen. Da trifft einen doch schon. Ja und der Stift Höfli sagte er schaffe die Lehre schon, er müsse einfach ein Praktikum machen, von 3

Monaten. Das hatte man ihm ermöglicht. Das sind teure 3 Monate, im Normalfall koste eine solche Stelle mind. 3500 Fr/ Monat. Das musste ich bis heute noch nicht bezahlen. Er fand dann eine Stelle, wo er die Lehre fertig stellen konnte, bei -Straub Gartenbau in Freidorf. er konnte die Lehre fertig machen und zwar mit Erfolg. Nun macht er sogar noch eine EFZ-Ausbildung. Nur zum Sagen, auch die IV mache auch mal Fehler. Wie könne die IV-Angestellte, einfach so über den Abbruch entscheiden, wenn sie seinen Sohn ja gar nicht

kenne,

Darf ich auf eure Situation hier zu sprechen kommen. Ihr habt eine Stelle ausgeschrieben als Metallbauer EBA Stufe, was muss dieser SuS mitbringen? Grundsätzlich achte, habe schon

viel Erfahrung, bereits 20 Jahre ich auf sein Erscheinungsbild, die Schule ist für mich weniger relevant, ich schaue wie er sich beim Schnuppern anstellt, ob er pünktlich erscheint, ob er jeden Tag kommt, oder ob er auf einmal auf krank macht, dann interessiert mich die familiäre Situation, heute ist ja nicht mehr entscheidend, ob sie aus einer Familie kommen, die alleinerziehend ist. Den Hintergrund der Familie, ich frage ihn, wie er das Wochenende verbracht hat. Wenn einer sagt, er habe mit der Mutter eingekauft, zu Hause ausgeholfen und anschliessend zum Kollegen gegangen. Falls einer sagt, am Freitag sei er zum Kolleg gegangen und am Sonntag war ich wieder zu Hause, das stimmt für mich etwas nicht, falls er am SA noch etwas mit der Familie, Schwester gemacht hat, das passt für mich. Dann achte ich auf mein Bauchgefühl, die meisten entscheiden danach, wenn das stimmt, dann passt es. Ich hatte auch schon SuS aus Timeout-Klassen. Ich meinte, den nehme ich, das kriegen wir hin. Sind teilweise ganz gut. *Können handwerklich gut arbeiten.*

Ja, auf jeden Fall. Hatten teilweise sonst etwas Flausen, oder jemand kam nicht mit ihnen zu recht. Aber es gibt immer wieder Situationen, in denen man miteinander an den Tisch sitzen muss während der Lehrzeit.

Also, Sie sagten, ihr macht jeweils eine Schnupperlehre von 1 Woche Dauer, von MO- FR. Ist

das immer so? Ja, grundsätzlich schon, ich hätte aber auch sehr gerne 2 Woche, um wirklich

herauszufinden ob es passt, und er in die engere Auswahl kommt. Und dann die 2-3, welche in die engere Wahl kamen, noch eine Woche Schnuppern anhängen können. Was wird während dieser Zeit verlangt, müssen sie Ende der Woche einen Gegenstand herstellen, eine Prüfung ablegen? Ich habe hier ein Beispiel einer Schreinerwerkstatt mitgebracht, man achtet dann darauf, wie genau sie arbeiten können. Gibt es so was in der Art auch bei Ihnen? Ja, wir haben auch Übungen wie anreissen, bohren, wo man ein Teil macht, auch dort die Gelegenheit

gehabt, um in der Schule zu arbeiten. Wenn wir das Gefühl haben mit dem kriegen wir das hin. Wenn einer schon beim Schnuppern absitzt, obwohl ich 2-3-mal sage, er müsse stehen, ist mir das eigentlich wichtiger als das handwerkliche Geschick, das kann man alles lernen. Also das Verhalten sehen wir jeweils schon, wie das ist und dann ist für mich gut.

Und dann nimmt mich noch Wunder, sie haben 20 Jahre Erfahrung gesammelt, hat sich da etwas im Vergleich zu früher verändert? Waren die Schnupperstifte anders? Ja, die SuS waren schon anders, aber heute ist eine andere Zeit. Ich habe selber SUS in diesem Alter, der jüngste ist 18. Ich habe die Entwicklung selbst mitgemacht. Ich bin einer, der gut mit

jungen SuS klarkommt. Es gibt viele ältere Ausbilder, die haben den Anschluss verpasst. Heute muss man den Schnupperstiften halt 2-3 erklären, um was es geht, es reicht nicht mehr aus es bloss 1-mal zu zeigen. Heute braucht es halt mehr Geduld, bis jemand kapiert hat, aber dann geht es auch. Aber was gar nicht geht, wenn man laut wird. Dann löscht es ihnen gerade ab, darum hat man während der Lehre auch viele Abbrüche. Einfach ruhig bleiben, ich sagte wir gehen das gemeinsam an, dann machen wir das Beste daraus. Haben Sie konkret schon Erfahrungen gemacht mit Bewerbungen von Kleinklassen-SuS von Rorschach? Ja, die meiste kommen gut daher, man merkt, da ist der Lehrer dahinter, es kommen gute Texte daher, vielfach haben sie die Unterlagen aber nicht selber geschrieben, sie bekamen Unterstützung. Was hätten Sie den lieber, dass man die SuS selber machen lässt? Wenn sie es selber schreiben. Vom Sprachlichen und der RS, ist das nicht so ein Thema, wenn es da Fehler hat? Lieber es kommt authentisch rüber. Ja! Ok, super.

Sie hatten bestimmt auch schon Bewerbungen von Realschüler, sehen Sie da grosse Unterschiede zwischen Bewerbungen von Realschüler und SuS aus der Kleinklasse? Eigentlich ist der Unterschied nicht so gross, nein das kann man nicht sagen. Und in der Schnupperlehre gibt es ja auch Auswertungsgespräche, nehme ich ab, haben Sie dafür Formulare oder findet das individuell statt? Also wir müssen während der Lehre, jedes ½ Jahr Pläne, die wir durchgehen. Für die Schnupperlehre? Ja, für die Schnupperlehre haben wir auch Blätter, Auswertungsformular, die wir durchgehen Ende der Woche, damit der Schnupperstift Bescheid weiss, wie es war. Und ich bin einer, der immer ehrliche Antworten

gibt, ja wahrscheinlich ist es ok, nachher weisst du es ist nicht der Fall. Deshalb besser

schon während der Woche sagen, da musst du dich bessern. Ende Woche einfach eine Rückmeldung wie es war. Vielleicht geht er ja noch wo anders noch schnuppern, dann hat er/sie dort die Chance es besser zu machen. Einfach ehrlich sein und sagen was er verbessern kann, wenn man immer sagt es sei gut, damit kann der SuS nichts anfangen. Dann fände ich es noch sehr spannend, wenn Sie jetzt angenommen Klassenlehrer einer Kleinlasse wären, was würden Sie den SuS mitgeben im Bezug auf den Bewerbungsprozess? Gibt

es etwas, aus ihrer Sicht? Wenn ich LP wäre ja eben anständig auftreten, sauber daherkommen, pünktlich erscheinen, darauf achten wir sehr, aber ansonsten, auch während der Schulzeit möglichst viel herausholen und dem Unterricht gut folgen. Ich kenne Klassen,

da ist bloss jemand in der Klasse, da musste man fragen, ob man aufstehen dürfe. Heute stehen die SuS einfach auf und gehen Wasser trinken, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten, mit dem habe ich etwas meine Mühe in der Schule von heute/Kleinklasse. Ich weiss nicht wie

es bei Ihnen ist, dieses ewige Aufstehen und Wasser holen, mit dem habe ich Mühe. Es ist halt nicht mehr gleich wie früher, wenn es der LP nicht gleich ist, sollte sie da etwas strenger sein mit den SuS.

Wie sehen Sie jetzt das, Sie haben es schon erwähnt, bei der Lehrling Auswahl achten Sie mehr auf die Person. Ja, genau. Aber achten Sie doch noch auf die Bewerbungsunterlagen? Natürlich der Verlauf der Schnupperlehre? Ja genau die Schnupperlehre ist mir wichtig. Und

so Vitamin B, ist heute bestimmt auch noch ein Türöffner? Ja, schon auch. Aber Sie würden jetzt sagen, die Schnupperlehre sei doch noch wichtiger? Ja, die Schnupperlehre und das Auftreten der Person, das ist wichtig, aber ansonsten, wenn es nicht gerade eine Schlafmütze ist, das sieht man jeweils, wie er am Morgen daherkommt, sonst passt das für mich. Eine Auswahl zu treffen fällt einem immer schwer, nach welchen Kriterien soll man auswählen. Am Schluss muss man sagen können, wenn wir mehrere zur Auswahl haben, doch diese Person passt in unser Team, das passt/ passt nicht und dann wählen wir an Hand davon

aus, wie stehen die Eltern, der Vater dahinter.

Und wie ist es heutzutage, für eher schwächere SuS etwas zu finden? Ja, für viele ist es schwieriger geworden. Für eine Lehre muss man gewisse Grundlagen mitbringen, wenn man sieht er /sie hat keine Chancen dann ist es vielleicht sinnvoller, er/sie macht zuerst ein

zweijähriges Praktikum. Dann den Weg der Lehre einschlagen. Ich sage nochmals, heute genießen sich viele Eltern das Kind bei der IV anzumelden. Aber wenn es dann auch zur Lehrauswahl kommt, dann hilft einem die IV auch. Ich würde nun sagen, bei schwachen SuS ein Praktikum machen lassen, auch wenn es mehr Zeit in Anspruch nimmt, in den jungen Jahren ist das kein Problem, im Anschluss noch eine Lehre anhängen.

Es ist ja grundsätzlich so, dass das Anbieten einer EBA-Ausbildung eine grosse Verantwortung für den Lehrmeister für den Lehrbetrieb mit sich bringt, weil man eher

schwächere SuS bekommt. Was ist denn die Motivation von Firmen EBA Lehrstellen auszuschreiben anstelle von EFZ-Lehren? Vielfach ist es so bei SuS, die EFZ machen, dass dieser/diese nachher die Firma verlässt, er/sie möchte weitermachen. Karriere machen, nicht im Betrieb. Bei EBA SuS, kann ich eher sagen, der bleibt mir, wenn er gut ist, er kennt den Betrieb, bei EFZ besteht die Chance, dass er sagt er gingen und weitermache. Bei

EBA Stiften kann man sicher sein, die bleiben auf dieser Stufe, der bleibt und gibt einen guten Arbeiter, denn kann ich gut einsetzen auch wenn er schulisch nicht so gut ist, den kann man brauchen. Und aus der Sicht des Bundes, wenn jemand EBA macht muss er die Lehre bestehen, der Betrieb muss alles daransetzen, dass dieser SuS einen Abschluss machen kann,

das ist im Gesetz verankert. Das heisst der Betrieb muss sonst Nachhilfe-Stunden anbieten.

Mein Sohn macht dies auch, er ist zu wenig gut im Fach Deutsch. Nun muss er vom Betrieb aus mit 21 Jahren wöchentlich nach Rorschach die Nachhilfe besuchen und eine Zusatzausbildung machen in der Ausbildung. Also wenn man einen Vertrag eingeht für eine EBA-Lehre und der Kanton auch damit einverstanden ist, dann ist man verpflichtet alles daran zu setzen, die EBA zu bestehen. Und das Interesse der Firma ist im Grundsatz einen guten Arbeiter, Handwerker im Betrieb zu haben, der der Firma erhalten bleibt. Ja, genau. Wie wünschen Sie sich den Erstkontakt? Telefongespräch, E-Mail, Vorbeikommen? Was bevorzugen Sie? Ich mag es, wenn jemand im Voraus anruft, dann können wir etwas vereinbaren, dass die Person dann vorbeikommen kann und dann nachher ist der 1. Eindruck entscheidend. Wenn die Person aufgestellt ist, dann ist schon mal gut. Der 1. Eindruck zählt auch. Nachher spürt man schon gewisse Frische, die er mitbringt, dann ist es gut. Noch zur letzten Frage, ich habe ein Buch, das speziell auf die Kleinklasse ausgerichtet ist, für SuS mit Lernschwierigkeiten, es geht darum die Berufswahl/findung näherzubringen,

einen Einstieg zu finden, sehr einfach verfasst, keine Fremdwörter, wenig Text, nun ist da

eine Schnupperlehreauswertung vorgegeben und mich würde es interessieren im Bezug auf diese verschiedenen Aussagen, nein, meistens ja, ob Sie diesen Auswertungsbogen als tauglich für die Praxis erachten. Ich finde es bräuchte noch gewisse Abstufungen, ansonsten ist dieser gut tauglich dafür.

Interview P:

Interviewer:

Könntest du mir kurz schildern, wie dein beruflicher Alltag aussieht?

Befragter:

Wir haben Kunden weltweit, eine weltweite Marktorganisation und diese Kunden müssen bedient werden. Sie haben Fragen, stellen Anforderungen an uns, bestellen Produkte bei uns. Sie müssen bedient werden, dies geschieht mittels eines Korrespondenten. Man hat Produkte, Kundenwünsche, die man vorbereiten muss, welche ausgeliefert werden müssen. Die Preise der Produkte müssen angepasst werden, dies alles beinhaltet die kaufmännische Tätigkeit.

Die Lehrlinge bei uns bekommen Teilarbeiten zugesprochen, am Anfang sind das kleinere Arbeiten, die sie dann selbständig erledigen können und sobald man dann merkt, ok das können sie, dann kann man die Aufträge erweitern, also das Ganze ausbauen, erweitern.

Interviewer:

Hattest du bereits konkret zu tun mit SuS aus der Kleinklasse? Gibt es im kaufmännischen Bereich überhaupt die Möglichkeit für SuS aus der Kleinklasse, eine Ausbildung zu machen?

Befragter:

Waren das früher Realschüler, die heutigen KK-SuS? Also, da ich nicht persönlich Lehrlingsbeauftragter bin, kann ich bloss sagen, dass die Abteilungsmitarbeiter nicht konkret darüber informiert werden, welche Vorkenntnisse und schulischen Abschlüsse die Lehrlinge mitbringen. Also wir haben keine Kenntnisse über ihre Schulleitungen. Wir sind da ganz offen und unvoreingenommen.

Interviewer:

Aus welchen Gründen wird das bei euch so gehandhabt? Dass man eine neutrale Betrachtungsweise einnehmen kann?

Befragter:

Ja, genau, dass man nicht voreingenommen ist.

Interviewer:

Wenn du ca. 10 Jahre zurück denkst, hat sich etwas beim Bewerbungsprozess für Schnupperlehren im Lauf der Zeit verändert?

Befragter:

Man musste natürlich Anpassungen an die veränderten Bedingungen vornehmen. Der Lehrling bzw. der Bewerber war vor 10 Jahren schon anders, als heute.

Interviewer:

In welcher Hinsicht?

Befragter:

Das konkret und pauschal zu beantworten ist nun etwas schwierig. Kann z.B. sein, dass sie heute nicht mehr so motiviert und engagiert bei der Sache sind.

Interviewer:

Wir machen nun den Wechsel zur Schnupperlehre, wie ist bei euch so eine Schnupperlehre aufgebaut?

Befragter:

Der Schnuppernde bekommt eine Betreuungsperson für diesen Zeitpunkt zugesprochen, der Betreuer stellt ihm dann die verschiedenen Tätigkeiten in der Abteilung vor. Er bekommt eine Arbeit aufgelegt und sobald er diese ausgeführt hat, bekommt er eine neue Aufgabe. Dabei wird die Absicht verfolgt, dass der Schnupperstift am Ende der Woche die verschiedenen Tätigkeiten unserer Abteilung kennen gelernt hat. Bei allen Tätigkeiten bekommt er einen Götti zugeteilt

Interviewer:

Ah, das Götti Prinzip.

Befragter:

Ja.

Interviewer:

Und während des Schnupperns ist es ja sehr wesentlich, dass man im Austausch ist, mit den Schnupperstiften. Gibt es da bei euch im Verlauf, oder am Ende der Woche ein Auswertungsgespräch? Wenn ja, wie sieht das konkret aus?

Befragter:

Das Auswertungsgespräch mit wem?

Interviewer:

Mit dem Schnupper-Lehrling.

Befragter:

Ja, als erstes gibt jeweils der Schnupperstift bekannt, wie er die Woche erlebt hat, und ob er nun konkret weiss wie es weiter geht, was er sich nun weiter vornimmt. Wichtig ist also auch, dass sich die Schnupper-Stifte auf so ein Gespräch vorbereiten können. Das wäre vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, dass solche Gespräche in der Schule eingeübt werden, weil der angehende Stift, so bessere Chancen auf eine Stelle hat. Im Anschluss erhält er von der betreuenden Person eine gezielte Rückmeldung in Bezug auf seine erbrachten Leistungen.

Interviewer:

Wie wichtig erachtest du bei der Auswahl von Lehrlingen die familiäre Herkunft?

Das ist eigentlich sehr zentral, auch wenn das nicht offiziell so kommuniziert wird, aber sobald ein Name vorliegt, kann ich diesen auf Personen, die schon in der Firma tätig sind, zurückverfolgen. Das macht schon einen Unterschied.

Interviewer:

Dann ist das von Vorteil?

Befragter:

Ja, wenn jemand aus dieser Familie schon in der Firma ist, hat man eine gute, also zuverlässige Referenz (in unserer Firma). Der angehende Lehrling soll sich dann bei derselben Firma melden. Darum ist das dann jeweils ein Vorteil.

Interviewer:

Stell dir vor, du wärst nun Lehrperson der 9. Klasse. Was würdest du mit ihnen behandeln im Hinblick auf die Berufswahl? Was müssen sie noch lernen? Was brauchen sie für Kompetenzen?

Befragter:

Wichtig ist, dass sie auf die Realität vorbereitet werden, also wissen wie es in der Firma zu und her geht. Was da alles vorkommen kann und auch die Kommunikation und wie es im Allgemeinen organisiert ist in der Firma. Die Kommunikation mit den Kollegen, den weiteren Mitarbeitern. Wie gehe ich damit um? Dass man z.B., wenn Probleme vorherrschen, nicht die Faust im Sack machen soll, sondern das Gespräch suchen. Dafür offen sein also und wichtig ist, dass sie auf die Haltung/ Einstellung in der Firma vorbereitet werden.

Interviewer:

Welche Problematiken siehst du, die den Einstieg in die Berufswelt erschweren? Könnte das z.B. bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund der Fall sein? Ist das schwieriger für sie, um Fuß fassen zu können?

Befragter:

Nein, das muss nicht zwingend der Fall sein. Wichtig ist einfach, dass der die gewissen hierarchischen Stufen, welche in einer Firma existieren, akzeptiert und damit keine Mühe bekundet. Wenn also so z.B. sein Vorgesetzter sagt, er müsse den Papierkorb leeren, dass er dann nicht beleidigt ist, dass er das machen muss. Sie müssen ihren Stolz vielleicht ablegen, das ist wesentlich. (Putz- und Aufräumarbeit wird von allen verrichtet, nicht bloss von Frauen)

Interviewer:

Welche wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen der letzten Jahre erschweren den Übertritt, aus deiner Sicht, für eher bildungsschwache SuS? Da sprechen wir z.B. davon, dass einfache Arbeiten ausgelagert werden. Also bedingt durch die Globalisierung, Digitalisierung etc. Wie sieht das bei euch in der Firma aus?

Befragter:

Die einfachen Jobs werden noch einfacher, d.h. man muss nur noch etwas einpacken. Aber die Stufen darüber wurden vollautomatisiert. D.h. es gibt ganz einfache Arbeiten, wie z.B. in der Logistik, dass man die Paletten aufstapeln muss, aber dazwischen in der Produktion übernehmen eigentlich Roboter die Aufgaben. Dann kommen die ausgebildeten Fachleute und eine Zwischenstufe gibt es nicht mehr.

Interviewer:

Kannst du mir Gründe nennen, weshalb Arbeitgeber einem schulisch schwächeren SuS die Chance geben sollten?

Befragter:

Es gibt natürlich immer noch einfache Arbeiten, und der Arbeitgeber hat natürlich auch das Interesse diese optimal zu besetzen. (→Optimale Passung) Und KK-SuS können solche Jobs bestimmt optimal erledigen.

Interviewer:

Könntest du mir konkret erklären, was die Hans Huber Stiftung ist, besteht da ein Zusammenhang mit der Lehrlingsausbildung?

Befragter:

Die Hans Huber Stiftung vergibt eine Auswertung der Leistungsbeurteilung der Lehrlinge.

Interviewer:

Anhand wessen wird das gemessen?

Befragter:

Zum einen mit den Schulnoten und zum anderen wie sie sich in der Firma anstellen.

Interviewer:

Gibt es also konkret ein Auswertungsformular?

Befragter:

Ja, das denke ich schon.

Interviewer:

Ansonsten gäbe es ja sehr viele subjektive Komponenten, die das Bild vom Lehrling beeinflussen könnten.

Befragter:

Ja genau.

Interviewer:

Wie kann man nun die Objektivität wahren von einer solchen Beurteilung?

Befragter:

Das sind halt unabhängige Leute, die das beurteilen können. Aber man es nicht bloss kompensieren, es ist immer auch etwas subjektiv.

Interviewer:

Worin liegt der Vorteil für die Firma?

Befragter:

Die Firma könnte eigentlich gar nicht existieren ohne die Lehrlinge.

Interviewer:

Ich möchte eben nochmals auf die Hans Huber Stiftung zu sprechen kommen, diese Stiftung wurde ja aus einem gewissen Grund ins Leben gerufen. Was war der Grund dafür?

Befragter:

Der Grund ist, weil man so abhängig ist von dem Lehrling System möchte man, dass die guten Lehrlinge bleiben. Es soll auch aufzeigen, dass gute SuS auch in der Lehre gut aufgehoben sein können und nicht alle die Kanti besuchen müssen. Das ist so eigentlich ein Gegenwind, mit dem man der Öffentlichkeit auch zeigt, dass man viel mit den Lehrlingen macht, auch um zu zeigen, dass sie wichtig sind und auch damit die Lehrlinge für ihren Einsatz eine Belohnung haben und sie weiterkommen können. Hans Huber schrieb dann immer wieder, das sei viel wichtiger, gute Lehrlinge auszubilden, anstatt alle guten SuS an die Kanti zu schicken. Auch weil der Arbeitsmarkt schon über 30 Jahre ausgetrocknet ist, (also es werden nur noch schwer genügende Fachkräfte gefunden) zu wenige Leute überall, dafür holt man dann die Grenzgänger und darum brauchen wir auch wieder Lehrlinge, um Positionen zu besetzen und dem Wachstum Rechnung zu tragen.

Interviewer:

Aber aktuelle Berichte aus den Zeitungen melden, dass 8000 Lehr-Stellen noch unbesetzt seien, obwohl ausreichend SuS vorhanden wären. Es gibt trotzdem einen hohen Prozentsatz an SuS, da sprechen wir von ca. 15 %, welche keine Lehrstelle haben. Dieser Prozentsatz, SuS die keine Lehrstelle haben übertrifft also eigentlich die Anzahl offener Lehrstellen.

Befragter:

Ist das so? Ehrlich.

Interviewer:

Habt ihr nie Mühe Lehrlinge zu finden?

Befragter:

Ja, doch.

Interviewer:

Und wie geht ihr dann vor? Bleibt dann eher eine Lehrstelle unbesetzt, weil ihr nicht den Lehrling mit den notwendigen Qualifikationen findet oder besetzt ihr die Lehrstelle mit SuS die nicht alle Anforderungen abdecken?

Befragter:

Ich glaube eher, dass diese unbesetzt bleibt, weil sie haben natürlich Angst eine Stelle mit jemandem zu besetzen, der nicht geeignet ist. Dann gibt es bloss Schwierigkeiten und das möchte man auch nicht haben.

Der Nutzen von den Lehrlingen ist, sowieso erst ab dem 2., 3. Jahr.

Interview U:

Interviewer:

Wenn du von früher berichtest, wie war es der mit der Lehrlingsauswahl?

Befragter:

Ja, also ich habe viel Sport gemacht und daher achtete ich darauf, dass die Auszubildenden auch eher sportlich sind, da mir diese Eigenschaft zeigte, dass sie auch sonst einen gewissen Biss und über Durchhaltevermögen verfügen. Schulnoten sind für uns nicht so extrem wichtig, in der Schule muss er/sie einfach durchkommen (bestehen), wichtiger ist auch, dass er/sie mit Leuten umgehen kann, der das gewohnt ist, muss jemandem in die Augen blicken können, einer der dir mit Anstand begegnet, ja die Schule ist für mich so, er muss durchkommen, muss es verstehen. Sehr gute Englisch und Französisch Kenntnisse sind nicht wichtig, für uns muss er einen Schlüssel, allgemein Werkzeug in die Hand nehmen können, gut mit Leuten umgehen können. Ein Sportler ist es sich ja im Allgemeinen gewohnt, am Sportgerät (in diese Falle Fahrrad) herum zu werkeln. (Lacht)

Interviewer:

Und welche Art von Auszubildende habt ihr jeweils ausgewählt?

Befragter:

Ich wählte natürlich des Öfteren Fahrrad-Fahrer, weil ich selber Fahrradfahrer bin, Leute aus meinem bekannten Umfeld, von denen die Eltern schon bekannt waren, teilweise waren die Eltern auch schon Kunde bei uns im Geschäft, da wusste ich sie kommen aus gutem Hause, sie haben Anstand gelehrt, eher so trafen wir die Wahl und nicht nach den Zeugnisnoten.

Interviewer:

Aha, OK. Also war es für euch nicht massgebend, ob es sich beim SuS um einen Real- oder Sekundarschüler gehandelt hat?

Befragter:

Nein, also das war bei uns gar nicht entscheidend.

Interviewer:

Und wenn du nun Vergleich zu heute ziehst, was hast du so das Gefühl, hat sich hier etwas verändert? Wenn du vergleichst wie sie dazu mal ausgewählt worden sind, wie wird das heute gemacht?

Befragter:

Also ich arbeite nun an einer Sportschule, dort treffe ich auf 12-18-jährige Jugendliche, sie befinden sich natürlich genau in diesem Alter, wo man eine Lehrstelle sucht, oder die einen absolvieren eine Matura. Drei davon machen eine normale Lehre nächstes Jahr, sie sind natürlich genau in diesem Prozess drin und sie berichten ab und an im Training, wie, was, wo und einer berichtete mir gerade, in Liechtenstein hätte der Chef/angehende Lehrmeister berichtet, dass die Schulnoten nicht von zentraler Bedeutung seien, er achte auf die Person. Und diese SuS, welche eine Lehre machen, sind nicht absolute super Schüler. Aber die Jugendlichen, welche bei mir trainieren, gehen wirklich aktiv schnuppern, befassen sich intensiv mit ihrer Lehre, haben nicht bloss die Einstellung, ja ich werden dann schon etwas Passendens finden. Die Jugendlichen, welche bei mir trainieren und Sport machen, setzen sich auch intensivste Weise mit der Lehrstellensuch auseinander. Wenn ich Vergleich, wie wir uns damit auseinandersetzen, für mich war die Schule/die Ausbildung damals nicht so wichtig, ich ging dann mal schnuppern, was genau war nicht so von zentraler Bedeutung, die machen das schon viel intensiver.

Interviewer:

Dann würdest du zusammengefasst sagen, dass heutzutage das Schnuppern noch wesentlicher geworden ist, um danach überhaupt eine Lehrstelle zu finden?

Befragter:

Ja, das Schnuppern ist extrem wichtig, meine Trainings-SuS gehen extrem oft schnuppern, ich sehe ja, wenn sie deswegen dem Training fernbleiben. Des Öfteren gehen sie dann eine ganze Woche. Was ich heute beobachtet ist, dass der Weg, den sie zurücklegen müssen, nicht mehr so von Bedeutung ist. Teilweise legen sie 30 km zurück für eine Schnupperlehre, dann würden sie auch so einen Weg in Kauf nehmen, wesentlicher ist für sie, dass sie an einem Ort sind, der ihnen gefällt.

Interviewer:

OK, was denkst du, weshalb ist das heutzutage so?

Befragter:

Ich glaube die Jugendlichen von heute sind selbständiger geworden. Reisen fällt ihnen leichter, meine Jugendlichen als Sportler sind sich natürlich gewohnt, herum zu reisen, die sich gewohnt sind, einen mal einen Bus zu nutzen, wenn sie Training haben, werde sie auch nicht in der Schule abgeholt, dann müssen sie selbständig zum Training erscheinen. Wir reisen mit der Nati. auch nach Magglingen ins Trainingslager, dort hin werden sie auch nicht mehr von den Eltern gebracht. Sie haben sich daran gewohnt, dass man sich mit den ÖVs fortbewegen kann.

Interviewer:

OK, sehr gut. Und wenn du nun nochmals zurückblickst, wie hattet ihr die Schnupperlehren organisiert?

Befragter:

In einem Kleinbetrieb ist das schwierig im Voraus zu planen und zu organisieren, wir haben jeweils die Arbeiten verrichtet, welche wir halt so machen. Es bekam, wenn möglich schon jeder dieselben Aufgaben. Sie kamen ja in der Regel von 5 Tage lang. Ich sagte dann z.B. «Probiere einmal dieses Blech durch zu schneiden. Versuch einmal eine Schraube zu öffnen oder eine Stosstange beim Fahrzeug abzumontieren.» Dabei sah man dann wie er die Dinge anpackte.

Interviewer:

Ja und dann achtet ihr also darauf, ob jemand über handwerkliches Geschick verfügte?

Befragter:

Ja, genau. Wie er den Schlüssel in der Hand hält, kommt er fragen, wenn er selbst nicht mehr weiterkommt, oder macht er einfach nichts und wartet ab. Bemüht er sich darum, möchte er weiterkommen, dazu lernen oder will er es nicht. Erträgt er es dreckige Hände zu bekommen, oder für eine halbe Stunde eine Arbeit zu verrichten, die einem keinen Spass bereitet. Bringt er die Arbeit zu Ende? Oder sagt er nach kürzester Zeit, es sei ein Blödsinn? Etwa so haben wir die Schnupperstifte unter die Lupe genommen.

Interviewer:

Und seid ihr während oder im Anschluss an die Schnupperlehre einmal mit dem Schnupperstift zusammengesessen, um einmal eine Rückmeldung zu erteilen? Und am Ende gab es da eine Auswertung über die Leistungen der Woche?

Befragter:

Also des Öfteren war es so, dass sie von der Seite der Schule einen Fragebogen dabei hatten, den wir ausfüllen mussten. Mit einem Schnupperlehrling, der gut abgeschnitten hatte, fiel es mir natürlich leichter darüber zu sprechen, mit solchen die eher schwächer waren, bei dem wir sagen mussten, du so geht es nicht. Er merkte, dann auch recht schnell, wenn es ihm nicht gefiel, dann war er auch nicht gut darin diese Arbeiten zu verrichten, das merkten wir jeweils auch sofort, dann hat es auch nicht gut funktioniert.

Interviewer:

Wenn du nun den Bogen ziehst zu deiner jetzigen Tätigkeit im Velobusiness, wenn wir nun an die Ausbildung des Velomechanikers auf EFZ-Niveau denken, was muss ein Schüler für Kompetenzen mitbringen, um erfolgreich eine Lehre absolvieren zu können?

Befragter:

Also ich glaube bei uns ist es von grosser Bedeutung, dass er neben dem handwerklichen Geschick, auch mit Leuten umgehen kann, denn wir haben schon sehr engen Kontakt mit Kunden. Also wenn wir kurz abwesend oder besetzt sind, sollte er kompetent ein paar Worte an den Kunden wenden können und nicht gerade auf die Seiten kucken und den Kunden ignorieren. Verkäuferisches Geschick wäre auch noch zentral, im Prinzip einfach ein «normaler Mensch». Kein super Schüler, ein Jugendlicher mit normalem Menschenverstand, bräuchten wir. Ich denke aufgrund der E-Bikes ist die Velobranche nun einem Wandel ausgesetzt. Um bei E-Bikes eine Diagnose stellen zu können, werden die Geräte an den Computer angehängt.

Interviewer:

Dann steigen also die Anforderungen an einen modernen Velomechaniker gegenüber früher?

Befragter:

Ja, die Anforderungen ändern sich, sie steigen vielleicht nicht, wenn wir bedenken, welche Vorkenntnisse die Jugendlichen im Bereich der Technik mitbringen, sie wachsen schon damit auf. Sie tun sich damit auch recht leicht. Sie können in den meisten Fällen gut mit dem PC umgehen, aber das Interesse dafür muss natürlich auf vorhanden sein. Das Interesse an einem Fahrrad muss natürlich auf vorhanden sein, also wenn einer keine Vorkenntnisse hat, bloss Velomechaniker lernt, um Velomechaniker zu sein, dann bringt es das nicht, dann wäre er bei uns am falschen Ort. Er muss auch eine Leidenschaft dafür mitbringen.

Interviewer:

Wenn sich nun ein Schüler bei euch für eine Schnupperstelle bewerben möchte, wie wünschst du dir den Erstkontakt?

Befragter:

Am besten wäre es für mich, wenn er schnell vorbeikäme. Das wäre für mich das Beste, oder dass er selbst anruft und nicht die Mutter oder der Vater, damit wir uns einen persönlichen Eindruck vom vielleicht angehenden Lehrling machen können.

Interviewer:

In vielen Betrieben ist es ja so, dass sie schon vorgängig das ganze Bewerbungsdossier einsehen möchten, bevor sie überhaupt den Schüler einladen fürs Schnuppern? Gehe ich richtig in der Annahme, dass das für dich weniger wichtig wäre?

Befragter:

Ja, genau. Das wäre nicht wichtig für mich, ich möchte den Menschen kennen lernen, bevor ich etwas aus seinen Unterlagen lese. Ich möchte auch keine Vorurteile eingehen.

Interviewer:

Ja du hast es bereits angetönt, dass du bei der Auswahl des angehenden Auszubildenden sehr auf seine Hobbies achtest, oder du kennst sie oder die Eltern bereits persönlich, sehe ich das richtig, dass dies zwei deiner Hauptauswahlkriterien sind?

Befragter:

Ja, das ist schon so. Wenn ich die Eltern bereits kenne, dann haben sie schon sehr gute Chancen, wenn die Eltern und das Kind sportlich sind, sie Kunde bei uns sind, kann ich mir das gut vorstellen, ihn als Lehrling bei uns einzustellen. Einer der auch selbst Velo fährt, meistens sind sie selbst schon auch an diesem Hobby interessiert, sonst würden sie meistens auch gar nicht auf die Idee kommen, den Beruf des Velomechanikers in Erwägung zu ziehen.

Interviewer:

Und gibt es aus deiner Sicht eine Eigenschaft, die jemand mitbringt, welche für diesen Beruf ein absolutes No-Go ist?

Befragter:

Wenn jemand nicht ehrlich ist, das wäre ein No-Go, wenn ich jemandem nicht Vertrauen könnte. Das geht nicht, ich muss dem Menschen vertrauen können und sagen können, das sind 25 Fr, ohne dass ich nachzählen muss, oder da ist eine Jacke. Wenn er mal eine Schraube mitgehen lässt, ist das nicht von zentraler Bedeutung, aber wir hatten einige Stiften, die nicht ehrlich waren, beim Autoservice, Dinge aus dem Fahrzeug entwenden etc., das hatten wir alles auch. Das ist für mich einfach ein absolutes No-Go für mich.

Interviewer:

Wenn wir nun an Kleinklassen-SuS denken, die also eher schwächer sind, die Mathe oft Probleme haben, im Fach Deutsch Schwierigkeiten mitbringen, weil sie des Öfteren einen Migrationshintergrund mitbringen. Was gäbe es für dich für Gründe, dass ein Betrieb solche SuS einstellen soll?

Befragter:

Ja, man sollte grundsätzlich schon sozial Denken, bei uns kommt am Samstag jeweils aushilfsmässig arbeiten, er ist Ausländer und arbeitet sonst als Abwart, er arbeitet gut, Auszubildende wie er könnte ich mir sehr gut vorstellen. Er sagt, er wolle kein Geld ausbezahlt bekommen. Dann gebe ich ihm am Mittag jeweils 30 Fr und er ist zufrieden, er hat aber auch etwas getan dafür, er will etwas dazu lernen, er bringt eigene Motivation mit. Dann ist es mir auch wichtig in ihn zu investieren, wenn er von sich aus möchte.

Interviewer:

Heutzutage gibt es ja ein Schulzeugnis, das ja immer mehr an Wert einbüsst, weil die Note doch eine subjektive Sichtweise der Lehrperson abbilden, sagt ja in dem Sinn nicht wirklich, was die SuS können und dazu gibt es noch Lernpass Plus(Stellwerk, Basic Checks und so) das sind ja externe Anbieter und immer mehr Betrieben greifen darauf zurück, weil sie im Grunde genommen den Schulzeugnissen alleine zu wenig vertrauen. Wie siehst du das?

Befragter:

Ich glaube ich würde da eher auf meinen gesunden Menschenverstand hören, ich hatte schon so oft mit Leuten zu tun, hatte schon zahlreiche Lehrlinge, und privat viel mit jungen Leuten zu tun. Ich glaube für mich, muss das ganze Bild einfach passen. Der Mensch muss charakterlich zu unserem Betrieb passen. Ich muss ein gutes Bauchgefühl haben, wenn ich diese Person einstellen würde, sonst funktioniert es nicht. Ich kenne das ganze Stellwerkzeug, ich mache Zeugnisnoten bei der Matura meiner Nati-Fahrer. Dort gibt es eine 100% Note, die ich beim Sport erteile. Du musst das Ganze ziemlich genau analysieren, denn es wird nachher danach gefragt, wieso hast du diese Note erteilt. Es sind ja doch Noten, die du mitnimmst, ein Leben lang. Deshalb habe ich mich schon damit befasst.

Interviewer:

Und wenn wir nun an einen Schüler denken, der die Velomechaniker-Ausbildung startet. Wo muss er schulisch die besten Leistungen erbringen, um die Berufsschule erfolgreich absolvieren zu können?

Befragter:

Ich denke in der Zukunft, so in 2, 3 Jahre muss er auch elektronisch etwas auf dem Kasten haben, jemand der vielseitig begabt ist, das ist auch von Vorteil, nicht bloss handwerkliches Geschick mitbringen, sondern auch eine PC bedienen können. Ich erwarte, dass es schon immer mehr in Richtung Elektronik gehen wird, bei uns.

Interviewer:

Dann wird in Zukunft das handwerkliche Können nicht mehr so von Bedeutung sein?

Befragter:

Ja, es bracht es schon noch, er muss weiterhin Räder und Speichen zentrieren können, aber es ist eigentlich alles lernbar rund um das Fahrrad. Ich glaube, wenn der Wunsch wirklich da ist, dann kann das eigentlich jeder lernen, wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast.

Interviewer:

Aber ich gehen nun mal davon aus, dass sich die Ausbildung der Lehrlinge dieser neuen Situation noch nicht angepasst hat?

Befragter:

Nein, davon gehe ich auch nicht aus, dass sich das schon geändert hat. Das dauert ein Weilchen, aber in Zukunft, so denke ich, wird das so sein müssen.

Interviewer:

Ja, und wenn ihr so berichtet, dass mehrheitlich bloss noch E-Bikes verkauft werden, dann wäre es eigentlich an der Zeit, oder?

Befragter:

Ja, ich denke. Bei uns ist es so, dass wir ein absolutes Velorennsport-Geschäft sind. Wir verkaufen bloss noch Bikes ohne Motor, die über 4000 Fr. kosten, und alle anderen verfügen über einen Motor. Aber die Käufer, welche Fahrräder in der Klasse von 2000 Fr. ohne Motor kaufen, gibt es beinahe

nicht mehr, City-Bikes gibt es fast keine mehr, ich verkaufe im Jahr noch 3 normale Velos, früher waren es 30. Wir verkaufen zu 70/80% E-Bikes, der Rest sind dann Rennsport-Fahrräder.

Interviewer:

Wenn du so an dein Umfeld denkst, gibt es da auch Leute, die mit Lehrlingen zu tun haben? Wie sind sie dem Lehrlingswesen gegenüber eingestellt?

Befragter:

Ja, ich denke es gibt schon viele Geschäfte, die auf Rendite aus sind, wir sind natürlich ein Kleinunternehmen, hier ist es natürlich etwas anders organisiert, als in einer Grossfirma. Dafür können wir auch keine über die Runden bringen, der wirklich nicht gut ist in dem was er hier tut. Der Lehrling muss schon sehr gut zum Betrieb passen. Sonst kann auch viel kaputt gehen in einem Kleinunternehmen, wenn das nicht funktioniert. Du kannst ja nicht jede Schraube selbst noch kontrollieren. Ja immer beaufsichtigen geht natürlich nicht, im ersten Jahr braucht es schon noch mehr Unterstützung, aber irgendwann muss er schon selbständig einen platten Reifen reparieren können und Räder ein und aus setzen, und es muss zuverlässig halten, es gibt für den Kunden nichts Mühsameres, als wenn er auf Tour unterwegs ist, und es nicht hält.

Interviewer:

Dann liest man ja heute des Öfteren, dass die einfachen Arbeiten ausgelagert werden, es wird alles etwas modernisiert, wie nun mit den E-Bikes? Dann wird es für KK-SuS in Zukunft eher noch schwieriger sein, um hier Fuss fassen zu können?

Befragter:

Ja, das muss eigentlich nicht unbedingt der Fall sein, es kann auch eine Chance sein, weil wenn er ein guter Handwerker ist, dann hat er trotzdem noch gute Chancen, weil solche Leute werden dann immer mehr gesucht werden. Gute Velomechaniker gibt es fast keine mehr, denn er verdient auf der Branche zu wenig. Als ausgelernter Velomechaniker verdienst du einfach fast nichts, das ist das Problem. Wenn man angestellt ist, kann man kaum davon leben. Es ist ein Geschäft,, das sehr stark von der Saison abhängig ist, im Sommer könnten wir 3 Lehrlinge brauchen und im Winter ½.

Interviewer:

Gibt es von deiner Seite her noch Ergänzungen?

Befragter:

Ja, was noch spannend wäre, ich habe an der Uni SG vor ca. 5 Jahren einen Vortrag gehalten über die Jugendlichen von früher, zum Zeitpunkt als ich begann Jugendliche im Rennsport zu trainieren, und heute, im Vergleich. Ich wurde eingeladen, ein Pfarrer war dabei und eine Lehrperson. Zur Vorbereitung habe ich mir ca. eine Woche lang Gedanken gemacht, wie denn meine Sportschüler früher waren, vor 20 Jahren und wie sind sie heute und eigentlich sind sie beinahe gleich. Jugendliche, die Sport machen, sind anständig mit dir, haben einen guten Umgang, ein Unterschied, ist, dass die Jugendlichen etwas selbstbewusster geworden sind, ansonsten hat sich sehr wenig verändert. Ein guter Mensch ist, ist immer ein guter Mensch und daran kannst du nichts ändern. Im Allgemeinen haben sie ein besseres Auftreten vor Leuten und können besser mit Leuten sprechen, aber ansonsten sind sie gleich. Etwas kritischer dürfen sie auch sein, für mich und auch der Pfarrer und die Lehrperson haben genau dasselbe gesagt.

Interviewer:

Obwohl man heute oft in den Medien hört, ja die heutige Jugend... frühe sei alles besser gewesen.

Befragter:

Ja, genau. Die, welche Sport machen, sind noch genau wie früher, das könnte ich 1:1 unterschreiben.

Interviewer:

Darf ich mal fragen, hast du nun auch Sportschüler mit Migrationshintergrund?

Befragter:

Nein, habe ich keine.

Interviewer:

Sind alles, Liechtensteiner, Österreicher oder Schweizer?

Befragter:

Ja.

Interviewer:

Und das Elternhaus, wie würdest du das einschätzen, sind es eher Leute, die mit beiden Füßen im Beruf stehen?

Befragter:

Ja, sie haben einen ganz normalen Beruf, 2, 3 Handwerker gibt es, oder einer ist Arzt, einer ist Lehrer, Kinder von Leuten, die gut situiert sind, einige die auch etwas mehr verdienen.

Interviewer:

Danke, dann sind wir nun schon am Ende.

Interview J:

Interviewer:

Ich unterrichte ja in einer Kleinklasse und für mich ist ein Ziel herauszuhören, was ihr verlangt, damit ein KK-SuS eine Schnupperlehre bei euch absolvieren kann. Letztes Jahr kam ja ein SuS aus meiner Klasse bei euch schnuppern, habt ihr nebst dieser Erfahrung weitere Erfahrungen mit SuS der KK gemacht? Wie erlebt ihr diese SuS beim Arbeiten?

Befragter:

Also von der Schnupperlehre her betrachtet, wir haben viele Schnupperlehrlinge bei uns im Betrieb. Und es gibt alles, am Anfang, wenn der SuS bei uns ankommt, wissen wir mehrheitlich gar nicht, welche Klasse er besucht. Erst, wenn der SuS am Schnuppern ist, wird darauf vertieft noch eingegangen. Also bei uns ist es nicht so, dass ein SuS sich mit Bewerbungsunterlagen muss bewerben, sondern bei uns kommt man vorbei und fragt nach, ob man eine Schnupperlehre absolvieren darf. Bei uns erhält jeder die Chance, auch um wenigstens einmal das Berufsbild genaue kennen zu lernen. Ob die Initiative von seiner Seite aus kam oder von unserer, das ist am Anfang egal, bei uns können alle schnuppern kommen.

Meine Erfahrungen mit KK-SuS ist grundsätzlich so, dass wenn du nicht am Anfang nicht weisst, wie es schulisch um den SuS steht, ist es so, dass du dann merkst, ja der kann ja schon arbeiten. Und das zählt bei uns gerade genau so viel wie auch die schulische Leistung.

Interviewer:

Ah ok. Also, dann gehen die SuS in Richtung Automobilassistent, die zweijährige Ausbildung, wie siehst du es dann, hast du den Eindruck oder die Erfahrung, ein KK-SuS sei schulisch dazu fähig? Was sind den die Anforderungen, die sie für diesen Beruf erfüllen müssen?

Befragter:

Ja, wichtig ist vor allem als Mechaniker, dass man in Mathematik und Natur und Technik stark ist. Sprachliche Kenntnisse sind auch wichtig, aber eher zweitrangig. Klar musst du auch eine Anleitung lesen können und das Gelesene auch umsetzen können. Wir haben aktuell, also ich bin ja noch nicht lange als Stv. des Lehrmeisters dabei, wir machen das zusammen, noch keinen Assistenten ausgebildet, während dieser Zeit, wo wir es machen. Also bis jetzt gab es bloss Fachmänner oder Mechatroniker.

Interviewer:

Weshalb denn, gibt es einen Grund?

Befragter:

Vielfach ist es so, wir haben das letztes Jahr erlebt, mechanisch, praktisch waren sie gut, aber schulisch war er nicht auf dem Niveau, um während der Ausbildung mithalten zu können. Klar sind die Anforderungen bei Assistenten weniger hoch, aber für einen mittleren bis schwachen Real-SuS oder KK-SuS geht es nahtlos weiter.

Interviewer:

Würdet ihr denn einen solchen KK-SuS, der schulisch etwas schwächer ist, auch in schulischen Belangen unterstützen während der Lehrzeit?

Befragter:

Auf jeden Fall. Das sind nicht bloss spezifisch KK-SuS, die schulische Probleme haben, wir haben auch andere, z.B. einen Mechatroniker-Lehrling und dafür sind wir ja genau da. Wenn einer schulische Probleme hat, darf er jederzeit zu uns kommen. Wir gehen nicht aktiv nachfragen und schauen, das ist klar, wir schauen auf die Noten, aber sonst ist es nicht so, dass wir von uns aus immer aktiv werden. Sondern es ist so, dass wenn ein Lehrling von uns etwas will, dann bekommt er extrem viel Hilfe angeboten. Klar du gehst von der KK aus, aber es ist extrem offen, alle der Assistent, der

Mechatroniker und auch der Mechaniker erhält unsere Unterstützung und wir möchten alle gleich unterstützen. Klar, wenn es einer etwas mehr benötigt, dann erhält dieser auch mehr Unterstützung.

Interviewer:

Kannst du mir nun berichten, ob es im Vergleich zur Zeit, als du dich beworben hast, grosse Veränderungen stattgefunden haben im Bewerbungsprozess?

Befragter:

Ja, du hast es vorhin bereits angesprochen, wir haben, von meinem Gefühl aus, uns früher wirklich bemüht und gewusst, wir sind dann die Jüngsten und wir haben uns wirklich aktiv beworben, heute gibt es auch noch solche, aber es gibt dann auch solche, die bloss sehen, ich verdiene dann nach der Lehre so und so viel. Dass sie die Lehre zuerst absolvieren und bestehen müssen, ist für sie zweitrangig. Und das wird heute wie ausgeblendet, es heisst jeweils, ich mache noch schnell die Lehre und dann muss ich nur noch arbeiten und viel Geld verdienen, das ist der Anreiz.

Interviewer:

Hattet ihr hier im Betrieb in den letzten Jahren auch Lehrabbrüche?

Befragter:

In den letzten paaren Jahren nicht, es gab aber bei einem Stift, der vorletztes Jahr fertig wurde, oft Diskussionen.

Interviewer:

Worin lag denn das Problem?

Befragter:

Er hatte bereits eine Lehre begonnen und nicht zu Ende geführt. Geriet auf die schiefe Bahn, weil es auch zu Hause nicht passte und wir gaben ihm dann nochmals eine Chance, sagten er soll doch wieder einsteigen und es erneut probieren. Und er musste vieles dazu lernen, du musst Einsatz zeigen in der Lehre, gute Schulnoten schreiben, das alles musste er (wieder) lernen. Bei ihm gab es anfänglich viele Gespräche, aber unser Ziel ist es grundsätzlich, dass bei jedem Lehrling, den wir ja einstellen, dass wir ihn auf seinem Weg begleiten, sei es nun 2, 3, oder 4 Jahre. Und dann müssen wir ja auch den Weg mit diesem Stift durchziehen. Wir sind dann nicht bestrebt, dass die Lehre abgebrochen wird, sondern eher um Lösungen zu suchen. Schau, das ist nun so und wie können wir es nun besser machen?

Interviewer:

Können wir den Bogen nochmals zurück zur Schnupperlehre spannen.

Befragter:

Gibt es da einen besonderen Aufbau, wie z.B. wie ist es geregelt mit den Anzahl Tagen, machen sie irgendeinen Prozess/Ablauf durch während dieser Zeit?

Befragter:

Jawohl, bei uns gibt es zwei vereinheitlichte Schemata für Schnupperlehren. Zum einen ist es, um den Beruf kennen zu lernen. Dann sagen wir den SuS schon, ja du kannst 2-3 Tage vorbeikommen. Dann siehst du mal rein. Zu anderen, wenn einer sagt, ich möchte schnupper kommen mit den Ambitionen um nachher bei euch eine Lehre absolvieren zu können, dann müssen sie mind. 1 Woche schnuppern kommen. Wir wollen dann den SuS eine Woche gesehen haben, wir wollen herausfinden, passt der SuS in unseren Betrieb, gefällt es dem Schnupper-Stift von seiner Seite her betrachtet, könntest du dir das für eine längere Zeit vorstellen, also diese Gegenseitigkeit, plus auch noch, dass du siehst, wie sie verschiedenen Arbeiten verrichten. Und in 2,3 Tagen da siehst du extrem wenig. Und um so eine Entscheidung zu treffen ist für beide Seiten anspruchsvoll. Unter Umständen haben wir dann gar nicht die Arbeit, die es sonst noch gibt, also hat er gar nicht viel gesehen und bekommt so auch ein völlig falsches Bild, darum ist es besser, je länger sie schnuppern kommen können. Dann machen wir auch Tests mit ihnen, wir haben vom Arbeitsgewerbe-Verband Eignungstests, welche wir dann mit SuS machen, wo wir wissen das ist nun konkret, es könnte etwas werden. Das dauert dann ½ Tag, es sind verschiedenen Rechnungen, die es zu lösen gilt, 3 Satzaufgaben etc. und wenn es dann noch konkreter wird, geht er an den Test zum ??? selber.

Interviewer:

Aber das findet dann in SG statt?

Befragter:

Ja, genau. Das ist noch ein vertiefter Test, den er zukünftige Lehrling absolvieren muss und du als angehender Lehrbetrieb erhältst dann eine konkrete Bewertung, wo der SuS eingestuft werden kann.

Interviewer:

Das tönt spannend. Heisst das nun für mich als LP, dass das Schulzeugnis, welches der SuS mitbringt, gar nicht so ausschlaggebend ist, für die Wahl des Lehrlings?

Befragter:

In der Schnupperlehre noch nicht.

Interviewer:

Ja, das habe ich nun schon des Öfteren gehört, das ist aus meiner Sichtweise auch das Problem mit diesem Schulzeugnis.

Befragter:

(Lacht) Jawohl.

Interviewer:

Es gibt heutzutage wirklich schon sehr viele Firmen, die eigene Tests mit den SuS durchführen. Und dann haben wir noch Lernpass plus, Stellwerk etc. Und ich habe so den Eindruck gewonnen, dass das Schulzeugnis dadurch immer mehr an Wert verliert. Wie du auch sagst, es wird sogar noch ein externer Test durchgeführt. Das heisst für mich so viel wie, dass das Schulzeugnis mehr zu einem Beiblatt degradiert wird, und das Andere gewinnt an Bedeutung, ist wichtiger.

Befragter:

Jawohl, also beim Schnuppern eben noch nicht, wir wollen ja eine grosse Auswahl an Schnupperstiften. Wir gehen nicht so vor, dass wir den ersten begutachten und im Anschluss gleich

die Rückmeldung sagen, jawohl du hast die Lehrstelle. Sondern wir wollen ja unter dieser Sammlung von den Schnupperstiften, also den angehenden Lehrlingen, eine Wahl treffen.

Vielleicht um nochmals aufs Zeugnis zu sprechen zu kommen. Erich Inauen, oder wenn er abwesend ist, mache ich es, führt im Anschluss ein Auswertungsgespräch durch. Wir fragen den S. wie es ihm gefallen hat und dort wird, wenn wir es nicht schon vorgängig wussten, besprochen, welche Klasse er besucht, wer ist deine LP, wie läuft es in der Schule und unser Eignungstest beinhaltet auch eine Fragebogen, der nach den Lieblingsfächern in der Schule fragt und wie er selbst seinen schulischen Leistungen einschätzt.

Interviewer:

Wie ist denn ein solches Auswertungsgespräch sonst noch aufgebaut? Gibt es ein internes Formular dazu? Oder ist das einfach so ein 1:1 Gespräch?

Befragter:

Nein, das ist bloss ein verbaler Austausch, um sich gegenseitig etwas zu spüren. Also wahrnehmen zu können, wie es das Gegenüber empfindet. Wie hat es ihm gefallen, ihm ein Feedback geben, schau das ist uns an dir aufgefallen, vielleicht wird auch noch, wenn du das nächste Mal schnuppern gehst, mach dies und das besser. Wir hatten schon viele die kamen, gerade hier im Rheintal, «hooi», ist heutzutage gang und gäbe, wenn du so umhörst, was wir früher nicht machten, wo wir aber auch Wert darauf legen und sagen, schau es ist notwendig, dass du allen «Sie» sagst. Es gehört sich so. Du bist jünger, wenn sie es dir dann anbieten darfst du erst «du» sagen. Das ist so ein kleiner Punkt, also ein Tipp, den wir ihm fürs nächste Mal mit auf den Weg geben können. Und wir notieren uns diese Sachen dann, vor allem, wenn das Bauchgefühl sagt, ja er käme in Frage. Wir machen dann auch von allen ein Foto, damit wir auch ein Gesicht dazu haben. Auch die Familie, Vater, Mutter, Geschwister werden namentlich kurz fest gehalten, einfach dass wir das wissen. Ich kann dir davon auch noch eine Vorlage mitgeben, wenn es dir weiterhilft.

Interviewer:

Ist denn das Umfeld, die Familie entscheidend bei der Wahl, die ihr trifft?

Befragter:

Du siehst dann mehr wie das familiäre Umfeld ist, hat er ein geregeltes Umfeld, oder ist da auch noch eine Baustelle, sprich er kann nicht auf Unterstützung von Seiten der Eltern zählen. Weil wir haben gerade kürzlich wieder festgestellt, dass wenn einer ein schwieriges Umfeld hat, ist das wie zusätzlich noch einen Rucksack, den es zu tragen gilt, zusätzlich zur Verantwortung, welche die Lehre mit sich bringt. Damit wir im Vorfeld auch wissen, worauf wir uns einlassen.

Interviewer:

Siehst du es als einen Nachteil, wenn sich ein S mit Migrationshintergrund bewirbt?

Befragter:

Konkret in Bezug auf Ausländer?

Interviewer:

Ja, genau. Wenn ich so an meine Klasse denke, dort haben fast 100% der SuS einen ausländischen Namen, kommen aus Ex-Jugoslawien. Siehst du das eher als Nachteil im Bewerbungsprozess? Gegenüber einem Herr Fabian Müller z.B.?

Befragter:

Ja, klar du liest den Namen, aber in der heutigen Zeit, in der es viele Ausländer hier bei uns gibt, darf das, wenn die Qualität von den Bewerbungsunterlagen stimmt, darf es keinen Unterschied machen. Es darf nicht gerade stehen, «ich schraube gerne Autos». Aber wenn steht, ich habe Interesse an Autos und die Unterlagen sauber daher kommen, ja der hat sich ins Zeug gelegt, dann gibst du auch ihm die Chance. Wir haben aktuell einen Kosovo-Albaner, der bei uns in der Ausbildung ist, er besucht aktuell das 3. Ausbildungsjahr im Bereich Fachmann, wir unterstützen selbstverständlich auch ihn.

Interviewer:

Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten muss jemand mitbringen, um sich zum Automobilassistenten ausbilden zu lassen? Damit der diese 2 Jahre gut besteht. In der Grundausbildung? Also auch, was konkret der Unterschied zur EFZ-Ausbildung ist. Merkt ihr hier in der Garage einen Unterschied in der täglichen Arbeit zwischen einem Monteur und einem Assistenten? Gebt ihr ihnen andere Arbeiten?

Befragter:

Bei der Wahl der Arbeit im Betrieb ist es grundsätzlich egal, welche Grundausbildung jemand absolviert hat, einen Service kann jeder durchführen, vom Assistenten bis zum Mechaniker. Die Frage ist dann viel mehr, wie wurde er im Betrieb auf der praktischen Ebene ausgebildet. Wir gehen nicht hin und sagen du bist nur Fachmann und wir bilden dich auf diesem Thema nicht aus. Sondern wir gehen hin und bieten jedem Lehrling eine möglichst abwechslungsreiche Lehrzeit. Bei uns begleiten die Lehrlinge den Mechaniker bis zum letzten Lehrjahr, dann schaust du, dass sie auch mal etwas in Eigenregie durchführen können, dass sie z.B. selbst einmal verantwortlich sind für einen Service. Wir gehen aber nicht hin und sagen du bist Assistent, du kannst das nicht machen. Es wird erst bei der Diagnostik differenziert, dort schauen wir schon, dass vor allem die Diagnostiker-Lehrlinge solche Aufträge auch durchführen dürfen. Denn es nützt ja nichts, wenn du Diagnostiker ausbilst und diese Service-Arbeiten durchführen lässt und umgekehrt. Sonst kommt es so raus, dass der eine eher unter- und der andere eher überfordert ist. Darauf muss der Werksattelleiter bedacht sein, dass es in der Waage bleibt. Aber auch nicht, du kriegst diese Arbeit nicht, weil ich es dir nicht zutraue und du eine zu schlechte Ausbildung aufweist. Sondern wir haben ihn ja praktisch ausgebildet, das heisst, das Wissen dazu bringt er auch mit, in der Schule wurde das Thema auch gestreift, aber halt nicht vertieft. Du kannst dir vorstellen, egal ob du eine 2-, 3- oder 4- jährige Lehre absolvierst, das Grundwissen aller muss dasselbe sein. Und bei der Ausbildung zum Fachmann, wird die Materie noch etwas vertieft und der Mechatroniker setzt sich noch vertiefter damit auseinander. Somit werden auch die zusätzlichen 1 oder 2 Lehrjahre begründet. Aber grundsätzlich haben sie die Themen auch durchgenommen, einfach nicht so intensiv.

Interviewer:

Und wie sieht es mit dem Wechsel aus, bei einem der die EBA- Lehre gemacht hat und nun noch die EFZ anhängen möchte? Oder sieht es in der Realität anders aus?

Befragter:

Nein, ich denke es ist eher einfacher, als wenn er sich von Anfang an durch eine EFZ-Lehre kämpfen muss. Also gerade auch um ein Beispiel zu nennen, mein Kollege Herr Inauen, der die Lehrlinge

betreut, hat selbst als Monteur begonnen, als die 3-jährige Lehre, hat nachher den Mechaniker gemacht, hat dann den Diagnostiker gemacht und ist nun mein stellvertretender Werkstattdirektor und Lehrlingsausbilder. Der Weg, den du gehst, kannst du dir schwer gestalten, ich wähle direkt die Ausbildung zum Mechaniker oder dir sind die Fähigkeiten nicht gegeben, um direkt etwas schwierigeres anzupacken, sondern du fängst einfacher an, aber du hast dann die Grundausbildung absolviert und wenn du im Nachhinein sagst, jetzt habe ich 2 Jahre gemacht und nun möchte ich gerne noch 2 Jahre anhängen, damit ich dann den Fachmann habe, dann ist das auch eine Möglichkeit. Wir sind immer offen für solche Dinge, ich betreue auch gerade eine Lehrtochter, die nun vom Fachmann weiter geht zum Diagnostiker. Wir hatten einmal den Fall in der Lackiererei, wo einer zuerst eine Anlehre, also Assistent-Lehre gemacht hat und nun noch eine Lehre angehängt hat. Diese hat er in einem anderen Betrieb gemacht.

Interviewer:

Ah toll. Und kannst du mir nun sagen, was für die Entscheidung zur Lehrvergabe wesentlich ist, das Absolvieren einer erfolgreichen Schnupperlehre oder Vitamin-B, wenn man also jemanden bereits kennt oder was ist für euch entscheidend? Was kann den Ausschlag geben?

Befragter:

Wir legen grundsätzlich schon Wert auf saubere Bewerbungsunterlagen, es wird niemand ohne angestellt, also dass ich sage, wir kennen und du kannst bei uns anfangen zu arbeiten. So ist das nicht, sondern es zählen die Bewerbungsunterlagen, Erich Inauen und ich schätzen dann auch ab, wie viele Lehrstellen noch zu vergeben sind, aktuell haben wir 6 Lehrlinge auf 10 Mechaniker. Wir haben mehr Lehrlinge im Verhältnis vom Betreuungsgrad, wir sind da also eher beim Maximum, um noch eine optimale Betreuung gewährleisten zu können. Wir sind da auch bereits angewiesen auf andere, die uns helfen, welche die Zusatzausbildung machen. Und nun um zurück zu kommen auf das Thema, von der Auswertung her, es wird alles begutachtet und beurteilt, wie war es beim Schnuppern, auf was hat er sich beworben, wie kann er sich selbst einschätzen und dann auch noch anhand der Gesprächsnotizen, dort kann auch drauf stehen, der kommt gar nicht in Frage oder wir haben von dort gehört, dass mit ihm bloss Umstände zu erwarten sind. Klar, sind das auch Vorurteile, aber wenn wir dann nachher von Umkreis hören, der sei so und so und er hat sich bei uns auch schlecht angestellt, steht er nicht zur Wahl. So werden nach und nach welche ausselektiert und dann nehmen wir mit der engeren Wahl telefonisch Kontakt auf, um zu wissen, ob sie immer noch interessiert sind.

Interviewer:

Also ein Telefongespräch findet statt?

Befragter:

Genau, im ersten Moment.

Interviewer:

OK. Und dann noch die momentane Entwicklung der Autobranche ist ja nicht so positiv, es gibt ja rückläufige Verkaufszahlen. Hat das konkrete Auswirkungen darauf, dass ihr nun weniger Lehrlinge einstellt?

Befragter:

Ähm, so lange es Autos gibt, gibt es Reparaturen. Und wenn wir keine neuen Autos verkaufen, dafür repariert man die Alten. Also auf die Werkstatt direkt hat es auch Auswirkungen, dass wir nicht mehr die richtigen Modelle haben, dass wir dann diese Arbeit nicht mehr haben in der Werkstatt, das gibt

es immer wieder. Aber jetzt das ist das normale Auf und Ab, was es immer wieder gibt. Mit den Verkaufsrückgängen, also Neuwagen nicht mehr so häufig verkauft werden, im letzten Jahr, war es schleppender als dieses Jahr, aber wie schon gesagt, wenn weniger neue verkauft werden, gibt es dafür mehr Alte die repariert werden müssen. Das ist meistens so, so lange wir Autos fahren, brauchen wir ausgebildete Leute, welche in der Lage sind, Autos zu reparieren. Also 6 Lehrlinge, sagen viel aus und für nächstes Jahr haben wir auch bereits jemandem zugesagt. 2 werden fertig und 1 kommt neu dazu, dann sind es insgesamt wieder 5.

Interviewer:

Was haben für dich KK-SuS so für einen Ruf? Habe sie besondere Fähigkeiten oder eben nicht?

20:53

Befragter:

Sie haben ein Klischee...wo sie halt haben. War in meiner Zeit schon so- die Faulen waren in der Kleinklasse. Es gibt sicher auch in der Kleinklasse solche, bei denen man sagen kann, dass er wirklich schulische Schwierigkeiten hat...hmmm man muss immer hinterfragen warum es nicht geht. Ist er/sei ein fauler Typ oder hat er wirklich Mühe mit dem Lernen, oder sonst irgendetwas. Wir haben einen Lackierassistent EBA eingestellt, bei ihm haben wir auch gemerkt, dass er in der Schule sehr faul war. Er hätte viel mehr machen können und als er bei uns mit dem Arbeiten begonnen hatte, konnte er sehr gut anpacken. Das ist bei uns immer entscheidend. Wenn bei uns jemand kommt und macht einen guten Eindruck, kommt immer pünktlich, beginnt selbständig mit der Arbeit und erledigt diese auch; ist verlässlich, auch wenn er in der Berufsschule dann noch Mühe hat, sind wir als Arbeitgeber gewillt um mit ihm mehr zusammensitzen und ihn mehr zu unterstützen. Wenn du merkst er will, aber er hat Schwierigkeiten mit dem Lernen, dann helfen wir gerne.

Merkblatt Arbeitstraining

Dem Arbeitstraining kommt für die SchülerInnen der Real- und Kleinklasse der Oberstufe Burghalde Rorschach eine wichtige Bedeutung zu. Es findet einmal pro Woche statt. An diesen Tagen haben die SchülerInnen Gelegenheit, die Anforderungen des Berufsalltages praktisch zu erleben. Der praktische Einblick in die Berufswelt und das Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten und Grenzen sind ein wesentlicher Beitrag zur Berufsfindung. Die SchülerInnen sollen erkennen, ob die eigenen Fähigkeiten, wie Einsatzbereitschaft, Ausdauer, Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit, Genauigkeit und Sauberkeit den Anforderungen der beruflichen Realität genügen.

Das Arbeitstraining dient dazu, die SchülerInnen mit verschiedenen Arbeitswelten, Arbeitsbereichen und ArbeitgeberInnen ausserhalb der Schule bekannt zu machen.

Im Anschluss an das Arbeitstraining findet ein Auswertungsgespräch zwischen der zuständigen Person im Betrieb, der Schülerin/dem Schüler und der Klassenlehrperson statt. Anhand eines Beurteilungsblattes werden die Arbeitsleistung, der Umgang und das Auftreten eingeschätzt.

Die Versicherung der Jugendlichen im Arbeitstraining erfolgt durch die gesetzlichen Vertreter.

Arbeitgeber, die das Arbeitstraining durchführen, müssen sich an die gesetzlichen Vorgaben für jugendliche Arbeitnehmer halten.

Vorgaben des Arbeitsgesetzes:

Allgemeine Vorschriften

¹ Als Jugendliche gelten Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.¹

² Der Arbeitgeber hat auf die Gesundheit der Jugendlichen gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er hat namentlich darauf zu achten, dass die Jugendlichen nicht überanstrengt werden und vor schlechten Einflüssen im Betrieb bewahrt bleiben.

⁴ Bei der Einstellung eines Jugendlichen hat der Arbeitgeber einen Altersausweis zu verlangen.

Mindestalter

¹ Vor dem vollendeten 15. Altersjahr dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden.

Arbeits- und Ruhezeit

¹ Die tägliche Arbeitszeit der Jugendlichen darf diejenige der andern im Betriebe beschäftigten Arbeitnehmer und, falls keine anderen Arbeitnehmer vorhanden sind, die ortsübliche Arbeitszeit nicht überschreiten und nicht mehr als neun Stunden betragen. ² Die Tagesarbeit der Jugendlichen muss, mit Einschluss der Pausen, innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Stunden liegen. Jugendliche bis zum vollendeten 16. Altersjahr dürfen höchstens bis 20 Uhr und Jugendliche von mehr als 16 Jahren höchstens bis 22 Uhr beschäftigt werden. ³ Jugendliche dürfen bis zum vollendeten 16. Altersjahr zu Überzeitarbeit nicht eingesetzt werden.³

4

Der Arbeitgeber darf Jugendliche während der Nacht und an Sonntagen nicht beschäftigen. Ausnahmen können, insbesondere im Interesse der beruflichen Ausbildung sowie für die Beschäftigung Jugendlicher im Sinne von Artikel 30 Absatz 2, durch Verordnung vorgesehen werden.⁴

Besondere Fürsorgepflichten des Arbeitgebers

¹ Erkrankt der Jugendliche, erleidet er einen Unfall oder erweist er sich als gesundheitlich oder sittlich gefährdet, so ist der Inhaber der elterlichen Gewalt oder der Vormund zu benachrichtigen. Bis zum Eintreffen ihrer Weisungen hat der Arbeitgeber die gebotenen Massnahmen zu treffen.

Gefährliche Arbeiten

(Art. 29 Abs. 3 ArG)

¹ Jugendliche dürfen nicht für gefährliche Arbeiten beschäftigt werden.

² Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, die Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können.

³ Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) legt fest, welche Arbeiten nach der Erfahrung und dem Stand der Technik als gefährlich gelten. Es berücksichtigt dabei, dass bei

Jugendlichen mangels Erfahrung oder Ausbildung das Bewusstsein für Gefahren und die Fähigkeit, sich vor ihnen zu schützen, im Vergleich zu Erwachsenen weniger ausgeprägt sind.

Bedienung von Gästen in Betrieben der Unterhaltung, Hotels, Restaurants und Cafés

¹ Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden für die Bedienung von Gästen in Betrieben der Unterhaltung wie Nachtlokalen, Dancings, Diskotheken und Barbetrieben.

² Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nicht beschäftigt werden für die Bedienung von Gästen in Hotels, Restaurants und Cafés.

Leichte Arbeiten

(Art. 30 Abs. 2 Bst. a ArG)

Wo nicht eine der Sonderbestimmungen nach den Artikeln 4–7 gilt, dürfen Jugendliche ab 13 Jahren beschäftigt werden, sofern die Arbeit ihrer Natur oder den Umständen nach, unter denen sie verrichtet wird, keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit, die Sicherheit sowie die physische und psychische Entwicklung der Jugendlichen hat und die Tätigkeit weder den Schulbesuch noch die Schulleistung beeinträchtigt. Sie dürfen namentlich beschäftigt werden in Programmen, die im Rahmen der Berufswahlvorbereitung vom Betrieb angeboten werden.